

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Adoptivkinder in der Heilpädagogischen Früherziehung

Besondere Aspekte in der
Beratung und Begleitung dieser Eltern

eingereicht von: Patricia Gotsch
Begleitung: Susanne Kofmel
Datum der Abgabe: 10. November 2015

Abstract

Wenn ein Adoptivkind Heilpädagogische Früherziehung benötigt, stellt sich die Frage, welche Aspekte in der Beratung/Begleitung der Adoptiveltern zu beachten sind. Sechs Adoptiveltern, die ein Kind mit einem Entwicklungsrückstand adoptiert haben, wurden zu ihren Erfahrungen befragt. Dazu wurde ein Interviewleitfaden aus dem vorgängig erarbeiteten Theorieteil entwickelt. Qualitative Auswertungen zeigen auf, was die Eltern belastend oder unterstützend erlebt und wo wichtige Prozesse stattgefunden haben. Quantitative Daten veranschaulichen, wie stark sie diese Erfahrungen gewichten. Daraus ergeben sich Konsequenzen für die Heilpädagogische Früherziehung. Sie zeigen wesentliche Aspekte auf, die Adoptiveltern von biologischen Eltern unterscheiden. Die Kenntnis dieser Aspekte ermöglicht eine spezifische Beratung und Begleitung von Adoptiveltern im Sinne einer familienorientierten Frühförderung.

Dank

An dieser Stelle sei allen Personen herzlich gedankt, die mich bei dieser Arbeit unterstützt, begleitet und ermutigt haben.

Meiner Mentorin, Frau Susanne Kofmel danke ich von ganzem Herzen für die freundliche und ermutigende Begleitung, für ihren fachlichen Rat und ihre konkreten Vorschläge, die oft genau zum richtigen Zeitpunkt erfolgt sind.

Ohne die Adoptiveltern, die sich für die Interviews zur Verfügung gestellt hatten, wäre das Kernstück dieser Arbeit nicht möglich gewesen. Ich war überrascht von der Offenheit, mit der mir die Eltern einen Einblick in ihr Leben gaben und berührt von ihren unglaublichen Geschichten. Diesen Eltern gilt mein wärmster Dank und meine Bewunderung für ihren Mut, aussergewöhnliche Wege zu gehen.

Ein ganz spezieller Dank geht an meine Schwester, die den Anstoss zu dieser Arbeit gegeben hat. Ihre Ehrlichkeit und ihren Mut zu Schwächen zu stehen, werden mir immer ein Vorbild sein.

Für das Korrekturlesen und die konstruktive Kritik, die für eine solche Arbeit unerlässlich sind und viel Zeit in Anspruch nehmen, möchte ich mich herzlich bei Angi, Anna und Christian bedanken.

Mein grösster Dank geht an meinen Mann Christian, der mich von der ersten Idee bis zum letzten Arbeitsschritt begleitet, ermutigt und tatkräftig unterstützt hat. Ob es um inhaltliche Diskussionen, Hilfestellungen im Umgang mit dem Computer, das Layout oder einfach um mir den Rücken frei zu halten ging, er war mir in allem eine riesengrosse Hilfe. DANKE!!!

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Persönlicher Bezug.....	1
1.2 Problemdefinition	1
1.3 Thematischer Rahmen	2
1.4 Aufbau der Arbeit.....	4
2. Theoretischer Bezug	5
2.1 Begriffserklärungen.....	5
2.2 Die Adoption	6
2.2.1 Definition und gesetzliche Grundlagen.....	6
2.2.2 Entwicklung, gesellschaftlicher Wandel und Aktualität.....	8
2.2.3 Fazit „Die Adoption“	10
2.3 Das Adoptivkind.....	10
2.3.1 Die Tatsache der doppelten Elternschaft	10
2.3.2 Mögliche Schwierigkeiten	11
2.3.3 Die Herkunft des Kindes und die biologischen Eltern	12
2.3.4 Fazit „Das Adoptivkind“.....	13
2.4 Die Adoptiveltern	13
2.4.1 Unterschiede Adoptiveltern – biologische Eltern.....	14
2.4.2 Zentrale Erfahrungen der Adoptiveltern im Prozess der Adoption	15
2.4.3 Motive, Erwartungen und Wünsche der Adoptiveltern	15
2.4.4 Zeit des Verfahrens – Zeit des Wartens	17
2.4.5 Übergang vom imaginären zum realen Kind	17
2.4.6 Umgang mit der Herkunft und den biologischen Eltern des Adoptivkindes.....	18
2.4.7 Umgang mit Erziehungsschwierigkeiten.....	19
2.4.8 Fazit „Die Adoptiveltern“	20
2.5 Elternberatung- und begleitung in der Heilpädagogischen Früherziehung	20
2.5.1 Begriffsklärungen	21
2.5.2 Familienorientierte Frühförderung	21
2.5.3 Bewältigungskompetenzen.....	23
2.5.4 Anforderungsprofil für Fachleute	25
2.5.5 Die vier Bedürfnisebenen im familiären Leben mit einem behinderten Kind.....	25
2.5.6 Fazit „Elternberatung- und begleitung in der Heilpädagogischen Früherziehung“.....	27
2.6 Ziel und Fragestellungen	27
2.6.1 Fragestellungen	27
3. Methode	28
3.1 Empirische, qualitative Sozialforschung	28
3.1.1 Aspekte qualitativen Denkens	28
3.1.2 Allgemeine Gütekriterien	29

3.2	Forschungsdesign: Einzelfallanalyse	29
3.3	Erhebungsverfahren	30
3.3.1	Interview.....	30
3.3.2	Stichprobenkonstruktion	31
3.3.3	Durchführung der Datenerhebung.....	32
3.3.4	Aufbereitung der Daten.....	33
3.4	Auswertungsverfahren.....	33
3.4.1	Qualitative Inhaltsanalyse.....	33
3.4.2	Auswertungstechnik.....	34
3.4.3	Software für die qualitative Datenanalyse:	34
3.5	Vorgehen bei der Auswertung	36
3.5.1	Konstruktion von Kategorien.....	36
3.5.2	Weiterentwicklung des Kategoriensystems	36
3.5.3	Erstellen der Auswertungstabellen	37
4.	Ergebnisse.....	39
4.1	Darstellung der Stichprobe	39
4.2	Darstellung der Hauptkategorien mit den Anzahl Nennungen	41
4.3	Erfahrungen der Eltern	41
4.3.1	Idee Adoption_01.....	42
4.3.2	Adoptionsverfahren_02.....	43
4.3.3	Kind in Empfang nehmen_03	45
4.3.4	Familie werden_04	46
4.3.5	Vergangenheit des Kindes_05.....	47
4.3.6	Begleitung/Beratung nach Adoption_06	49
4.3.7	Erziehungs- und Entwicklungsschwierigkeiten_07.....	52
4.3.8	Reaktion Familie/Umfeld_08.....	54
4.3.9	Elternrolle explizit gestärkt_11.....	55
4.4	Wünsche/Rückmeldungen HFE_09	56
4.5	Unterschied leiblich/adoptiert?_10	58
4.6	Fazit	59
5.	Diskussion.....	60
5.1	Reflexion der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellungen	60
5.1.1	Zusammenfassung und Interpretation der Stichprobe	60
5.1.2	Zusammenfassung und Beantwortung Fragestellung 1	61
5.1.3	Interpretation und Beantwortung Fragestellung 2a/b	63
5.1.4	Erfahrungen im Vergleich	72
5.1.5	Skalierungsfragebogen.....	73
5.1.6	Zusammenfassung und Interpretation weiterer Kategorien	74
5.2	Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis.....	76
5.3	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	78
5.4	Ausblick.....	80

6. Literaturverzeichnis.....	81
7. Internetlinks	85
8. Tabellenverzeichnis.....	86
9. Abbildungsverzeichnis	86

Anhangsverzeichnis

Der Anhang ist separat gebunden und liegt in der elektronischen Version in einem zweiten PDF bei. Aufgrund der grossen Materialfülle sind nur je zwei Beispiele von Transkripten und Auswertungstabellen im Anhang aufgeführt. Bei Interesse können bei der Autorin alle Transkripte und Auswertungstabellen angefordert werden.

Brief an Institutionen.....	A1
Brief an Adoptiveltern	A2
Fragebogen	A3
Auswertung Probeinterview.....	A5
Interviewleitfaden.....	A6
Postscriptum	A10
Skalierungsfragebogen.....	A11
Einwilligungserklärung.....	A12
Transkriptionsregeln	A13
Transkript M3&V3.....	A14
Transkript M6.....	A34
Kategoriensystem.....	A50
Auswertungstabelle_01	A62
Auswertungstabelle_10	A71
Benutzeroberfläche MAXQDA11 ®.....	A76
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis.....	A77
Lebenslauf (nur Druckversion)	A78

1. Einleitung

1.1 Persönlicher Bezug

In meiner Tätigkeit als Heilpädagogische Früherzieherin, aber auch als Mutter von drei Kindern, kommt mir das Familiensystem oft wie ein Mobile vor. Wenn an einem Teil gezogen wird, kommt das gesamte System in Bewegung. Wenn ein Teil fehlt, gerät das ganze Mobile in Schiefelage. Im Familiensystem geht es immer wieder um Balance und Ausgewogenheit. Wie verhält sich dieses „Familienmobile“ mit einem adoptierten Kind? Haben die biologischen Eltern des Adoptivkindes auch einen Platz im Mobile?

Vor einiger Zeit erfuhr ich von einem Bekannten, dass er adoptiert wurde. Erst mit sechs Jahren hat er von Nachbarskindern erfahren, dass er gar nicht der richtige Sohn seiner Eltern sei. Für ihn brach eine Welt zusammen, obwohl seine Adoptiveltern ihm versicherten, sie hätten ihn bewusst „gewählt“ und nicht wie andere Eltern einfach nur „bekommen“. Das Gefühl, keine richtige Familie zu sein, sondern nur „Familie zu spielen“ war stärker. In der Pubertät rutschte er in die Drogenszene ab und erst nach einer Therapie konnte er Frieden mit seiner Adoptionsgeschichte schliessen und seine Adoption annehmen. Dieser Prozess dauerte über zwanzig Jahre.

Sind Adoptivkinder per se gefährdet in ihrer Entwicklung? Sind die Motive von Adoptiveltern vor allem egoistischer Natur? Steht das Kindeswohl an erster Stelle oder sind die Bedürfnisse der Eltern vorrangig?

Als meine Schwester vor einem Jahr in einer massiven Überforderungs- und Krisensituation ihr zweijähriges Kind mit Down Syndrom zur Adoption freigeben wollte, kamen für mich die Themen „Adoption“ und „Kinder in der Heilpädagogischen Früherziehung“ zusammen. Für meine Schwester und ihre Familie konnte glücklicherweise eine Lösung gefunden werden, so dass das Kind in der Familie bleiben konnte. Für mich war diese Erfahrung der Anstoss für diese Arbeit.

1.2 Problemdefinition

Durch den Austausch mit meiner Schwester bin ich auf eine Adoptionsvermittlungsstelle gestossen, die explizit Kinder mit Behinderung zur Adoption vermittelt (vgl. Emmanuel, 2014). Für die Elternbegleitung- und beratung in der Heilpädagogischen Früherziehung scheint mir die Kombination „Kind mit Entwicklungsrückstand“ und „Adoptivkind“ anspruchsvoll zu sein. Adoptiveltern- und kinder bringen zweifelsohne spezielle Voraussetzungen mit, die zu kennen ein grosser Vorteil ist. Hinter einer Adoption steht eine andere Geschichte, wie wenn ein Kind auf natürlichem Weg in eine Familie hineingeboren wird. Ob dies nur erschwerende Faktoren sind, soll unter anderem in dieser Arbeit erforscht werden. Die Vermutung liegt nahe, dass viele Faktoren nicht bekannt oder nicht sofort erkennbar sind. Es ist das vorrangige Ziel dieser Arbeit, diese speziellen Faktoren zu erforschen und Konsequenzen für die Beratungstätigkeit innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung abzuleiten.

Da Inlandadoptionen immer seltener werden und viele „klassische“ Herkunftsstaaten bei Auslandadoptionen ihre Richtlinien verschärft haben, gibt es immer weniger Kinder, die zur Adoption freigegeben werden. Vor allem junge, gesunde und hellhäutige Babys werden selten vermittelt. Das hat zur Folge, dass vermehrt ältere, chronisch kranke oder behinderte Kinder zur Adoption freigegeben bzw. adoptiert werden (vgl. Bach, 2010). Die Zahl der Bewerber die ein Kind adoptieren möchten, ist um ein vielfaches grösser als die zur Adoption freigegeben Kinder (siehe 2.2.2). Das könnte bedeuten, dass Adoptiveltern vermehrt Kinder mit Entwicklungsrückständen aufnehmen, was wiederum die Heilpädagogische Früherziehung betreffen könnte. Und immer wieder gibt es nach humanitären Katastrophen unzählige Waisenkinder, die auf Fremdplatzierungen angewiesen sind. Diese Tatsachen lassen die Frage zu, ob die Zahl der Adoptionen wieder steigen könnte.

1.3 Thematischer Rahmen

Beim Thema „Adoption“ liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit auf den Erfahrungen der Adoptiveltern, die diese gemacht haben. Das beginnt beim unerfüllten Kinderwunsch und geht bis zu den Erwartungen und Wünschen für die Zukunft.

Beim Thema „Elternberatung“ geht es um die Begleitung und Beratung innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung. Da die Heilpädagogische Früherziehung Kinder mit Entwicklungsrückständen betreut, geht es in dieser Arbeit also um Familien die **a)** ein Kind adoptiert haben und **b)** ein Kind mit Entwicklungsrückständen haben und somit zur Zielgruppe der Heilpädagogischen Früherziehung gehören. In dieser Forschungsarbeit geht es also um denjenigen Teil der Eltern, der in der folgenden Grafik rot beschriftet ist. (Definitionen „Heilpädagogische Früherziehung“ und „Beratung und Begleitung“ siehe 2.5.1)

Abbildung 1: Elternberatung (eigene Darstellung)

Im Forschungsteil werden Adoptiveltern zu ihrem Erleben befragt. Dabei geht es z. B. um Fragen, wie sie nach der Adoption beraten wurden, wie sie diese Begleitung erlebt haben und was sie sich allenfalls anders gewünscht hätten. Ebenfalls wird untersucht, wie diese Eltern mit Erziehungsschwierigkeiten umgehen. Aber auch die Zeit vor der Adoption, der Umgang mit der oft vorhandenen Unfruchtbarkeit und das Erleben des aufreibenden Adoptionsprozesses werden näher beleuchtet. Des Weiteren wird auch ein Augenmerk auf den Moment der Kinderübernahme gelegt und der Frage nachgegangen, welcher Zeitpunkt für den Beginn der Familienidentität empfunden wird und welche Auswirkungen dies auf das weitere Familienleben hat.

Von Adoption wird auch gesprochen, wenn innerhalb der Verwandtschaft oder von Stiefeltern ein Kind adoptiert wird. Diese Adoptionen stehen in dieser Arbeit nicht im Fokus, auch wenn sie an der einen oder anderen Stelle erwähnt werden. In dieser Arbeit geht es um die sogenannte Fremdadoption, die gemeinhin als die Adoption im eigentlichen Sinn verstanden wird (vgl. Bach, 2010). Damit ist die Annahme eines Kindes gemeint, das mit den Adoptiveltern nicht verwandt ist. Diese und andere Adoptionsformen werden im Kapitel 2.2.1 „Definitionen und gesetzliche Grundlagen“ genauer beschrieben und eingegrenzt.

Beim Thema Elternberatung wird dargelegt, wie der Auftrag der Heilpädagogischen Früherziehung, im speziellen der Beratung definiert ist (siehe 2.5.1). Neben der Familienorientierung (vgl. Sarimski, Hintermair & Lang, 2013) liegt ein Schwerpunkt auf den Ressourcen und Bedürfnissen der Eltern. Die Bedürfnisebenen die Eckert (2008) in seinen Studien beschreibt, werden dabei mit einbezogen (vgl. Eckert, 2008). Wenn von Beratung die Rede ist, geht es um spezifische Erziehungsfragen oder Schwierigkeiten, mit denen Eltern allein nicht zurechtkommen. Mit der Elternbegleitung ist die Zeit gemeint, in welcher die Heilpädagogische Früherzieherin in den Familien tätig ist und dabei wichtige Prozesse begleitet. Aus Gründen der einfacheren Beschreibung wird im Folgenden mehrheitlich von Beratung gesprochen.

In den weiteren Ausführungen wird oft von Eltern und Adoptiveltern gesprochen. Dabei sind immer auch Alleinerziehende oder gleichgeschlechtliche Paare gemeint, weil auch sie eine Gruppe von Menschen sind, die Kinder adoptieren. Von den sechs Adoptiveltern die interviewt wurden, ist eine Mutter geschieden, eine andere ist Single. Auch sie werden an gewissen Stellen einheitlich mit „Eltern“ bezeichnet.

Die Heilpädagogische Früherzieherin wird im Folgenden mit HFE abgekürzt, die Heilpädagogische Früherziehung als Tätigkeit und Berufsfeld wird ausgeschrieben. Für Personenbezeichnungen wird im Sinne einer besseren Lesefreundlichkeit vorwiegend die männliche Schreibweise verwendet. Selbstverständlich sind beide Geschlechter damit gemeint.

1.4 Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit gliedert sich in fünf Hauptkapitel:

1. Einleitung
2. Theoretischer Bezug
3. Methode
4. Ergebnisse
5. Diskussion

Nach der Einleitung folgen im zweiten Kapitel Ausführungen zum theoretischen Bezug. Dabei wird die Adoption im Allgemeinen, aber auch die gesellschaftliche Entwicklung und Aktualität des Themas beleuchtet. Nach relevanten Beschreibungen zum Adoptivkind folgt ein grösserer Abschnitt zu den Adoptiveltern, ihren Erfahrungen und den Unterschieden zu biologischen Eltern. Das Kapitel endet mit einem Blick in die Begleitung und Beratung der Heilpädagogischen Früherziehung.

Im Kapitel drei wird die Forschungsmethode erklärt. Nach Ausführungen zur qualitativen empirischen Sozialforschung wird die Wahl der qualitativen Inhaltsanalyse begründet. Es folgt das Erhebungs- und Auswertungsverfahren, wobei auch die Datenaufbereitung und das Vorgehen bei der Datenauswertung beschrieben werden.

Im Kapitel vier werden die Ergebnisse graphisch dargestellt und beschrieben. Nach der Stichprobe und einer Übersicht über alle erstellten Kategorien folgen die Ausführungen zu den erhobenen Daten. Diese gliedern sich in elf Hauptkategorien. Dabei geht es hauptsächlich um die Erfahrungen der Eltern, die diese im ganzen Adoptionsprozess erlebt haben.

Im fünften Kapitel werden die Forschungsergebnisse zusammengefasst, interpretiert und mit theoretischen Erkenntnissen verknüpft. Dabei werden abschnittsweise die Forschungsfragen beantwortet. Nach der Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens endet das Kapitel mit einem Ausblick auf weitere forschungsrelevante Fragen, die durch diese Arbeit aufgeworfen wurden.

2. Theoretischer Bezug

Nach zentralen Begriffserklärungen werden in diesem Kapitel verschiedene Formen der Adoption, gesetzliche Grundlagen, Adoptionsvermittlungsstellen, der geschichtliche Hintergrund, der gesellschaftliche Wandel und die Frage nach der Aktualität des Themas behandelt. Nach weiteren Ausführungen zum Adoptivkind werden die Erfahrungen der Adoptiveltern und Unterschiede zu biologischen Eltern beschrieben. Das Kapitel endet mit Ausführungen zur Beratung innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung. Dabei werden Parallelen zum Thema Adoption gezogen.

2.1 Begriffserklärungen

Nachfolgend werden Begriffe erklärt, die in den weiteren Ausführungen verwendet werden. Die Definitionen „Adoption“ und „Elternberatung in der Heilpädagogischen Früherziehung“ folgen im Kapitel 2.5.1.

Bindung

John Bowlby und Mary Ainsworth beschreiben als Begründer der Bindungstheorie die Bindung als die besondere Beziehung eines Kindes zu seinen Bezugspersonen. Diese Bindung wird im ersten Lebensjahr entwickelt und ist in den Emotionen verankert. Sie gilt als wichtige Voraussetzung für die gesunde Entwicklung des Kindes (vgl. Bowlby, 2010). Ainsworth fand heraus, dass Säuglinge sich an diejenigen Bezugspersonen binden, die ihre Bedürfnisse in einer feinfühligem Weise beantworten (vgl. Brisch & Hellbrügge, 2013). Es wird zwischen der tiefen, emotionalen Bindung der Eltern an das Kind (Bonding) und der Bindung des Kindes an die Eltern (Attachment) unterschieden (vgl. Kofmel, 2014).

Deprivation

In der Psychologie versteht man unter Deprivation ein Zustand der Entbehrung und des Mangels. Es gibt verschiedene Formen der Deprivation, wie bspw. die soziale, die sensorische oder die emotionale Deprivation. In der kindlichen Entwicklung wird von Deprivation gesprochen, wenn notwendige Umweltbedingungen wie Anregungen, Behütetsein oder ausreichende Ernährung für die gesunde Entwicklung fehlen (vgl. Lexikon online für Psychologie und Pädagogik, 2009).

Erziehungskompetenz

Erziehungskompetenz umfasst die Fähigkeit und Fertigkeit, die kognitive, emotionale, soziale und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu fördern und zu unterstützen. Erziehende begegnen Heranwachsenden mit Wertschätzung, fördern ihre Eigenständigkeit und soziale Verantwortung. Sie können ihre Haltungen, das eigene Handeln und die Wechselwirkung von eigenem Verhalten und demjenigen der Heranwachsenden reflektieren. Sie sind in der Lage, neues Verhalten, angepasst an die Entwicklungsphase des Kindes, zu erlernen und im Alltag anzuwenden. Sie pflegen Netzwerke, die sie in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. (Schweizerischer Bund für Elternbildung, 2009)

Sensible Phasen

Mit sensiblen Phasen sind Zeitfenster in der kindlichen Entwicklung gemeint. In diesen Phasen werden Kompetenzen, wie bspw. der Spracherwerb, scheinbar mühelos erworben. Sensible Phasen sind durch Stadien der Hirnreifung bedingte Zeitabschnitte, in denen spezifische Lernerfahrungen maximale Wirkung zeigen (=Perioden höchster Plastizität). Ursprünglich stammt das Konzept der sensiblen Perioden aus der Embryologie und bezeichnet dort Entwicklungsabschnitte, in denen bestimmte Organe ausgebildet werden (vgl. Lexikon online für Psychologie und Pädagogik, 2010).

Traumatisierung

Wenn ein belastendes Ereignis das Mass alltäglicher Erfahrungen und Belastungen weit übersteigt, eine Flucht davor nicht möglich ist und die psychische Verarbeitung eine Überforderung darstellt, spricht man von einem Trauma. Traumatische Erlebnisse sind Grenzerfahrungen. Die traumatische Wirkung geht nicht allein vom Ereignis aus, sondern erfolgt aus der Diskrepanz zu den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten. „Angst“ oder „Stress“ allein rufen nicht eine traumatische Wirkung hervor. Vielmehr ist es das Erleben von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe an bedrohliche Umwelteinflüsse. Ein Trauma kann das Selbst- und Weltverständnis dauerhaft erschüttern (vgl. Lexikon online für Psychologie und Pädagogik, 2010).

2.2 Die Adoption

2.2.1 Definition und gesetzliche Grundlagen

Definitionen

Annahme an Kindes Statt, ein rechtlich verbindlicher Vorgang, durch den Erwachsene (meist Ehepaare) ein Kind in ihrem Haushalt aufnehmen, dem somit alle Rechte eingeräumt werden wie leiblichen Kindern und dessen Adoptiveltern die gleichen Pflichten ihm gegenüber haben wie leiblichen Kindern gegenüber. (Deutsche Enzyklopädie, 2014)

Das Wort „adoptare“ heißt im Lateinischen „wählen“ und bedeutet, jemanden legal als seine/n Sohn oder Tochter zu ernennen. Vom historischen Standpunkt aus kann die Adoption wohl als die umfassendste, von der Gesellschaft ubiquitär¹ angewandte Art angesehen werden, die Kontinuität der Familie sicherzustellen. (Steck, 1998, S. 242)

Neben rechtlichen und historischen Aspekten werden verschiedene Formen der Adoption voneinander unterschieden.

Verschiedene Formen der Adoption

- Von einer nationalen Adoption wird gesprochen, wenn ein Adoptivkind in der Schweiz geboren oder zum Zeitpunkt der Adoptionsfreigabe in der Schweiz gewohnt hat.
- Bei der internationalen Adoption wird ein Kind aus dem Ausland vermittelt. Bei der Wahl des Herkunftslandes ist ein Bezug der Adoptiveltern zu diesem Land von grosser Bedeutung. Sie müssen in der Lage sein, dem Kind einen Zugang zu seiner Herkunft zu ermöglichen. Es wird empfohlen eine in der Schweiz akkreditierten Adoptionsvermittlungsstelle beizuziehen.

¹ Mit ubiquitär ist „überall vorkommend“ gemeint.

- Von einer Stiefkindadoption spricht man, wenn das Kind der Partnerin oder des Partners adoptiert wird. Die formellen Voraussetzungen dazu werden in einem speziellen Gesetzesartikel geregelt.
- Diese Regelung gilt ebenso für die Adoption von erwachsenen Personen. Voraussetzung für diese Art der Adoption ist das Fehlen von Nachkommen sowie weiteren Gründen wie z. B. dauernde Hilfsbedürftigkeit infolge von körperlichen oder geistigen Gebrechen.
- Bei der Verwandtschaftsadoption wird ein Kind aus der Verwandtschaft adoptiert.
- Weniger bekannt ist die offene Adoption, bei der sich die leiblichen Eltern und die Adoptiveltern kennen. Sie tauschen Informationen, Briefe und Fotos aus und haben vielleicht auch persönlichen Kontakt. (vgl. Schweizerische Fachstelle für Adoption, 2011)

Es wird zudem zwischen einer Adoption über eine Fachstelle oder einer Privatadoption unterschieden. Bei der Privatadoption, bei der Kinder auch über das Internet angeboten werden, besteht oft Verdacht auf Kinderhandel. Deshalb wird von Marlène Hofstetter von der Stiftung Terre des Hommes ein Verbot von sogenannten Privatadoptionen gefordert (vgl. von Burg, 2008).

„Privatadoptionen bieten ungenügende Kontrollmöglichkeiten. Die Adoptiveltern sind sich oft nicht bewusst, dass sie von gut organisierten Kinderhandelskreisen betrogen werden“, meint Marlène Hofstetter, Co-Autorin der Tdh-Studie „Adoption: zu welchem Preis?“ Unter Privatadoptionen versteht man Adoptionen, die ohne offizielle Vermittlungsstelle per Internet oder über eine Agentur im Ausland durchgeführt werden. (humanrights, 2015)

Gesetzliche Grundlagen

Die rechtlichen Voraussetzungen in der Schweiz, die gemäss Adoptionsverordnung ab 01. Januar 2012 ihre Gültigkeit haben, sind folgende:

Als Ehepaar können Sie ein Kind gemeinschaftlich adoptieren, wenn Sie mindestens 5 Jahre verheiratet, oder beide mindestens 35 Jahre alt sind. Eine unverheiratete Person kann adoptieren, wenn sie mindestens 35 Jahre alt ist. Der Altersunterschied zwischen Adoptiveltern und Kind muss mindestens 16 Jahre und darf max. 45* Jahre betragen. (*Ausnahmsweise kann die Eignung trotzdem gegeben sein, namentlich wenn zwischen den künftigen Adoptiveltern und dem aufzunehmenden Kind bereits eine vertraute Beziehung besteht, siehe Art. 5d.4) Wenn Sie sich für die Adoption eines Kindes aus dem Ausland interessieren, wenden Sie sich an die kantonalen Zentralbehörden für Adoption ihres Wohnsitzes. (Schweizerische Fachstelle für Adoption, 2011)

Es gibt zudem ein Bundesgesetz zum Haager Adoptionsübereinkommen, das Massnahmen zum Schutz des Kindes bei internationalen Adoptionen vorgibt (BG-HAÜ) (vgl. Bundesbehörden, 2013). Das Haager Abkommen ist im Jahr 2003 in der Schweiz in Kraft getreten und wird von der UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) wie folgt zusammen gefasst:

Das Übereinkommen dient dem besseren Schutz von Kindern und einer koordinierten Zusammenarbeit auf dem Gebiet der zwischenstaatlichen Adoption. Grundsatz des Übereinkommens ist, dass Adoptionen ausschliesslich zum Wohl der Kinder stattfinden dürfen. So darf ein Kind erst zur internationalen Adoption freigegeben werden, nachdem im Herkunftsland alle Massnahmen gescheitert sind, dem Kind den Verbleib in seiner bisherigen Familie zu ermöglichen oder eine geeignete Aufnahmefamilie zu finden. Aus der Vermittlung dürfen keine

„unangemessenen“ finanziellen Vorteile erwachsen. Auch darf keinerlei Druck auf Eltern ausgeübt werden. Kinder sollen dadurch vor Entführung, Verkauf und Kinderhandel besser geschützt werden. (UNICEF, 2013)

Schweizerische Fachstelle für Adoption

Die Schweizerische Fachstelle für Adoption ist eine behördlich anerkannte Institution und wurde 1997 gegründet. Sie berät Paare die sich für eine Adoption interessieren, bietet Vorbereitungskurse an, macht die gesetzlich vorgeschriebenen Sozialabklärungen im Auftrag der Zentralbehörde verschiedener Kantone (LU, SZ, ZG, UR, OW, NW, AR, AI, GL, TG, SH) und berät Eltern in Adoptionsfragen.

Die Fachstelle empfiehlt Paaren, die ein Pflege- oder Adoptivkind in ihre Familie aufgenommen haben, weiterhin Kurse zu besuchen. So gibt es bspw. Kurse zu Themen wie Geschwisterbeziehungen, Traumapädagogik und Biografiearbeit oder Paarcoaching. Des Weiteren wird empfohlen, auch Familientreffen zu besuchen, in denen moderierte Austauschgruppen stattfinden.

Bei Auslandadoptionen empfiehlt die Fachstelle, eine in der Schweiz akkreditierte Adoptionsvermittlungsstelle beizuziehen. Von den neunzehn Vermittlungsstellen die sie aufführen, gibt es die Organisation „Emmanuel“, die behinderte Kinder vermittelt (vgl. Schweizerische Fachstelle für Adoption, 2011).

„Emmanuel“ S.O.S. Adoption

Das Werk "Emmanuel" wurde in Frankreich durch Jean und Lucette Alingrin gegründet und ist seit 1975 staatlich anerkannt. Es existiert auch in Belgien, Kanada, Luxemburg, den Niederlanden, Argentinien, Indien und seit 1984 in der Schweiz. In Frankreich fanden bereits über 1000 behinderte Kinder, davon mehr als 200 mit Trisomie 21, eine neue Familie. In der Schweiz konnten bis heute 63 Kinder zur Adoption durch dieses Werk vermittelt werden. Es sind Kinder aus der Schweiz, dem Libanon, Frankreich, Äthiopien, Mauritius, Kolumbien, Indien, Portugal, Rumänien und Moldawien. Neunzehn dieser Kinder haben Trisomie 21 (vgl. Emmanuel, 2014).

2.2.2 Entwicklung, gesellschaftlicher Wandel und Aktualität

Die Adoption gibt es vermutlich seit es Menschen gibt. Schon in der Bibel wird von Mose berichtet, der in einem Korb auf dem Fluss ausgesetzt und von der Tochter des Pharaos adoptiert wird (vgl. Die Bibel, 1998). Früher war die Adoption selbstverständlicher Teil des Menschenhandels. Als Beispiel seien die Verdingkinder erwähnt, die auch in der Schweiz ein heikles Kapitel in der Geschichte darstellen. Bis in die 1970er Jahre wurden nach Schätzungen hunderttausende von Kindern den Eltern durch die Behörden weggenommen und Interessierten feilgeboten (vgl. SRF, 2014). Früher wurden Kinder für Eltern gesucht. Seit der grossen Adoptionsreform von 1977 hat jedoch ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Die Folge war, dass nun Eltern für Kinder gesucht werden und das Kindeswohl so an oberster Stelle stehen sollte (vgl. Bach, 2010). Dennoch gehört der Kinderhandel nicht der Vergangenheit an. UNICEF schätzt, dass täglich ca. 3000 Kinder Opfer von Kinderhandel werden. Darunter darunter auch Kinder, die für viel Geld an adoptionswillige Eltern vermittelt werden (vgl. UNICEF, 2015).

Zwischen 1980 und 2014 ist die Zahl der Adoptionen in der Schweiz von 1600 auf 383 kontinuierlich zurückgegangen (vgl. Statistik Schweiz, 2015). Folgende Gründe könnten hierfür eine Rolle spielen: verbreitete Methoden der Schwangerschaftsverhütung, die verbesserte Reproduktionstechnologie, die intensivere Betreuung von werdenden Müttern in Notlage, die Erschwernisse vor allem bei Auslandsadoptionen (auch im Zusammenhang mit dem Haager Abkommen), der aufwändige Adoptionsvorgang oder auch die steigende Zahl der Abtreibungen (vgl. Bach, 2010).

Ist die Adoption folglich eine „aussterbende“ Praxis? Den sinkenden Zahlen stehen neue Formen der sozialen Elternschaft wie Patchworkfamilien, Ein-Eltern-Familien oder gleichgeschlechtliche Paare mit Familienwunsch gegenüber. So gibt es vermehrt Stiefkindadoptionen, Leihmutterschaften und Familiengründungen von gleichgeschlechtlichen Paaren. Auch Adoptionen durch Alleinstehende sind keine Seltenheit mehr. Der Bundesrat hält trotz Kritik von bürgerlichen Kreisen an der Lockerung des Adoptivgesetzes fest, das eben diese neuen Familienformen unterstützen will (vgl. Tagblatt, 2014).

Das Verhältnis „abzugebende Kinder“ und „Eltern mit Kinderwunsch“ wird statistisch auf 1 zu 5 geschätzt. Das heisst, auf ein zur Adoption freigegebenes Kind, warten im Schnitt fünf Bewerber (vgl. Bach, 2010).

Dass das Thema Adoption brisant ist, obwohl die Zahl der Adoptionen rückläufig ist, beweisen aktuelle Medienbeiträge. Der Film „Gewissensfrage Adoption“ (vgl. SRF, 2013), Beiträge über die Babyfenster in Olten und Einsiedeln (vgl. SRF, 2014), die Sendung „Club“ zum Thema „Albtraum Adoption“ (SRF, 2014) oder der Beitrag über das homosexuelle Paar, das vom St. Galler Verwaltungsgericht als Eltern eines in Amerika gezeugten Leihmutter-Kindes anerkannt wurde (vgl. NZZ, 2014), berichten darüber. Bei einigen Beiträgen wird auch die politische oder emotionale Dimension der Adoptionsthematik deutlich, wenn z. B. bekannt wird, dass man in den USA für 40'000 – 50'000 Dollar ein noch ungeborenes Kind von einer Leihmutter kaufen kann (vgl. von Burg, 2008).

Das Thema Adoption ist mit Emotionen und einer gewissen Ambivalenz behaftet. Der SRF-Dokumentarfilm „Gewissensfrage Adoption“ (vgl. SRF, 2013) zeigt diese Ambivalenz eindrücklich auf. Einerseits wird einem äthiopischen Waisenkind eine Zukunft in der reichen Schweiz ermöglicht, andererseits wird es aus seiner Umgebung, seiner Kultur und seinem Land herausgerissen. Ein zynischer Kommentar zum Film lautet: „Ein Muster fällt immer wieder auf: Schon angejahrte Wohlstands-Westler versuchen mittels Adoption in Äthiopien ihr „Lebenskonzept“ zu vervollständigen. Das Kindeswohl wird hierbei konsequent den egozentrischen Bedürfnissen der Neu-Eltern untergeordnet und das Ganze wird dann mit Platitüden relativiert, Stichwort „bessere Zukunft“ (vgl. Fink, 2013).

Eine Adoptivmutter fordert in einem Blog, dass die Ambivalenz die eine Adoption mit sich bringt, von allen Beteiligten anerkannt werden sollte. Sie vermutet, dass zwei Ebenen nicht sauber getrennt werden: die des emotionalen Erlebens und die der Beurteilung eines Umstands. Die zwingend notwendige Eigenschaft der Ambiguitätstoleranz sei in diesem Zusammenhang mehr gefragt als in jedem anderen Lebensbereich. Ambiguitätstoleranz meint hier, beide Seiten einer Adoption, das emotionale Erleben und die Beurteilung des Umstandes, gleichwertig und nebeneinander zu akzeptieren. Pointiert und provokativ bringt die Mutter diese Ambivalenz auf den Punkt, indem sie ein in Amerika gerne zitiertes Sprichwort nennt: „Adoption ist das einzige Trauma, bei dem vom Traumatisierten Dankbarkeit erwartet wird“ (vgl. betyie.wordpress.com, 2013).

Auch die noch laufende Zürcher Adoptionsstudie, die vom Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich in Auftrag gegeben wurde, unterstreicht die Aktualität des Adoptionsthemas. Unter anderem wird die unübersichtliche Lage für Behörden und Fachpersonen sowie für werdende und aktuelle Adoptiveltern als Grund für die Initiierung der Studie aufgeführt. Es herrscht ein grosses fallspezifisches, fachliches, aber auch öffentliches Interesse an der Adoption. Das Thema wird in den Medien immer wieder aufgegriffen und kontrovers diskutiert (vgl. Gabriel & Keller, 2013).

Auch Roman- und Drehbuchautoren wählen die Adoption gerne als Thema. Nahezu jede Woche erscheinen in TV-Stories, Print- und Internetmedien Meldungen über die Adoptionen prominenter Schauspieler, Politiker, TV-Moderatoren oder Sportler aus aller Welt (vgl. Bach, 2010).

2.2.3 Fazit „Die Adoption“

Die Adoption ist kein neues Thema, aber im Lauf der Zeit haben auf der Gesetzesebene, in der Durchführungspraxis und im gesellschaftlichen Bewusstsein grosse Veränderungen stattgefunden. Obwohl in der Schweiz die Zahl der Adoptionen stark rückläufig ist, hat das Thema nicht an Bedeutung verloren. Der geschichtliche Hintergrund der Adoption und der starke gesellschaftliche Wandel zeigen die Komplexität, grosse Figuren der Geschichte und prominente Adoptiveltern zeigen die Emotionalität dieses Themas auf.

2.3 Das Adoptivkind

Was zeichnet ein Adoptivkind aus? Welche spezifischen Erfahrungen prägen sein Leben? Wo können Schwierigkeiten auftreten? Frühkindliche Erfahrungen sollen im Fokus des folgenden Kapitels stehen, da diese für die Heilpädagogische Früherziehung von Bedeutung sind.

2.3.1 Die Tatsache der doppelten Elternschaft

Jedes Adoptivkind hat einen Bruch in seiner Biografie erlebt und wurde von den leiblichen Eltern getrennt. Manchmal sind die leiblichen Eltern bekannt, manchmal weiss man weder deren Namen, Herkunft noch den Geburtsort des Kindes. Die leiblichen Eltern sind ein Teil in der Geschichte des Kindes, ob sie bekannt sind oder nie ausfindig gemacht werden können. Textor (1993) spricht von einer „doppelten Elternschaft“, von einer Tatsache, die das Kind verarbeiten muss.

Das Adoptivkind lebt bei Eltern die es nicht gezeugt haben, die aber rechtlich seine „richtigen“ Eltern sind. Die Forschungsergebnisse des „Rutgers Adoption Projekt“ von Brodzinsky (1986) (vgl. Textor, 1993) zeigen auf, dass Adoptivkinder erst im zweiten Lebensjahrzehnt die Adoption mit all ihren Folgeerscheinungen begreifen können. Diese Annahme beruht auf Theorien von Jean Piaget, einem der bedeutendsten Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts auf den Gebieten der Entwicklungspsychologie und Erkenntnistheorie, weshalb sie auch heute noch aktuell zu bewerten sind (vgl. Piaget, 2003). Es wird unterschieden, ob ein Kind um seine Adoption weiss oder sie auch versteht. Die kognitiven Fähigkeiten des Kindes dürfen nicht überschätzt werden, wenn ihm bspw. erklärt wird, dass es nicht aus dem Bauch der Adoptivmutter gekommen ist. Laut Textor (1993) haben bspw. vier- bis fünfjährige Adoptivkinder überhaupt kein Verständnis von der Bedeutung der Adoption, obwohl sie darüber aufgeklärt worden sind. Daraus kann geschlossen werden, dass es nicht reicht, wenn die Kinder einmal über die Adoption aufgeklärt werden. Vielmehr muss immer wieder darüber gesprochen und dabei die kognitiven Fähigkeiten des Kindes berücksichtigt werden.

2.3.2 Mögliche Schwierigkeiten

Adoptivkinder können mit unterschiedlichen Schwierigkeiten konfrontiert sein. Je nach Adoptionsalter haben sie bereits Misshandlung, traumatische Erlebnisse oder Deprivation erlebt. Eine erste Bindung ist zumindest im Mutterleib entstanden und hat das Kind geprägt. Fremde Leute werden plötzlich zu Vater und Mutter. Bei einer Auslandsadoption kommt die fremde Sprache, Kultur und manchmal eine andere Hautfarbe dazu. Werden die biologischen Eltern nicht in das neue System integriert, besteht die Gefahr, dass das Kind Wünsche und Träume in die biologischen Eltern projiziert. Werden die biologischen Eltern für das Kind nicht fassbar und realistisch mit einbezogen, können Kinder diverse Phantasien entwickeln. Dass sie irgendwann wieder abgeholt werden, sie ausgesetzt wurden weil sie hässliche Säuglinge waren, die biologischen Eltern schlechte Menschen sind weil sie das Kind weggegeben haben, die Adoptiveltern das Kind gestohlen haben oder es von den Adoptiveltern wieder weggegeben wird, können solche Phantasien sein (vgl. Widmer, 2013, S. 7).

Deprivation und sensible Phasen in der Entwicklung

Gerade auch grosse frühe Stresserfahrungen können zu langfristigen Schädigungen führen. Unsichere, vernachlässigende oder depravierende Erfahrungen können zu einer Überaktivierung des Stress-Systems führen. Dies kann negative Folgen auf die Entwicklung der Lernfähigkeit, der Aufmerksamkeit und der Gestaltung emotionaler Beziehungen haben. Auch die Sprach- und Kognitionsentwicklung verläuft in sensiblen Phasen und kann durch frühe Stresssituationen beeinträchtigt werden. Das belegen laut Peterander (2011) bspw. die „English-Romanian Adoptee (ERA) Studie“ (Rutter et al., 2010) oder die „Meta-Analyse“ von Ijzendoorn und Juffer (2006). Bei der ERA Langzeitstudie wurden Kinder aus rumänischen Waisenhäusern beobachtet, die von englischen Eltern legal adoptiert wurden. Nach zwei Jahren Deprivationserfahrung zeigte sich eine starke kognitive Beeinträchtigung. Dabei spielte die Dauer der Deprivationserfahrung eine entscheidende Rolle. Wenn die Kinder vor dem sechsten Lebensmonat adoptiert wurden, hatte das eine günstige Wirkung auf die kognitiven Fähigkeiten und das Bindungsverhalten (vgl. Peterander, 2011).

Während die Ergebnisse der „Meta-Analyse“ von Ijzendoorn und Jufer (2006) (vgl. Peterander, 2011) den kritischen Punkt für Bindungsprobleme und Schwierigkeiten in sozialen Beziehungen nach zwölf Monaten sehen, erlaubt die „Bucharest Early Intervention Projekt (BIP) (Nelson et al., 2007) eine optimistischere Perspektive. Auch sie ist eine Langzeitstudie, die rumänische Familien untersuchte, die ein Kind adoptiert hatten. Dabei wurde eine familienorientierte Intervention durchgeführt. Bei Kleinkindern, die vierundzwanzig Monate unter deprivierenden Bedingungen gelebt hatten, konnten durch die familienorientierte Intervention in den intellektuellen Leistungen beachtliche Verbesserungen beobachtet werden (ebd.).

Traumatisierung und Bindungsstörungen

Steck (1998) spricht von einem Filiationsbruch und meint damit, dass eine Adoption generell als ein psychisches Trauma bezeichnet werden kann. Filiation wird in diesem Zusammenhang als „Abstammung einer Person von einer anderen“ bezeichnet (vgl. Duden online, 2015). Steck (1998) behauptet, dass Adoptivkinder ihre ganze Energie brauchen, um sich an Umstände anzupassen, die ihnen neu sind. Sie müssen mit Personen die sie nie gekannt haben zusammenleben, deren Sprache sprechen und dies unter Bedingungen die ihnen fremd sind (vgl. Steck, 1998, S. 244).

Leidet demnach jedes Kind, das einen Filiationsbruch erlebt hat, an den Folgen einer Traumatisierung? Der nicht mehr ganz aktuellen Publikation von Steck (1998) steht eine Schlagzeile aus dem Tagesanzeiger entgegen: „Sind Adoptivkinder glücklicher?“ (vgl. Tagesanzeiger, 2012). Der Artikel bezieht sich auf „Die Zürcher Adoptionsstudie“ (siehe 2.2.2), die an einer Fachtagung präsentiert wurde. Das Fazit der Studie war, dass sich Adoptivkinder im emotionalen und sozialen Befinden nicht von anderen Schweizer Kindern unterscheiden. In einigen Aspekten gehe es ihnen sogar besser. Das einzige Problemfeld betreffe gewisse Aufmerksamkeitsdefizite.

Zweifelsohne gibt es aber Adoptivkinder, die in der frühen Kindheit massive Traumata erlitten haben. Sei es weil sie aus Kriegsgebieten kommen, humanitäre Katastrophen erlebt haben, Missbrauch ausgesetzt waren oder sonst auf verschiedenen Ebenen vernachlässigt wurden. Dies betrifft vor allem Kinder die aus dem Ausland adoptiert wurden. Je älter ein Kind bei der Adoption ist, desto gravierender können sich solche Erfahrungen auf die Entwicklung auswirken.

2.3.3 Die Herkunft des Kindes und die biologischen Eltern

In der Fachliteratur wird betont, dass die Herkunft und die biologischen Eltern in der Adoptivfamilie einen Platz haben müssen. In diesem Zusammenhang wird auch von Biografiearbeit gesprochen. Irmela Wiemann, Psychologin, Familientherapeutin und Autorin hat diverse Publikationen dazu verfasst und bietet Workshops und Seminare an. Wiemann (2010) ist überzeugt, dass Kinder, die nicht mehr in ihren Herkunftsfamilien leben können, keinen sicheren Boden mehr unter den Füßen haben. In der Biografiearbeit entsteht eine Dokumentation die hilft, Geschehnisse des Lebens besser zu verstehen und anzunehmen.

Die Biografiearbeit kann und soll niedrig dosiert mit vielen spielerischen Komponenten beginnen. Äussere Merkmale, Fähigkeiten, Interessen, Empfindungen und Gefühle werden dargestellt. In Grossbritannien steht jedem fremd plazierten Kind die Gestaltung eines „Life Story Books“ zu. Es ist ausgestaltet mit Fotos oder gemalten Bildern und Texten und kann Kindern verlorene Teile ihres Selbst wieder zugänglich machen (vgl. Wiemann, 2010).

Auch in den Themenheftern der Schweizerischen Adoptionsfachstelle wird empfohlen, offen mit der Herkunft und den biologischen Eltern umzugehen. Den Kindern soll von Anfang an erzählt werden woher sie kommen und wer ihre leiblichen Eltern sind. Dies kann mit Bilderbücher, Fotoalben, Erinnerungskisten etc. unterstützt werden. Verunsichert werden die Eltern teilweise durch die Reaktionen der Kinder. Während die einen Kinder jedem von ihrer Herkunftsgeschichte erzählen, wollen andere nicht, dass Dritte davon erfahren. Es gibt Kinder die immer wieder Fragen stellen, andere weichen beim Thema regelmässig aus. Besondere Gewichtung bekommt das Thema in der Pubertät, wenn die Suche nach sich selbst beginnt. Gerade dann können Phantasien entstehen, dass bspw. die biologischen Eltern für alles mehr Verständnis hätten (vgl. Weiss, 2013, S. 30-31).

In der Diskussionssendung „Club“ sind sich Fachleute und Betroffene einig, dass die Phantasien blühen wenn die Fakten fehlen. Eine junge Frau, die mit drei Monaten adoptiert wurde und als Erwachsene ihre biologische Mutter gesucht und kennengelernt hatte, bestätigt, wie wichtig diese Erfahrung für sie war. Es war, wie wenn sie das fehlende Puzzleteil für ihre eigene Identität gefunden hätte (vgl. SRF, 2014).

2.3.4 Fazit „Das Adoptivkind“

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Adoptivkinder mit vielen Erfahrungen und teilweise einschneidenden Erlebnissen in ihre neue Familie kommen. Es ist eine Tatsache, dass sie einen Bruch in ihrer Biografie erlebt haben. Ihre Herkunft und die biologischen Eltern bleiben dennoch ein Teil ihrer Geschichte. Ob sich die gemachten Erfahrungen negativ auf ihre Entwicklung auswirken, kann nicht pauschal beantwortet werden und wird in der Fachwelt kontrovers diskutiert. Man geht heute offener mit dem Thema Vergangenheit um. Es gibt Publikationen, Webseiten, Bücher und Seminare, die im Umgang mit der Adoptivsituation hilfreich sein können (siehe Internetlinks, Kapitel 7). Dennoch sind Themen wie Traumatisierung, Deprivation, Bindungsstörungen und Wirkungen früher Stresserfahrungen bei Adoptivkindern aktuell. Für die Heilpädagogische Früherziehung kann das bedeuten, dass der sozial-emotionalen Entwicklung dieser Kinder besondere Beachtung geschenkt werden soll.

2.4 Die Adoptiveltern

Folgende Fragen stehen im Zentrum dieses Kapitels: Was kennzeichnet Adoptiveltern? Wo liegen die Unterschiede zu biologischen Eltern? Wie und auf wen wirken sich diese Unterschiede aus? Welche Erfahrungen machen Adoptiveltern? Welchen Einfluss haben die biologischen Eltern und die Herkunft des Kindes auf die Eltern?

2.4.1 Unterschiede Adoptiveltern – biologische Eltern

Adoptiveltern haben eine andere Ausgangslage als biologische Eltern, die ihre Kinder auf natürlichem Weg „bekommen“. Adoptiveltern müssen ein Kind „erwerben“ oder „organisieren“, was dem Ganzen den Charakter eines Projekts gibt. Während Eltern, im Speziellen die Mütter, in der Schwangerschaft bereits eine Beziehung zum Kind aufbauen können, haben Adoptiveltern zwar häufig eine sehr lange Vorlaufzeit, sobald aber ein Kind gefunden wird, geht alles sehr schnell. Die Geburt eines Kindes ist ein natürlicher Prozess und vor allem für die Mutter ein intensives Erlebnis. Auch das ist für Adoptiveltern ganz anders. Hier wird manchmal der „Flughafenmoment“ oder die erste Begegnung im Waisenhaus als eine Art Geburt erlebt (vgl. Loy, 2012, S. 75). Auch die Reaktionen des Umfeldes sind anders bei der Ankunft eines Adoptivkindes. Hier fehlt für die Verwandten das Band der Blutsverwandtschaft und das Adoptivkind muss in einem bewussten Akt in die Familie und Verwandtschaft aufgenommen werden.

Soziale Schicht, Bildungsstand, Alter

Der Prozess bis ein Kind adoptiert werden kann, dauert im Schnitt drei bis fünf Jahre und kostet bei einer Auslandsadoption zwischen 10'000 und 50'000 Schweizer Franken. Dazu kommen Reisespesen und Aufenthaltskosten im Herkunftsland des Kindes. Bis mit dem Kind zurückgereist werden kann, dauert es drei bis zehn Wochen (vgl. Die Schweizerischen Behörden online, 2015). Wohl aufgrund dieser Hürden und Anforderungen scheinen Adoptiveltern eine höhere Bildung und ein mittleres bis hohes Einkommen zu haben. Das bestätigte die Zürcher Adoptionsstudie, bei welcher der Anteil der Eltern mit einem Fachhochschul- oder Universitätsabschluss bei fünfzig Prozent lag (vgl. Gabriel & Keller, 2013, S. 73). Aufgrund der Tatsache, dass sich das Verfahren über mehrere Jahre hinzieht und vor der Adoption meistens eine Phase des unerfüllten Kinderwunsches vorausgegangen ist (siehe 2.4.3), wird vermutet, dass das Durchschnittsalter der Adoptiveltern eher höher liegt als bei biologischen Eltern.

Erweitertes Umfeld

Von der Adoption sind im engeren Kreis drei menschliche Systeme betroffen:

1. die abgebenden Eltern, meist aus einem sehr belasteten Herkunftsmilieu stammend
2. die Adoptiveltern und allenfalls vorhandene Geschwisterkinder
3. der erweiterte Familienkreis und die Gesellschaft, die für oder gegen eine Adoption sind

(vgl. Widmer, 2013, S. 7).

Dass die leiblichen Eltern des Kindes sowie die gesellschaftlichen Einflüsse eine gewichtige Rolle spielen, wurde im vorherigen Kapitel dargelegt. Zu diesen komplexen Mechanismen kommen die Aspekte der Adoptiveltern dazu. Ihre Erfahrungen sind vielschichtig und ziehen sich über einen langen Zeitraum hinweg. Die nachfolgende Grafik soll einen Überblick zeigen.

2.4.2 Zentrale Erfahrungen der Adoptiveltern im Prozess der Adoption

Abbildung 2: Zentrale Erfahrungen (Gabriel & Keller, 2013, S. 82)

Diese Stadien und Erfahrungen, die Eltern im Verlauf einer Adoption durchlaufen, werden nachfolgend zusammenfassend beschrieben.

2.4.3 Motive, Erwartungen und Wünsche der Adoptiveltern

Motivation

Dem Entscheid ein Kind zu adoptieren geht oft ein langer Leidensweg der Kinderlosigkeit voraus. Damit bringen diese Eltern bereits eine Verlust Erfahrung mit, nämlich ihr „Unvermögen“, auf natürlichem Weg Kinder zu bekommen. Dieser Grund ist mit neunzig Prozent nach wie vor der häufigste Grund, weshalb Eltern ein Kind adoptieren (vgl. Lang, 2000, S. 17). Väter können sich in der Regel eher ein ausgefülltes Leben ohne Kinder vorstellen. Bei Frauen ist der Kinderwunsch meist existentieller (vgl. Weiss, 2013, S. 29). In der Diskussionsrunde des Clubs vom SRF (2014) betont eine Adoptivmutter, dass die adoptierten Kinder „die Wunsch Kinder der Wunsch Kinder“ seien.

Adoptivmotive- und wünsche im gesellschaftlichen Wandel

In einer niederländischen Adoptionsstudie (vgl. Hoksbergen, 2002) wurden vier verschiedene Generationen von Adoptivfamilien beschrieben. Die erste Generation waren Eltern die zwischen 1920 und 1935 geboren wurden. Hier war der Umgang mit dem Adoptivkind geprägt von einem Tabu-Charakter des Adoptivstatus. Die Hauptmotivation der zweiten Generation Ende der sechziger Jahre war die Betroffenheit über die Not der Kinder. Die folgende Generation, die zwischen 1981 und 1992 Kinder adoptierte, wird als „realistische Generation“ bezeichnet. Sie wurde generell besser auf das Adoptionsverfahren vorbereitet und hatte entsprechend realistische Erwartungen an die adoptierten Kinder. Die vierte Generation, die zwischen 1993 und 2000 Kinder adoptierte, wurde als „vorbereitende, optimistische, fordernde Generation“ bezeichnet. Sie ist gekennzeichnet durch ihren offenen Umgang mit dem Adoptivstatus, der nicht tabuisiert, sondern akzeptiert wird (vgl. Dörwald, Walger, Oelsner und Lehmkuhl, 2013). Daraus wird ersichtlich, dass sich die Motive und Wünsche der Adoptiveltern im Verlauf der Geschichte entwickelt haben und einem gesellschaftlichen Wandel unterworfen sind.

Unterschiedliche Adoptiveltern-Typen

In ihrer biografieanalytischen Studie unterscheidet Bussink-Becking (2014) drei Typen von Adoptiveltern: den Akzeptanz-Typus, den Minimierungs-Typus und den Ambivalenz-Typus. Dabei werden unterschiedliche Umgangsweisen beschrieben, wie die Eltern mit der „doppelten Elternschaft“ und der sichtbaren „fremden“ Herkunft umgehen. In dieser Studie wurden neunzehn erwachsene (davon siebzehn auslandadoptierte) Adoptivkinder interviewt.

Der Akzeptanz-Typus

Die Motivation und das Ziel dieser Eltern ist es, einem Kind eine neue Heimat und Familie bieten zu können und nicht ein Kind für sich als Eltern zu finden. Bereits im Vorfeld der Adoption gibt es eine Orientierung am Kind und seinen Bedürfnissen. Die Eltern anerkennen die Herkunft und die biologischen Eltern des Kindes und gehen verantwortungsbewusst damit um. Bei familiären Problemen oder Erziehungsschwierigkeiten verlieren diese Eltern das Wohl des Kindes nicht aus den Augen. Ein grundlegendes Merkmal für ihren kindgerechten Umgang liegt in sozialen und emotionalen Kompetenzen. Sie haben eine positive Einstellung zu den leiblichen Eltern und begegnen der Herkunftskultur und dem Herkunftsland wertschätzend.

Der Minimierungs-Typus

Das Hauptziel von diesem Typus besteht nicht darin, einem Kind zu helfen, sondern beruht auf einem egoistischen Motiv. Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass ein Kind als Besitz gesehen wird. Diese Ausgangslage wirkt sich auf das adoptierte Kind und seine Entwicklung sehr ungünstig aus. Zudem ist bei diesem Typus die Grosselterngeneration mit Vorbehalten der Adoption gegenüber eingestellt. Obwohl eine gewisse Offenheit gegenüber Fremdem vorhanden ist, kommt es zu einer abwehrenden Haltung, sobald eine Auseinandersetzung mit der Fremdheit und eine Anerkennung von besonderen Bedürfnissen erforderlich wird. Eine Orientierung am Kind hat weder im Vorfeld noch in der weiteren Eltern-Kind-Beziehung stattgefunden. Mit dem Konstrukt des „eigenen“ Kindes verwehren diese Adoptiveltern dem Kind den Zugang zum Herkunftsland. Die Existenz der leiblichen Eltern wird zwar nicht geleugnet, es wird ihr aber mit einer abwertenden Haltung begegnet.

Der Ambivalenz-Typus

Dieser Typus hat einen Bezug zum Herkunftsland und kennt die Sprache, die Kultur und seine Bewohner. Da die unfreiwillige Kinderlosigkeit aber nicht ausreichend verarbeitet, sondern tabuisiert wurde, ist auch der Adoptionsprozess problematisch. Mit der Vergangenheit des adoptierten Kindes wird ambivalent umgegangen: Das Fremde wird akzeptiert, die biologische Herkunft wird minimiert. Das Kind wird nicht in seiner Komplexität wahrgenommen, was Irritation und Zweifel auslöst. Mangelndes Interesse an den biologischen Eltern bewirkt, dass dieser Typus die leiblichen Eltern nahezu ausblendet. Das Kind erfährt in der Folge auch keine Unterstützung in der Suche nach den leiblichen Eltern. Auch Rassismuserlebnisse dürfen vom Kind nicht angesprochen werden. Hingegen wird der Zugang zur Herkunftskultur unkompliziert hergestellt. Die Eltern pflegen einen uneinheitlichen Umgang in Bezug auf die biologischen Eltern und die Herkunftskultur (vgl. Bussink-Becking, 2014).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ganz verschiedene Ebenen in den Adoptionsprozess hineinspielen: Die Motive und Ziele der Adoptiveltern, die eigene Kinderlosigkeit und die Verarbeitung der Unfruchtbarkeit, die Auseinandersetzung mit dem Herkunftsland und den biologischen Eltern, die eigenen Ressourcen, Einstellungen gegenüber Fremdheit und die Haltung der Grosselterngeneration. Ebenso deutlich wird, dass es, wie bei biologischen Eltern, nicht einfach die Adoptiveltern gibt. Auch Adoptiveltern unterscheiden sich in ebenso vielen wie auch markanten Merkmalen.

2.4.4 Zeit des Verfahrens – Zeit des Wartens

Informationsveranstaltungen helfen den Eltern, Einblicke in den Adoptionsprozess zu gewinnen, die Abläufe kennenzulernen und zu erfahren, worauf besonders zu achten ist. Wer sich danach für eine Anmeldung entscheidet, wird in Vorbereitungskursen mit eigenen Motiven und Erwartungen konfrontiert. Dabei kommen mögliche Probleme und Hilfsangebote zur Sprache. Die Tatsache, dass in solchen Kursen auch andere potentielle Adoptiveltern anwesend sind, löst oft unterschiedliche Reaktionen aus. Die einen knüpfen wertvolle Kontakte, andere empfinden die anwesenden Paare als „Konkurrenz“ und bewerten sich im Vergleich z. B. als zu jung, zu alt, zu wenig gebildet oder zu wenig wohlhabend. Der Kurs kann auch dazu führen, dass sich ein Paar wieder vom ursprünglichen Adoptionsplan distanziert (vgl. Weiss, 2013, S. 29).

Bis der langersehnte Anruf erfolgt und die Mitteilung gemacht wird, dass die zukünftigen Adoptiveltern für ein Kind ausgewählt wurden, vergehen im Durchschnitt drei bis fünf Jahre (siehe 2.4.1). Diese Zeitdauer hängt unter anderem davon ab, wie spezifisch die Wünsche der Eltern an das zukünftige Kind sind. Je jünger das Kind, je heller die Haut und je mehr Gewicht auf Gesundheit und Entwicklungsunauffälligkeit gelegt wird, desto länger dauert in der Regel die Wartezeit (vgl. Bach, 2010).

Eine öffentliche Familie werden

Durch die Sozialabklärung beginnt ein Prozess, bei dem die Eltern in gewisser Weise zu „öffentlichen Eltern“ werden. Es muss viel Persönliches preisgegeben werden, was dazu führt, dass die meisten Eltern dieser Phase skeptisch entgegen sehen. Zudem wird es oft als ungerecht empfunden, dass biologische Eltern nicht auf ihre Eignungsfähigkeit überprüft werden (vgl. Weiss, 2013, S. 29). In der Zürcher Adoptionsstudie beschreibt ein Elternteil diesen „Seelenstrip-tease“ folgendermassen: „Ich muss mich quasi fühl-blut ausziehen und die wissen alles über mich. Also die wissen wirklich alles. Die haben alles wissen wollen“ (Gabriel & Keller, 2013, S. 85).

2.4.5 Übergang vom imaginären zum realen Kind

Der Moment, wenn das Adoptivkind in Empfang genommen werden kann, ist meist mit grossen Emotionen verbunden. Oft sind lange Jahre des Wartens und Hoffens vergangen und plötzlich wird das ersehnte Kind Realität. Während Steck (vgl. 1998, S. 255) von einem Übergang vom imaginären zum realen Kind spricht, wird in der Zürcher Adoptionsstudie von einem „Turn-Over“ gesprochen (vgl. Gabriel & Keller, S.84). Steck (1998) beschreibt, dass es Schwierigkeiten geben kann, ein solches Ereignis in die individuelle Biografie und Familiengeschichte zu integrieren. Mit dem sogenannten „Turn-Over“ wird der Moment der Ankunft des Kindes mit einem Trichter verglichen.

Vor dem „Turn-Over“ ist die Zeit des Verfahrens, nachher folgt die Zeit des Familienlebens. Auf beiden Seiten sind die Trichter gefüllt mit Gedanken, Wünschen, Erwartungen und Hoffnungen auf die gemeinsame Zukunft als Familie. Der reale Moment der Ankunft des Kindes ist da, wo die Trichter zusammengekommen und der Durchgang schmal ist. Es geht um die Ankunft eines Kindes mit einer Biografie, einer Herkunft, biologischen Eltern, Erfahrungen und personenbezogenen Merkmalen.

Abbildung 3: Turn-Over (Gabriel & Keller, 2013, S. 84)

Dieser „Turn Over“ müsse nicht per se schwierig werden, so Gabriel & Keller. Aber es müssen auf allen Seiten wichtige Lern- und Anpassungsprozesse stattfinden. Je mehr beide Seiten des „Turn-Overs“ von der Realität weg sind, desto schwieriger werden diese Anpassungsprozesse ausfallen (vgl. Gabriel & Keller, 2013, S. 84).

2.4.6 Umgang mit der Herkunft und den biologischen Eltern des Adoptivkindes

Auch Adoptiveltern sind geprägt durch ihre Lebensgeschichte. Sie haben Stärken, Schwächen und verletzbare Seiten. Bringen sie aus der eigenen Kindheit ein bestimmtes Mass an Misstrauen mit, haben sie mehr Schwierigkeiten, mit dem unsicheren Bindungsverhalten ihres Kindes umgehen zu können. Dann reagiert das eigene „verletzte Kind“ auf das schwierige Verhalten des angenommenen Kindes (vgl. Wiemann, 2014, S. 5).

Es gibt Adoptiveltern, denen es schwer fällt, das Adoptivkind in der Suche nach den biologischen Eltern zu unterstützen oder mit ihnen über sie zu sprechen. Das kann daher kommen, dass sie Angst haben, das Kind an die biologischen Eltern zu verlieren. Speziell Adoptivmütter kämpfen teilweise mit Unsicherheiten und befinden sich gegenüber der biologischen Mutter in einer Art Konkurrenzkampf (vgl. Weiss, 2014, S. 21).

Steck (1998) betont, dass eine der Hauptaufgaben der Adoptiveltern darin besteht, das Adoptivkind über seine Herkunft und seine Adoption zu informieren. Während in Stecks Ausführungen der Zeitpunkt der Aufklärung noch kontrovers diskutiert wird, empfehlen neuere Publikationen die Aufklärung so früh wie möglich. Dadurch wird dem Kind Raum für die biologische Familie gegeben und Biografiearbeit erst möglich gemacht. Es wird auch betont, dass dem Kind die Möglichkeit gegeben werden soll, seinen Verlust zu betrauern, ohne dabei ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.

Auch wenn Eltern allenfalls Angst davor haben ihre Kinder damit zu überfordern, muss dem Kind die Auseinandersetzung mit seinen leiblichen Eltern und deren Geschichte zugemutet werden. Das hilft dem Kind, sich ohne Angst auf eine Beziehung mit seinen Adoptiveltern jenseits seines leiblichen Ursprungs einzulassen (vgl. Lehner, 2010, S. 15).

2.4.7 Umgang mit Erziehungsschwierigkeiten

Adoptiveltern kommen eher aus bildungsnahen Schichten (siehe 2.4.1). Dies kann als Ressource gewertet werden, die hilft, mit auftretenden Schwierigkeiten umgehen zu können. Ebenfalls hilfreich scheinen die finanziellen Möglichkeiten zu sein, die in diesen Familien oft vorhanden sind. Beispielsweise wenn Therapien oder Beratungen anfallen, die von keiner Versicherung abgedeckt sind oder ein Elternteil seine Berufstätigkeit zugunsten der erschwerten Umstände aufgeben kann.

Der Umstand, dass die Eltern während des Verfahrens intensiv überprüft werden, kann Druck auslösen. Es kann das Gefühl entstehen, die Elternschaft „beweisen“ zu müssen. Die Folge kann Angst vor Kontrolle sein oder Hemmungen auslösen, sich eine Überforderung einzugestehen und Hilfe zu suchen. Das hat auch damit zu tun, dass sich gewisse Adoptiveltern als „halböffentliche Familie“ fühlen (vgl. 2.4.4). Dies bestätigt eine Sozialpädagogin und Sozialberaterin, die in Basel eine Beratungsstelle mit dem Schwerpunkt Adoption führt. Sie macht die Erfahrung, dass Adoptiveltern unter einem enormen Druck stehen, alles zu hundert Prozent richtig machen zu müssen. Dabei vergessen sie, dass die Kinder bereits einen „Rucksack“ voller Erfahrungen mitbringen (vgl. Rudin, 2009, S. 10).

In ihrem Buch „Survival-Tipps für Adoptiveltern“ beschreibt das Autorenpaar Rech-Simon & Simon (2013) Schwierigkeiten, mit denen Adoptiveltern konfrontiert werden können. Sie betonen aber, dass sich die Mehrheit der Adoptivkinder ganz normal entwickeln. Einige Adoptiveltern werden aber mit Schwierigkeiten konfrontiert, auf die sie nicht vorbereitet sind. Diesen Eltern bieten die Autoren Hilfestellung an. Sie sind selbst Eltern von zwei Adoptivkinder und zudem erfahrene Psychotherapeuten. Ihre Tipps sind sowohl praktisch wie auch unkonventionell. Sie raten beispielsweise, dass man in schwierigen Situationen eher das Falsche unterlassen und weniger das Richtige anstreben soll.

Viele elterliche oder erzieherische Verhaltensweisen, die im Umgang mit durchschnittlichen Kindern (ob adoptiert oder nicht) richtig sind, erweisen sich im Umgang mit bestimmten Adoptivkindern schlicht und einfach als falsch. Und je mehr Eltern und Erzieher das tun, was allgemein als „richtig“ gilt, umso verfahrenener und auswegloser wird die Situation. (Rech-Simon & Simon, 2014, S. 10)

Das Buch endet mit zehn Geboten für Adoptiveltern, von denen fünf aufgeführt werden. Sie illustrieren mögliche Erziehungsschwierigkeiten eindrücklich.

- Wenn Ihr Kind sich so verhält wie „durchschnittliche“ (biologische) Kinder, gehen Sie mit ihm wie mit einem „durchschnittlichen“ Kind um! Wenn Ihr Kind sich anders verhält als andere Kinder (=nicht „durchschnittlich“), dann gehen Sie mit ihm auch anders um, als Sie mit „durchschnittlichen“ Kindern umgehen würden!

- Lassen Sie sich nie auf Machtkämpfe mit Ihrem Kind ein, denn Sie und Ihr Kind können dabei nur verlieren!
- Geben Sie Ihrem Kind so viel positive Rückmeldung wie nur irgendwie möglich. Im Zweifel bejubeln Sie auch Kleinigkeiten und vermeintliche Selbstverständlichkeiten. Werden Sie zum „Präsidenten des Fanklubs“ Ihres Kindes!
- Seien Sie gegenüber der Aussenwelt parteilich für Ihr Kind. Zeigen Sie ihm, dass Sie es bedingungslos – wie die sprichwörtliche Löwenmutter ihr Junges – verteidigen. Und tun Sie das selbst dann, wenn Sie sehen, dass Ihr Kind Unrecht hat.
- Erzählen Sie Ihrem Kind – jeweils in der seinem Alter entsprechenden Form – alles, was Sie über seine Herkunft, die biologischen Eltern und die Hintergründe und Umstände seiner Adoption wissen. Das alles sollte nicht als Geheimnis behandelt werden oder als etwas, dessen man sich schämen müsse. In diesen Erzählungen sollten Sie den biologischen Eltern Ihres Kindes immer unterstellen, dass sie stets das Beste für Ihr Kind wollten. Enthalten Sie sich jeder Abwertung der biologischen Eltern, denn Sie würden damit auch Ihr Kind abwerten.

(Rech-Simon & Simon, 2014, S. 190-207)

Das Buch macht deutlich, dass Adoptiveltern mit besonderen Schwierigkeiten konfrontiert werden können. Wie das Zitat am Ende des Buches verdeutlicht, fühlen sie sich wahrscheinlich oft allein gelassen: „Ein absolut gelungenes Werk. Wir als Eltern eines leiblichen und zweier Adoptivkinder fühlten uns beim Lesen so richtig verstanden!“ (ebd., Buchrückseite)

2.4.8 Fazit „Die Adoptiveltern“

Adoptiveltern durchlaufen einen jahrelangen Prozess, angefangen vom oft unerfüllten Kinderwunsch bis zum Moment des „Familie werdens“. Dabei werden sie ein Stück weit zur „öffentlichen Familie“, da sie ihre Motive, ihre Biografie und ihre Zukunftsvorstellungen gegenüber Behörden und Sozialstellen offen legen müssen. Adoptiveltern, ihre Einstellung und ihr Umgang mit der Adoption haben sich im Laufe der Zeit zugunsten des Kindeswohls geändert. Adoptiveltern sind im Adoptionsprozess vielen Gesetzen und Regelungen unterworfen und sind teilweise abhängig vom Wohlwollen der Behörden und Sozialstellen.

2.5 Elternberatung- und begleitung in der Heilpädagogischen Früherziehung

Wenn ein Adoptivkind mit Entwicklungsrückständen oder einer Behinderung für die Heilpädagogische Früherziehung angemeldet wird, beginnt ein gemeinsamer Weg der HFE und der Adoptiveltern. Im Kapitel 2.4 wurde deutlich, dass diese Eltern besondere Voraussetzungen mitbringen, die in der Beratung berücksichtigt werden sollten. Um die Verbindung zwischen Adoptiveltern und der HFE aufzuzeigen, wird im nächsten Kapitel beschrieben, welchen Stellenwert die Elternberatung in der Heilpädagogischen Früherziehung einnimmt. Mit dem Ansatz der familienorientierten Frühförderung und den vier Bedürfnisebenen im familiären Leben mit einem behinderten Kind kommen Aspekte dazu, die in der Elternberatung für Adoptiveltern geeignet scheinen.

2.5.1 Begriffsklärungen

Definition „Heilpädagogische Früherziehung“

„In der Heilpädagogischen Früherziehung werden Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt“ (Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher, 2008).

Angebot der Heilpädagogischen Früherziehung

Die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung arbeitet mit behinderten oder in ihrer Entwicklung auffälligen oder gefährdeten Kleinkindern (Geburt bis Schuleintritt) und deren Eltern zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung bzw. an der Dienststelle. Nach einer individuellen Abklärung unterstützt sie die Möglichkeiten und Fähigkeiten des Kindes, schafft gute Entwicklungsbedingungen und hilft den Eltern bei Schwierigkeiten in ihrer besonderen Erziehungsaufgabe. Bei Bedarf arbeitet sie mit anderen Fachleuten zusammen. (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, 2011)

Beratung und Begleitung

Die Beratung und Begleitung der Eltern eines Kindes mit Behinderung oder Entwicklungsauffälligkeit ist eine zentrale Aufgabe der HFE. Neben der Familienorientierung, die den konkreten Lebenskontext einbezieht, ist die Lebensweltorientierung dazugekommen. Mit diesem neuen Begriff ist die Ausweitung auf ausserfamiliäre Bezugspersonen gemeint, da heutige Kinder vermehrt auch ausserfamiliär betreut werden (vgl. Lütolf, Vernetz & Koch, 2014).

Der Heilpädagogische Dienst St. Gallen-Glarus definiert Elternberatung- und -begleitung in der Heilpädagogischen Früherziehung folgendermassen:

Ein wichtiger Punkt in der Unterstützung kann die Beratung und Begleitung der Eltern selber werden. Die Existenz von behindertem Leben in der eigenen Familie kann die Eltern in ihrem Selbstverständnis und ihrem Lebensentwurf empfindlich treffen. Sie spüren unter Umständen gesellschaftlichen Widerstand und sehen sich und ihr Kind in Frage gestellt. Nicht selten entstehen Schuldgefühle. Aufgrund dieser Verunsicherung haben Eltern oft weniger Sicherheit im Umgang mit ihrem entwicklungsauffälligen Kind. Dies kann sich negativ auf die Erziehungs- und Beziehungsgestaltung auswirken. Daher ist es eine wichtige Aufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung, die Familien im Suchen und Finden neuer Werte bzw. einer neuen Positionierung zu unterstützen. (Heilpädagogischer Dienst St. Gallen-Glarus, 2015)

2.5.2 Familienorientierte Frühförderung

Im Folgenden wird der Ansatz der Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung näher beleuchtet. Bezogen auf das Adoptionsthema werden einige Punkte hervorgehoben.

Familienorientierung im System der Frühförderung

In einer Aufbauphase des Frühfördersystems wurden Eltern angeleitet, Förderprogramme als Ko-Therapeuten zuhause durchzuführen. Auftretende Probleme sowie die Erkenntnis, dass der Entwicklungsverlauf weniger von systematischen Förderprogrammen als von einer förderlichen Beziehung und Interaktion zwischen Kind und Eltern abhängt, veränderten die Sichtweise. Elterliche Bedürfnisse,

Sorgen und Nöte gerieten stärker in den Blick der Fachleute und damit auch die Unterstützung der Gesamtfamilie. Der Begriff des „Empowerments“ (siehe nächster Abschnitt) wurde zur handlungsleitenden Idee. Familienorientierung, Lebensweltbezug und Netzwerkförderung wurden die zentralen Aspekte der Konzeption (vgl. Sarimski et al., 2013).

Grundhaltung einer familienorientierten Frühförderung

Sarimski et al. (2013) beschreiben das Prinzip des Empowerment-Konzepts:

- Menschen werden ermutigt, ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen
- Sie entdecken eigene Kräfte und Kompetenzen
- Sie lernen den Wert von selbsterarbeiteten Lösungen schätzen

Die HFE verzichtet auf „professionelle Fertigprodukte“ und auf vorschnelles Handeln. Sie lässt sich auf die Lebensverhältnisse der Familien ein. Das heisst, sie kann den Prozess nur dann erfolgreich begleiten, wenn sie sich der Lebenswelt der Familie und deren Erfahrungen öffnet. Jerome Bruner (1997, 51f), ein amerikanischer Entwicklungspsychologe, beschreibt anschaulich, warum es wichtig ist, sich für die Geschichten der Menschen zu interessieren:

Wenn wir in das menschliche Leben eintreten, dann ist es so, als ob wir auf eine Bühne gehen, mitten hinein in ein Stück, dessen Aufführung bereits läuft, ein Stück, dessen in so mancher Hinsicht offene Handlungsstruktur vorgibt, welche Rolle wir spielen und in Richtung welcher Ziele und Lösungen wir uns bewegen können. Die anderen Mitwirkenden auf der Bühne wissen schon etwas besser, wovon das Stück handelt, jedenfalls genug, um Verhandlungen mit einem Neuankömmling möglich zu machen. (Sarimski et al., 2013, S. 39)

Gerade weil Adoptiveltern in vielen Bereichen andere Erfahrungen machen als biologische Eltern, scheint es wichtig, das „Bühnenstück“, das schon vor der Zeit der Heilpädagogischen Früherziehung begonnen hat, genau zu kennen. Die HFE sollte sich fragen: Welche Kompetenzen und Ressourcen haben Adoptiveltern durch ihre Erfahrungen erworben? Wie können diese Kompetenzen und Ressourcen in die Früherziehung einbezogen werden? Sarimski et al. (2013) formulieren das Ziel der familienorientierten Frühförderung, die Eltern „zum Anfangen“ zu motivieren und nicht einfach auf vorgeschlagene Förderstrategien „mit einzusteigen“. Das bedeutet, ihre Vorerfahrungen, ihre Wünsche, ihre Ängste, ihre Ziele etc. als Ausgangspunkt und Motor für Entwicklungen und Veränderungen zu sehen und zu nutzen (vgl. ebd.).

Behinderung als kritisches Lebensereignis – Adoption auch?

In der Literatur wird die Geburt eines Kindes mit einer Behinderung als „kritisches Lebensereignis“ beschrieben. Die Behinderung greift tief in das Leben der betroffenen Familien ein und beeinflusst Gegenwart und Zukunft markant. Bekannt ist die Geschichte „Willkommen in Holland“, in der Emily Perl Kingsley, Mutter eines Kindes mit Trisomie 21, die zu bewältigenden Veränderungen beschreibt. Ihre Gefühle werden in einer Metapher beschrieben:

Sie hat sich auf eine Urlaubsreise nach Italien eingestellt, landet aber schlussendlich in Holland, was überhaupt nicht ihren Erwartungen und Wünschen entspricht (vgl. Sarimski et al., 2013).

Was lässt sich davon auf Adoptiveltern übertragen? Haben Eltern mit einem Adoptivkind, das einen Entwicklungsrückstand hat, eine doppelte Belastung? Oder haben die Erfahrungen der Adoption diese Eltern bereits auf „Holland“ vorbereitet? Für die gemeinsame Arbeit mit Eltern, die in „Holland“ gelandet sind, sind folgende Fragen zentral:

- Welche inneren Prozesse laufen bei diesen Eltern ab?
- Welche Hilfen brauchen diese Eltern in besonderem Masse?
- Welche Kompetenzen bringen diese Eltern mit?
- Wie können diese Kompetenzen gewinnbringend in die Eltern-Kind-Beziehung eingebracht werden? (vgl. ebd.)

2.5.3 Bewältigungskompetenzen

Zentrale Faktoren

Wie können umfassende, an den Bedürfnissen der Kinder und ihren Eltern ausgerichtete Konzepte entwickelt werden? Sarimski et al. (2013) beschreiben drei zu beachtende, zentrale Faktoren, damit Frühförderung ihrem Auftrag gerecht wird:

Elterliche Ressourcen

„Für eine familienorientierte Frühförderung ergibt sich daraus die Aufgabe, zu Beginn der Zusammenarbeit mit den Familien gemeinsam in Erfahrung zu bringen, welche Erfahrungen, Kompetenzen, Vorstellungen, Wünsche etc. die Eltern in Bezug auf die anstehende Kooperation mitbringen und zu prüfen, welche Potentiale vorhanden sind, an die „angedockt“ werden kann und die für die Frühförderung genutzt werden können“ (ebd., S. 27).

Soziale Ressourcen

„Im Rahmen einer familienorientierten Beratung und Begleitung sollten schon ganz zu Beginn der Zusammenarbeit das soziale Netz der Eltern und die darin vorhandenen Unterstützungs- wie Belastungspotentiale gemeinsam mit den Eltern betrachtet und analysiert werden“ (ebd., S. 32).

Merkmale des Kindes

„Es zeigt sich, dass vermehrt auftretende Verhaltensprobleme, geringe kindliche Kompetenzen sowie ein eher schlechter gesundheitlicher Gesamtzustand mit vermehrten Problemen in der Eltern-Kind-Beziehung sowie mit grösseren familiären Belastungen einhergehen. Diese kindlichen Merkmale wirken sich auf die Intensität des Belastungserlebens in besonderem Masse aus und bedürfen deshalb in der Frühförderarbeit einer besonderen Beachtung“ (ebd., S. 33).

Auf die Adoptionssituation übertragen, könnte man diese Faktoren folgendermassen ergänzen:

- **Elterliche Ressourcen:**

Welche Erfahrungen der Adoption haben die Eltern in ihrer Elternrolle gestärkt und sind in besonderem Masse Ressourcen dieser Eltern?

- **Soziale Ressourcen:**

Welche sozialen Unterstützungsleistungen (Partner, Familie/Verwandtschaft, Freunde/Bekannte, Betroffenenkontakte) stärken die Eltern in der Adoptionsthematik?

- **Merkmale des Kindes**

Welche besonderen Merkmale bringt das Adoptivkind aus seiner Vergangenheit mit? (biologische Eltern, Kultur, Aussehen, Gene, Traumatisierung...)

Die Erfahrungen von Adoptiveltern, die in dieser Forschungsarbeit mittels Interviews gesammelt werden, sollen unter anderem auf diese drei Faktoren hin untersucht werden. Sie könnten Hinweise auf die Konsequenzen für die HFE liefern, die sie bei der Beratung der Adoptiveltern berücksichtigen sollte.

Wirkungsvolles Bewältigungsverhalten

Bedingungen für erfolgreiches Bewältigungsverhalten der Eltern können wie folgt zusammengefasst werden:

- Zuversicht, Probleme konstruktiv und eigenverantwortlich bewältigen zu können
- Reiche, persönliche Ressourcen
- Zufriedenheit mit der Lebenssituation
- Potential des Kindes sehen
- Zufriedenheit mit der Paarbeziehung
- Soziale Unterstützung und die Fähigkeit Hilfe zu holen
- Realistische Erwartung an die Entwicklung des Kindes
- Die Fähigkeit, das Leben umzugestalten
- Konstruktives Arbeitsbündnis zu Fachleuten (vgl. Sarimski et al, 2013, S. 33-35)

Das Kohärenzgefühl nach Antonovsky

Der Medizinsoziologe Aaron Antonovsky beschreibt in seinem Denkmodell der Salutogenese ähnliche Merkmale der Bewältigung. Das Kernkonstrukt dieses Modells ist das Kohärenzgefühl. Es umfasst das Vertrauen, dass Dinge die geschehen, strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind (Verstehbarkeit). Weiter umfasst es die Überzeugung, dass Ressourcen verfügbar sind, um den Anforderungen, die aus den Ereignissen erfolgen, gerecht zu werden (Handhabbarkeit). Als drittes Merkmal ist das Vertrauen gemeint, dass sich die Investitionen und das Engagement lohnen und diese Anforderungen als Herausforderungen gesehen werden können (Sinnhaftigkeit).

Ein hohes Familien-Kohärenzgefühl führt dazu, dass Familien vorhandene Ressourcen sinnvoll nutzen, Bewältigungsstrategien finden und sich an gegebene Umstände in günstiger Weise anpassen können (vgl. Retzlaff, Hornig, Müller, Reuner & Pietz, 2006).

Diese genannten Bedingungen und Merkmale für erfolgreiches Bewältigungsverhalten sollen anhand der Aussagen der Adoptiveltern in der Interpretation der erhobenen Daten (Kapitel 5) mit berücksichtigt werden.

2.5.4 Anforderungsprofil für Fachleute

Aus den gewonnenen Erkenntnissen lässt sich ein Anforderungsprofil für Fachleute ableiten, das als Grundlage einer familienorientierten Philosophie der Frühförderung dienen kann:

- Jede Familie im Kontext ihrer realen Lebenssituation wahrnehmen (Bedürfnisse & Interessen)
- Stärkung der personalen Ressourcen
- Familiäre Beziehungen stärken / Netzwerkressourcen initiieren

Ein Aspekt aus den Prinzipien der familienorientierten Förderung trifft besonders auf Adoptiveltern zu:

„Die Fachkräfte beachten die kulturellen Hintergründe und Einstellungen der Familie bei Gesprächen und der Planung aller Interventionen“ (Sarimski, 2013, S. 37).

Bezogen auf die Adoption sind dabei vor allem die kulturellen Hintergründe des Adoptivkindes und die Einstellungen der Eltern rund um das Thema Adoption gemeint.

Auch in der Broschüre „Heilpädagogische Früherziehung, Aufgaben - Kompetenzen“, die von der Hochschule für Heilpädagogik verfasst wurde, ist Beratung eines der sieben Aufgabefelder. Als erste Kompetenz und Aufgabe wird das Kennen und Erfassen der vielfältigen Lebenssituationen der Familien genannt. Neben weiteren wichtigen Aspekten in der Beratung, soll die HFE vor dem Hintergrund verschiedener Beratungsansätzen die familiären Lebenssituationen analysieren können (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2015). Genau hier könnten sich besondere Aspekte in der Beratungstätigkeit der HFE für Adoptiveltern herauskristallisieren.

2.5.5 Die vier Bedürfnisseebenen im familiären Leben mit einem behinderten Kind

Ergänzend zu den Aspekten aus der „familienorientierten Frühförderung“ und dem darauf aufbauenden Anforderungsprofil an Fachleute, sollen die Bedürfnisse der Eltern beleuchtet werden. Dabei werden anhand der Studien von Andreas Eckert (2008) zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind die vier Bedürfnisseebenen herausgegriffen und in einen Zusammenhang mit der Situation von Adoptivfamilien gestellt. Mit dem Hintergrundwissen dieser vier Bedürfnisseebenen sollen auch die Aussagen der Adoptiveltern interpretiert und Konsequenzen für die Heilpädagogische Früherziehung abgeleitet werden (Kapitel 5). Decken sich die Bedürfnisse von Adoptiveltern mit denen von biologischen Eltern? Haben Adoptiveltern andere, vielleicht spezifischere Bedürfnisse?

Folgende vier übergeordnete Kategorien finden sich in der Weiterführung der Gedanken und Forschungsergebnisse von Speck & Peterander (1994), Sarimski (1996) und Eckert (2002) (vgl. Eckert, 2008):

- Bedürfnis auf der Ebene der Informationsgewinnung

Diese Kategorie nimmt eine zentrale Ebene und einen grossen Stellenwert ein. Bei Untersuchungen von Speck & Peterander (1994) sowie Sarimski (1996) gaben Eltern in diesem Punkt die höchsten Bedürfniswerte an. Hier wird bspw. der Wunsch nach Informationen über die Behinderung des Kindes oder Förder- und Unterstützungsangebote in unterschiedlichen Formen (Infomaterial, mündliche Weitergabe, Internet etc.) genannt (vgl. Eckert, 2008).

➤ Die Adoption betreffend könnten hier folgende Bedürfnisse dazukommen:

- Informationen während des Verfahrens (von Sozialbehörden, Vermittlungsstellen, Erziehungsberatung)
- Informationen über das Kind (ab dem Zeitpunkt, an dem die Eltern die Zusage für das Kind bekommen haben)
- Informationen über die Vergangenheit des Kindes

- Bedürfnis auf der Ebene der Beratung

Hier ist der persönliche Kontakt zwischen Eltern und Fachleuten gemeint. Es geht um ein gemeinsames Erörtern offener Fragen, eine am Einzelfall orientierte Themenbehandlung sowie die kooperative Entwicklung von Handlungs- oder Lösungsansätzen. Dabei gehen Themen wie Erziehung, Beziehungsgestaltung, Entwicklungschancen und -perspektiven weit über eine reine Informationsbeschaffung hinaus (vgl. ebd.).

➤ Die Adoption betreffend könnten hier folgende Bedürfnisse dazukommen:

- Die Beratungsperson erachtet die Geschichte der Adoption als wichtig und bezieht sie in die Gespräche mit ein.
- Die Beratungsperson interessiert sich für die Kultur und das betreffende Land, aus dem das Kind stammt.
- Die Beratungsperson hat Kenntnis über Themen, die bei einer Adoption wichtig sein könnten, wie z. B. Traumatisierung und Deprivation.

- Bedürfnis auf der Ebene der Entlastung

Hier sind zwei Aspekte gemeint: Betreuungsangebote für das Kind ausserhalb des familiären Umfeldes und Freiräume für unterschiedliche persönliche oder familiäre Aktivitäten, z. B. familienentlastende Dienste, Freizeitangebote für Kinder mit Behinderungen (vgl. ebd.).

➤ Die Adoption betreffend kommen hier wahrscheinlich keine besonderen Bedürfnisse dazu.

- Bedürfnis auf der Ebene der Kommunikation und Kontaktgestaltung

Diese Bedürfnisse stehen primär mit der Gestaltung unterstützender sozialer Kontakte in Verbindung. Das sind informelle soziale Kontakte (z. B. Selbsthilfegruppen) oder Kontakte zu Fachleuten. Bei der Beziehungsgestaltung zu den Fachleuten kommt einer wertschätzenden, gleichberechtigten und partnerschaftlichen Zusammenarbeit eine wichtige Bedeutung zu (vgl. Eckert, 2008).

➤ Die Adoption betreffend könnten hier folgende Bedürfnisse dazukommen:

- Kontakt mit anderen Adoptivfamilien
- Fachleute begegnen den Adoptiveltern mit Respekt und werten sie als „vollwertige“ Eltern (wie biologische Eltern).

2.5.6 Fazit „Elternberatung- und -begleitung in der Heilpädagogischen Früherziehung“

Die Elternberatung ist ein wichtiges Aufgabenfeld in der Heilpädagogischen Früherziehung. Mit dem Ansatz der Familienorientierung geraten elterliche Bedürfnisse, Sorgen und Nöte stärker in das Blickfeld der Fachleute, was wiederum die Unterstützung der Gesamtfamilie fördert. Ressourcen und Bewältigungskompetenzen der Eltern legen die Grundlage einer familienorientierten Philosophie, aus der sich ein Anforderungsprofil für Fachleute ableiten lässt. Das Kennen und Erfassen der vielfältigen Lebenssituationen ist ebenso wichtig wie die Bedürfnisse der Eltern. Dabei gibt es Parallelen wie auch Unterschiede zwischen biologischen Eltern und Adoptiveltern.

2.6 Ziel und Fragestellungen

Die Fragestellung ist die Tür zum Forschungsfeld und rechtfertigt die Forschungsmethode. Kriterien zur Beurteilung von Fragestellungen sind: Stimmigkeit, Klarheit, aber auch ihre Beantwortbarkeit im Rahmen von gegebenen, begrenzten (zeitlichen, finanziellen o.ä.) Ressourcen (vgl. Flick, 2011, S. 140).

Das Ziel dieser Arbeit ist, die Erfahrungen von Adoptiveltern zu beschreiben, ihre Bedürfnisse, Sorgen und Ängste zu definieren, aber auch ihre Ressourcen und Stärken aufzuzeigen. Die HFE soll dadurch mehr Sicherheit bekommen, wo wunde Punkte und blinde Flecken sein könnten, welche Fragen gestellt werden müssen und wo diese Eltern besondere Unterstützung brauchen. Dadurch sollen wichtige Aspekte in der Kombination von Adoption und Beratung in der Heilpädagogischen Früherziehung definiert werden. Aus den Ausführungen des ersten und zweiten Kapitels ergeben sich nachfolgende Forschungsfragen.

2.6.1 Fragestellungen

- 1 Welche Erfahrungen machen Eltern mit der Adoption eines Kindes mit einem Entwicklungsrückstand¹?
- 2a Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle gestärkt?
- 2b Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle geschwächt?
- 3 Welche Konsequenzen lassen sich daraus für die Beratung/Begleitung von Adoptiveltern innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung ableiten?

¹Damit sind Kinder gemeint, deren Entwicklung gefährdet, beeinträchtigt oder behindert ist.

3. Methode

In diesem Kapitel werden Aspekte und Gütekriterien von qualitativer Sozialforschung erläutert und die gewählte Form der Einzelfallanalyse begründet. Danach folgt das Erhebungsverfahren mit Erläuterungen zum Interview und der Stichprobe. Neben der Durchführung der Datenerhebung wird auch die Aufbereitung der Daten beschrieben. Nach dem Auswertungsverfahren und der Beschreibung der qualitativen Inhaltsanalyse wird das Vorgehen der Auswertung dokumentiert. Das Kapitel endet mit einem Ausschnitt aus einer Auswertungstabelle, die für die Analyse der Ergebnisse verwendet wurden.

3.1 Empirische, qualitative Sozialforschung

Wie aus den einleitenden Gedanken ersichtlich wird, handelt es sich bei dieser Untersuchung im Grundsatz um eine empirische, qualitative Sozialforschung.

3.1.1 Aspekte qualitativen Denkens

In diesem Forschungsprozess sind folgende Aspekte qualitativen Denkens (vgl. Mayring, 2002) wichtig und sollen wegweisend sein:

Offenheit: Da während der Untersuchung neue und interessante Aspekte auftauchen können, soll der Forschungsprozess dem Gegenstand gegenüber möglichst offen gehalten werden. Dies sowohl in theoretischer wie auch in methodischer Hinsicht.

Methodenkontrolle: Der Forschungsprozess wird Schritt für Schritt und nach definierten Regeln beschrieben.

Vorverständnis: Das eigene Vorverständnis beeinflusst immer die Interpretation. Das zu beachten bzw. offenzulegen und dessen Einfluss überprüfbar zu machen ist einer der Grundsätze der Hermeneutik.

Forscher-Gegenstands-Interaktion: Jede Messung bedeutet einen Eingriff in den Gegenstandsbereich und ruft damit eine Veränderung des Gegenstands hervor.

Historizität: Der Kontext der gesellschaftlichen Entwicklung beeinflusst und verändert das menschliche Verhalten.

Problemorientierung: Der Ausgangspunkt der Untersuchung soll eine vom Forscher wahrgenommene gesellschaftliche Problemstellung sein.

Induktion: Induktives Vorgehen soll ganz bewusst zugelassen werden, muss aber kontrollierbar und überprüfbar sein.

Quantifizierbarkeit: Der Gegensatz qualitativ-quantitativ soll entschärft werden, indem auch sinnvolle Quantifizierungen ermöglicht werden. Damit soll eine Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse geschaffen werden (vgl. ebd., S. 29-37).

3.1.2 Allgemeine Gütekriterien

Folgende allgemeine Gütekriterien (vgl. Mayring, 2002) sollen den qualitativen Forschungsprozess zudem abstützen:

Verfahrensdokumentation: Damit soll der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar und überprüfbar gemacht werden.

Argumentative Interpretationsabsicherung: Interpretationen sollen argumentativ begründet werden. Das Vorverständnis der jeweiligen Interpretationen muss adäquat und die Interpretation in sich schlüssig sein. Zudem muss nach Alternativdeutungen gesucht werden.

Regelgeleitet: Das Verfahren erfolgt nach festgelegten Regeln und bearbeitet das Material systematisch.

Nähe zum Gegenstand: Es wird möglichst nahe an der Alltagswelt des Gegenstands angeknüpft und die Nähe zur natürlichen Lebenswelt des Beforschten gesucht. Dabei spielt auch eine Interessenübereinstimmung mit dem Erforschten eine wichtige Rolle.

Kommunikative Validierung: In der qualitativ orientierten Forschung wird den Beforschten mehr Kompetenz zugebilligt und deshalb nach Möglichkeit versucht, die Ergebnisse und Interpretationen mit ihnen nochmals zu diskutieren.

Triangulation: Für die Beantwortung der Fragestellung sollen unterschiedliche Lösungswege gesucht und die Ergebnisse miteinander verglichen werden (vgl. ebd., S. 144-148).

3.2 Forschungsdesign: Einzelfallanalyse

Als Untersuchungsplan wird die Einzelfallanalyse nach Mayring (2002) gewählt, um die Komplexität, die Zusammenhänge und die lebensgeschichtlichen Hintergründe der Adoptivfamilien zu betonen und zu ergründen. Die Einzelfallanalyse ist hilfreich bei der Suche nach relevanten Einflussfaktoren und bei der Interpretation von Zusammenhängen. Dabei wird ein jeweiliges Familiensystem als Einzelfall behandelt. Ein Vorteil dieses Untersuchungsplans ist die Möglichkeit, eine genaue Analyse der untersuchten Familien vorzunehmen und damit tiefere Einsichten zu gewinnen. Dabei kann sich die Einzelfallanalyse während des gesamten Prozesses den Rückgriff auf den Fall in seiner Ganzheit und Komplexität erhalten (vgl. ebd., S. 42).

Die Einzelfallanalyse soll aus einer Mischung von retrospektiven und aktuellen Sichtweisen erhoben werden (vgl. Flick, 2011, S. 180-182). Schwerpunktartig werden vergangene Erfahrungen der Adoption erfragt. Aber auch momentane Befindlichkeiten und Schwierigkeiten kommen zum Ausdruck. Mit einem Blick in die Zukunft kommen zudem Erwartungen, Sorgen und Ängste zur Sprache.

3.3 Erhebungsverfahren

3.3.1 Interview

Problemzentriertes Interview

Als Untersuchungsmethode wird im Grundsatz das problemzentrierte Interview nach Mayring (vgl. 2002, S. 67) gewählt. „Problemzentrierung kennzeichnet dabei zunächst den Ausgangspunkt einer vom Forscher wahrgenommenen gesellschaftlichen Problemstellung“ (ebd., S. 35, zitiert nach Witzel 1982, S. 67). Die Problemstellung in dieser Untersuchung ist die Feststellung und Vermutung, dass Adoptiveltern andere Erfahrungen machen als biologische Eltern und sich diese Erfahrungen auf ihre Erziehungskompetenzen auswirken könnten. Die Problemzentrierung wird an gesellschaftlichen Problemstellungen, in dieser Arbeit an der Adoption angesetzt. Die wesentlichen objektiven Aspekte der Adoption werden vor der Interviewphase erarbeitet (vgl. ebd., S. 68). Aufgrund dieser objektiven Aspekte konnte der Interviewleitfaden konkret auf den erforschten Gegenstand angepasst werden. Mayring nennt dies „Gegenstandsorientierung“.

Narratives Interview

Ergänzt wird diese Methode durch die narrative Erzählung, um vor allem zu Beginn des Interviews eine gute Basis für das Interview zu legen (vgl. ebd., S. 72). Ein grosser Teil des Interviews ist als biografische Erzählung von Ereignissen angelegt, angefangen vom Kinderwunsch der Adoptiveltern bis hin zu einem Ausblick in die Zukunft. Ein Vorteil des narrativen Interviews ist zudem, dass durch die Erzählung interpretierend abgeleitet werden kann, welche Ereignisse in der Adoptionsgeschichte mehr oder weniger bedeutsam empfunden worden sind. Auch Flick (2011) vertritt die Ansicht, dass in der relativ offenen Gestaltung der Interviews die Sichtweisen der befragten Personen eher zur Geltung kommen als in standardisierten Interviews oder Fragebögen (vgl. ebd., S. 194). Auch er empfiehlt die Erzählung, vor allem als Zugang (vgl. ebd., S. 227-247).

Ziel ist es auch, eine umfassende, kontextualisierte Version von Ereignissen und Erfahrungen im Zusammenhang mit der Adoption zu bekommen. Dabei soll eine situationsbezogene Erzählung angestrebt werden, die am Anfang des Interviews steht (vgl. ebd., S. 246). Danach wird mit gezieltem Nachfragen und Präzisieren sichergestellt, dass die Forschungsfragen beantwortet werden können.

Mögliche Probleme, die bei erzählender Darstellung auftreten können, sind verschlossene, schüchterne, wortkarge oder übermässig zurückhaltende Menschen oder eine fremde Kultur. Die Adoptiveltern haben sich bei der Rekrutierung als aufgeschlossen, bildungsnah und kommunikativ erwiesen. Deshalb ist der narrative Ansatz vielversprechend und die möglichen Probleme scheinen nicht ins Gewicht zu fallen.

Wichtige Voraussetzungen zum Gelingen sind aktives Zuhören, Signalisieren von Interesse ohne eigene Interventionen und die Aufrechterhaltung der Beziehung mit dem Interviewten (vgl. ebd., S. 234-235).

Interviewleitfaden

Die Datenerhebung erfolgt mittels Leitfadeninterview. Flick (2011) betont, dass es sehr wichtig ist, Raum zu lassen für den Gesprächspartner und nicht zu stark am Leitfaden zu kleben. Er beschreibt das Interview als „Drama“, in dem für das Geschehen – die Entfaltung der gegenstandsbezogenen Sicht- und Erfahrungsweisen des Gesprächspartners – eine Bühne geschaffen wird (vgl. ebd., S. 224). Das scheint sehr passend zu sein für Adoptiveltern, die einen Einblick in ihre Lebenswelt zulassen und damit einen persönlichen Einblick in eine sensible Thematik geben, die mit vielschichtigen Gefühlen zusammenhängt. Deshalb wurde beim Ablauf ein spezielles Vorgehen gewählt: Die Fragen wurden auf Karten geschrieben und offen aufgelegt, so dass die Eltern die Reihenfolge der Interviewfragen selbst bestimmen konnten. Dies war vor allem für die Einstiegsfrage von Bedeutung. Die Fragen wurden in Anlehnung an die zeitliche Abfolge einer Adoptivsituation formuliert (siehe 2.4.2). Dabei war wichtig, dass die Fragen offen formuliert sind, damit der narrative Interviewstil zum Tragen kommt. Mit optionalen Vertiefungsfragen sollte gewährleistet werden, dass alle wichtigen Aspekte der jeweiligen Adoptionsphase abgedeckt sind. Der gesamte Interviewleitfaden mit Erklärungen zum Ablauf und Vorgehen kann im Anhang eingesehen werden (siehe S. A6).

Das Bild der Bühne wurde bereits verwendet, als die Grundhaltung familienorientierter Frühförderung beschrieben wurde: „Gerade weil Adoptiveltern in vielen Bereichen andere Erfahrungen machen als biologische Eltern, scheint es wichtig, das „Bühnenstück“, das schon vor der Zeit der Heilpädagogischen Früherziehung begonnen hat, genau zu kennen“ (siehe 2.5.2).

3.3.2 Stichprobenkonstruktion

Kriterien

Es wurden sechs Familien gesucht, die ein Kind mit Behinderung, Entwicklungsrückstand oder besonderem Förderbedarf adoptiert haben. Das Kind sollte nicht älter als zehn Jahre alt sein, damit die frühkindliche Phase noch gut in Erinnerung ist. Ob Mutter und Vater oder nur ein Elternteil beim Interview anwesend waren, wurde bewusst offen gelassen. Einerseits liegt auf dem unterschiedlichen Erleben von Mutter und Vater kein Fokus, andererseits sollte eine Ausgrenzung von Ein-Eltern-Familien vermieden werden. Denn auch Singles können Kinder adoptieren (siehe 1.3).

Vorgehen

Im November 2014 wurden insgesamt sechzehn Institutionen, darunter neun Heilpädagogische Schulen, drei Heilpädagogische Dienste, eine Fachstelle für Wahrnehmung und drei Adoptionsvermittlungsstellen angeschrieben. In einem Brief an die Institutionen wurde das Anliegen erläutert und darum gebeten, Familien zu kontaktieren und weiterzuvermitteln (siehe Anhang, S. A1). Innerhalb von zwei Monaten wurden genügend Familien gefunden, die sich für ein Interview zur Verfügung stellten.

In der ersten Kontaktaufnahme wurden das Anliegen und die Motivation für diese Masterarbeit per E-Mail kurz beschrieben. Einige Eltern gaben in einem Antwortmail bereits Auskunft über ihre Situation und die Adoptivgeschichte. Eine Familie legte sogar ein Foto ihrer adoptierten Kinder bei. Die Eltern kommunizierten mit grosser Offenheit und gaben an, dass es für sie normal sei, dass Aussenstehende Einblick in ihr Leben nehmen. Eine Familie drückte es so aus: „Betreffend Einblick in unser Leben kann ich nur bemerken: Machen Sie sich keine Gedanken - es haben bereits diverse Personen (Ärzte, Therapeutinnen, Adoptionsfachleute etc.) Einblick in unser Familienleben, für uns ist das also weder neu noch problematisch.“

3.3.3 Durchführung der Datenerhebung

Probeinterview

Vor den sechs Interviews wurde im März 2015 ein Probeinterview durchgeführt, um den Interviewleitfaden zu testen. Dieses Interview wurde mit einer siebten Adoptivfamilie durchgeführt, die ebenfalls von einer Institution vermittelt wurde. Die Durchführung erwies sich grösstenteils als erfolgreich. Besonders angenehm empfanden die Eltern, dass sie den Ablauf mittels Karten selbst wählen konnten. Ebenfalls positiv bewerteten die Eltern, dass ihnen die Interviewfragen vorgängig zugeschickt wurden. Das Interview dauerte aber zu lang, so dass gewisse Fragen gekürzt oder nur noch optional als Vertiefungsfragen gestellt wurden (siehe Anhang, S. A5).

Durchführung der Interviews

Alle Interviews wurden im April 2015 durchgeführt und fanden bei den Familien zu Hause statt. Bei zwei Interviews waren Vater und Mutter anwesend, bei den übrigen vier nur die Mutter. Eine Übersicht folgt im Kapitel 4.1 „Darstellung der Stichprobe“. Es wurde davon ausgegangen, dass es den Eltern in einer vertrauten Umgebung leichter fällt, offen über ihre Erfahrungen zu sprechen. Vorgängig wurden den Eltern die Interviewfragen und ein Kurzfragebogen zugeschickt (siehe Anhang, S. A2, A3, A6). Der Fragebogen diente dazu, durch diese Informationen ein Bild von den Familien zu bekommen, um dadurch besser auf das Interview besser vorbereitet zu sein. Zudem wurde die Interviewzeit nicht mit der Abfrage von demographischen Daten belastet. Vor dem Gesprächsbeginn wurden die Eltern vor Ort nochmals über das Ziel der Arbeit und den Interviewverlauf informiert. Zudem unterschrieben sie eine Einwilligungserklärung, in der die Datenschutzbestimmungen geklärt wurden (siehe Anhang, S. A12). Die Interviews dauerten alle ca. eine Stunde und wurden mit einem Audioaufnahmegerät aufgezeichnet. Zur Sicherheit wurde mit dem iPhone eine zweite Aufnahme gemacht.

Nach dem Interview wurde ein Postskriptum verfasst (siehe Anhang, S. A10), um Kontextfaktoren wie Eindrücke über die Kommunikation, über die Person des Interviewpartners oder den Raum festzuhalten (vgl. Flick, 2011, S. 212-213).

Quantitative Erhebung mittels einem Skalierungsfragebogen

Nach dem Interview bewerteten die Eltern auf einem Zeitstrahl elf verschiedene Phasen, die mit der Adoption zusammenhängen. Angefangen vom Kinderwunsch bis hin zu den Zukunftsperspektiven kreuzten sie an, ob sie eine bestimmte Phase belastend, neutral oder beflügelnd erlebt hatten (siehe Anhang, S. A11). Damit sollte ergänzend zu der qualitativen Erhebung eine Quantifizierbarkeit (siehe 3.1.1) ermöglicht und im Sinne einer Triangulation eine vergleichende Auswertung ermöglicht werden (siehe 3.1.2).

3.3.4 Aufbereitung der Daten

Transkription

Die auf Schweizerdeutsch geführten Interviews wurden mit Hilfe der Software F4 ® wörtlich transkribiert (vgl. Audiotranskription.de). Mit Transkription ist die Verschriftlichung von gesprochener Sprache gemeint. Damit ist die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung gelegt. Da in dieser Untersuchung die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht, wurde der Transkribierungsstil geglättet. Das heisst, der Dialekt wurde bereinigt und Satzbaufehler weitgehend behoben. Damit wird eine bessere Leserlichkeit erlangt. Zudem können die Texte einfacher verarbeiten und miteinander verglichen werden (vgl. Mayring, 2002, S. 89-91).

Die Transkriptionsregeln (siehe Anhang, S. A13) wurden nach Kuckartz modifiziert und bewusst einfach gehalten, um die spätere Auswertungsarbeit am Computer zu erleichtern (vgl. Kuckartz, 2010, S. 43-44). Aufgrund der Materialfülle werden nur zwei vollständig transkribierte Interviews im Anhang beigelegt (siehe S. A14, A34). Bei Interesse können alle Transkripte bei der Autorin angefordert werden.

3.4 Auswertungsverfahren

3.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Mit der qualitativen Inhaltsanalyse sollen die Texte systematisch und schrittweise analysiert werden. Der Vorteil ist ein streng methodisch kontrolliertes Vorgehen. Im Zentrum steht ein theoriegeleitetes, am Material entwickeltes Kategoriensystem. Mayring (2002) schlägt drei Grundformen qualitativer Inhaltsanalysen vor: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. In dieser Untersuchung werden zwei dieser Grundformen angewendet:

- Zusammenfassung: Indem das Material reduziert wird, gleichzeitig aber wesentliche Inhalte bestehenbleiben, können induktive Kategorien gebildet werden.
- Strukturierung: Dabei werden bestimmte Aspekte aus dem Material herausgefiltert und das Material auf Grund bestimmter Kriterien eingeschätzt. Dadurch soll eine eindeutige Zuordnung von Textmaterial zu den Kategorien immer möglich sein (vgl. ebd., S. 114-118).

3.4.2 Auswertungstechnik

Die Analyse wird in einzelne Interpretationsschritte zerlegt und soll damit für andere nachvollziehbar gemacht werden. Dabei wird die strukturierende Inhaltsanalyse mit vorwiegend deduktiven Kategorieanwendungen gewählt (vgl. Mayring, 2015, S. 97-99). Eine induktive Kategorienbildung soll aber im Verlauf der Analyse jederzeit möglich sein, da sie, ohne Verzerrungen durch Vorannahmen des Forschers, nach einer möglichst gegenstandsnahen Abbildung des Materials strebt (vgl. ebd., S. 85). Die Begriffserklärungen „induktiv“ und „deduktiv“ folgen im Kapitel 3.5.1.

Strukturierung/deduktive Kategorieanwendung

Bei dieser Technik soll eine bestimmte Struktur aus dem Material herausgefiltert und danach in Form eines Kategoriensystems an das Material herangetragen werden. Dabei müssen die Strukturierungsdimensionen genau definiert, aus der Fragestellung abgeleitet und theoretisch begründet werden. Meistens werden sie noch weiter differenziert und in einzelne Ausprägungen aufgespalten. Die Dimensionen und Ausprägungen werden in einem Kategoriensystem festgehalten. Weiter muss festgehalten werden, wann genau eine Textstelle unter eine Kategorie fällt.

Folgendes Verfahren hat sich hierfür als hilfreich erwiesen:

- Definition der Kategorie: Die Festlegung, welche Bestandteile unter eine Kategorie fallen.
- Ankerbeispiele: Anführen von konkreten Textstellen, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiele gelten sollen.
- Kodierregeln: Wenn es Abgrenzungsprobleme gibt, werden Regeln formuliert.
(vgl. ebd., S. 97).

Festlegung von Analyseeinheiten

Um die Präzision der Inhaltsanalyse zu erhöhen, werden die Analyseeinheiten festgelegt. Diese sind vor allem für quantitative Analyseschritte von Bedeutung. Sie unterteilen sich in Kodiereinheit, Kontexteinheit und Auswertungseinheit (vgl. ebd., S. 61). Die Kodier- und Kontexteinheit wird am Anfang des Kategoriensystems definiert, welches im Anhang eingesehen werden kann (siehe S. A50). Die Auswertungseinheit legt fest, welche Textteile jeweils nacheinander ausgewertet werden. Dies wird in das Vorgehen bei der Analyse einfließen (siehe 3.5).

3.4.3 Software für die qualitative Datenanalyse:

Zur effizienten Auswertung qualitativer Daten eignen sich Computerprogramme, von denen eine Vielzahl auf dem Markt sind. Häufig verwendet wird das Programm MAXQDA11®, das für diese Forschungsarbeit genutzt wurde (vgl. Kuckartz, © 1995-2015). Es wurde anfangs der 1990-er Jahre von Udo Kuckartz entwickelt. Voraussetzung um ein solches Programm zu nutzen, ist die Digitalisierung der Texte. Danach können sie einfach und schnell in das Programm exportiert werden.

Eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten, in dieser Arbeit genutzten Funktionen soll einen Einblick in das Programm geben:

Dokument-Browser

Hier ist der gesamte Text eines Interviews sichtbar und kann bearbeitet werden. Textstellen können markiert und somit codiert und später durch einen Klick wieder gefunden werden. Codierungen können gelöscht oder verschoben werden.

Liste der Dokumente

Hier sind alle eingefügten Interviews auf einen Blick erkennbar und können mit einem Klick geöffnet werden. Am Rand der Interviewdateien wird laufend die Anzahl der vorgenommenen Codierungen aufgelistet.

Codesystem

Besonders hilfreich ist das einfache Codieren der Texte und Erstellen des Kategoriensystems. Dieses kann beliebig mit Unterkategorien ergänzt werden. Codierungen können wieder aufgehoben, neu sortiert oder zusammengefügt werden.

Alle codierten Textstellen zusammenfassen

Sehr praktisch ist auch das schnelle Sichtbarmachen der Textstellen eines einzelnen Codes, indem mit einem Doppelklick auf den jeweiligen Code geklickt wird. In einer übersichtlichen Tabelle erscheinen alle Textstellen eines Codes mit weiteren Spalten, wie z. B. Dokumentbezeichnung, Anfang und Ende der Textstelle oder einer Vorschau der Textstelle. Diese Tabellen können direkt als PDF-Dateien abgespeichert oder zur weiteren Verarbeitung als Excel-Tabellen exportiert werden.

Statistik der Subcodes

Mit der Funktion „Statistik der Subcodes“ können quantitative Statistiken nach Anzahl Nennungen hergestellt werden.

Im Anhang befindet sich ein Printscreen der Benutzeroberfläche. Darauf zu sehen sind unter „Dokumente“ alle Interviews mit der Anzahl codierten Stellen, unter „Liste der Codes“ die Codierungen mit der Anzahl der Nennungen und unter „Dokument-Browser“ ein Ausschnitt aus einem Interview mit codierten Stellen (siehe S. A76).

Das Lehrbuch „Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten“ von Udo Kuckartz (2010) gab hilfreiche Tipps und Anleitungen, um die vielfältigen Möglichkeiten des Programms MAXQDA11 ® sinnvoll nutzen zu können.

3.5 Vorgehen bei der Auswertung

3.5.1 Konstruktion von Kategorien

Die Konstruktion deskriptiver Systeme steht im Spannungsverhältnis zwischen Theorie und Empirie. Das heisst, die Kategorien müssen in Verbindung mit allen theoretischen Aussagen über den jeweiligen Gegenstand gesetzt werden und zugleich auf das konkrete empirische Material passen (vgl. Mayring, 2015, S. 100). Kuckartz (2010) betont, dass Kategorien induktiv, das heisst aus dem Material heraus oder deduktiv, auf der Grundlage eines theoretischen Ansatzes heraus gebildet werden können. In der Forschungspraxis geschieht die Kategorienbildung häufig so, dass deduktive und induktive Vorgehensweisen miteinander verzahnt werden (vgl. ebd., S. 201).

In dieser Arbeit wurden in einem ersten Schritt theoriegeleitete, also deduktive Kategorien gebildet, die dem Interviewleitfaden entnommen wurden. Dieser Leitfaden wurde aus den zentralen Erfahrungen der Eltern im Prozess der Adoption abgeleitet (siehe 2.4.2), womit sich der Kreis von Empirie und Theorie wieder schliesst.

In der Folge wurde ein Kodierleitfaden erstellt, bei dem Haupt- und Unterkategorien definiert und Ankerbeispiele und Kodierregeln festgehalten wurden (siehe 3.4.2). Dieser Leitfaden stellt gleichzeitig das Kategoriensystem dar. Um die Tabelle schlanker zu halten, wurden die Kodierregeln separat aufgeführt (siehe Anhang, S. A50).

3.5.2 Weiterentwicklung des Kategoriensystems

Nach einem ersten Durchlauf durch vier Interviews musste das Kategoriensystem angepasst werden. Die Hauptkategorie 08 „Reaktion Umfeld/Familie“, die im Interviewleitfaden in den Vertiefungsfragen enthalten war, wurde dazu genommen. Die Hauptkategorien 01 bis 08 stellen die Erfahrungen der Eltern dar und waren anfänglich in die Unterkategorien „negative Erfahrungen“ und „positive Erfahrungen“ unterteilt. Diese Bezeichnungen erwiesen sich als zu ungenau. Wurden beispielsweise Schwierigkeiten genannt, wurden diese vielleicht im Moment negativ erlebt, aber in den Aussagen oft wieder relativiert, weil gerade diese Erfahrung schlussendlich gewinnbringend war. Ohne dass im Interview explizit danach gefragt wurde, wurden prozesshafte Erfahrungen auffällig oft genannt. Oder es gab Aussagen, die neutral erzählt wurden oder einfach Fakten enthielten. Deshalb wurden aus den Hauptkategorien 01 bis 08 induktiv folgende vier Unterkategorien gebildet:

- neutral
- belastend / schwierig
- unterstützend / stärkend
- Prozess

Die Hauptkategorie 09 „Wünsche/Rückmeldungen HFE“ wurde in die zwei Unterkategorien „E_elternbezogen“ und „K_kindbezogen“ unterteilt. Die Hauptkategorie 10 „Unterschiede leiblich/adoptiert?“ wurde dazu genommen, da Textstellen gefunden wurden, die für die Konsequenzen in der Heilpädagogischen Früherziehung interessant sein könnten. In der Hauptkategorie 11 „Elternrolle explizit gestärkt“ wurden diejenigen Nennungen markiert, die in den Kategorien 01 - 08 bereits vorkommen, aber die Erfahrung eindeutig als stärkend für die Elternrolle bezeichnet wurde. Aussagen, die explizit schwächend für die Elternrolle empfunden wurden gab es keine.

Alle Kategorien im Überblick

Schlussendlich wurden 11 Hauptkategorien mit 36 Unterkategorien gebildet.

Tabelle 1: Kategorien im Überblick

Hauptkategorie	Unterkategorie
01 Idee Adoption	Jeweils: A_neutral B_belastend/schwierig C_unterstützend/stärkend D_Prozess
02 Adoptionsverfahren	
03 Kind in Empfang nehmen	
04 Familie werden	
05 Vergangenheit des Kindes	
06 Begleitung/Beratung nach Adoption	
07 Erziehungs- und Entwicklungsschwierigkeiten	
08 Reaktion Familie/Umfeld	
09 Wünsche/Rückmeldungen HFE	E_elternbezogen / K_kindbezogen
10 Unterschied leiblich/adoptiert?	J_Ja, Unterschiede / N_Nein, keine Unterschiede
11 Elternrolle explizit gestärkt	--

Weitere Durchgänge

Nach der Überarbeitung der Kategorien wurde das gesamte Material nach diesen Codes durchgearbeitet. In einem dritten Durchlauf wurden alle markierten Textstellen innerhalb jeder Kategorie auf ihre Richtigkeit überprüft, teilweise korrigiert und stellenweise auch der Kodierleitfaden angepasst.

3.5.3 Erstellen der Auswertungstabellen

Im vierten und letzten Durchlauf wurde jede Textstelle mit einem zusammenfassenden Kommentar versehen, der etwas über den Inhalt aussagt. Wenn drei und mehr Textstellen denselben Kommentar hatten, wurden sie gelb markiert, um die qualitative Auswertung zu erleichtern. Danach wurden die Tabellen im Programm MAXQDA11 ® bearbeitet. Unnötige Spalten wurden gelöscht, so dass die Auswertungstabellen am Schluss aus folgenden Spalten bestanden:

- Kommentare: Stichworte, die die Kernaussage der Textstelle zusammenfasst
- Dokument: Interview, dem die Textstelle entnommen wurde
- Code: Kategorie bzw. Unterkategorie, welcher die Textstelle zugeordnet wurde
- Anfang und Ende: Ortsangabe der Textstelle im jeweiligen Transkript
- Segment: die betreffende Textstelle

Danach wurden die Tabellen zur weiteren Bearbeitung in Excel-Tabellen exportiert.

Ausschnitt aus einer Auswertungstabelle

Tabelle 2: Ausschnitt Auswertungstabelle

Kommentar	Dokument	Code	Anfang	Ende	Segment
innere Überzeugung	Interview M1&V1	03\C_unterstützend stärkend	115	115	Bei Mirjam war es so, als wir gekommen sind, da hat es für mich einfach grad gepasst. Das erste Mal, und ich meine in Afrika, das war wie ein Film der abläuft.
innere Überzeugung	Interview M2	03\C_unterstützend stärkend	48	48	Ich kann wirklich sagen, es war nicht eine Minute ein Zweifel da, seit wir zu Mirko ja gesagt haben und dort vor Gericht erschienen sind. Da war für uns die Sache erledigt und es gab kein Zurück. Auch nicht emotional.

Mit Hilfe dieser Auswertungstabellen wurde danach die qualitative Beschreibung der Ergebnisse vorgenommen und im folgenden Kapitel 4 beschrieben. Aufgrund der Materialfülle werden nur zwei Tabellen im Anhang beigelegt (siehe A62, A71). Bei Interesse können alle Tabellen bei der Autorin angefordert werden.

Die quantitativen Darstellungen wurden anhand der Anzahl Nennungen mit Hilfe des Programms MAXQDA11 ® erstellt (siehe 3.4.3).

4. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt und zusammengefasst. Nach der Darstellung der Stichprobe folgt eine Übersicht aller Kategorien mit der Anzahl Nennungen. Die Erfahrungen der Eltern im Adoptionsprozess werden in acht Abschnitten dargestellt. Danach folgen die Ergebnisse von drei weiteren Kategorien. Alle Kategorien werden nach Anzahl Nennungen quantitativ dargestellt und danach qualitativ beschrieben. Das Kapitel endet mit einem Fazit zu den erhobenen Daten und den daraus resultierten Ergebnissen.

4.1 Darstellung der Stichprobe

Die wichtigsten Angaben über die Eltern, das Kind und die Adoption werden in Tabellenform dargestellt. Die Bezeichnung in der ersten Spalte entspricht der Reihenfolge der interviewten Familien und es wird ersichtlich, ob beide Elternteile oder nur die Mutter anwesend war. „M“ steht für Mutter, „V“ für Vater, so dass beispielsweise „M1&V1“ bedeutet, dass beim ersten Interview Vater und Mutter dabei waren. Diese Reihenfolge und Bezeichnung wird in den weiteren Ausführungen beibehalten. Die Fördermassnahmen, die Unterstützung der Eltern und was von ihnen vermisst wurde, wird zusammenfassend beschrieben. Alle Angaben wurden dem vorgängig zugeschickten Fragebogen entnommen (siehe 3.3.3).

Angaben zu den Eltern und der Adoption

Tabelle 3: Angaben Eltern und Adoption

	Vater aktuelles Alter / Beruf	Mutter aktuelles Alter / Beruf	Adoption	
			Herkunftsland	Vermittelt durch:
M1&V1	40 J. / IT-Techniker	39 J. / Pflegefachfrau	Äthiopien	Vermittlungsstelle
M2	48 J. / Arzt	47 J. / Anwältin	Äthiopien	Vermittlungsstelle
M3&V3	45 J. / Pastor	46 J. / Pflegefachfrau	Schweiz	Vermittlungsstelle
M4	57 J. / Geschäftsführer	50 J. / Betriebsökonomin	Mexiko	Eigenadoption
M5	49 J. / Primarlehrer (<i>geschieden</i>)	38 J. / Berufsbildnerin (<i>geschieden</i>)	Schweiz	Ortsgemeinde
M6	(<i>Mutter ist Single</i>)	53 J. / Berufsschullehrerin	Haiti	Vermittlungsstelle

Angaben zum Adoptivkind mit Entwicklungsrückstand

Tabelle 4: Angaben Adoptivkind mit Entwicklungsrückstand

	aktuelles Alter	Alter bei Ankunft	Art der Behinderung, Entwicklungsrückstand	Geschwister
1	5 Jahre	3 ½ Monate	Cerebrale Bewegungsstörung, genereller Entwicklungsrückstand	1 (adoptiert)
2	5 Jahre	4 Monate	Cerebralparese mit körperlicher & geistiger Behinderung	1 (adoptiert)
3	9 Jahre	19 Monate	Grobmotorik (Muskeltonus), Feinmotorik (Koordination, Re-Li). Kognition / Konzentrationsfähigkeit	keine
4	10 Jahre	4 Jahre	Schwere Traumatisierung	2 (adoptiert)
5	6 Jahre	4 Monate	Psychomotorischer Entwicklungsrückstand	3 (leiblich)
6	9 Jahre	4 ½ Jahre	Entwicklungsrückstand, Psychomotorik, Wahrnehmung	keine

Bei allen Kindern dauerte es ein halbes bis zwei Jahre, bis die Adoption rechtlich vollzogen worden war.

Frühere und heutige therapeutische Fördermassnahmen

Die Anzahl der Kinder, welche die aufgeführte Massnahme hat/hatte, steht in Klammern:

Heilpädagogische Früherziehung (5), Physiotherapie (4), Logopädie (3), Hippotherapie (1), Traumatherapie (1), Psychotherapie (1).

Beratung/Begleitung/Unterstützung für Eltern

Dies ist eine Aufzählung von Fachpersonen und Fachstellen, welche die Eltern unterstützt und begleitet haben:

Ärzte, Physiotherapie, Logopädie, Heilpädagoge, Heilpädagogische Früherziehung, Erziehungsberatung, Austausch im Adoptiveltern-Verein, Psychologische Beratung, Traumatherapeut.

Welche Beratung/Begleitung wurde vermisst?

Zwei Familien nannten das Fehlen eines „Coachs“; jemand der koordiniert und Anlaufstelle und Ansprechperson mit Überblick über alle Therapiemöglichkeiten ist. Zwei Familien nannten die fehlende Unterstützung durch den Beistand während dem Adoptionsverfahren. Eine Familie bemängelte die fehlende Begleitung durch die Vermittlungsstelle nach der Adoption. Eine Familie vermisste die Unterstützung in praktischen/administrativen Schritten während der Platzierungsphase.

4.2 Darstellung der Hauptkategorien mit den Anzahl Nennungen

Abbildung 4: Darstellung Hauptkategorien

Am meisten Nennungen gab es zur Begleitung/Beratung nach der Adoption, zum Adoptionsverfahren, zu Erziehungs- und Entwicklungsschwierigkeiten und zur Vergangenheit des Kindes.

4.3 Erfahrungen der Eltern

Erläuterungen zum Vorgehen

Die Erfahrungen der Eltern werden in acht Hauptkategorien (01 bis 08) unterteilt. Am Anfang jeder Hauptkategorie wird dessen Definition nochmals aufgeführt (siehe Anhang, S. A50). Jede Hauptkategorie ist wiederum in vier Unterkategorien unterteilt (siehe 3.5.2). Diese vier Unterkategorien werden quantitativ nach Anzahl Nennungen ausgewertet und statistisch in einer Grafik dargestellt. Zudem werden die häufigsten (drei und mehr) und die zur Beantwortung der Fragestellungen als relevant eingestuften Aussagen nachfolgend an die jeweilige Grafik beschrieben. Alle anderen Aussagen werden in einer Aufzählung erwähnt. Zur Veranschaulichung einzelner Unterkategorien werden Zitate aus den Interviews beigefügt. Da die Fundstellen oft sehr gross sind, werden in der Regel nur Teilabschnitte eingefügt und mit den Quellenangaben versehen. Zuerst wird das Interview (z. B. M5) und danach der Textabschnitt (z. B. 3-7) aufgeführt, so dass die Quellenangabe so aussieht: (M5/3-7). In eckigen Klammern [] werden Erläuterungen der Verfasserin, Auslassungen mit drei Punkten in Klammern (...) deklariert.

Beispiel:

„Es ist natürlich auch eine Frage [Vergangenheit des Kindes], über die wir vorher jahrelang darüber nachgedacht haben (...). Und wo man irgendwie an das herangeführt worden ist.“ (M1&V1/70)

Definition der Unterkategorien (dem Kategoriensystem entnommen, siehe Anhang):

- A_neutral: Erfahrungen, Beschreibungen und Ereignisse, die neutral erzählt werden und keine negative oder positive Wertung enthalten. Oder die einfach Fakten enthalten.
- B_belastend/schwierig: Erfahrungen, die die Eltern als belastend und schwierig erlebt haben. Oder Erfahrungen, die rückwirkend mit Kritik verbunden sind.

- C_unterstützend/stärkend: Erfahrungen, die die Eltern als unterstützend und stärkend erlebt haben und die ihnen in der jeweiligen Situation und Phase geholfen haben.
- D_Prozess: Erfahrungen, die als Prozess erlebt wurden, einen (Lern) Prozess ausgelöst und/oder zu neuen Ressourcen geführt haben. Diese Erfahrungen können eine positive wie auch negative Färbung haben.

4.3.1 Idee Adoption_01

Was führte zum Entscheid der Adoption? / Motive / Gedanken & Ängste

Abbildung 5: Idee Adoption/a

A_neutral

Bei fünf Eltern war der Auslöser für die Idee der Adoption ein unerfüllter Kinderwunsch. Die Familie die bereits drei leibliche Kinder hatte, wurde durch ein Inserat auf ein viermonatiges Kind aufmerksam, für das ein Pflegeplatz gesucht wurde.

B_belastend/schwierig

Am häufigsten wurden die Versuche der Kinderwunscherfüllung bzw. die Unfruchtbarkeit als Belastung genannt (5x).

„Das war schon auch ein Faktor, dass wir fünf Jahre keine Kinder bekommen haben, die wir gerne gehabt hätten. Und andere in der Zwischenzeit bereits drei Kinder geboren haben.“ (M2/102)

Rückblickend als schwierig empfand die Mutter die kein Adoptivkind gesucht hatte, dass sie als Ehepaar ihre Motivation zu wenig genau geprüft hatten.

Weitere Nennungen betreffen Unterschiede in der Partnerschaft, Zukunftssorgen und der Umgang mit der Vermittlungsstelle.

C_unterstützend/stärkend

Am häufigsten (7x) wurde eine innere Motivation und Überzeugung genannt, die am Anfang der Adoptionsidee gestanden hatte und teilweise schon als Kind vorhanden war.

*„Ich habe schon als Kind gesagt, ich werde mal ein Kind adoptieren (lacht). Keine Ahnung warum.“
(M2/60)*

Dreimal wurden Veranstaltungen als unterstützend bezeichnet. Mit jeweils zwei Nennungen wurden der positive Bezug zum Herkunftsland und die Unterstützung durch Fachleute genannt.

Weitere Nennungen beziehen sich auf die positive Erfahrung mit Pflegekindern in der Kindheit, die Unterstützung von Freunden oder die positive Reaktion der leiblichen Kinder.

D_Prozess

Die Unfruchtbarkeit wurde am häufigsten genannt (4x) und rückblickend als wichtigen Prozess beschrieben. Dieser müsse abgeschlossen werden, damit man auf „eine nächste Stufe komme“ und die Adoption auf festem Fundament stehen könne.

„Also wir haben mit unseren leiblichen Kindern abgeschlossen. Wir sagten uns immer, mein Mann und ich, wir haben ihnen eine Chance gegeben, aber sie wollten nicht (lacht). Ja, es hat nicht funktioniert und wir beide, ich denke ich kann auch für meinen Mann sprechen, wir beide trauern dem absolut nicht nach. Und ich denke, dass das auch sehr, sehr wichtig ist. Dass man diesen Prozess für sich wirklich abschliessen kann.“ (M4/3)

Die innere Motivation zur Adoption wurde dreimal im Zusammenhang mit teilweise jahrelangen Prozessen genannt.

Weitere Nennungen beziehen sich auf die Auseinandersetzung mit der Adoption innerhalb der Partnerschaft und mit anderen Adoptivfamilien.

4.3.2 Adoptionsverfahren_02

Ablauf & Vorgehen / Begleitung durch Behörden & Fachpersonen / persönliche Auswirkungen

Abbildung 6: Adoptionsverfahren/a

A_Neutral

Fünf Nennungen beziehen sich auf die Dauer des Verfahrens. Grosse Unterschiede gab es bei Inland- und Auslandsadoptionen. Oder auch, ob die Eltern das Adoptionsverfahren mit dem Empfang des Kindes oder erst mit der rechtlichen Adoption als abgeschlossen empfunden haben.

Ebenfalls fünfmal wurde über das Verfahren berichtet, das sich darin unterscheidet, ob es sich um eine Inland- oder Auslandsadoption handelt oder die Adoption über eine Vermittlungsstelle lief oder es sich um eine Eigenadoption handelt.

Weitere Nennungen beziehen sich auf Informationen über das Kind, die Wahl des Herkunftslandes, die Kosten und die eigene Motivation zur Adoption.

B_belastend/schwierig

Auffällig oft (16x) wurde die Zusammenarbeit mit den Behörden genannt. Dabei wurden Desinteresse, Distanziertheit, Inkompetenz, unterschiedliche Meinungen, enge Kriterien und kulturelle Unterschiede beschrieben.

„Aber das Sammeln von all diesen Stempeln, das fand ich schwierig. Es ist teilweise einfach etwas unklar. Diese Papiere muss man übersetzen lassen, dann muss man das beglaubigen lassen. Beglaubigen lassen war für mich einfach eine neue Materie. Und das Haitianische Konsulat tickt anders als ich oder eben ich wollte einfach, dass es vorwärts geht. Das fand ich teilweise auch schwierig.“ (M6/22)

Sorgen und Ängste wurden fünfmal genannt. Beispielsweise ob man überhaupt ausgewählt wird, Unsicherheit worauf man sich eingelassen hat oder ob man als Eltern bestehen wird.

Negativ erlebt wurden die Vermittlungsstellen (4x) und zwar im Zusammenhang mit mangelndem Respekt durch die zuständige Person oder mangelhafte Informationen.

Weitere Nennungen betreffen das Herkunftsland und die nochmalige Trennung vom Kind, da es besucht, aber noch nicht mitgenommen werden konnte.

C_unterstützend/stärkend

Die Vermittlungsstelle wurde mit sechs Nennungen als sehr unterstützend empfunden. Die Eltern fühlten sich ernst genommen, das Verfahren wurde als seriös, speditiv und vertrauensvoll beschrieben. Geschätzt wurden die Adoptionsvorbereitungskurse und die intensive Auseinandersetzung mit relevanten Themen.

Je viermal wurde die innere Überzeugung, die Sozialabklärung und der Austausch mit anderen Adoptivfamilien genannt.

„Viel mehr profitiert, und das hat auch mit dem Adoptionsverfahren zu tun gehabt, habe ich von der Vernetzung von anderen, die auch in diesem Verfahren waren. (...) dort haben wir Bekanntschaften gewonnen, die wir auch heute noch haben. (...) Und das scheint mir, das hat bis heute geholfen und bleibt auch.“ (M1&V1/21-23)

D_Prozess

Bei allen Nennungen wurde das Adoptionsverfahren als intensive Auseinandersetzung (weshalb möchte man Kinder, die Beziehung zu den eigenen Eltern, Grosseltern, Geschwistern etc.), stundenlanges darüber reden, langer Weg, jahrelanges Warten und schlussendlich als durchwegs positiven Prozess beschrieben.

„Und schon bei der Adoption haben wir einen ganz langen Weg gemacht und jetzt mit Mirjam in ihrer Situation machen wir auch wieder einen Weg durch. Und ja, irgendwie sind wir schon Profis im Prozess durchmachen (lacht).“ (M1&V1/71)

Eine Nennung bezieht sich auf die positive Auswirkung auf die Partnerschaft.

4.3.3 Kind in Empfang nehmen_03

Übergabe des Kindes / äussere Umstände / kindbezogene Faktoren

Abbildung 7: Kind in Empfang nehmen/a

A_neutral

Beide Nennungen beziehen sich auf das Alter des Kindes.

B_belastend/schwierig

Vier Nennungen beziehen sich auf äussere Umstände, wie den Übergangspflegeplatz oder den Landeskontext bzw. die Ausreise, die sehr schwierig war. Weiter wurden die Reaktion und der Gesundheitszustand des Kindes als Belastung genannt.

„Und wir haben erst vor Ort realisiert, um was es geht. Es war jenseits von dem was wir an Information gehabt haben. Wir standen dann da, wie ein Elternpaar, das ein behindertes Kind auf die Welt bringt. (...) In diesem Moment ist man einfach da und sieht, okay das bringt für uns jetzt alles durcheinander. Das war bei ihm so. Und das ist sehr schwer gewesen in diesen zwei Wochen. Wir hatten vorher nie und seither nie mehr, einen solchen emotionalen Stress gehabt, als Ehepaar (...)“
(M2/50)

C_unterstützend/stärkend

Unterstützend erlebt (5x) wurde die erste Zeit mit dem Kind im Herkunftsland oder in der Übergangspflegefamilie, in der das Kind kennengelernt und eine Beziehung aufgebaut werden konnte.

„Ja, wir waren wirklich vierundzwanzig Stunden zusammen, die ersten vierzehn Tage. (...) Aber sie hat bei mir geschlafen, ich habe sie gewaschen, habe meine ersten Versuche mit diesen Haaren gemacht. Oder ich bekam im Heim auch Anleitungen, sie waren sehr zuvorkommend. Und das war für mich sehr wichtig.“ (M6/62-66)

Mehrmals genannt wurde ein „Ja“ zum Kind bzw. eine innere Überzeugung, die vom ersten Moment an dagewesen war.

Weitere Nennungen beziehen sich auf das Herkunftsland, das Kinderheim, andere Adoptiveltern, Geschwisterkinder und kindbezogene Faktoren. Oder auch, dass es als Erleichterung empfunden wurde, dass das Kind nicht selbst ausgesucht werden kann.

4.3.4 Familie werden_04

Erstes Einleben als Familie / Gefühl vom „Familie sein“ / Hineinwachsen in die Elternrolle / Einleben des Kindes

Abbildung 8: Familie werden/a

B_belastend/schwierig

Eine Nennung bezieht sich auf die Angst (Umstände im Herkunftsland), bis man mit dem Kind wieder in der Schweiz war. Die andere benennt Schwierigkeiten des Kindes, bis es das Gefühl von „Familie“ hatte. Als Grund wird vermutet, weil das Kind schon älter war und im Kinderheim eine Bezugsperson hatte.

C_unterstützend/stärkend

Am häufigsten (5x) wurde das nach Hause kommen und die Sicherheit des eigenen Landes genannt.

„Und ich war froh, dass wir es geschafft hatten, waren auf sicherem Schweizer Boden. Als wir dann nach Hause kamen, in die Wohnung, fand ich, jetzt sind wir Familie.“ (M1&M2/121)

Das eigene Empfinden, dass „es sich von Beginn an sehr richtig anfühlte“ wurde dreimal genannt. Weitere Aussagen beziehen sich auf gemeinsame Ferien und auf Reaktionen der Geschwisterkinder, des Adoptivkindes und der Verwandtschaft.

D_Prozess

Viermal wurde beschrieben, dass es eine Zeit braucht, in die Elternrolle hineinzuwachsen.

„Man fühlt sich natürlich nicht so kompetent zu Beginn, wenn man selbst nicht geboren hat. Man muss zuerst mal hineinwachsen. (...) Und hier muss man es sich auf eine Art zuerst selbst verdienen, diese Mutterrolle.“ (M2/98)

Dreimal wurde von einer Gewöhnungszeit des Kindes gesprochen, einer Zeit des Ankommens und einer Bindung, die Zeit zum Wachsen braucht.

„Aber die Bindung, die musste schon zuerst wachsen. Am Anfang war schon noch diese Orientierungslosigkeit. Wohin gehöre ich? Wie wenn er es gespürt hätte. Aber mit der Zeit konnte das wachsen und er wusste wohin er gehörte.“ (M3&V3/179)

Weitere Nennungen betreffen die Einstellung und das Alter der Eltern.

4.3.5 Vergangenheit des Kindes_05

Zeit des Kindes vor der Adoption / Umgang mit der Vergangenheit und mit den biologischen Eltern / Was löst das bei den Adoptiveltern aus?

Abbildung 9: Vergangenheit des Kindes/a

A-neutral

Fünf Nennungen beziehen sich auf unbekannte Faktoren: die Geschichte des Kindes, die leiblichen Eltern, die Herkunft oder die Namen der Eltern.

Weiter wurde über vorhandene leibliche Geschwister, Väter und Mütter berichtet. Eine Mutter hat die leibliche Mutter im Herkunftsland besucht.

B_belastend/schwierig

Am meisten Nennungen (9) beziehen sich auf Vorbelastungen des Kindes, wie bspw. Missbrauch, Alkoholmissbrauch der Mutter, Leben als Strassenkind, aber auch von Fehlern die in der Übergangspflege passiert seien.

„Weil das schlimme ist ja, dass sie die Erfahrung von Missbrauch gemacht haben, auf welche Art auch immer. Und so ausgeliefert waren.“ (M4/85)

Die leibliche Mutter wurde fünfmal als belastend bezeichnet. Zum Beispiel von einer Mutter, die den Kontakt mit der leiblichen Mutter hauptsächlich aufgrund des Kindeswohls nicht aufrecht erhalten konnte. Eine Mutter bezeichnete die Tatsache als schwierig, dass sie keine Möglichkeit hatte, der leiblichen Mutter zu sagen, dass es ihrem Kind gut geht. Weiter wurden Ängste genannt bezüglich möglichen Ansprüchen von Seiten der Herkunftsfamilie. Aber auch Unsicherheiten, als das Kind stark in Phantasien der Vergangenheit gelebt hatte. Eine Mutter sprach von Schuldgefühlen und dem Gefühl, sie hätte dem Kind die leibliche Mutter weggenommen.

Weitere Aussagen betreffen den leiblichen Vater, Reaktionen des Kindes, kulturelle Unterschiede und eine Überbewertung der Vergangenheit.

C_unterstützend/stärkend

Am häufigsten (10x) wurde der Einbezug des Herkunftslandes genannt. Viele Adoptivfamilien machen Fotoalben für die Kinder, besuchen das Herkunftsland, den Fundort oder die Geburtsstätte. Eine Mutter findet es wichtig, dass die Mütter in Äthiopien die Möglichkeit hätten, über die Berichte die sie schreiben muss, Auskunft zu bekommen und zu wissen wie es den Kindern geht. Es wird offen und transparent mit dem Thema umgegangen und betont, dass ein positiver Bezug zum Herkunftsland sehr wichtig sei.

„Es war von Anfang an ein Thema. Ich habe von Anfang an ein Fotoalbum für sie gemacht, mit Bildern auch vom Kinderheim, mit einem Foto von ihrer braunen Mami, wie sie sie nennt. Und es ist immer wieder ein Thema, wenn sie es anspricht.“ (M6/113-114)

Fünfmal wurde die Wichtigkeit von Transparenz und Offenheit genannt und viermal betont, dass die Eltern die Kinder in der Suche nach ihren Wurzeln unterstützen möchten. Ebenfalls viermal wurde das Kinderheim oder die Übergangspflegefamilie als unterstützend genannt.

Weitere Aussagen betreffen die Hilfestellung der Vermittlungsstelle, den „Bauchpapi“ (leiblicher Vater), die Kontaktsuche nach den Adoptivmütter und dass die Kinder durch die Adoption eine Chance auf ein besseres Leben bekommen haben.

D_Prozess

Die intensive und teilweise jahrelange Auseinandersetzung vor der Adoption mit Themen wie der Vergangenheit des Kindes wurde als wichtiger Prozess beschrieben (3x).

„Es ist natürlich auch eine Frage [Vergangenheit des Kindes], über die wir vorher jahrelang darüber nachgedacht haben. Also bis man dann das Kind bei sich zuhause hat, ist eine so lange Zeit vergangen, in der man sich damit auseinander gesetzt hat. Und wo man irgendwie an das herangeführt worden ist.“ (M1&V1/70)

Weitere Nennungen betreffen eigene Erfahrungen als Kind mit Pflegekindern, den Blick auf Lösungen und nicht auf das Problem und das bewusste Integrieren der Vergangenheit als Teil des Kindes.

4.3.6 Begleitung/Beratung nach Adoption_06

Welche waren hilfreich, welche nicht? / Wird das Thema Adoption tabuisiert? / Was wäre hilfreich gewesen?

Abbildung 10: Begleitung/Beratung nach Adoption/a

A-neutral

Dreimal wurde die Aussage gemacht, dass in der Beratung das Thema Adoption nicht vordergründig war. Interessant ist die Vermutung einer Mutter, dass die geistige Behinderung die Auseinandersetzung des Kindes mit der Adoptionsthematik verzögert.

„Und das Bindungsverhalten, das Vertrauen, so diese Dinge. Ich glaube schon, wenn Mirko keine geistige Behinderung hätte, wäre das bei ihm wahrscheinlich auch schon ein Thema [Adoptionsthematik].“ (M2/27-28)

Weitere Aussagen betreffen die HFE, die Vermittlungsstelle und den Kinderarzt. An einer Stelle wird betont, dass die Eltern oft instinktiv das Richtige machen und es wichtig sei, dass die Fachleute dies fördern würden.

B_belastend/schwierig

Vier Nennungen betreffen den Kindergarten: Man habe nicht hingeschaut und das Problem der Traumatisierung nicht erkannt.

Inkompetenz und Überforderung von Seiten der Behörde, im speziellen vom Beistand wurde ebenfalls viermal genannt.

Mehrfach (4x) wurde die Fachstelle und Vermittlungsstelle genannt, die zu wenig lang begleitet, zu wenig Informationen geliefert, mangelhaft unterstützt und unrealistisch vorbereitet habe.

„Ja, das [mehr Begleitung gewünscht] hätte ich mir ganz klar. Ich habe das der Vermittlungsstelle auch zurückgemeldet. Man sagt ja bei Adoptivkindern, dass man so eine Honeymoon-Phase hat. Und die muss Honeymoon sein. Aber die Realität ist halt vielleicht anders.“ (M6/93-94)

Zweimal wurden Entwicklungstests der HFE als belastend empfunden.

Einzelne Nennungen bemängeln, dass die Fachleute bezüglich Traumatisierung zu wenig geschult seien, das Thema tabuisiert werde und zu wenig Transparenz herrsche. Das integrative Schulsystem wird als nicht hilfreich empfunden, vom Schulpsychologischen Dienst fühlte man sich nicht ernst genommen und vom Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst zu wenig unterstützt.

Weitere Nennungen betreffen den Kinderarzt, den Kampf um einen Platz in der Heilpädagogischen Schule, die Pathologisierung in der Literatur, die Wartezeit beim Psychiater und dass man sich allgemeinen allein gelassen fühlte.

Eine Nennung betrifft den Wunsch nach einem Gesamtcoach.

„Und ich würde mir heute trotzdem noch wünschen, es gäbe so etwas wie einen Gesamtcoach, bei dem ich eine Anlaufstelle hätte. Nach einer Geburt hat man eine Hebamme und nach einer Adoption hat man ganz verschiedenen Personen, aber es hat niemand den Überblick, der sagen könnte, das geht in diese Schiene und das in diese.“ (M2/22)

C_unterstützend/stärkend

Am meisten Nennungen (je 10x) wurden zur Vermittlungsstelle und zur Heilpädagogischen Früherziehung gemacht. Als unterstützend und stärkend wurden folgende Aspekte genannt:

Heilpädagogische Früherziehung

- Austausch über Themen der vergangenen Woche
- Bestätigung in der Mutterrolle
- Lebenserfahrung der HFE
- positive Feedbacks / Ermutigung
- Sichtbarmachen der kleinen Entwicklungsschritte

- Erziehungsberatung
- Förderung des Kindes
- Unterstützung innerhalb des Familiensystems
- Koordination der Fördermassnahmen
- zwischenmenschliche Beziehungen
- Erziehungs- und Förderungstipps
- offener und angemessener Umgang mit Adoption

Vermittlungsstelle

- permanenter Ansprechpartner, der bei Bedarf weiterverweist
- Entwicklungsberichte schreiben (positiv, da Kinder später Einsicht in ihre Geschichte haben)
- Ermutigung
- Interesse, nachfragen wie es geht
- bieten Vernetzung mit anderen Familien an, organisieren Jahrestreffen
- organisieren Workshops (z.B. zu Bindungsverhalten, Fragestellungen zu Adoption, Herkunftssituation, Begleitung von Teenagern)

„Ich merkte, dass ich das [gezielte Förderung durch die HFE] sehr positiv erlebt habe. Wirklich. Also erstens erlebte ich es positiv, weil ich sehen konnte, Maria war ja das erste Kind, welche Themen wichtig waren. Die ich dann im Alltag selbst mit ihr vertiefen oder machen konnte. Und das zweite war für mich auch wichtig und sehr positiv, dass ich mehr Unterstützung bekam, auch durch den wöchentlichen Austausch.“ (M6/136-140)

Einige Nennungen beziehen sich auf die Unterstützung von folgenden Fachpersonen und Fachstellen: Pflegefachpersonal, Logopädie, Traumatherapeut, Psychiater, Psychomotorik und Erziehungscoaching.

Weitere Nennungen beziehen sich auf die Beiständin, das Interesse von Seiten der Behörde, den Austausch bei Workshops, und die Offenheit der Fachleute gegenüber dem Thema Adoption.

D_Prozess

Die nachfolgende Aussage bezieht sich auf die vielen Prozesse, die man bei der Adoption in ganz verschiedenen Lebensbereichen durchmache und betont die Wichtigkeit, dass dies in der Beratung berücksichtigt werden müsse.

„Und jetzt auch bei Mirjam wieder, man macht innerlich hundert kleine Schrittchen. Und dass man auch in der Begleitung diesen Prozess als Eltern durchmachen darf und dass man nicht gepusht wird, sondern es sind Prozesse die innerlich laufen und wo man plötzlich wieder in einer anderen Phase ist.“ (M1&V1/78)

4.3.7 Erziehungs- und Entwicklungsschwierigkeiten_07

Umgang mit Schwierigkeiten auf das Kind, auf die Eltern-Kind-Beziehung, auf die Familie bezogen / Fragen nach Ursachen / Was hat geholfen, was nicht? (aktuell und vergangen)

Abbildung 11: Erziehungs- und Entwicklungsschwierigkeiten/a

A_neutral

In einer Aussage ging es darum, dass die Entwicklungsschwierigkeiten der Behinderung und nicht der Adoption zugeordnet wurden, die andere Nennung bezieht sich auf den Umgang mit traumatisierten Kindern.

„Traumatisierte Kinder haben ganz früh die Erfahrung gemacht, dass Erwachsene böse sind. Die haben ihnen irgend etwas angetan. Und alles was dann Druck erzeugt ist schlimm. Ist ganz schlimm. Man muss einfach den Druck wegnehmen.“ (M4/57-61)

B_belastend/schwierig

Die meisten Aussagen (16x) wurden über das Verhalten des Kindes gemacht, das als herausfordernd empfunden wurde und Verunsicherung und Überforderung ausgelöst hatte. Zudem fühlten sich die Eltern damit allein gelassen. In den Erzählungen ging es um Wutanfälle, Selbst- und Fremdverletzungen, herausforderndes Verhalten, schwieriges Sozial- und Essverhalten. Von diesen sechzehn Nennungen wurden dreizehn mit der Adoption in Verbindung gebracht.

„Gerade das Thema Essen war am Anfang schwierig. Wenn sie [mit 4 ½ jährlig, aus Haiti adoptiert] Hunger hatte, tickte sie aus. Merken, welchen Rhythmus braucht dieses Kind? Wie streng muss ich dem Kind zu essen geben? Dass ihr einigermassen wohl ist, dass es nicht zuviel ist.“ (M6/90)

Vier Aussagen benennen Entwicklungsschwierigkeiten, die als grosse Herausforderung empfunden wurden. Andere Nennungen beziehen sich auf grosse Entwicklungsverzögerungen, die zermürend empfunden wurden und das Gefühl von Hilflosigkeit auslösten. Als belastend wurde auch der Gesundheitszustand des Kindes genannt.

Die Anfangszeit wird mit einer sogenannten „Honeymoon-Phase“ verglichen, bei der überhöhte Erwartungen belastend seien. Man müsse die eigenen Fähigkeiten während dem Adoptionsverfahren quasi beweisen und deshalb sei es nachher schwierig, offen zu Schwierigkeiten zu stehen.

„Man hat wie so den Eindruck als Adoptiveltern, jetzt sind wir zusammen und jetzt muss es funktionieren. Und da gibt es sehr viele Tabus, das weiss ich inzwischen. Weil man darf überhaupt nicht dazu stehen, dass gewisse Dinge vielleicht schwierig sind. Weil man eine halböffentliche Familie ist. Als Adoptivfamilie.“ (M6/94-96)

Weitere Nennungen beziehen sich auf Verunsicherungen in Bezug auf die Behinderung, Kulturunterschiede, die Gefahr alles zu pathologisieren, die Traumatisierung, mangelndes Urvertrauen des und Unterschiede in der Partnerschaft. Letzteres wird als Herausforderung in Erziehungsfragen beschrieben.

C_ unterstützend/stärkend

Am meisten (6x) genannt wurden konkrete Massnahmen, wie z. B. Familienrat, Anpassen von Regeln, Formen der Stressbewältigung oder Überdenken der eigenen Vorstellungen.

„Wir haben ihr dann halt auch einen DVD-Player gekauft, also Dinge die mir eigentlich komplett gegen den Strich gegangen sind, aber wir einfach realisieren mussten, es führt zur Entlastung der Familie und sonst gehen wir drauf.“ (M4/67)

Hilfreich empfunden (3x) wurde auch das Wissen um die Vergangenheit des Kindes. Einerseits um das Verhalten des Kindes einordnen zu können, andererseits weil man dem Kind durch die Adoption eine neue Chance geben konnte. Ebenfalls dreimal wurden Workshops erwähnt, die halfen, gewisse Dinge besser einordnen zu können.

Entlastend erlebt wurde, dass es keine genetische Linie zwischen Eltern und Kind gibt.

„Wenn er schulisch jetzt vielleicht nicht so stark ist, entlastet mich das auch. Weil ich war schulisch auch nicht so der Hirsch. Dann denke ich, wenn das jetzt genetisch läuft, hat er das jetzt nicht von mir. Also kann mich das auch entlasten. Es hat mich noch in vielem entlastet.“ (M3&V3/129-132)

Weitere Nennungen beziehen sich auf den christlichen Glauben, die Partnerschaft, die Lebenserfahrung, die Sicherheit in der Schweiz, die Annahme des Kindes und dass der Entschluss auf festem Fundament stand.

D_Prozess

Am meisten genannt (5x) wurde das Suchen und Finden von Erziehungsmethoden. Dies wurde als bereichernder Lernprozess beschrieben.

Genannt wurden auch persönliche Lernprozesse die sich positiv auf Erziehungsschwierigkeiten und auf weitere Lebensbereiche auswirkten.

„Und das [Erziehungsschwierigkeiten] waren immer wieder sehr, sehr gute Erfahrungen, bei denen ich heute sagen muss, ich arbeite ja selbst als Berufsschullehrerin, das kann ich alles sehr gut nutzen und umsetzen. Und ich habe nie Probleme mit diesen Jugendlichen, weil ich wahrscheinlich durch Eva und ihre Schwester gelernt habe, ihnen einfach Raum zu geben.“ (M4/95)

Weitere Nennungen beziehen sich auf die Stärkung als Familie, die Auseinandersetzung vor der Adoption, den persönlichen Umgang, die Stärkung in der Partnerschaft, den Zeitfaktor, die Annahme der Situation, die berufliche Neuorientierung und den Prozess als ganze Familie.

4.3.8 Reaktion Familie/Umfeld_08

Reaktionen der Familie und dem Umfeld im gesamten Prozess / aktuell und in der Vergangenheit

Abbildung 12: Reaktion Familie/Umfeld/a

B_belastend/schwierig

Als schwierig wurde die Reduktion des Adoptionsthemas auf die Herkunft des Kindes empfunden.

„Was uns immer etwas stresst sind die Meinungen der Schweizer über Adoption und dass immer die erste Frage ist: Wisst ihr woher sie kommen, welches Umfeld etc. Wir fragen ja auch nicht danach, welche Vorfahren die Kinder haben, es gibt in allen Familien schwarze Schafe und es kann immer sein, dass dieses Gen durchschlägt.“ (M4/149)

Genannt wurde auch eine gewisse Skepsis oder ein Unverständnis von Seiten der Verwandtschaft. Oder negative Erfahrungen, die nahe Verwandte mit dem Thema Adoption gemacht haben.

Weitere Nennungen beziehen sich auf Reaktionen aus Glaubensüberzeugung oder dass überhaupt keine Beziehung zu nahen Familienmitgliedern existiert hatte.

C_unterstützend/stärkend

Genannt wurden Grosseltern, Paten, Freunde, die Verwandtschaft und das Umfeld im allgemeinen, die unterstützend gewirkt hatten. Erwähnt wurden positive Reaktionen, die Annahme der Kinder, die Teilnahme, das Übernehmen von Verantwortung und konkrete Unterstützung.

„Und als wir endlich hier [in der Schweiz] waren, konnte ich loslassen. Meine Schwester und meine Nichte waren hier und sie fragten, was können wir machen? Und ich sagte, ich muss einfach mal schlafen können.“ (M6/76)

Eine Nennung bezieht sich auf die Tatsache, dass andersfarbige Leute in der Verwandtschaft seien und dadurch automatisch eine grössere Offenheit da sei.

D_Prozess

Die drei Nennungen beziehen sich auf die Grosseltern der Kinder, die in den Prozess hineinwachsen und teilweise gewisse Unsicherheiten überwinden mussten.

„Die Familie musste sich auch ein wenig daran gewöhnen, ah ihr wollt adoptieren. Meine Mutter hat mal gesagt, ein dunkelhäutiges Kind, aber sind denn die sehr dunkel (lacht)? Ich hatte ihr das letzthin gesagt, dann musste sie auch lachen. Weil es sind jetzt durch und durch ihre Grosskinder. Es ist nicht mal mehr ein Thema (lacht).“ (M1&V1/51)

4.3.9 Elternrolle explizit gestärkt_11

Diese Kategorie enthält Nennungen, die bereits in den Kategorien 01 bis 08 vorkommen. Sie werden hier nochmals zusammengefasst, da es Aussagen sind, die explizit auf die Stärkung der Elternrolle hinweisen.

Von den neun Nennungen beziehen sich drei auf die Auseinandersetzung im Adoptionsverfahren. Die lange Zeit der Vorbereitung, in der sich die Eltern mit vielen Fragen auseinandersetzen mussten, wurde als stärkend für die spätere Elternrolle empfunden.

Ebenfalls als unterstützend für die Elternrolle wurde der Austausch mit andern Adoptivfamilien, die Kennenlern-Zeit im Heim, die Begleitung der HFE und das Besuchen von Workshops erlebt.

Ein Elternpaar benennt die Herkunft des Kindes als stärkend für die Elternrolle.

[Vater] „Und bei Mirjam, das hat jetzt wieder explizit mit Adoption zu tun, hilft es mir manchmal zu sehen, woher sie gekommen ist. Wenn ich jetzt sehe, wie privilegiert wir es hier in der Schweiz haben, um sie zu behandeln und begleiten (...). Und zu sehen wo sie eigentlich herkommt. Das Mädchen hätte dort keine Chance gehabt. Und das hilft mir jetzt manchmal auch, wenn es um die Perspektive geht, die man halt einfach hat mit Mirjam. (...) Und die Verantwortung, die wir als Eltern haben, nehme ich so fast noch gerne an.“

[Mutter] „Und dass einem das noch stärkt in der Elternrolle.“ (M1&V1/129-132)

4.4 Wünsche/Rückmeldungen HFE_09

Diese Kategorie enthält Aussagen, die die Eltern einer HFE, welche eine Adoptivfamilie begleitet, mit auf den Weg geben. Was wurde als hilfreich empfunden? Was weniger? Was wäre hilfreich gewesen?

Definition der Unterkategorie

- E_elternbezogen: Wünsche und Rückmeldungen, die sich auf die Eltern oder auf die ganze Familie beziehen.
- K_kindbezogen: Wünsche und Rückmeldungen, die sich auf das Kind beziehen

Abbildung 13: Wünsche/Rückmeldungen HFE/a

E_elternbezogen

Einige Nennungen beziehen sich auf die Heilpädagogische Früherziehung im allgemeinen, andere spezifisch auf die Adoption.

Allgemein

- mit den Eltern an der Hoffnung festhalten, dass das Kind Fortschritte machen wird
- Arbeit mit dem Kind transparent kommunizieren
- die Familie als Ganzes wahrnehmen und nicht nur auf das Kind fokussieren
- Entlastung für die Mutter (Legitimation, die Früherziehungszeit für sich nutzen zu dürfen)
- Eltern ernst nehmen
- nicht unnötig pathologisieren
- Familie als System wahrnehmen
- Tipps und Ideen geben
- alltagsspezifische Unterstützung geben
- Ermutigung durch das Erzählen von anderen Familien und Kindern mit ähnlichen Schwierigkeiten
- Stellung beziehen und eine Empfehlung wagen, wenn es um weitere Behandlungen oder Therapien geht
- sich Zeit für die Bedürfnisse der Eltern nehmen

„Und einfach auch mal selbst nachfragen, du wie geht es eigentlich dir? Nicht nur das Kind, sondern auch die Mutter fragen. Weil oft geht das unter. Weil das Kind Betreuung braucht, aber die Mutter braucht auch etwas.“ (M5/180)

auf die Adoption bezogen

- sich bewusst sein: Eine Adoptivfamilie ist eine „halböffentliche“ Familie, die unter Druck steht, gegen aussen ein perfektes Bild abgeben zu müssen
- Adoptiveltern in ihrer Elternrolle ermutigen (da diese manchmal verunsichert sind)
- genau hinschauen, was mit der Adoptionssituation zu tun haben könnte und den Mut haben, dies anzusprechen
- bei adoptionsspezifischen Problemen allenfalls weiterverweisen
- Mut machen, neue/unkonventionelle Erziehungsmethoden zu erproben
- offener Umgang mit dem Thema Adoption: Mut haben Fragen zu stellen und mögliche Zusammenhänge mit der Adoption offen anzusprechen
- eine mögliche Traumatisierung thematisieren
- Schulung in Bezug auf Traumatisierung

„Und ich glaube, der Schlüssel liegt dort drin, dass man das Wissen hat. (...) Die Schulung in Bezug auf Traumatisierung. Dass man sich dem bewusst ist. Ich meine, ich habe mich lange dagegen gewehrt, wenn mir das jemand gesagt hat, dass alle Adoptivkinder traumatisiert sind. (...) Aber sie haben Mühe mit Beziehungen, mit Verlust, mit Druck.“ (M4/111-115)

K_kindbezogen

Einige Nennungen beziehen sich auf die Heilpädagogische Früherziehung im allgemeinen, andere spezifisch auf die Adoption.

Allgemein

- Förderung und Fachwissen
- gute Beziehung zum Kind aufbauen
- Kind bei seinen Bedürfnissen abholen
- praktische Hilfestellungen bspw. Ausleihe von Material
- lustvolle Spielangebote
- den Kindern Zeit geben und sie ihrem Entwicklungsalter entsprechend beurteilen

auf die Adoption bezogen

- Kind kulturbezogen abholen
- Herkunft und Geschichte des Kindes in die Förderung integrieren

„Aber ich habe schon das Gefühl, das Thema „Wurzeln“ und „Boden haben“, dass das ein wichtiges Thema ist. Und wenn man das auf verschiedenen Ebenen integriert, das Erzählen auf der Ebene der Geschichte, im Spielerischen, im Physischen, wenn man das irgendwie zusammenbringen kann.“ (M3&V3)/201-205)

4.5 Unterschied leiblich/adoptiert?_10

Diese Kategorie bezieht sich auf Aussagen der Eltern, ob sie Unterschiede zwischen einem leiblichen und einem adoptierten Kind empfinden.

Definition der Unterkategorien

- J_Ja, Unterschiede: Die Eltern empfinden in gewissen Bereichen oder generell Unterschiede zwischen einem leiblichen und einem adoptierten Kind.
- N_Nein, keine Unterschiede: Die Eltern empfinden in gewissen Bereichen oder generell keinen Unterschied zwischen einem leiblichen und einem adoptierten Kind.

Abbildung 14: Unterschied leiblich/adoptiert/a

J_Ja Unterschiede

Am häufigsten (8x) wurde die Herkunft und die damit verbundene Prägung und Genetik als Unterschied genannt. Dabei spielte Traumatisierung und der Zerbruch von Bindung eine Rolle. Dadurch können gewisse Dinge schwieriger sein als bei leiblichen Kindern.

Sechs Nennungen beziehen sich auf die Tatsache, dass es keine leibliche Verbindung zum Kind gibt. Dies wird auch positiv gewertet: Das Verhalten des Kindes sei nicht genetisch bedingt und diese Tatsache wird als Entlastung empfunden. Die Mutter die auch leibliche Kinder hat, spürte zu Beginn einen Unterschied in der Bindung.

Weitere Unterschiede wurden im Zusammenhang mit der Mutterrolle, mit der Wahrnehmung der Umwelt und der Fortpflanzungsfähigkeit genannt (siehe nachfolgende Aussage).

„Ich denke, die Ambivalenz [im Bezug zur Adoption] hat sicher damit zu tun, wenn du ein Kind als Paar oder als Single adoptierst, ist es auch immer eine Aussage über deine eigene Fortpflanzungsfähigkeit.“ (M6/158-160)

N_Nein, keine Unterschiede

Die meisten Nennungen (10x) beziehen sich auf das Gefühl als Familie und auf die Beziehung der Eltern zum Kind. Sie empfinden keinen Unterschied und bezeichnen die Kinder ganz selbstverständlich als „(...) Mirjam ist jetzt meine Tochter und das ist einfach so.“ (M1&V1/62). Auch die Mutter die leibliche Kinder hat, empfand nach ca. einem halben Jahr dasselbe für das Adoptivkind.

„Aber ich spürte es vor allem sehr stark als sie mit einjährig einen Fieberkrampf hatte. (...) und sie spielte mit dem Sand, der nebendran lag. Und dann kippte sie nach hinten. Und dort spürte ich es das erste Mal so richtig, wow, das ist mein Kind.“ (M5/67)

Weitere Nennungen beziehen sich auf den Entwicklungsverlauf, auf Reaktionen von Fachpersonen, auf das Verhalten und dass man weder bei leiblichen noch bei adoptierten Kindern die Gewissheit über den Entwicklungsverlauf hat.

4.6 Fazit

Die Stichprobe zeigt, dass sich Adoptivfamilien in vielerlei Hinsicht voneinander unterscheiden. Auch in der Anzahl der Nennungen zu den einzelnen Themenbereichen gibt es grosse Unterschiede. Die Bereiche „Begleitung/Beratung nach der Adoption“, „Adoptionsverfahren“, „Erziehungs- und Entwicklungsschwierigkeiten“ und „Vergangenheit des Kindes“ gewichteten in den Interviews am meisten. Wie schon im Kapitel 3.5.2 „Weiterentwicklung des Kategoriensystems“ beschrieben wurde, nannten die Adoptiveltern auffallend viele Prozesse, ohne dass explizit danach gefragt wurde. Die Entdeckung dieser Prozesse war eine Überraschung in dieser Erhebung und relativierte teilweise die belastenden Erfahrungen. Abschliessend kann gesagt werden, dass Adoptiveltern mit aussergewöhnlichen Schwierigkeiten konfrontiert werden können, aber auch grosse Glücksmomente erleben. Ob im Gesamtbild die schwierigen oder die stärkenden Momente überwiegen, wird unter anderem das nächste Kapitel aufzeigen.

5. Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus dem vierten Kapitel zusammengefasst, interpretiert und mit Erkenntnissen aus der Theorie verknüpft. Dabei werden die Fragestellungen 1 (siehe 5.1.2) und 2a/b (siehe 5.1.3) beantwortet. Mit der Darstellung des Skalierungsfragebogens und den belastenden und unterstützenden Erfahrungen im Vergleich werden Quervergleiche ermöglicht. Danach werden Schlussfolgerungen für die Heilpädagogische Früherziehung gezogen und damit die Fragestellung 3 beantwortet (siehe 5.2). Nach der Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens endet das Kapitel mit einem Ausblick auf weitere forschungsrelevante Fragen, die durch diese Arbeit ausgelöst wurden.

5.1 Reflexion der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellungen

5.1.1 Zusammenfassung und Interpretation der Stichprobe

Die Adoptivkinder kommen aus vier verschiedenen Herkunftsländer und wurden auf drei unterschiedlichen Wegen vermittelt. Diese Unterschiede haben Auswirkungen auf das Verfahren oder den Umgang mit der Vergangenheit, wie die weiteren Ausführungen aufzeigen.

Alle Adoptiveltern haben einen mittleren bis hohen Bildungsstand. Das Durchschnittsalter beim ersten Kind liegt bei den Adoptivmütter bei 37,5 Jahren, bei den -väter bei 39,2 Jahren. Das Durchschnittsalter der Mütter, die in der Schweiz das erste Kind gebären, liegt bei 31.6 Jahren, die Mehrheit der Väter ist zwischen 30 und 39 Jahre alt (vgl. Statistik Schweiz, 2015). Es erstaunt nicht, dass Adoptiveltern durchschnittlich älter sind als biologische Eltern. Dem oft jahrelangen Adoptionsverfahren ging eine lange Zeitspanne des unerfüllten Kinderwunsches voraus. Damit bestätigen sich die Vermutungen, die im Kapitel 2.4.1 unter „Soziale Schicht, Bildungsstand, Alter“ gemacht wurden.

Bei der Ankunft in die Familien waren die Kinder zwischen vier Monate und viereinhalb Jahre alt. Diese Altersunterschiede haben Auswirkungen auf die Adoptivfamilien, wie im vierten Kapitel (siehe 4.3.5 und 4.3.7) beschrieben wurde. Damit bestätigen sich Aussagen aus dem Theorieteil, dass viele ältere Kinder bereits belastende Erfahrungen wie Misshandlung, traumatische Erlebnisse oder Deprivation erlebt haben (siehe 2.3.2).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass zwischen den Adoptionsfamilien grosse Unterschiede bestehen, die sich auf verschiedene Bereiche auswirken. Das bestätigt die im Theorieteil beschriebenen Adoptiveltern-Typen mit der Erkenntnis, dass es nicht die Adoptiveltern gibt (siehe 2.4.3). Gut ersichtlich werden diese Unterschiede auch in der Grafik des Skalierungsfragebogens (siehe 5.1.5).

Fünf von sechs Kinder hatten Heilpädagogische Früherziehung. Nachfolgende Ausführungen, vor allem in den Bereichen „Begleitung/Beratung nach der Adoption“, „Erziehungs- und Entwicklungsschwierigkeiten“ und „Wünsche/Rückmeldungen HFE“ verdeutlichen die Wichtigkeit der Heilpädagogischen Früherziehung in Adoptivfamilien (siehe 5.1.3).

Alle Eltern haben in irgendeiner Phase eine fachliche Begleitung vermisst. Bemerkenswert ist der Wunsch nach einem Coach, der koordiniert und den Überblick hat. Hier kommt die Überforderung zum Ausdruck, die Adoptiveltern eines Kindes mit einem Entwicklungsrückstand haben können.

5.1.2 Zusammenfassung und Beantwortung Fragestellung 1

In der Folge werden die wichtigsten Ergebnisse der Kategorien 01 - 08 (Erfahrungen der Eltern, siehe Kapitel 4) zusammengefasst. Damit wird gleichzeitig die erste Forschungsfrage beantwortet:

1) Welche Erfahrungen machen die Eltern mit der Adoption eines Kindes mit einem Entwicklungsrückstand?

01_Idee Adoption

Bei den meisten Eltern stehen Unfruchtbarkeit und jahrelange Versuche der Kinderwunscherfüllung am Anfang der Adoptionsidee. Als treibende Kraft wird eine innere Überzeugung zur Adoption erlebt, die teilweise schon in der Kindheit vorhanden war. Besuchte Veranstaltungen geben Sicherheit in der Entscheidungsfindung und bauen Ängste und Unsicherheiten ab.

02_Adoptionsverfahren

Es gibt grosse Unterschiede in der Art und Dauer des Adoptionsverfahrens. Unter anderem ist es davon abhängig, ob es sich um eine In- oder Auslandsadoption handelt, ob die Adoption über eine Vermittlungsstelle oder als Eigenadoption abgewickelt wurde. Während die Zusammenarbeit mit den Behörden mehrheitlich schwierig erlebt wird, machen die Eltern mit den Vermittlungsstellen eher positive Erfahrungen. Die innere Überzeugung zur Adoption, der Austausch mit anderen Adoptivfamilien, das Adoptionsverfahren und zum Teil auch die Sozialabklärung werden unterstützend und als wichtigen Prozess erlebt.

03_Kind in Empfang nehmen

Äussere Umstände, beispielsweise der Übergangspflegeplatz oder bei einer Auslandsadoption der Landeskontext, haben einen grossen Einfluss auf den Moment, in dem das Kind in Empfang genommen werden kann. Vor allem bei einer Auslandsadoption haben die Eltern erst beim Abholen des Kindes, manchmal sogar noch später, Gewissheit über den Gesundheitszustand und Entwicklungsstand des Kindes. Auch in dieser Phase wird eine innere Überzeugung empfunden und ein „Ja“ zum Kind genannt, das vom ersten Moment an dagewesen ist.

04_Familie werden

Bei Auslandsadoptionen trägt das Gefühl, wieder auf „sicherem Schweizer Boden“ zu sein, zur Familienidentität bei. Oft wird der Moment, in dem man in die eigene Wohnung kommt, mit dem Gefühl von „Familie sein“ verbunden. Auch die innere Gewissheit, dass „es sich einfach richtig anfühlt“, trägt zur Familienfindung bei. Trotzdem wird von einer Gewöhnungszeit des Kindes, einer Zeit des Ankommens und einer Bindung gesprochen, die Zeit zum Wachsen braucht.

05_Vergangenheit des Kindes

Vor allem bei Auslandsadoptionen gibt es viele unbekannte Faktoren aus der Vergangenheit des Kindes, beispielsweise die Herkunft, den Geburtsort oder die Namen der leiblichen Eltern. Oft haben diese Kinder bereits belastende Erfahrungen wie Missbrauch oder Deprivation gemacht. Das Kinderheim oder die Übergangspflegefamilie werden unterstützend erlebt. In den Adoptivfamilien sind die leiblichen Mütter ein grösseres Thema als die biologischen Väter. Der Kontakt zu den biologischen Eltern wird teilweise gesucht und es wird betont, dass man die Kinder bei der Suche nach ihren Wurzeln unterstützen möchte. Die biologischen Eltern lösen aber auch Ängste oder Schuldgefühle aus. Der Einbezug des Herkunftslandes und eine generelle Offenheit und Transparenz werden als sehr wichtig erachtet. Die jahrelangen Prozesse vor der Adoption haben auf den Umgang mit der Vergangenheit vorbereitend gewirkt.

06_Begleitung/Beratung nach Adoption

In der Beratung rückt das Thema Adoption teilweise in den Hintergrund. Vor allem wenn eine geistige Behinderung des Adoptivkindes vorliegt, wird z. B. das Bindungsverhalten eher später ein Thema. Im Falle einer Traumatisierung wird über den Kindergarten, die Behörden und Beistände teilweise von Überforderung und Inkompetenz berichtet. Die Vermittlungsstelle wird grösstenteils unterstützend erlebt, teilweise wird aber eine kompetente Begleitung und Beratung vermisst. Die Heilpädagogische Früherziehung wird als sehr hilfreich empfunden. Die Adoptiveltern machen viele Prozesse durch und wünschen sich, dass die Fachleute ihnen die nötige Zeit dazu geben.

07_Erziehungs- und Entwicklungsschwierigkeiten

Schwierigkeiten werden teilweise mit der Behinderung und teilweise mit der Adoption in Zusammenhang gebracht. Die Eltern erleben gesamthaft viele Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder, wobei der grössere Teil dieser Schwierigkeiten mit der Adoption in Verbindung gebracht wird. Auch Entwicklungsschwierigkeiten oder der Gesundheitszustand wird als Belastung erlebt. Die Anfangszeit mit dem Kind, auch „Honeymoon-Phase“ genannt, kann Druck auslösen, wenn nicht alles der eigenen Vorstellung entspricht. Gute Erfahrungen machen die Eltern mit konkreten Erziehungsmassnahmen, die sie als bereichernde Lernprozesse erleben. Das Wissen um die Vergangenheit der Kinder oder Workshops werden als hilfreich empfunden, da gewisse Schwierigkeiten eingeordnet werden können. Kraft schöpfen Eltern auch durch die Tatsache, dass das Kind mit der Adoption eine Chance bekommen hat.

08_Reaktion Familie/Umfeld

Eltern haben Mühe, wenn das Adoptivkind vom Umfeld auf seine Herkunft reduziert wird. Teilweise werden von Verwandten Skepsis oder Unverständnis geäussert. Grösstenteils erleben die Familien aber wohlwollende Reaktionen und konkrete Unterstützung. Für die Grosseltern ist es oft ein Prozess. Wenn aber erste Unsicherheiten überwunden sind, wird kein Unterschied mehr zwischen leiblichen und adoptierten Enkelkinder empfunden.

5.1.3 Interpretation und Beantwortung Fragestellung 2a/b

Zur Erinnerung werden nochmals die Forschungsfragen aufgeführt:

2a) Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle gestärkt?

2b) Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle geschwächt?

Der fettgedruckte Teil der Fragestellung kann nur teilweise beantwortet werden. Die Eltern konnten zwar viele Angaben machen, welche Erfahrungen unterstützend oder belastend waren, aber nur gerade neun Aussagen weisen explizit auf eine Stärkung der Elternrolle hin. Eine interpretierende Zusammenfassung folgt im Abschnitt „11_Elternrolle explizit gestärkt“. Diese Aussagen werden in die weiteren Ausführungen einfließen. Nennungen auf eine Schwächung der Elternrolle konnten keine identifiziert werden. In der Reflexion des Forschungsvorgehens werden mögliche Erklärungen dazu diskutiert (siehe 5.3).

In der Folge werden die stärkenden und schwächenden Erfahrungen der Eltern interpretiert und mit Erkenntnissen aus der Theorie verknüpft. Die Unterkategorie „A_neutral“ wird nicht mehr berücksichtigt, da sie für die Beantwortung der Fragestellungen 2a/b nicht relevant ist. Die Anzahl Nennungen aus den Interviews werden in den Ausführungen in Klammern aufgeführt (z. B. 7x). Die Grafiken zeigen das Verhältnis zwischen belastenden und unterstützenden Erfahrungen. Da die prozesshaften Erfahrungen eine positive Gewichtung haben, werden sie, wie die unterstützenden Erfahrungen, ebenfalls in einem Grünton dargestellt. Sie erhöhen in der Gesamtwertung die unterstützenden Erfahrungen. Jeder Abschnitt endet mit einem Fazit, das gleichzeitig die Forschungsfragen 2a/b beantwortet. Aus oben genannten Gründen können nur wenige Rückschlüsse auf die Stärkung und keine auf die Schwächung der Elternrolle gezogen werden. Demzufolge bestehen die Fazite hauptsächlich aus einer Zusammenfassung von unterstützenden oder belastenden Erfahrungen der Eltern.

11 Elternrolle explizit gestärkt

Das Adoptionsverfahren wird als stärkend für die spätere Elternrolle erlebt (3x). Damit kann eine Parallele zum Kohärenzgefühl, im speziellen zur Sinnhaftigkeit gezogen werden (siehe 2.5.3). Die Eltern erleben die Anforderungen als Herausforderung und merken rückblickend, dass sich ihr Engagement während dem Verfahren gelohnt hat und daraus Ressourcen entstanden sind. Auch die Herkunft des Kindes wird als stärkend für die Elternrolle genannt. Voraussetzung ist, dass die Eltern die Herkunft miteinbeziehen, wie die drei Eltern-Typen im Theorieteil illustrieren (siehe 2.4.3). Als stärkend für die Elternrolle wird der Austausch mit anderen Adoptivfamilien, die Zeit im Heim, die Begleitung der HFE und Workshops erlebt.

01_Idee Adoption

Abbildung 15:
Idee Adoption/b

In dieser Phase überwiegen die unterstützenden und stärkenden Erfahrungen leicht. Häufig genannt wird eine innere Motivation und Überzeugung zur Adoption, die teilweise schon als Kind vorhanden war (7x). Wie im Kapitel 2.4.3 beschrieben wird, bestätigt es sich hier, dass der Hauptgrund für eine Adoption ein unerfüllter Kinderwunsch ist. Dennoch gibt es Ausnahmen, die auf ganz anderem Weg zu einer Adoption gekommen sind (Interviewfamilie 5).

Interessant ist, dass die Unfruchtbarkeit nicht nur belastend erlebt (5x), sondern rückblickend als wichtiger Prozess beschrieben wird (4x). Die Unfruchtbarkeit wird auch im Zusammenhang mit Unterschieden zu leiblichen Eltern genannt: Eine Adoption sei immer auch eine Aussage über die eigene Fortpflanzungsfähigkeit (siehe 4.5). Hier wird ein sensibler Teil der Adoption sichtbar, der die Eltern verwundbar macht. Wie wichtig es ist, dass die Phase des unerfüllten Kinderwunsches verarbeitet und abgeschlossen werden kann, deckt sich mit der Beschreibung des Akzeptanz-Typus (siehe 2.4.3) und einer Aussage aus dem Interview (siehe 4.3.1, D_Prozess).

Fazit

2a) Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle gestärkt?

Eine innere Überzeugung zur Adoption, die teilweise schon als Kind vorhanden war, wird als stärkend erlebt und hilft, spätere Schwierigkeiten durchzustehen. Die Auseinandersetzung mit der Kinderlosigkeit erleben die Eltern rückblickend als wichtigen Prozess, der sie in ihrer Elternrolle gestärkt hat. Relevant dabei ist, dass die Kinderlosigkeit verarbeitet wurde.

2b) Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle geschwächt?

Belastet hat die Eltern die Phase der Unfruchtbarkeit, die sie auch gegen Aussen verwundbar macht. Wenn die Unfruchtbarkeit nicht verarbeitet wird, kann sie sich schwächend auf die spätere Elternrolle auswirken.

02_Adoptionsverfahren

Abbildung 16:
Adoptionsverfahren/b

Im Adoptionsverfahren überwiegen die schwierigen Erfahrungen leicht. Die belastenden Erfahrungen mit den Behörden (16x) und Vermittlungsstellen (4x) lassen vermuten, dass diese Phase Kraft gekostet und ein Gefühl des Ausgeliefertseins ausgelöst hat. Dazu kommen Ängste und Sorgen (5x), die zumindest im Moment verunsichert haben. Eltern, die diese Phase durchstehen, beweisen Durchhaltevermögen und mentale Stärke. Damit kann eine Parallele zum Bewältigungsverhalten von Eltern gezogen werden „Zuversicht, Probleme konstruktiv und eigenverantwortlich lösen zu können“ (siehe 2.5.3). Gerade diese schwierigen Erfahrungen des Adoptionsverfahrens haben die Eltern rückwirkend in ihrer Rolle gestärkt (siehe 5.1.3 „Elternrolle explizit gestärkt“).

Damit werden, wie schon bei „Idee Adoption“, gewinnbringende Prozesse beschrieben. Ebenfalls wiederholen sich Aussagen zu einer inneren Überzeugung (4x), die etwas über die Motivation zur Adoption aussagt und sich mit der Aussage deckt, dass adoptierte Kinder „die Wunschkinder der Wunschkinder“ seien (vgl. 2.4.3). Entgegen der im Theorieteil vertretenen Meinung (siehe 2.4.4), empfinden die Adoptiveltern das Verfahren trotz allem mehrheitlich positiv. Sie befürworten, dass die Motivation zum Adoptieren genau geprüft wird. Auch die Familie mit leiblichen Kindern, die das Adoptionsverfahren nicht durchmachen musste, bewertet das Fehlen des genauen Hinschauens als Mangel (siehe 4.3.1). Das ist eine Abweichung von Meinungen aus der Fachliteratur, die das Adoptionsverfahren eher negativ darstellen (siehe 2.4.4).

Fazit

2a) Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle gestärkt?

Rückblickend anerkennen viele Eltern das jahrelange Adoptionsverfahren als wichtigen Prozess, der zu neuen Ressourcen geführt hat und sie auf schwierige Phasen (z. B. Erziehungs- und Entwicklungsschwierigkeiten) vorbereitet hat. Das „Durchstehen“ des Verfahrens kann als stärkend für die Elternrolle bezeichnet werden.

2b) Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle geschwächt?

Belastet hat viele Eltern der Umgang mit Behörden. Diese Hürde kann nicht umgangen und Amtspersonen können nicht ausgesucht werden, so dass ein Gefühl des Ausgeliefertseins entstehen kann.

03_Kind in Empfang nehmen

Abbildung 17:
Kind in Empfang
nehmen/b

Hier sind die stärkenden Momente doppelt so oft vertreten wie die schwächenden. Mehrmals wird von einer inneren Überzeugung und einem „Ja“ zum Kind gesprochen. Beides kann als tiefe emotionale Bindung der Eltern zum Kind (Bonding) interpretiert werden, wie Bowlby und Ainsworth als Begründer der Bindungstheorie beschreiben (siehe 2.1). Damit werden elterliche Ressourcen sichtbar, die Sarimski et al. (2013) als Faktor beschreiben, der zu beachten ist wenn Frühförderung ihrem Auftrag gerecht werden will (vgl. 2.5.3).

Die unterstützenden Erfahrungen, die mit dem Kinderheim oder der Übergangspflegefamilie gemacht werden (5x), machen äussere Umstände sichtbar, auf die Adoptiveltern keinen Einfluss haben. Dieser Übergang ist wichtig, da die Eltern ein Kind abholen, das bereits eine Vergangenheit hinter sich hat. Kommt eine fremde Kultur dazu, ist der Übergang noch zentraler. Damit decken sich die Erfahrungen der Eltern mit dem beschriebenen „Turn Over“ aus der Zürcher Adoptionsstudie (siehe 2.4.5). Grosse Anpassungsleistungen erfordert die Situation, wenn die Eltern beim Abholen des Kindes realisieren, dass mit dem Kind etwas nicht stimmt. Die Geburt eines Kindes mit einer Behinderung wird in der Literatur als „kritisches Lebensereignis“ beschrieben (siehe 2.5.2). Wenn Eltern bei der Ankunft im Kinderheim in einem fremden Landeskontext die Behinderung ihres Kindes realisieren, ist die Überforderung wahrscheinlich nochmals grösser und klingt auch Jahre danach noch nach. Damit kann gesagt werden, dass das Kinderheim oder die Übergangspflegefamilie eine entscheidende Rolle im Übergang vom imaginären zum realen Kind einnimmt (siehe 2.4.5).

Fazit

2a) Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle gestärkt?

Die Übergangspflegefamilie oder das Kinderheim werden als unterstützend erlebt, die erste Kennlernzeit im Heim explizit als stärkend für die Elternrolle. Das „Ja“ zum Kind, das vom ersten Moment an dagewesen ist, gibt den Eltern Kraft in dieser heiklen Übergangsphase.

2b) Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle geschwächt?

Wenn die äusseren Umstände wie der Landeskontext, der Übergangspflegeplatz oder die Ausreise schwierig sind, wirkt sich das sehr belastend auf die Eltern aus. Wird erst im Kinderheim realisiert, dass das Kind eine Behinderung hat, erschüttert diese Erfahrung die Eltern nachhaltig.

04_Familie werden

Abbildung 18:
Familie werden/b

In dieser Phase überwiegen die unterstützenden und prozesshaften Erfahrungen deutlich. Bei Auslandsadoptionen trägt die Erleichterung, wieder auf „sicherem Schweizer Boden“ zu sein und das nach Hause kommen, entscheidend zum Gefühl „Familie sein“ bei (5x). Das Hineinwachsen in die Elternrolle wird als Prozess beschrieben der Zeit braucht (4x). Dabei könnte die Vergangenheit des Kindes eine Rolle spielen. Sie kann Verunsicherung

auslösen, wie z. B. Ängste bezüglich Ansprüchen von Seiten der Herkunftsfamilie oder das Gefühl, man hätte das Kind den leiblichen Eltern weggenommen (siehe 4.3.5). Interessant ist, dass von Seiten des Kindes von einer Gewöhnungszeit berichtet wird und einer Bindung, die Zeit zum Wachsen braucht (3x). Im Gegensatz dazu haben die Eltern das Empfinden, „dass es sich von Anfang an sehr richtig anfühlte“ (3x). Hier decken sich Erfahrungen mit Aussagen im Theorieteil zur Akzeptanz der Ambiguitätstoleranz, die eine Adoptivmutter bei der Adoption verlangt (siehe 2.2.2). Sie fordert, dass beide Seiten einer Adoption gleichwertig und nebeneinander zu akzeptieren sind: das emotionale Erleben der Eltern und die Beurteilung des Umstandes, dass das Kind einen Bruch in seiner Biografie erlebt hat.

Fazit

2a) Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle gestärkt?

Bei Auslandsadoptionen wird die Sicherheit des eigenen Landes als stärkend erlebt. Im Allgemeinen wird mit dem nach Hause kommen das Gefühl von „Familie sein“ verbunden. Die Eltern haben das Empfinden „dass es sich einfach von Anfang an richtig anfühlte“ und gleichzeitig brauchen sie Zeit, um in die Elternrolle hineinzuwachsen.

2b) Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle geschwächt?

Bei Auslandsadoptionen erleben die Eltern Angst und Verunsicherung, bis sie mit dem Kind in die Schweiz einreisen können. Kinder die schon etwas älter sind, brauchen mehr Zeit, bis eine Bindung entstehen kann. In diesen Fällen ist die erste Zeit als Familie anspruchsvoller.

05_ Vergangenheit des Kindes

Abbildung 19:
Vergangenheit des
Kindes/b

Hier überwiegen die stärkenden Erfahrungen. Indem die Eltern beispielsweise Alben mit Fotos aus dem Herkunftsland machen, erleben sie in unterstützender Art und Weise, wie sie die Vergangenheit integrieren und verarbeiten können. Das deckt sich mit der Biografiearbeit, die Wiemann (2010) für Adoptivkinder empfiehlt (siehe 2.3.3). Mit dem Einbezug des Herkunftslandes (10x) erfüllen die Adoptiveltern die Forderung von Steck (1998), dass das Informieren über die Herkunft eine der Hauptaufgaben der Adoptiveltern sei (siehe 2.4.6). Offenheit und Transparenz empfinden die Eltern als wichtig (5x). Mit der Zusicherung, ihre Kinder in der Suche nach ihren Wurzeln zu unterstützen (4x), anerkennen sie die Herkunft und die biologischen Eltern an. Damit nehmen sie ihre Verantwortung wahr, wie es im Akzeptanz-Typus als positives Beispiel beschrieben wird (siehe 2.4.3). Wie schon im Abschnitt „04_Familie werden“,

hat auch hier das Kinderheim oder die Übergangspflegefamilie eine unterstützende Wirkung auf den Umgang mit der Vergangenheit des Kindes (4x). Die Kennenlernzeit im Heim und die Herkunft werden sogar explizit als stärkend für die Elternrolle erlebt (siehe 4.3.9). Auch zum Adoptionsverfahren können Parallelen gezogen werden, da die vorgängige Auseinandersetzung mit der Vergangenheit als wichtiger Prozess erlebt wird (3x). Belastende Erfahrungen werden nicht wenige genannt. Schwierig für die Eltern sind die Belastungen, die die Kinder vor der Adoption erlebt haben. Ob Missbrauch oder Alkoholprobleme der leiblichen Mutter, diese Erfahrungen wirken sich offensichtlich auf das Familienleben aus, wie die Ausführungen „Erziehungs- und Entwicklungsschwierigkeiten“ oder „Beratung/Begleitung nach der Adoption“ aufzeigen. Mit der „doppelten Identität“ des Kindes, wie sie Textor (1993) beschreibt, kommt eine grosse Herausforderung auf die Eltern zu (siehe 2.3.1). Auch der Umgang mit der leiblichen Mutter wird belastend erlebt (5x). Damit decken sich die im Theorieteil gemachten Aussagen, dass speziell die Adoptivmütter mit Unsicherheiten kämpfen und sich gegenüber der biologischen Mutter in einer Art Konkurrenzkampf befinden können (siehe 2.4.6).

Fazit

2a) Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle gestärkt?

Ein aktiver Umgang mit der Vergangenheit, beispielsweise mit Biografiearbeit, aber auch Offenheit und Transparenz, hilft den Eltern die Herkunft der Kinder zu integrieren und zu verarbeiten. Die Kennenlernzeit im Heim oder das Wissen um die Herkunft des Kindes stärkt die Eltern in ihrer Elternrolle. Die intensive Auseinandersetzung vor der Adoption wird als hilfreicher Prozess erlebt.

2b) Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle geschwächt?

Schwierige Erfahrungen die das Kind vor der Adoption gemacht hat, belasten die Eltern und wirken sich auf das spätere Familienleben aus. Im speziellen die Mütter erleben Verunsicherung und Überforderung im Umgang mit den leiblichen Eltern.

06_Beratung/Begleitung nach der Adoption

Abbildung 20:
Beratung/Begleitung
nach Adoption/b

Die vielen Nennungen in diesem Bereich unterstreichen die Relevanz einer guten Beratung für Adoptiveltern. Von den unterstützenden Erfahrungen, die in diesem Bereich überwiegen, machen die Vermittlungsstellen und die Heilpädagogische Früherziehung einen grossen Teil (je 10x) aus. Die Vermittlungsstelle hilft beispielweise in der Vernetzung mit anderen Adoptivfamilien. Dieses Initiieren von Netzwerkressourcen gilt in der familienorientierten Philosophie als eine Anforderung für Fachleute und wird hier bestätigt (siehe 2.5.4). Obwohl Adoptivfamilien bildungsnah sind (siehe 5.1.1) und durch viele Prozesse wertvolle Ressourcen erworben haben (siehe 5.1.4, „Summe aller Erfahrungen 01-08“), betonen sie die Wichtigkeit von Ermutigung, positiven Feedbacks, Bestätigung in der Mutterrolle und das Sichtbarmachen der kleinen Entwicklungsschritte durch die HFE. Die vielen Nennungen in diesem Bereich können als Bestätigung interpretiert werden, dass das Beachten

der Bedürfnissebenen von Eltern, wie sie Eckert (2008) beschreibt, von grosser Bedeutung ist (siehe 2.5.5). Die vielen negativen Erfahrungen, die mit der Beratung und Begleitung nach der Adoption gemacht werden, sollten aufhorchen lassen. Behörden (4x) und Vermittlungsstellen (4x), die primär mit der Adoption zu tun haben, werden als inkompetent und überfordert beschrieben. Kommen noch Schwierigkeiten des Kindes durch Vorbelastungen (z.B. Traumatisierung) dazu, sind auch pädagogische Fachleute, wie beispielsweise die Kindergärtnerin (4x) überfordert. Mögliche Schwierigkeiten der Adoptivkinder, wie sie im Theorieteil beschrieben werden (siehe 2.3.2.) werden hier bestätigt. Der Zusammenhang mit Erziehungs- und Entwicklungsschwierigkeiten wird ersichtlich und in der nächsten Grafik durch den hohen Anteil an belastenden Erfahrungen deutlich. Wenn Adoptiveltern zusätzlich unter Druck stehen alles richtig machen zu müssen (siehe 2.4.7) oder sich als „halböffentliche Familie“ fühlen (siehe 2.4.4), ist eine kompetente Beratung um so wichtiger. Auch der Wunsch nach einem Gesamtcoach weist auf die hohen Anforderungen hin, mit denen Adoptiveltern, die ein Kind mit Behinderung oder Entwicklungsrückständen haben, konfrontiert sind (siehe 4.3.7 und nächster Abschnitt „Erziehungs- und Entwicklungsschwierigkeiten“).

Fazit

2a) Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle gestärkt?

Die Vermittlungsstelle und die Heilpädagogische Früherziehung erleben die Eltern nach der Adoption als unterstützend und hilfreich. Der Austausch mit anderen Adoptivfamilien und die Heilpädagogische Früherziehung werden explizit als stärkend für die Elternrolle erlebt.

2b) Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle geschwächt?

Inkompetenz und Überforderung von Seiten der Behörde, mangelhafte Unterstützung der Vermittlungsstelle und Unwissenheit bezüglich Traumatisierung von Seiten der pädagogischen Fachkräfte werden als belastend erlebt.

07_Erziehungs- und Entwicklungsschwierigkeiten

Abbildung 21:
Erziehungs- und
Entwicklungs-
Schwierigkeiten/b

In dieser Kategorie überwiegen die schwierigen Erfahrungen deutlich. Am meisten belasten Verhaltensauffälligkeiten (16x), von welchen die Mehrheit (13x) mit der Adoption in Verbindung gebracht werden. Auch hier wird von Traumatisierung gesprochen, aber auch kulturelle Unterschiede oder der Zerbruch von Bindung spielt eine Rolle. Wenn noch grosse gesundheitliche Probleme dazukommen, stehen die Eltern vor riesigen Herausforderungen. Damit wird deutlich, wie wichtig es ist, den Faktor „Merkmale des Kindes“ zu beachten, den Sarimski et al. (2013) beschreiben, um dem Auftrag der Frühförderung gerecht zu werden (siehe 2.5.3). In der Anfangszeit können sich überhöhte Erwartungen auch hemmend auf den Umgang mit Erziehungs- und Entwicklungsschwierigkeiten auswirken. Diese Erwartungen werden durch das Vermitteln einer sogenannten „Honeymoon-Phase“ verstärkt, worauf es dann zu einer Hemmung kommen kann, diese Schwierigkeiten offen anzusprechen.

Damit bestätigen sich die im Theorieteil gemachten Aussagen, dass

Adoptiveltern unter einem enormen Druck stehen, ihre Elternschaft „beweisen“ zu müssen (siehe 2.4.7). Am hilfreichsten (6x) werden konkrete Erziehungsmaßnahmen erlebt, die mit Hilfe von Beratung, oft aber auch selbst entwickelt, als bereichernde Prozesse erlebt werden (4x). Mit vorbelasteten Kindern umzugehen, erfordert nicht nur Fachwissen, sondern auch den Mut, klassische und bewährte Erziehungsmethoden in Frage zu stellen und unkonventionelle Wege zu gehen. Das bestätigen die Autoren Rech-Simon & Simon (2014) mit ihren zehn Geboten (siehe 2.4.7). Neben Workshops (3x) wird auch das Bewusstsein um die Vergangenheit des Kindes (3x) als hilfreich erlebt. Einerseits um Schwierigkeiten besser einordnen zu können, aber auch weil das Kind durch die Adoption eine Chance bekommen hat und dies Dankbarkeit auslöst. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion scheint mit im Umgang mit Schwierigkeiten zu korrelieren. Die im Theorieteil gestellte Frage: „Haben die Erfahrungen der Adoption diese Eltern bereits auf „Holland“ vorbereitet?“ kann somit bejaht werden (siehe 2.5.2 „Behinderung als kritisches Lebensereignis – Adoption auch?“). Damit bestätigt sich auch die Schlussfolgerung, dass Adoptiveltern bereits vor dem Verfahren einen Prozess durchmachen, der zu neuen Ressourcen führt und sie auf schwierige Phasen vorbereitet (siehe Abschnitt 02_Adoptionsverfahren).

Fazit

2a) Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle gestärkt?

Konkrete Erziehungsmassnahmen, die mit Hilfe von Beratung oder allein entwickelt werden, sind unterstützend und werden als hilfreiche Prozesse erlebt. Workshops und das Wissen um die Vergangenheit des Kindes helfen, Schwierigkeiten einzuordnen.

2b) Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle geschwächt?

Verhaltensauffälligkeiten, die mehrheitlich auf Vorbelastungen der Kinder zurückzuführen sind, belasten die Eltern. Aber auch Schwierigkeiten in der Entwicklung, der Gesundheitszustand oder überhöhte Erwartungen an die erste Zeit mit dem Kind sind schwierig.

08_Reaktion Familie/Umfeld

Abbildung 22:
Reaktion
Familie /Umfeld/b

Hier überwiegen die unterstützenden Erfahrungen, die von nahen Verwandten und vom übrigen Umfeld erlebt werden. Andersfarbige Personen in der Verwandtschaft bewirken eine grössere Offenheit bei einer Auslandadoption. Die Grosseltern brauchen eher etwas Zeit, empfinden danach aber keinen Unterschied mehr, ob ihre Enkel adoptiert oder leiblich sind. Der im Theorieteil beschriebene Minimierungs-Typus, bei dem die Grosseltern ablehnend reagieren, wird hier nicht beobachtet (siehe 2.4.3). Die Bedeutung des Faktors „soziale Ressourcen“, der in der Frühförderung zu beachten ist, wird hier

bestätigt (siehe 2.5.3). Auch wenn die Vergangenheit des Kindes im Adoptionsprozess einen grossen Stellenwert hat, löst es Stress aus, wenn das Umfeld die Adoption auf diesen einen Aspekt reduziert. Es scheint den Eltern ein Bedürfnis zu sein, dass ihre adoptierten Kinder ganzheitlich wahrgenommen und nicht auf ein Merkmal reduziert werden. Dies drückt sich auch in der Aussage „die Familie als Ganzes wahrnehmen und nicht nur auf das Kind fokussieren“ aus (siehe 4.4, 09_Wünsche/Rückmeldungen HFE).

Fazit

2a) Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle gestärkt?

Die Unterstützung von Familie, Verwandtschaft und Umfeld wird als hilfreich und wichtig erlebt. Andersfarbige Personen in der Verwandtschaft erhöhen die Toleranz gegenüber Adoptivkindern, vor allem wenn sie aus einem anderen Kulturkreis kommen.

2b) Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle geschwächt?

Unverständnis oder Skepsis von Seiten der Verwandtschaft belasten die Eltern genauso wie die Reduktion der Adoptivkinder auf ihre Herkunft.

5.1.4 Erfahrungen im Vergleich

In der nachfolgenden Grafik wird das Verhältnis zwischen belastenden und unterstützenden Erfahrungen innerhalb des ganzen Adoptionsprozesses ersichtlich. Die Grafik „Summe aller Erfahrungen 01-08“ zeigt das Verhältnis zwischen allen belastenden und unterstützenden Erfahrungen.

Erfahrungen der Eltern 01 – 08

Abbildung 23: Erfahrung der Eltern 01-08

Auffallend viele belastende Erfahrungen werden im Bereich „Erziehungs- und Entwicklungsschwierigkeiten“ gemacht. Auch das Adoptionsverfahren wird mehrheitlich als schwierig erlebt. Deutlich mehr unterstützende Erfahrungen werden demgegenüber in den Bereichen „Begleitung/Beratung nach der Adoption“ und „Vergangenheit des Kindes“ gemacht.

Summe aller Erfahrungen 01 - 08

Im gesamten Adoptionsprozess überwiegen die unterstützenden und stärkenden Erfahrungen. Wenn die prozesshaften Erfahrungen dazugezählt werden, überwiegen die positiven Erfahrungen sogar deutlich.

Abbildung 24: Summe aller Erfahrungen

5.1.5 Skalierungsfragebogen

Die Eltern konnten auf einem Zeitstrahl eine Bewertung abgeben, wie sie die einzelnen Adoptionsphasen erlebt haben (siehe 3.3.3). Da nur zwei Väter, jedoch alle Mütter den Bogen ausgefüllt haben, werden nur diese berücksichtigt, damit die Auswertung nicht verfälscht wird. Der Fragebogen kann im Anhang eingesehen werden (siehe S. A11).

Abbildung 25: Skalierungsfragebogen (adaptiert nach Gabriel & Keller, 2013, S. 82)

Deutliche Ausschläge nach unten (hat mich sehr belastet) gibt es in der Phase der Kinderwunscherfüllung und dem Verfahren. Deutlich nach oben zeigt die Kurve bei der Idee zur Adoption und der Kinderzusage. Auch die Zukunftsperspektive wird mehrheitlich positiv bewertet. Die Kurven von M4 von M5 weichen in einigen Bereichen von den übrigen ab. Das könnte daran liegen, dass M4 die Mutter des Kindes ist, das schwer traumatisiert ist und vor allem im Bereich „Begleitung/Beratung nach der Adoption“ schwierige Erfahrungen gemacht hat. Bei M5 könnte die Abweichung damit begründet werden, dass diese Familie bereits leibliche Kinder hatte und auf einem anderen Weg zur Adoption gekommen ist als die anderen fünf Familien. Gesamthaft liegt die Mehrheit der Kurven im oberen, positiven Bereich (0-5), was sich mit den mehrheitlich positiven Erfahrungen in der Grafik „Summe aller Erfahrungen 01-08“ deckt (siehe 5.1.4).

5.1.6 Zusammenfassung und Interpretation weiterer Kategorien

Die Aussagen der folgenden zwei Kategorien werden im Hinblick auf die Fragestellung 3 zusammengefasst, interpretiert und mit Erkenntnissen aus dem Theorieteil verknüpft.

09_Rückmeldungen/Wünsche HFE

Abbildung 26: Wünsche/Rückmeldungen HFE/b

Interessant ist, dass sich mehr als doppelt so viele Nennungen auf die Eltern beziehen (18x). Damit wird ersichtlich, wie wichtig es ist, die Bedürfnisse der Eltern in der Beratung zu berücksichtigen. Die Relevanz der von Eckert (2008) beschriebenen Bedürfnisebenen im Theorieteil kann somit bestätigt werden (siehe 2.5.5). Zudem fällt auf, dass viele Rückmeldungen unabhängig von der Adoption genannt wurden; ob Adoptiveltern oder leibliche Eltern, viele Wünsche sind genau gleich. Damit wird die grosse Schnittmenge in der Grafik „Thematischer Rahmen“ (siehe 1.3) bestätigt. Beispielsweise wünschen sich die Eltern Erziehungstipps, Unterstützung im Alltag und möchten die Arbeit am Kind nachvollziehen können. Sie möchten ernst genommen, ermutigt und entlastet werden und wünschen sich Beratung, wenn es um weitere Therapien geht. Der Wunsch, dass die Familie als System und als Ganzes wahrgenommen wird, ist eine Bestätigung für die geforderte Grundhaltung einer familienorientierten Frühförderung, wie sie im Theorieteil von Sarimski et al. (2013) beschrieben wird: Nämlich, dass sich die HFE auf die Lebensverhältnisse der Familien einlassen und sich der Lebenswelt der Familie öffnen muss (siehe 2.5.2). In den adoptionsspezifischen Äusserungen wird deutlich, dass Adoptiveltern durch einen gewissen Erfolgsdruck verunsichert werden können. Damit bestätigen sich bereits gemachte Aussagen, dass sich überhöhte Erwartungen hemmend auf den Umgang mit Erziehungs- und Entwicklungsschwierigkeiten auswirken können (siehe 5.1.3 „Erziehungs- und Entwicklungsschwierigkeiten“). Ein besonderes Augenmerk muss auf mögliche Vorbelastungen des Kindes, wie beispielsweise Traumatisierung, gelegt werden. Es wird gewünscht, Traumatisierungen offen anzusprechen und betont, dass sich Fachpersonen darin schulen lassen sollten. Damit bestätigen sich die im Theorieteil beschriebenen Schwierigkeiten vieler Adoptivkinder (siehe 2.3.2). Die Eltern wünschen sich einen offenen Umgang mit dem Thema Adoption und betonen die Wichtigkeit, die Kinder kulturbezogen abzuholen und die Herkunft des Kindes in die Förderung einzubeziehen.

10_Unterschied leiblich/adoptiert

Abbildung 27: Unterschiede leiblich/adoptiert/b

Die Nennungen der empfundenen Unterschiede überwiegen leicht. Die Herkunft der Adoptivkinder und die damit verbundene Prägung und Genetik (8x) ist den Eltern bewusst. Dieser Unterschied zu biologischen Kindern wurde im Kapitel 2.3.3 beschrieben und wird von den Adoptiveltern damit bestätigt. Interessant ist, dass das Fehlen der leiblichen Verbindung (6x) auch positiv bewertet wird: Beispielsweise wenn das Verhalten des Kindes nicht auf eigene Gene zurückgeführt werden kann. Im Empfinden von „Familie sein“ und in der Beziehung zum Kind werden am wenigsten Unterschiede empfunden (10x). Die Bindung der Adoptiveltern zu ihren Kindern scheint sich nicht von denen der leiblichen Eltern zu unterscheiden. Diese Bindung, die im Theorieteil als „Bonding“ beschrieben wird (siehe 2.1) wird allerdings von der Adoptivmutter, die auch leibliche Kinder hat, erst ca. ein halbes Jahr nach der Adoption empfunden. Dies könnte bedeuten, dass die Schwangerschaft und die erste Zeit mit dem Säugling einen Einfluss auf die Bindung der Eltern zum Kind haben. Andererseits muss berücksichtigt werden, dass diese Adoptivmutter durch ein Inserat auf das Kind aufmerksam wurde und nicht wie die anderen Adoptiveltern einen teilweise jahrelangen Prozess durchgemacht hat.

5.2 Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis

In diesem Kapitel wird die Fragestellung 3 beantwortet, indem Schlussfolgerungen auf die heilpädagogische Praxis gezogen werden. Diese beziehen sich auf die Interpretationen und Erkenntnisse des Kapitels 5.1. Damit wird das Augenmerk genau auf den Teil gerichtet, den Adoptiveltern in der Elternberatung der Heilpädagogischen Früherziehung ausmachen (siehe „Thematischer Rahmen“ 1.3).

Zur Erinnerung wird nochmals die Fragestellung 3 genannt:

3) Welche Konsequenzen lassen sich daraus für die Beratung/Begleitung von Adoptiveltern innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung ableiten?

Unfruchtbarkeit bzw. unfreiwillige Kinderlosigkeit

Der Grund für eine Adoption ist in den meisten Fällen Unfruchtbarkeit. Es ist sehr wichtig, dass die unfreiwillige Kinderlosigkeit von den Eltern verarbeitet wird, da sich dies sonst ungünstig auf den weiteren Adoptionsprozess und die Beziehung zum Kind auswirken kann.

➤ Konsequenz

In der Elternberatung sollte die HFE die Eltern darauf ansprechen. Da dies ein sensibler Teil im Adoptionsprozess ist und die Eltern verwundbar macht, sollte die HFE dies sehr behutsam tun. Falls die Eltern das Thema Unfruchtbarkeit nicht verarbeitet haben, wäre eine Weiterverweisung an eine entsprechende Fachstelle denkbar.

Unterschiedliche Adoptivfamilien

Adoptivfamilien unterscheiden sich in vielen Bereichen. Beispielsweise ob sie ein Kind aus dem In- oder Ausland adoptiert haben, ob es eine Eigenadoption war oder welche Vermittlungsstelle die Eltern begleitet hat. Diese Unterschiede können einen grossen Einfluss auf die einzelnen Phasen und das Erleben haben.

➤ Konsequenz

Diese Informationen sollten im Erstgespräch oder im weiteren Früherziehungsprozess erfragt werden, um eine gezielte Begleitung und Beratung zu ermöglichen.

Prozesse

Adoptiveltern haben viele Prozesse durchgemacht. Sie haben sich vor allem vor der Adoption mit essentiellen Themen auseinander gesetzt und persönliche Motive reflektiert und hinterfragt. Diese oft jahrelangen Prozesse haben die Eltern auf bevorstehende Schwierigkeiten vorbereitet und zu wertvollen Ressourcen geführt.

➤ Konsequenz

In der Beratung muss mit diesen Eltern nicht bei Null angefangen werden, sondern es kann an den Ressourcen angeknüpft werden. Beispielsweise indem erarbeitete Bewältigungskompetenzen in den Bereichen „elterliche Ressourcen“ und „soziale Ressourcen“ aufgezeigt werden oder das vorhandene Bewältigungsverhalten analysiert und auf aktuelle Schwierigkeiten übertragen wird (siehe 2.5.3).

Vermittlungsstelle

Die Adoptionsvermittlungsstellen haben sich in der Beratung und Begleitung mehrheitlich als hilfreich erwiesen. Mit ihren Angeboten, wie beispielsweise Workshops oder Netzwerktreffen mit anderen Adoptivfamilien, sind sie für Adoptivfamilien eine wichtige Unterstützung.

➤ Konsequenz

Eine HFE sollte Kenntnis davon haben, mit welcher Vermittlungsstelle die betreute Familie in Kontakt ist, um diese im interdisziplinären Netzwerk berücksichtigen zu können. Adoptivfamilien, die die Angebote der Vermittlungsstellen nicht kennen, können darauf aufmerksam gemacht werden. Die Vermittlungsstelle kann aber auch für die HFE selbst relevant sein, wenn sie sich über gewisse Adoptionsthemen informieren möchte.

Vorbelastungen der Kinder

Alle Adoptivkinder haben einen Bruch in ihrer Biografie und teilweise belastende Erfahrungen wie Traumatisierung, Deprivation oder Misshandlung erlebt. Diese Kinder haben tendenziell eher Schwierigkeiten mit Beziehungen, Verlust und Druck.

➤ Konsequenz

Die HFE sollte sich dieser möglichen Schwierigkeiten bewusst sein und die emotionale Entwicklung dieser Kinder genau beobachten. Im Bereich Traumatisierung sollte sie Grundkenntnisse haben und gleichzeitig die Eltern bei entsprechenden Schwierigkeiten ansprechen. Wenn der Verdacht einer posttraumatischen Belastungsstörung vorliegt, sollte die HFE das Kind an den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst oder an eine entsprechende Traumatherapiestelle weiterverweisen.

Verhaltensauffälligkeiten

Die Wahrscheinlichkeit, dass Adoptivkinder Verhaltensauffälligkeiten zeigen, wurde an diversen Stellen in dieser Untersuchungen deutlich. Liegt eine Traumatisierung vor, zeigen Erziehungsmethoden, die bei gesunden Kindern angemessen sind, oft keine Wirkung.

➤ Konsequenz

Neben dem allenfalls nötigen Weiterverweisen an eine psychologische Fachperson sollte die HFE den Mut haben, mit den Eltern unkonventionelle Erziehungsmassnahmen in Betracht zu ziehen. Alles was Druck auslöst, sollte vermieden werden.

Vergangenheit des Kindes

Der Umgang mit der Herkunft des Kindes und seinen biologischen Eltern ist für das Kind selbst, aber auch für die Adoptiveltern sehr wichtig. Die Vergangenheit des Kindes kann Eltern verunsichern, Schuldgefühle oder Konkurrenzgefühle gegenüber den biologischen Eltern auslösen.

➤ Konsequenz

Beim Erstbesuch kann sich die HFE bereits ein Bild machen: Ist die Herkunft des Kindes in der Wohnung sichtbar? Zum Beispiel mit Bildern, Gegenständen oder Musik aus dem Herkunftsland. Existiert ein Fotoalbum, beispielsweise mit Bildern der Adoptiveltern oder dem Herkunftsland? Wenn dieses Thema in der Adoptivfamilie nicht existiert oder eine Belastung darstellt, kann die HFE zu einer Art Biografiearbeit anregen.

Bindung der Eltern zum Kind – Bindung des Kindes zu den Eltern

Die Bindung der Eltern zum Kind unterscheidet sich nicht darin, ob das Kind adoptiert oder leiblich ist. Für die Eltern sind es „einfach ihre Kinder“ und dies oft schon vom ersten Moment an. Für die Kinder scheint dies etwas anders zu sein. Sie haben zwei Eltern, auch wenn die leiblichen Eltern nicht bekannt sind oder nie gefunden werden können. Die Tatsache der „doppelten Elternschaft“ ist für das Kind oft bis ins Erwachsenenalter ein Thema und beeinflusst die Bindung sowohl zu den leiblichen, wie auch zu den Adoptiveltern.

➤ Konsequenz

Die HFE sollte sich dieser zwei Ebenen bewusst sein: Für die Eltern ist das Adoptivkind voll und ganz ihr Kind. Sie empfinden keinen Unterschied zwischen der Bindung zu leiblichen oder adoptierten Kindern. Jedoch bleibt für das Kind die Tatsache der „doppelten Elternschaft“ bestehen und wird die Bindung zu beiden Eltern beeinflussen. Die Tatsache der doppelten Elternschaft muss im Verlauf der Entwicklung immer wieder thematisiert werden.

Eine halböffentliche Familie sein

Es gibt Adoptivfamilien die sich durch das Adoptionsverfahren als halböffentliche Familie erleben und unter Druck stehen, gegen aussen ihre Fähigkeit beweisen zu müssen. Auftretende Schwierigkeiten werden dann tendenziell tabuisiert.

➤ Konsequenz

Es erfordert von einer HFE viel Fingerspitzengefühl mit ihrer Fachlichkeit nicht noch mehr Druck aufzubauen. Solche Eltern brauchen vor allem Ermutigung, eine Stärkung in ihrer Elternrolle und die Reduzierung des Drucks, der auf ihnen lastet.

5.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Das Ziel dieser Forschungsarbeit, Erfahrungen von Adoptiveltern zu beschreiben, ihre spezifischen Bedürfnisse, Sorgen und Ängste zu definieren, aber auch ihre Ressourcen und Stärken aufzuzeigen, wurde erreicht. Mit dem Kapitel 5.2 „Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis“ konnten zudem relevante Aspekte definiert werden, die der HFE wunde Punkte und blinde Flecken in der Beratung und Begleitung solcher Eltern aufzeigen (siehe 2.6). Ebenso konnten wichtige Themen, die im Erstgespräch oder im weiteren Verlauf einer Beratung erfragt werden sollten, aufgezeigt werden. Die erste und dritte Fragestellung konnte somit vollständig beantwortet werden.

Der Aspekt der Elternrolle in den Fragestellungen 2a/b (Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle gestärkt/geschwächt?) konnte nur zu einem Teil beantwortet werden. Gewisse Aussagen zur Stärkung der Elternrolle konnten identifiziert werden, Aussagen bezüglich einer Schwächung der Elternrolle gab es keine. Viele der belastenden Erfahrungen bewerteten die Eltern im nachhinein wieder positiv, da diese Erfahrungen einen wertvollen Prozess ausgelöst hatten. Zudem schien es schwierig zu sein, gemachte Erfahrungen mit der eigenen Elternrolle (ob stärkend oder schwächend) in Verbindung zu bringen.

Diesem Aspekt der zweiten Forschungsfrage wurde im Probeinterview zu wenig Beachtung geschenkt, so dass erst beim Codieren der Textstellen bemerkt wurde, dass dieser Teil der Frage kaum zu beantworten ist. Die Forschungsfragen „Welche Erfahrungen haben die Eltern gestärkt/geschwächt?“ (ohne den Teil der Elternrolle) konnten aber ausreichend beantwortet werden, so dass daraus Konsequenzen für die Heilpädagogische Früherziehung gezogen werden konnten.

Die Kombination des problemzentrierten und des narrativen Interviewstils erwies sich grösstenteils als erfolgreich. Durch den Interviewleitfaden, der sich am Theorieteil orientierte, konnten alle wichtigen Aspekte erfragt werden. Durch den narrativen Interviewstil bekamen die Eltern genügend Raum, auch sehr persönliche Erfahrungen zu erzählen. Allerdings wurde durch das freie Erzählen und die Wahl der Reihenfolge der Themen die Analyse aufwendiger. Zudem gab es durch das freie Erzählen teilweise sehr grosse Erzählabschnitte und dadurch lange Codiereinheiten, was wiederum die Rückverfolgung zu den entsprechenden Interviews erschwert. Da aber die positiven Auswirkungen des narrativen Interviewstils überwiegen, ist die Kombination der zwei Interviewstile dennoch positiv zu werten.

Die Auswertung nach Anzahl der Nennungen hat eine Quantifizierbarkeit und Triangulation ermöglicht. So konnten gewisse Quervergleiche gemacht werden, wie beispielsweise die Wichtigkeit der Beratung und Begleitung von Adoptiveltern (da am meisten Nennungen in diesem Bereich). Zudem konnten die Erfahrungsbereiche nach stärkenden und schwächenden Aspekten miteinander verglichen werden. Kritisch anzumerken ist, dass die Interviewerin durch das Hervorheben der Fragen zu „Erziehungs- und Entwicklungsschwierigkeiten“ und „Begleitung und Beratung“ (siehe Interviewleitfaden, S. A6) die Eltern beeinflusst haben könnte. Dadurch haben sie diesen Bereichen möglicherweise mehr Gewicht gegeben. Was diese Kritik aber abschwächt ist die Tatsache, dass die Kategorie „Adoptionsverfahren“ mit sechsundsiebzig Nennungen dennoch an zweiter Stelle liegt (siehe 4.2), ohne von der Interviewerin speziell hervorgehoben worden zu sein.

Alle Aspekte qualitativen Denkens (siehe 3.1.1) sind in die Forschungsarbeit eingeflossen und konnten berücksichtigt werden. Von den allgemeinen Gütekriterien (siehe 3.1.2) konnte einzig die kommunikative Validierung nicht berücksichtigt werden, da Zeit und Ressourcen dazu gefehlt hatten.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das forschungsmethodische Vorgehen erfolgreich war. Das Vorgehen wurde aus dem theoriegeleiteten Teil (siehe Kapitel 2) und der daraus erfolgten Fragestellung entwickelt und führte zu den Forschungsergebnissen (siehe Kapitel 4). Diese Forschungsergebnisse, mit Erkenntnissen aus der Theorie verknüpft und interpretiert, ermöglichte eine fast vollständige Beantwortung der Fragestellung. Damit wurden die Ziele dieser Forschungsarbeit erreicht.

5.4 Ausblick

Durch die eher offene Forschungsfrage nach den Erfahrungen von Adoptiveltern mit einem Kind das einen Entwicklungsrückstand hat, wurden Themen angeschnitten, auf die im Rahmen dieser Forschungsarbeit nicht eingegangen werden konnte. Eine Auswahl wird in der Folge beschrieben. Diese weiterführenden Forschungsfragen bilden den Abschluss dieser Arbeit.

Im Theorieteil (siehe 2.2) wurde ersichtlich, dass das Thema Adoption in den Medien immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Diesem Aspekt wurde in der Befragung der Adoptiveltern kaum Beachtung geschenkt. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die Medien und die öffentliche Meinung sowohl Adoptiveltern wie auch Adoptivkinder beeinflussen. Wie wird dieser Einfluss von Adoptivfamilien wahrgenommen? Welche Meinungen und Mythen über die Adoption existieren in der Schweizer Öffentlichkeit?

Adoptivkinder sind Kinder mit einer belasteten Vergangenheit, sonst wären sie keine Adoptivkinder. Denn nur ein Kind, das nicht bei seinen leiblichen Eltern bleiben kann, wird (legal) zur Adoption freigegeben. Das Thema der Traumatisierung wurde deshalb in dieser Arbeit immer wieder angesprochen. Gleichzeitig wurde deutlich, dass oft auch pädagogische Fachpersonen mit diesem Thema überfordert sind. Ob es in der Zukunft wieder vermehrt Adoptivkinder geben wird, darüber kann nur spekuliert werden. Was aber mit Sicherheit gesagt werden kann ist, dass durch die aktuelle Flüchtlingskatastrophe auch in der Schweiz das Thema der vorbelasteten Kinder aktueller wird. Dass diese Kinder in der Heilpädagogischen Früherziehung vermehrt anzutreffen sein werden, ist wohl nur eine Frage der Zeit. Adoptivkinder und Flüchtlingskinder haben einiges gemeinsam: Sie sind enturzelt worden, haben einen Bruch in der Biografie erlebt und oft traumatische Erfahrungen gemacht. Ist die HFE auf diese Kinder vorbereitet? Wie gestaltet sich die Beratung dieser Eltern, vor allem wenn diese über keine Deutschkenntnisse verfügen?

In den Interviews gab es Aussagen, dass für Adoptivkinder mit einer geistigen Behinderung das Thema Adoption und der Zerbruch von Bindung wegen der Behinderung (noch) kein Thema ist. Daraus könnte die fatale Schlussfolgerung gezogen werden, dass bei Kindern mit einer geistigen Behinderung eine traumatische Erfahrung keine Spuren hinterlässt. Es ist aber bekannt, dass die geistige Behinderung selbst ein Risikofaktor ist, um ein Trauma zu erleiden (vgl. Senckel, 2008). In Familien, die ein Kind mit einer Behinderung adoptieren, könnte das Thema Trauma der HFE in einer noch komplexeren Form begegnen. Wie gestaltet sich die Förderung eines traumatisierten Kindes mit einer geistigen Behinderung in der Heilpädagogischen Früherziehung?

In den Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis (siehe 5.3) wird deutlich, dass in der Beratung und Begleitung von Adoptiveltern wichtige Themen zur Sprache kommen sollten. So zum Beispiel das Thema Unfruchtbarkeit, vergangene Prozesse der Eltern, die Adoptionsform oder der Umgang mit der Vergangenheit des Kindes. Für die HFE wäre ein Fragenkatalog hilfreich, damit sie beim Erstgespräch oder im Verlauf der Elternbegleitung wichtige Themen angehen kann.

6. Literaturverzeichnis

- Audiotranskription.de. *F4transkript*. Zugriff am 24.10.2015 unter <https://www.audiotranskription.de/f4.htm>
- Bach, R.P. (2010). Von Kindeswohl und Kinderwunsch. Einblicke in die Adoptionsszene. *Frühe Kindheit*, 4. Zugriff am 07.08.2015 unter http://www.liga-kind.de/fruehe/410_bach.php
- Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher (2008). *Qualitätsrichtlinien für die Heilpädagogische Früherziehung*. Zugriff am 19.08.2015 unter http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/1d_qualit%C3%A4tsrichtlinien_hfe.pdf
- Betyie.wordpress.com. (2013). *Adoption und Ambiguitätstoleranz – aus der Sicht einer Adoptivmutter..* Zugriff am 11.10.2014 unter <http://betyie.wordpress.com/2013/06/24/adoption-und-ambiguitatstoleranz-aus-der-sicht-einer-adoptivmutter/>
- Bowlly, J. (2010). *Frühe Bindung und kindliche Entwicklung*. München: Reinhardt.
- Brisch, K. H. & Hellbrügge, T. (2013). *Kinder ohne Bindung. Deprivation, Adoption und Psychotherapie* (4. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bundesbehörden (2013). *Bundesgesetz zum Haager Adoptionsübereinkommen und über Massnahmen zum Schutz des Kindes bei internationalen Adoptionen*. Zugriff am 08.01.2015 unter [Lhttp://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19994566/index.html](http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19994566/index.html)
- Bussink-Becking, E. M. (2014). *Identitäten in Bewegung. Ausländische Adoptierte, Rassismus und hybride kulturelle Identität. Eine biographieanalytische Studie*. Unveröffentlichte Dissertation. Sozialwissenschaftliche Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen. Zugriff am 04.11.2014 unter http://ediss.uni-goettingen.de/bitstream/handle/11858/00-1735-0000-0022-5E32-0/bussink_becking.pdf?sequence=1
- Deutsche Enzyklopädie (2014). *Definition Adoption*. Zugriff am 11.01.2015 unter <http://www.enzyklo.de/lokal/40027>
- Die Bibel (1998). *Das zweite Buch Mose*. Basel: Brunnen Verlag.
- Die Schweizerischen Behörden online (2015). *Was kostet eine Adoption?* Zugriff am 13.02.2015 unter <https://www.ch.ch/de/kosten-adoption/>
- Duden online (2015). *Filiation*. Zugriff am 14.08.2015 unter <http://www.duden.de/suchen/dudenonline/Filiation>

- Dörwald, Y., Walger, P., Oelsner & W., Lehmkuhl, G. (2013). Adoptionsmotive und –wünsche im gesellschaftlichen Wandel: Ergebnisse einer Längsschnittbetrachtung. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie* 62, 459-472.
- Eckert, A. (2008). *Familie und Behinderung*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
- Emmanuel (2014). *Emmanuel SOS Adoption*. Zugriff am 11.01.2015 unter <http://www.emmanueladoption.ch/de/present.html>
- Fink, K. (2013). *Gewissensfrage Adoption*. Zugriff am 01.12.2014 unter: <http://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/gewissensfrage-adoption#main-comments>
- Flick, U., (2011). *Qualitative Forschung. Eine Einführung*. (4. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rohwolt Verlag GmbH.
- Gabriel, T. & Keller, S. (2013). *Die Zürcher Adoptionsstudie*. Dübendorf: ZHAW Soziale Arbeit.
- Heilpädagogischer Dienst St. Gallen-Glarus (2015). *Angebot Beratung*. Zugriff am 19.08.2015 unter <http://www.hpdienst.ch/angebot/beratung.shtml>
- Hoksbergen, R. (2002). *Fünzig Jahre Adoption in den Niederlanden. Eine historisch-statistische Betrachtung. Aus dem Niederländischen von Heike Anglele*. Utrecht: Repro Universität Utrecht.
- Humanrights.de (2015). *Kinderhandel: Terre des hommes ortet Handlungsbedarf bei Adoptionen*. Zugriff am 09.08.2015 unter <http://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-schweiz/inneres/gewalt/menschenhandel/internationale-adoptionen?search=1>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2015). *Heilpädagogische Früherziehung Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Unveröffentlichter Vorabdruck.
- Kofmel, S. (2014) *Sozial-emotionale Entwicklung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kuckartz, U. (2010). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten*. (3. aktualisierte Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlage GmbH.
- Kuckartz, U. (© 1995-2015) *Was ist QDA-Software?* Zugriff am 24.10.2015 unter <http://www.maxqda.de/produkte/was-ist-qda-software/>
- Lang, G. (2000). *Auslandsadoption. Wissenswertes zu einem aktuellen Thema*. Idastein: Schulz-Kirchner-Verlag.
- Lehner, G. (2010). Identitätsentwicklung. *Themenheft der Schweizerischen Adoptionsfachstelle*, 2, 15-17.

- Lexikon online für Psychologie und Pädagogik, (2009). *Deprivation*. Zugriff am 09.08.2015 unter <http://lexikon.stangl.eu/88/deprivation/>
- Lexikon online für Psychologie und Pädagogik, (2010). *Sensible Phasen*. Zugriff am 09.08.2015 unter <http://lexikon.stangl.eu/1523/sensible-perioden-phasen/>
- Lexikon online für Psychologie und Pädagogik, (2010). *Trauma*. Zugriff am 09.08.2015 unter <http://lexikon.stangl.eu/647/trauma/>
- Lütolf, M., Vernetz, M. & Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20 (6).
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (5. überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12. überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- NZZ (2014). *Zwei Männer als Eltern eines Leihmutter-Kindes anerkannt*. Zugriff am 01.01.2015 unter: <http://www.nzz.ch/schweiz/zwei-maenner-als-eltern-eines-leihmutter-kindes-anerkannt-1.18370536>
- Peterander, F. (2011). Sensible Phasen und kindliche Entwicklung. *Frühförderung interdisziplinär*, 30, 196-202.
- Piaget, J. & Falke, R. (2003). *Meine Theorie der geistigen Entwicklung*. Weinheim, Basel, Berlin: Beltz Verlag.
- Rech-Simon, C. & Simon, F. (2008). *Survival-Tipps für Adoptiveltern* (3. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.
- Retzlaff, R., Hornig, S., Müller, B., Reuner, G. & Pietz, J. (2006). Kohärenz und Resilienz in Familien mit geistig und körperlich behinderten Kindern. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie* 55 (1), 36-52.
- Rudin, R. (2009). Begleitung von Adoptiveltern. *Themenheft der Schweizerischen Adoptionsfachstelle*, 1, 9-11.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag.
- Schweizerischer Bund für Elternbildung (2009). *Definition Erziehungskompetenz*. Zugriff am 24.08.2015 unter <http://www.baeretswil.org/WEB-Download/100301%20Definition%20zur%20Elternbildung.pdf>

- Schweizerische Fachstelle für Adoption (2011). *Internationale Adoption*. Zugriff am 19.01.2015 unter <http://www.adoption.ch/adoptiveltern-kandidaten/ausland-adoption/>
- Senckel, B. (2008). Wunden, die die Zeit nicht heilt. Trauma und geistige Behinderung. *Geistige Behinderung. Fachzeitschrift der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e. V.*, 47 (3), 246-256.
- SRF (2013). *Gewissensfrage Adoption*. Zugriff am 05.01.2015 unter: <http://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/gewissensfrage-adoption#main-comments>
- SRF (2014). *Babyfenster in Olten zum ersten Mal benutzt*. Zugriff am 01.01.2015 unter <http://www.srf.ch/news/regional/aargau-solothurn/babyfenster-in-olten-zum-ersten-mal-genutzt>
- SRF (2014). *Neugeborenes im Einsiedler Babyfenster*. Zugriff am 01.01.2015 unter <http://www.srf.ch/news/regional/zentralschweiz/neugeborenes-im-einsiedler-babyfenster>
- SRF (2014). *Menschenhandel in Zahlen*. Zugriff am 08.01.2014 unter <http://www.srf.ch/news/panorama/kriminal-einmaleins/der-menschenhandel-in-zahlen>
- SRF (2014). *Der Club. Albtraum Adoption?* Zugriff am 22.01.2015 unter <http://www.srf.ch/player/tv/club/video/albtraum-adoption?id=a20bc39b-a825-498b-b673-fdf75d4425af>
- Statistik Schweiz, Bundesamt für Statistik (2015). *Bevölkerungsbewegungen – Indikatoren Adoption*. Zugriff am 22.01.2015 unter: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/06/blank/key/03.html>
- Statistik Schweiz, Bundesamt für Statistik (2015). *Durchschnittsalter der Mütter bei der Geburt*. Zugriff am 21.08.2015 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/06/blank/key/02/06.html>
- Statistik Schweiz, Bundesamt für Statistik (2015). *Alter des Vaters bei der Geburt des Kindes*. Zugriff am 21.08.2015 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/06/blank/key/02/10.html>
- Steck, B. (1998). Eltern-Kind-Beziehungsproblematik bei der Adoption. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie* 47 (4), 240-262.
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (2011). *Heilpädagogische Früherziehung*. Zugriff am 06.04.2015 unter <http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Sonderpaedagogisches-Grundangebot/Heilpaedagogische-Frueherziehung/page33961.aspx>
- Tagblatt (2014). *Adoption auch für Konkubinatspaare möglich*. Zugriff am 17.01.2015 unter <http://www.tagblatt.ch/aktuell/schweiz/schweiz-sda/Adoption-auch-fuer-Konkubinatspaare-moeglich;art253650,4039139>

- Tagesanzeiger (2012). *Sind Adoptivkinder glücklicher?* Zugriff am 28.07.2015 unter <http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Sind-Adoptivkinder-gluecklicher/story/26164589>
- Textor, M. (1993). Das Wissen von der Adoption. *Zeitschrift für Familienforschung*, 5, 63-67. Zugriff am 29.10.14 unter: http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/29256/ssoar-zff-1993-1-textor-das_wissen_von_der_adoption.pdf?sequence=1
- UNICEF (2013). *Internationale Adoption*. Zugriff am 08.01.2015 unter: http://www.unicef.ch/sites/default/files/documents/unicef_fs_internationale_adoption_2013.pdf
- UNICEF (2015). *Kinderhandel bekämpfen*. Zugriff am 08.01.2015 unter: <http://www.unicef.ch/de/so-helfen-wir/programme/kinderhandel-bekaempfen>
- Von Burg, C. (2008). *Es gibt kein Recht auf Adoption*. Zugriff am 19.01.2015 unter http://www.humanrights.ch/upload/pdf/080908_BUND_adoption.pdf
- Weiss, V. (2013). Familienbilder – Prozess und Wandel. *Themenheft der Schweizerischen Adoptionsfachstelle*, 4, 29-31.
- Weiss, V. (2014). Bindung eingehen – zugehörig werden. *Themenheft der Schweizerischen Adoptionsfachstelle*, 5, 21-22.
- Wiemann, I. (2010). Biografiearbeit – was sie so hilfreich macht. *Tipiti Themenheft „Pflegefamilien begleiten, bilden, vernetzen.“* 13.
- Wiemann, I. (2014). Mit dem Kind in Verbindung bleiben. *Themenheft der Schweizerischen Adoptionsfachstelle*, 5, 5-6.
- Widmer, R. (2013). Adoption – ein langfristiges menschliches Abenteuer. *Themenheft der Schweizerischen Adoptionsfachstelle*, 4, 7-8.

7. Internetlinks

- Adoption und Biografiearbeit - www.irmelawiemann.de
- Adoptionsberatung Brigit Stähelin – www.adopt-beratung.ch
- Adoptionsberatung Orlanda Vetter-Lehmann – www.adoptions-beratung.ch
- Erziehung im Vertrauen / Vertrauenspädagogik – www.vertrauenspaedagogik.ch
- Fachliteratur Thema Adoption - www.adoptionsdatenbank.de/Fachliteratur.htm
- Rosita Rudin Adoptionsberatung - www.adopt-in.ch
- Rosita Rudin Kurse – www.adoptionbiografie.ch
- SAEV Schweizerischer Adoptivelternverein – www.saev.ch
- Schweizerische Fachstelle für Adoption – www.adoption.ch

8. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kategorien im Überblick	37
Tabelle 2: Ausschnitt Auswertungstabelle.....	38
Tabelle 3: Angaben Eltern und Adoption.....	39
Tabelle 4: Angaben Adoptivkind mit Entwicklungsrückstand	40

9. Abbildungsverzeichnis

Abbildung Titelblatt: Mobile - Kinder dieser Welt.

Zugriff am 11.10.2015 unter www.kirchliche-kunst.de/Mobile-Kinder-dieser-Welt

Abbildung 1: Elternberatung	2
Abbildung 2: Zentrale Erfahrungen.....	15
Abbildung 3: Turn-Over	18
Abbildung 4: Darstellung Hauptkategorien	41
Abbildung 5: Idee Adoption/a	42
Abbildung 6: Adoptionsverfahren/a	43
Abbildung 7: Kind in Empfang nehmen/a	45
Abbildung 8: Familie werden/a	46
Abbildung 9: Vergangenheit des Kindes/a	47
Abbildung 10: Begleitung/Beratung nach Adoption/a.....	49
Abbildung 11: Erziehungs- und Entwicklungsschwierigkeiten/a	52
Abbildung 12: Reaktion Familie/Umfeld/a	54
Abbildung 13: Wünsche/Rückmeldungen HFE/a	56
Abbildung 14: Unterschied leiblich/adoptiert/a	58
Abbildung 15: Idee Adoption/b	64
Abbildung 16: Adoptionsverfahren/b	65
Abbildung 17: Kind in Empfang nehmen/b	66
Abbildung 18: Familie werden/b	67
Abbildung 19: Vergangenheit des Kindes/b	68
Abbildung 20: Begleitung/Beratung nach Adoption/b.....	69
Abbildung 21: Erziehungs- und Entwicklungsschwierigkeiten/b	70
Abbildung 22: Reaktion Familie/Umfeld/b	71
Abbildung 23: Erfahrungen der Eltern 01-08.....	72
Abbildung 24: Summe aller Erfahrungen.....	72
Abbildung 25: Skalierungsfragebogen.....	73
Abbildung 26: Wünsche/Rückmeldungen HFE/b	74
Abbildung 27: Unterschied leiblich/adoptiert/b	75

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Anhang

Adoptivkinder in der Heilpädagogischen Früherziehung

Besondere Aspekte in der
Beratung und Begleitung dieser Eltern

eingereicht von: Patricia Gotsch
Begleitung: Susanne Kofmel
Datum der Abgabe: 10. November 2015

Anhangsverzeichnis

Der Anhang liegt in der elektronischen Version in einem zweiten PDF bei. Wegen der grossen Materialfülle sind nur je zwei Beispiele von Transkripten und Auswertungstabellen im Anhang aufgeführt. Bei Interesse können bei der Autorin alle Transkripte und Auswertungstabellen angefordert werden.

Brief an Institutionen	A1
Brief an Adoptiveltern	A2
Fragebogen	A3
Auswertung Probeinterview	A5
Interviewleitfaden	A6
Postscriptum	A10
Skalierungsfragebogen	A11
Einwilligungserklärung	A12
Transkriptionsregeln	A13
Transkript M3&V3	A14
Transkript M6	A34
Kategoriensystem	A50
Auswertungstabelle_01	A62
Auswertungstabelle_10	A71
Benutzeroberfläche MAXQDA11 ®	A76
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	A77
Lebenslauf (nur Druckversion)	A78

Abs: P. Gotsch Feldstr.19 9113 Degersheim

Heilpädagogische Schule

.....
.....
.....
.....

Degersheim, 17.11.2014

Anfrage für Adressen von Adoptiveltern für eine Masterarbeit

Sehr geehrter

Mein Name ist Patricia Gotsch, ich wohne in Degersheim und werde ab Februar 2015 im Heilpädagogischen Dienst St. Gallen-Glarus als Heilpädagogische Früherzieherin arbeiten. Berufsbegleitend absolviere ich den Masterstudiengang „Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung / HFE“ an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

In meiner Masterarbeit geht es um das Thema Adoption bzw. die Frage, welche besonderen Aspekte in der Elternberatung innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung mit Adoptiveltern zu beachten sind. Dazu möchte ich ca. 6-8 Eltern befragen, die ein Adoptivkind mit Behinderung, Entwicklungsrückstand oder besonderem Förderbedarf haben. Das Kind sollte nicht älter als 10 Jahre alt sein, damit die frühkindliche Phase noch möglichst gut in Erinnerung ist. Diese Eltern möchte ich gerne zu ihren Erfahrungen befragen, die sie im Zusammenhang mit der Adoption und allenfalls mit erfolgter Beratung/Begleitung erlebt haben. Das Ziel meiner Masterarbeit ist, die spezifischen Aspekte in der Kombination von Adoption und Begleitung/Beratung in der Heilpädagogischen Früherziehung zu definieren.

Meine Fragen an Sie lautet deshalb: Gibt es (oder gab es) in Ihrer Institution Adoptivkinder? Und könnten Sie die betreffenden Eltern anfragen, ob ich sie kontaktieren dürfte? Mit den betroffenen Eltern möchte ich ein Interview durchführen, das ich per Audioaufnahme festhalten und die Aussagen für meine Forschungsfrage in meine Masterarbeit einfließen lassen werde. Ich stehe selbstverständlich unter Schweigepflicht, die Angaben werden vertraulich behandelt und alle Namen und Daten werden anonymisiert. Der zeitliche Aufwand für das Interview beträgt ca. 2 Stunden, Zeitpunkt und Ort können die Eltern bestimmen.

Für allfällige Fragen stehe ich gerne zur Verfügung und danke Ihnen jetzt schon für Ihre Bemühungen. Für eine baldige Rückmeldung wäre ich sehr dankbar, da die Weiterführung meiner Masterarbeit davon abhängt, ob ich innert nützlicher Frist genügend Eltern finden werde, dessen Kind sowohl adoptiert, wie auch einen besonderen Förderbedarf hat.

Vielen Dank und freundliche Grüsse,

Patricia Gotsch

Abs: P. Gotsch / Feldstrasse 19 / 91113 Degersheim

Degersheim, 21.03.2015

Familie

.....
.....
.....

Fragebogen Interviewfragen

Liebe Familie

Schon bald werde ich Sie für das Interview zum Thema „Adoption“ besuchen. Ich freue mich, Sie persönlich kennen zu lernen und bin gespannt auf Ihre Erfahrungen, über die Sie zu diesem spannenden Thema berichten werden.

Beigelegt finden Sie einen kurzen Fragebogen mit einem frankierten Antwortcouvert. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den Fragebogen ausfüllen und wenn möglich umgehend zurücksenden könnten. Die Angaben helfen mir, mich gezielt auf das Interview vorzubereiten und dienen dazu, dass wir während des Interviews mehr Zeit für die thematischen Fragen haben.

Damit Sie sich gedanklich auf das Interview vorbereiten können, habe ich Ihnen die Interviewfragen beigelegt. An dieser Stelle möchte ich nochmals betonen, dass alle Daten und Informationen vertraulich behandelt werden.

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und stehe für Auskünfte und Fragen gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße

Patricia Gotsch

Beilagen: Fragebogen, Interviewfragen, Rücksendecouvert

Fragebogen für FamilieDatum:

Familie

Wer lebt in Ihrem Haushalt?

Name / Vorname (m/w)	Jahrgang	Beruf / Schule / andere Tätigkeit	Kinder: L / A / P

L = leiblich / A = adoptiert / P = Pflegekind

Angaben zu Ihren adoptierten Kindern

Vorname			
Geburtsdatum			
Zeitpunkt Adoption			
Herkunftsland			
Vermittlungsstelle			

Welches Ihrer adoptierten Kinder hat/hatte speziellen Förderbedarf?

(Name:)

Welche Art von Behinderung, Entwicklungsrückstand, Förderbedarf hat/hatte dieses Kind?

.....

.....

.....

.....

.....

Auswertung - Probeinterview

- Durchgeführt am 14.3.2015
- Dauer: 1 ½ Stunden
- Anwesend: Interviewerin, Mutter, Vater
- Adoptivkinder: 2 Mädchen aus Kambodscha (9&13 Jahre alt), beide sehbehindert

Was hat sich bewährt:

- Fragen vorgängig zugeschickt>> haben beide als hilfreich empfunden
- Erklärung, dass die Zeitbegrenzung wegen meinen begrenzten Zeitressourcen ist, haben beide als hilfreich empfunden. Entsprechend haben sie auch den aufgestellten Timer nicht störend empfunden
- Einstiegsfrage von den Eltern wählbar>> war ein super Einstieg, hat Eltern geholfen
- Die Eltern zu fragen, ob ihrer Meinung nach noch ein wichtiger Bereich fehlt>> der Vater hat noch eine Frage ergänzt, die speziell in ihrem Fall relevant war.
- Fragen auf Karten ausgebreitet>> war hilfreich um Überblick zu haben und zu sehen, welche Fragen noch nicht beantwortet sind
- Interviewatmosphäre war locker, Eltern haben frei und sehr offen erzählt>> das führe ich unter anderem darauf zurück, dass ich die Eltern meistens erzählen liess und dadurch kein Verhörcharakter aufkam
- Die Fragen waren verständlich formuliert.
- Keine der Fragen haben die Eltern als unangemessen empfunden. Die Fragen seien so offen formuliert gewesen, dass sie sich frei fühlten, nur das zu erzählen was sie preisgeben wollten.
- Der Kurz-Fragebogen und das Blatt mit dem Zeitstrahl sind verständlich formuliert.

Was hat nicht geklappt und muss verbessert werden:

- Ich konnte die Zeit nicht einhalten. Wahrscheinlich hat das freie Erzählen dazu geführt, dass nach einer Stunde für die Forschungsfrage noch nicht alle wichtigen Fragen beantwortet wurden.

Änderungen:

- Bei den Vertiefungsfragen wurden ein paar Fragen rausgestrichen
- Das Abschlussvotum wurde spezifisch auf die HFE-Tätigkeit umformuliert
- Die Fragen 6 und 7 werden gleich im Anschluss an die Einstiegsfrage gestellt
- Die beantworteten Karten werden weggelegt, so dass klarer ersichtlich wird, welche Fragen noch offen sind.
- Die Zeit besser im Auge behalten. Nach jeder Viertelstunde auf die noch verbleibende Zeit aufmerksam machen.
- Versuchen, die Themenbereiche auf die Frage nach den Auswirkungen auf die Elternrolle zu fokussieren. Einerseits erhoffe ich mir dadurch spezifische Antworten für meine Forschungsfrage, andererseits schweifen dann die Eltern vielleicht weniger ab.

Interviewleitfaden „Erfahrungen von Adoptiveltern“

Fragestellungen:

- Welche Erfahrungen machen Eltern mit der Adoption eines Kindes, das einen gewissen Entwicklungsrückstand hat?
- Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle gestärkt?
- Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle geschwächt?
- Welche Konsequenzen lassen sich daraus für die Beratung/Begleitung von Adoptiveltern innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung ableiten?

Vorbereitend

Den Eltern werden ca. zwei Wochen vor dem Interview die Interviewfragen zugeschickt. Damit soll vermieden werden, dass sie von Fragen überrascht werden, die sie nicht erwartet haben. Zugleich können sie sich gedanklich auf das Interview vorbereiten, was die Qualität der Antworten verbessern könnte.

Diesen Interviewfragen wird ein Kurzfragebogen beigelegt, um wichtige Eckdaten der Familie zu erfassen. Diese helfen der Interviewerin, sich besser auf die Familie einstellen zu können. Zudem wird die Interviewzeit nicht mit der Erfragung dieser Daten belastet.

Information zu Beginn des Interviews

- Vielen Dank für Ihre Zeit und Bereitschaft!
- Meine Motivation: Wie bin ich auf dieses Thema gekommen?
- Ziel der Masterarbeit nochmals kurz erklären: Erfahrungen der Eltern helfen der HFE, Adoptiveltern in ihrer HFE-Tätigkeit gezielter unterstützen zu können. Deshalb sind für mich die Fragen 6&7 wichtig. Eltern sind Fachleute auf diesem Gebiet.
- Dauer des Interviews: ca. eine Stunde. Grund der Begrenzung sind meine Ressourcen; je mehr Interviewmaterial, desto aufwendiger die Verarbeitung.
- Das Gespräch wird auf zwei Tonträger aufgezeichnet.
- Freiwilligkeit: Die Eltern dürfen die Beantwortung einzelner Fragen ohne Begründung ablehnen.
- Alle Daten und Namen werden anonymisiert, die Tonaufnahmen nach der Transkription gelöscht.
- Eltern und Interviewerin unterzeichnen einen Vertrag: Gegenseitiges Einverständnis der Bedingungen

Einstieg ins Interview

Die 8 Themenbereiche inkl. Leitfragen werden auf Karten aufgeschrieben und in chronologischer Abfolge vor den Eltern ausgebreitet. Die Eltern werden gefragt, ob ihrer Meinung nach ein wichtiger Themenbereich fehlt. Dieser wird allenfalls auf einer weiteren Karte festgehalten. Die Interviewerin bittet die Eltern, eine Karte, die sie besonders anspricht und über die sie gerne als erstes sprechen wollen, zu nehmen.

Einstiegsfrage: „Erzählen Sie bitte, wieso Sie gerade diese Karte als erstes genommen haben. Was möchten Sie dazu erzählen?“

Weiterer Verlauf des Interviews

Interviewerin: „Das Ziel ist, dass Sie zu jeder Karte etwas erzählen könnten.“ Je nach dem, womit die Eltern beginnen, wird der Verlauf etwas anders aussehen. Um aber sicherzustellen, dass die Fragen nach Begleitung/Beratung (Frage Nr. 6) und die Fragen nach Erziehungs- und Entwicklungsschwierigkeiten (Frage Nr. 7) nicht zu kurz kommen, werden diese zwei Fragen direkt nach der Einstiegsfrage gestellt. Die Interviewerin fragt bei Bedarf mittels den Vertiefungsfragen nach. Die Frage „Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle gestärkt/geschwächt“ wird bei jedem Themenbereich gestellt. Ein aufgestellter Timer hilft allen Beteiligten, die Zeit im Auge zu behalten.

Aufrechterhaltung des Gesprächsflusses und einer angenehmen Interviewatmosphäre

- Einbezug des anderen Elternteils (falls anwesend): Und wie war das für Sie? Haben Sie das genau gleich erlebt?
- Bestätigung: Das kann ich gut nachvollziehen.
- Anerkennung: Wie haben Sie das bloss geschafft?
- Nonverbal: nicken, Blickkontakt, Interesse signalisieren
- Nicht die eigene Geschichte reinbringen
- Nicht urteilen! Keine Tips und Ratschläge abgeben!

Abschluss

- Die Eltern kreuzen auf einem Zahlenstrahl (von 0 – 10) das Erleben der verschiedenen Phasen an
- Diese Phase hat uns „0 = sehr belastet“ - „5 = haben wir neutral erlebt“ - „10 = sehr beflügelt“
- Vielen Dank für Ihre Zeit. Übergeben eines kleinen Dankeschön

Überlegungen zum Leitfaden

- Die Themenbereiche orientieren sich an der chronologischen Zeitabfolge der Zürcher Adoptionsstudie (siehe 2.4.2) und weiteren relevanten Erfahrungen von Adoptiveltern (siehe Kapitel 2).
- Die Tabellenform wird wegen der guten Übersicht gewählt.
- Der Ablauf muss nicht chronologisch sein, aber die Eltern wählen die Einstiegsfrage und die Interviewerin nimmt Fragen 6&7 an den Anfang.
- Die Eltern möglichst frei erzählen lassen. Zulassen wenn Eltern abschweifen und auch andere Themenbereiche aufgreifen. Aber immer wieder mit der Frage nach den Auswirkungen auf die Elternrolle ergänzen.
- Die Frage nach unerfülltem Kinderwunsch, allenfalls Unfruchtbarkeit könnte heikel sein oder den Eltern unangenehm sein. Deshalb wird diese Frage nicht explizit gestellt, sondern im 1. Themenbereich so formuliert, dass die Eltern bestimmen können, ob sie dazu etwas sagen möchten oder nicht.

Interviewthemen und Fragen

Übergeordnete Frage zu jedem Themenbereich:

➤ Welche Erfahrungen haben die Eltern in ihrer Elternrolle gestärkt/geschwächt?

Tabelle A1: Interviewleitfaden

Themenbereich	Leitfragen	Vertiefungsfragen optional (müssen nicht alle beantwortet werden)
1 Idee Adoption	Was führte zum Entscheid der Adoption?	Wollten Sie schon immer Kinder bzw. eine Familie gründen? Welche Gedanken/Ängste beschäftigten Sie, bevor Sie sich für die Adoption entschieden haben? Wie haben Sie sich informiert?
2 Adoptionsverfahren	Wie haben Sie die Zeit des Verfahrens erlebt? (Sozialabklärung, Vorbereitungskurs, Austausch mit anderen Adoptiveltern....)	Wie lange dauerte das Verfahren? Wie haben Sie die Begleitung/Beratung durch Behörden und Fachleute erlebt? Wie hat sich dieser Prozess auf ihre Partnerschaft und ihren beruflichen Alltag ausgewirkt? Wie hat das Umfeld auf Ihre Adoptionspläne reagiert? Was lief gut? Was lief schlecht?
3 Ankunft des Kindes	Beschreiben Sie den Moment, als sie das Kind in Empfang nehmen konnten...	Wo konnten Sie das Kind abholen? Wie haben Sie die Übergabe des Kindes erlebt? Wie hat das Kind reagiert? Was war schwierig? Was war schön?
4 Familie werden	Können Sie sich erinnern, wann Sie das erste mal das Gefühl hatten „jetzt sind wir eine Familie“? Wie war das?	War es ein bestimmter Moment, waren es viele Momente oder eher ein Prozess? Wie haben Sie das Einleben des Kindes erlebt? Hat Sie das Verhalten des Kindes verunsichert? Tauchten deshalb Fragen der Genetik, der Vergangenheit des Kindes auf? Wie sind Sie in die Rolle als Eltern hineingewachsen? Was war schön, was war schwierig in dieser ersten Zeit?
5 Vergangenheit des Kindes	Was wissen Sie über die Zeit des Kindes <u>vor</u> der Adoption?	Sind die biologischen Eltern bekannt? Was wissen Sie darüber? Sprechen Sie mit Ihrem Kind über seine leiblichen Eltern? Wie und wie oft? Welche Namen haben die biologischen Eltern? Welche Gefühle/Gedanken löst dieses Thema bei Ihnen aus?
6 Begleitung/Beratung nach der Adoption durch Fachpersonen	Gab es nach der Adoption Unterstützung durch Fachpersonen?	Für das Kind? Für die Eltern? Wer und wozu? Welche Unterstützung war hilfreich? Welche nicht? Würden Sie sich von einer HFE wünschen, dass sie die Thematik der Adoption offen anspricht? Wird Ihrer Meinung nach das Thema tabuisiert? Was würden Sie sich im nachhinein anders wünschen?

<p>7 Erziehungs- und Entwicklungsschwierigkeiten</p>	<p>Was erleben Sie in der Erziehung und Entwicklung mit Ihrem Kind als schwierig / belastend? (jetzt oder vergangenes)</p>	<p>Gab/gibt es Gedanken wie: „das ist wegen der Adoption“ oder „das wäre bei einem leiblichen Kind anders verlaufen“ oft?</p> <p>Wussten Sie von den Entwicklungsschwierigkeiten Ihres Kindes bereits vor der Adoption?</p> <p>Wie sind Sie mit Schwierigkeiten innerhalb der Familie umgegangen?</p> <p>Wer/Was hat Ihnen in solchen schwierigen Situationen geholfen? (oder hilft jetzt noch?)</p> <p>Was war/ist überhaupt nicht hilfreich?</p>
<p>8 Abschlussvotum</p>	<p>Was möchten Sie einer HFE, die eine Adoptivfamilie begleitet, mit auf den Weg geben?</p>	

Postscriptum

- Name:
- Datum: 08.04.2015
- Zeit: 17.30 bis 19.30
- Ort/Räumlichkeiten: Zuhause im Büro der Eltern
- Anwesend: Mutter, Vater, Patricia

Was passiert vor dem eigentlichen Interview?

- Begrüssung: beide Kinder, Grosseltern, Eltern
- Kurzer Austausch, Junge zeigt Eisenbahn
- Wir ziehen uns ins Büro zurück, Erklärungen & Einleitung, Einrichten Audioaufnahme

Besonderheiten des Raumes

- Kleines Büro 1. Stock, Tisch, 3 Stühle
- Wasser, Chips

Athmosphäre

- Anegnehm, locker, per Du
- Grosseltern betreuen während dem Interview die Kinder im Wohnbereich

Besondere Vorkommnisse (Störungen, Unterbrechungen, Gefühlsregungen, Interaktionen zw. Interviewpartnern/Ehepartnern...)

- Mutter hat Tränen in den Augen, als sie von den leiblichen Müttern spricht, denen sie gerne sagen würde, dass es ihre Kinder gut haben in der Schweiz.
- Beide geben überlegt und klare Auskunft.

Was passiert nach dem eigentlichen Interview?

- Ausfüllen der Einwilligungserklärung und des Zeitstahl-Papiers
- Kurzer pers. Austausch
- Verabschiedung, auch von Kindern und Grosseltern

Diverses

Reihenfolge Themen:

Er 2 / Sie 5 / ich 6&7 / 3 / 4 / 1 / 8

Eltern wünschen Masterarbeit (per Mail pdf)

Anpassungen für das nächste Interview

- Erklärungen zu Beginn noch genauer vorbereiten: Wie sage ich was?
- Zuerst einrichten, dann noch Fragen klären und einleiten

Einwilligungserklärung für die Masterarbeit

„Adoptivkinder in der Heilpädagogischen Früherziehung“

Bestätigung Interviewerin

Hiermit bestätige ich (Patricia Gotsch), dass alle Angaben, die im Interview und im Fragebogen gemacht werden, vollständig anonymisiert werden, so dass keinerlei Rückschlüsse auf Personen gemacht werden können. Die Audiodateien und weitere personenbezogenen Daten werden nach Abschluss der Masterarbeit gelöscht.

(Ort, Datum, Unterschrift der Interviewerin)

Einwilligung Interviewpartner

Hiermit gebe/n ich/wir, Frau/Herr....., die Einwilligung für das Interview, die Tonaufnahmen und für die Verwendung der anonymisierten Version des Interviews. Die anonymisierte Datei darf für die Masterarbeit „Adoptivkinder in der Heilpädagogischen Früherziehung“ und den damit verbundenen Vortrag an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich verwendet werden.

(Ort, Datum, Unterschrift der Interviewpartner)

Transkriptionsregeln

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden nicht mit transkribiert.
2. Die Sprache und Interpunktion wird leicht geglättet, d.h. an das Schriftdeutsch angepasst. Bspw. wird aus „Er hatte noch so'n Buch genannt“ > „Er hatte noch so ein Buch genannt.“
3. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert.
4. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet.
5. Zustimmungende bzw. bestätigende Läuäußerungen der Interviewerin (Hmm, Aha, etc.) werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
6. Einwürfe der jeweils anderen Person, Unterbrechungen und Läuäußerungen der befragten Person, die die Aussagen unterstützen oder verdeutlichen (etwa Lachen oder Seufzen) werden in Klammern gesetzt.
7. Absätze der interviewenden Person werden durch ein „I“, die der befragten Person(en) durch ein eindeutiges Kürzel, z. B. „B4“ gekennzeichnet. Zwecks deutlicherer Abhebung vom übrigen Texte werden die Kürzel fett geschrieben.
8. Jeder Sprecherwechsel wird durch einmaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile zwischen den Sprechern deutlich gemacht, um die Lesbarkeit zu erhöhen.

Modifiziert nach Kuckartz (vgl. Kuckartz, 2010, S. 44)

1 Interview M3&V3

2 **I** Darf ich euch bitten, eine Karte zu nehmen und dass jemand beginnt?

3 **M3** Ich beginne jetzt doch mit der ersten Karte. Was führte zur Entscheidung der Adoption? Die Idee? Nachdem wir selbst keine Kinder bekommen haben, war es wie so ein Prozess, der gewachsen ist. Zuerst wusste ich, adoptieren kommt nicht in Frage. Da müsste mir, so denke ich, jemand ein Kind vor die Tür stellen und dann würde ich es nehmen. Aber ich merkte wirklich, dass es ein Prozess war. Zu Beginn war die Adoption weit weg, das kommt nicht in Frage. Dann unser Werdegang, als wir sahen, so einfach ist es nicht, um selbst Kinder zu haben, informierten wir uns. Pflegekind, Adoptivkind, führten Gespräche. Und ausschlaggebend war dann sicher eine Informationsveranstaltung über Adoption. Und ich sagte, komm das machen wir, da gehen wir. Drei mal war das an einem Abend. Das war für uns sehr informativ. Wir fanden dann nach dem dritten, verlieren können wir nichts. Wir können uns mal anmelden und verlieren, also es könnte höchstens kein Kind geben. Aber in unserer Situation da können wir diesen Weg mal gehen. Es war eine begrenzte Zeit, drei Jahre ist man angemeldet in diesem Pool. Es ist nicht so, dass man zehn Jahre, oder zwanzig Jahre in diesem Pool wäre, sondern für drei Jahre. Und ich dachte, ja das ist so eine begrenzte, gute Zeit.

4 **V3** Damals sogar nur zwei.

5 **I** Das war die Schweizerische Adoptionsfachstelle?

6 **M3** Ja

7 **I** Und die machte auch diese Veranstaltungen?

8 **M3** Ja, sie machte diese Veranstaltungen. Das war wirklich sehr einfach. Was es alles dazu braucht, bei den verschiedenen Adoptionen. Ausland, Inland, Kosten, was heisst das? Sie hatten auch mit Beispielen, mit etwas abschreckenden Beispielen, aber auch mit positiven Beispielen, hatten sie uns informiert und aufgeklärt und aufgezeigt. Nach diesen drei Abenden sagten wir uns, komm wir gehen zusammen Abendessen und werten das aus. Wir haben uns gedacht, wir können nichts verlieren, wir können uns anmelden und mal schauen ob eine Tür aufgeht oder nicht. Das war für mich so eine innere Entscheidung, diesen Weg gehen, die Anmeldung und alles ausfüllen und so. Das war wie so der erste Schritt. Ja, wir gehen diesen Weg.

9 **V3** Da waren für mich vielleicht noch zwei Aspekte zusätzlich wichtig. Das eine war, du warst ja vor mir offen für Adoption, ich konnte es mir zuerst noch nicht vorstellen. Und dann machte ich mal so ein Seminar, bei dem es darum ging, die Werte des eigenen Lebens zu definieren. Was sind meine Werte? Und als Resultat dieses Seminars formulieren, wie sieht unser Leben in zehn Jahren aus. Das war im 2005, also hatte ich damals über das 2015 geschrieben. Und in diesem Bild drin merkte ich, da kommen Kinder vor. Und da machte es für mich klick. Es war irgendwie visionsgesteuert und weniger vom Bedürfnis her, ich möchte ein Kind haben, sondern eher dass das dazugehört. Und das zweite war, dass wir bei der ganzen Phase, als wir auf medizinischer Ebene probiert haben nachzuhelfen, da merkte ich, dass die Gefahr aufkommt, dass es verkrampft wird. Und das wollte ich irgendwie nicht. Und zu Beginn kam es mir so vor, dass es einfach um jeden Preis ein Kind geben muss. Und ich denke, an diesem Seminar das du (zu M1) erwähnt hat, war eine Aussage wichtig. Wir suchen nicht Kinder für

Eltern, sondern wir suchen Eltern für Kinder. Mir hat das geholfen. In einem gewissen Sinn sehr ernüchternd, aber für mich eine sehr gute, wichtige, realistische Aussage. Da musste ich sagen, ja dazu bin ich bereit. Ja und dann ging diese Türe auf. Wir meldeten uns an, das wurde angenommen und dann warteten wir. Aber relativ entspannt. Du hast noch eine Ausbildung gemacht und ich auch in dieser Zeit. Ich hatte den Eindruck, wir waren nicht fixiert auf dieses Thema Adoption. Bis dann nach eineinhalb Jahren das Telefon kam, jetzt ist es soweit. Wir hätten da einen Jungen.

10 **I** Und waren da spezielle Ängste oder Sorgen da? Welche Gedanken gingen euch da durch den Kopf? Vom Entscheid, wir melden uns an, bis ihr das Telefon bekommen habt? Du hast schon gesagt, relativ entspannt, aber ich gehe davon aus, da lief doch noch einiges.

11 **M3** Also eine Sorge, an die ich mich erinnere war, dass wir nicht ausgewählt werden. Dass wir kein Kind bekommen werden. Das war immer mal wieder da. Ich weiss nicht mehr wie oft, aber einmal weiss ich, gerade wenn wir in den Ferien waren oder sonst weg waren, da habe ich immer gehofft, wenn wir nach Hause kommen, dann haben wir dann ein Telefon. Und das war dann halt nicht so. Das war für mich fast die Hauptsorge.

12 **V3** Und vielleicht, ja Sorge, ja man kann es vielleicht so nennen. Wir haben beim Anmeldeprozedere auch angegeben, wir können uns auch ein behindertes Kind bis zu einem gewissen Grad vorstellen. Ich weiss nicht mehr wie wir es beschrieben haben. Wir hatten auch gewisse Grenzen. Im Sinn von, dass das Kind mit einem gewissen Entwicklungsstand, man davon ausgehen kann, dass es sein Leben zu einem späteren Zeitpunkt selbstständig meistern könnte. Das war so unser Standpunkt.

13 **I** Also therapierbar.

14 **V3** Ja irgendwie. Oder, ja genau. Und dort war immer die Frage, wenn dann eine Anfrage kommt, ist unser Herz dann offen oder haben wir dann doch den Eindruck, dass uns das überfordert? Und könnte ich dann noch nein sagen? Kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren? Ich denke, so diese Sorgen, diese Frage war bei mir schon auch da. Wir haben uns immer gesagt, leibliche Eltern können auch nicht auswählen, wie die Gesundheit des Kindes ist. Und dann hatten wir den Eindruck, dann haben wir dieses Recht auch nicht. Aber gleichzeitig verläuft der Prozess halt anders. Man kann eben sehr wohl nein sagen. Und so diese Spannung, es war eher eine Spannung als eine Sorge, diese Spannung stand immer im Raum. Wenn diese Anfrage kommt, wie ist es dann? Kommen wir dann in einen Konflikt oder nicht?

15 **I** Was habt ihr sonst noch definiert? Du hast gesagt, ihr musstet das definieren, wofür ihr bereit seid? Habt ihr auch das Land, zum Beispiel Inland oder Ausland definiert?

16 **M3** Das wurde mir dann dort bald bewusst, dass man sich für ein Land entscheiden musste. Inland? Klar?

17 **V3** Bei uns war es so.

18 **M3** Oder dann ein ganz bestimmtes Land im Ausland. Nicht einfach, wir sind mal offen für das Ausland.

19 **I** Das musstest du so angeben?

- 20 **V3** Aha, du sprichst jetzt von den Vorgaben, die sie gemacht haben.
- 21 **I** Ja genau
- 22 **V3** Ja genau, das war so. Du musst dich entscheiden.
- 23 **M3** Zum Beispiel Gana oder Äthiopien oder Russland. Du musst das Land genau wissen. Das war für mich damals neu. Wir wussten einfach, dass bei uns der finanzielle Aspekt und das Herz das wir hatten, eher für das Inland sprachen. Wir wussten nicht grad ein Land, das uns speziell symphatisch war. Oder dann waren es eher Länder mit moslemischem Hintergrund, bei denen es sowieso nicht so einfach gewesen wäre.
- 24 **V3** Ja, es hat sich irgendwie nichts aufgedrängt.
- 25 **M3** Ja es hat sich nichts aufgedrängt. Und sicher auch der finanzielle Aspekt. Das war bei uns schon auch ein Thema.
- 26 **I** Klar, da kommen noch Kosten dazu, wie zum Beispiel die Reise.
- 27 **V3** Unbezahlter Urlaub und ich weiss nicht, was alles noch dazu kommt.
- 28 **M3** In der Schweiz war das viel klarer. Dort wusste man, das kostet dann soviel. Wenn es zur Plazierung kommt, dann kostet es uns, so fünftausend im gesamten. Dazumals noch.
- 29 **V3** Ich glaube die Rechtssicherheit, die Zeitdauer und vieles hat für das Inland gesprochen. Ich habe mir damals auch gesagt, im Idealfall sollte das Kind möglichst in der Kultur adoptiert werden, in der es schon drin ist. Eben die Finanzen waren sicher ein Punkt. Und du erkaufst es dir halt damit, dass rein statistisch gesehen, die Chancen bei einer Inlandadoption etwas schlechter sind, als bei einer Auslandadoption. Aber dafür ist der Prozess absehbarer.
- 30 **I** Und Junge oder Mädchen? Musstet ihr das auch definieren?
- 31 **V3** Ja, mussten wir sicher. Ich glaube, wir waren für beides offen.
- 32 **M3** Wir waren einfach offen, auch altersmässig waren wir offen. Von Null bis vierjährig, haben wir gesagt, wenn ich mich recht erinnere.
- 33 **V3** Kann sein, ich weiss es nicht mehr so genau.
- 34 **M3** Einfach noch vor dem Kindergarten.
- 35 **V3** Soll ich mal eine andere Karte nehmen? Ich nehme gleich die nächste. Vergangenheit des Kindes. Michaels Bauchmami, so wie wir sie nennen, sie war dazumals sehr jung. Nicht extrem jung, aber so neunzehn Jahre, als

sie ihn bekommen hat, ungewollt schwanger. Sie hatte dann mündlich, so wurden wir über die Fachstelle und Vormundschaftsbehörde informiert, schon bald mal geäußert, dass sie das nicht schaffen wird. Sie brachte das deutlich zum Ausdruck. Und in ihrem erweiterten Beziehungsumfeld war jemand, der bei der Fachstelle gearbeitet hatte. Die Schwester, oder so. Und irgendwie hat sie davon erfahren und man hat ihr das schon relativ früh aufs Herz gelegt, das könnte doch eine Möglichkeit sein. Sie war zwar einerseits dazu offen, hat aber nie die entsprechenden Papiere unterschrieben. In der Folge blieb deshalb eine gewisse Unsicherheit, weil rein davon was sie geäußert hatte und auch von ihrem ganzen Verhalten, war wie klar, ich schaffe das nicht mit diesem Kind. Gleichzeitig aber nicht unterschrieben. Das brachte mit sich, dass Michael fast eineinhalb Jahre in Übergangspflege war. Da mussten noch gewisse Fristen verstreichen von den Behörden und von dort woher er kam, musste dann halt unter Verzicht der Unterschrift festgestellt werden, dass die Voraussetzungen erfüllt sind, dass er freigegeben werden kann. Solange war er dann in der Übergangspflegefamilie, bei der er es sehr gut hatte, die sehr erfahren waren.

36 **I** Wie alt war er denn als er von der Mutter weg kam?

37 **V3** Eigentlich ab Geburt, ja genau. So aus dem Spital heraus, ab dem fünften Tag kam er zur Pflegefamilie. Dort war er, bis wir ihn mit neunzehn Monaten zu uns holten. Er war doch eine recht lange Zeit dort, in einer Familie, in der er das ungefähr fünfundachzigste Pflegekind im Übergang war, die das mit ganz viel Herzblut und Liebe gemacht haben, wirklich toll, finden wir, bis heute.

38 **M3** Jetzt feiern wir dann bald den Willkommenstag im Frühjahr. Vor sieben Jahren haben wir ihn zu uns genommen.

39 **I** Das ist wie sein zweiter Geburtstag?

40 **M3** Ja

41 **V3** Ja genau, das ist ein wichtiger Teil im Kalender.

42 **M3** Wichtig auch für ihn, er wünscht sich dann auch etwas (lacht).

43 **V3** Hat er auch verdient.

44 **I** Eine gute Gelegenheit.

45 **M3** Ja ist halt so wie ein Geburtstag.

46 **V3** Im Gegensatz zu Geburtstag und Weihnacht ist das auch eher etwas, das wir im kleinen Kreis feiern, nur wir zu dritt.

47 **I** Ist aber schön, wenn er das auch positiv erlebt.

48 **V3** Was man dazu sagen kann, danach als er bei uns war, hat das zumindest bei mir auch eine gewisse

Unsicherheit ausgelöst, weil wir nie richtig gewusst haben, kommt da aufs mal noch jemand. Entweder die leibliche Mutter oder jemand aus ihrem Umfeld daher und sagt, jetzt haben wir es uns doch anders überlegt, jetzt haben wir doch eine Lösung. Und das hätte mindestens theoretisch schon passieren können, obwohl uns versichert wurde, dass man dann in der Praxis schon sehr genau hinschauen müsste. Aber das hat bis ein Jahr gedauert, nachdem er zu uns gekommen war. Bis es dann auch juristisch abgeschlossen war, war ich immer in einer gewissen Unsicherheit drin. Weil wir auch mitbekommen haben, dass es offenbar tatsächlich aus dem Umfeld der leiblichen Mutter Bestrebungen gegeben habe, das zu stoppen und doch rückgängig zu machen. Und da haben wir auch gespürt, einerseits verstehe ich das, er könnte in seinem Umfeld bleiben. Aber jetzt ist er bei uns und wir haben ihn so ins Herz geschlossen und möchten ihn auf keinen Fall wieder hergeben. Die Geschichte, die er vom Hintergrund mit seiner Mutter hatte, hatte dann die Nachwirkung dieser Unsicherheit. Viel mehr wissen wir nicht. Offiziell ist sie bekannt, aber es gibt auch noch einen leiblichen Vater. Der ist, soviel ich weiss nicht aktenkundig, aber die Vormundin weiss wer er ist. Er ist nicht verschwunden, aber er hat es nicht anerkannt. Auch ein junger Mann, so eine Art Jugendliebe.

49 **I** Welche Gefühle löst das bei euch aus? Im Gegensatz zu anderen Adoptionen aus dem Ausland, die teilweise Strassenkinder sind, ist das hier alles sehr nahe. Und die leiblichen Eltern sind bekannt und sind irgendwo in der Nähe. Wie ist das so, damit umzugehen?

50 **M3** Wir wissen nicht genau wo sie sind, wir wissen es überhaupt nicht. Sicher haben wir ein paar Anhaltspunkte, örtlich woher die Mutter ungefähr gekommen ist. Aber ob sie noch dort ist, wissen wir nicht.

51 **V3** Wir sind gerade heute auf der Velotour beim Spital vorbeigefahren, in dem Michael auf die Welt gekommen ist. Wir waren mit ihm mal dort, um ihm zu zeigen, wo er auf die Welt gekommen ist.

52 **M3** Wir haben ihm bis jetzt noch nicht gesagt, aus welcher Gegend sie kommt. Wir haben bis jetzt auch keinen Nachnamen genannt. Aber welchen Gedanken ich noch schön finde ist, dass die Chance sehr gross ist, dass er sie einmal kennen lernen wird. Wenn sie bis dahin noch lebt, ich meine wenn bis dahin alles gut geht. Dass er sie via Fachstelle einmal kennen lernen kann. Es ist alles da, alles schriftlich. Auf jeden Fall von der Mutter. Vom Vater haben wir einfach den Namen, aber das heisst nicht, dass es dann möglich ist. Das finde ich eigentlich noch sehr hilfreich. Wir haben auch ein Foto. Dieses Foto hat er auch schon gesehen. Eine Zeitlang hat er sehr viel nach ihr gefragt, bis ungefähr zum Kindergartenalter. Da war es immer mal wieder ein Thema, wieso gehen wir nicht mein Bauchmami besuchen? Wir haben das dann schon erklärt. Manchmal hat er auch gesagt, du bist nicht mein richtiges Mami. Das ist aber jetzt alles nicht mehr, seit er ungefähr fünfjährig ist, seit drei Jahren ist es kein grosses Thema mehr, fragt er nicht mehr gross danach. Er hat dann mal ein Foto gesehen und seither fragt er nicht mehr. Vorher hat er vielleicht eher noch gedacht, vielleicht ist es eine Prinzessin von Spanien. Er hatte manchmal solche Phantasien. Jetzt fragt er nicht mehr, aber wenn er das Foto per Zufall mal sieht, er sieht sie nicht oft, sagt er, ah das ist mein Bauchmami und geht weiter. Gar nicht emotional, weder auf die eine noch auf die andere Seite. Er geht relativ natürlich damit um, aber jetzt fragt er auch nicht gross danach. Als ich einmal etwas erzählen wollte oder sagte, er sei nicht in meinem Bauch gewesen, darüber möchte er gar nicht gross darüber reden. Er weiss es ja. Und er hat sicher sehr gerne Geschichten mit Kindern und der Mutter, alle diese Themen liebt er, solche Bilderbücher, in denen Kinder auf die Welt kommen.

53 **V3** Stimmt, das ist bis heute geblieben. In der Bibliothek nimmt er fast jedes mal ein Buch, in dem es um die

Entstehung von Kinder geht.

54 **I** Ja, er hat ja auch vor dem Essen etwas in diese Richtung gesagt.

55 **V3** Stimmt. Mir fällt das nicht mal mehr auf. Aber ja genau. Das ist ein sehr präsent Thema.

56 **I** Die Karten, die ihr genommen hat, sind da gewisse Erfahrungen von denen ihr sagen könnt, das hat euch gestärkt oder Erfahrungen, die ihr eher etwas verdauen musstet? Oder etwas, das man überwinden musste?

57 **M3** Am Anfang, als das für ihn mehr ein Thema war und er bezüglich Bauchmami stark in Phantasien gelebt hat, merkte ich schon noch, dass mich das getroffen hat. Dass das in seiner Phantasie eine Rolle gespielt hat und ich dort nicht drin vorgekommen bin, weil ich jemand anders bin. Da musste ich mich ein wenig überwinden und herausfinden, dass sie ihren Platz hat und ich habe meinen Platz. Auch im Gespräch mit andern oder in der Beratung konnte ich es anschauen. Und das hat mich gestärkt.

58 **I** Diese Gespräche?

59 **M3** Ja. Einerseits habe ich gesehen, okay, da ist noch jemand anderes, die plötzlich wichtig werden könnte. Und das hat mir ein wenig Angst gemacht. Aber dann im Gespräch und auch in der Beratung merkte ich, nein ich darf beides anschauen. Sie und mich. Und vielleicht kommt das später wieder etwas näher, das kann ja sein. Aber ich merkte dort sehr stark, welche Rolle ich habe und die kann ich einnehmen. Die nimmt mir niemand weg. Diese Erfahrung dort hat mich gestärkt, das so zu wissen.

60 **I** Du hast sie dann integriert, das Bauchmami? Und dann war sie keine Bedrohung mehr?

61 **M3** Ja genau, so kann man es sagen. Sie hat ihren Platz und ich habe meinen Platz. Und wir haben beide wahrscheinlich eine wichtige Aufgabe. Das sieht man dann noch, wie das einmal sein wird. Aber ich habe keine Angst mehr davor. Auch wenn das mal zur Sprache kommen sollte oder man auf Besuch geht oder was auch immer. Auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt. Wie ich momentan fühle, habe ich davor keine Angst.

62 **I** Konntest du dann auch anders mit Michael umgehen, wenn er das gesagt hatte? Ich nehme an, dass das manchmal auch so etwas wie Provokationen waren? Wenn er sagte, du bist nicht mein Mami.

63 **M3** Ja genau. Mit der Zeit konnte ich dann sage, ich bin nicht dein leibliches Mami, nicht dein Bauchmami, aber ich bin jetzt dein richtiges und dein rechtliches Mami. Das rechtliche Mami, diesen Begriff habe ich noch nicht gebraucht, aber ich habe es ihm versucht zu erklären. Das konnte ich erklären, ich bleibe dein Mami und du bleibst mein Sohn, du gehörst zu uns, in unsere Familie, auch wenn ich dich nicht geboren habe. Das bringt mich jetzt nicht mehr so schnell durcheinander, wenn er mich das jetzt fragt.

64 **I** Dann ist es auch keine Provokation mehr, wahrscheinlich.

65 **M3** Ja, vielleicht bringt er es darum auch nicht mehr (lacht).

- 66 **I** Also das war jetzt eine Interpretation von mir.
- 67 **V3** In dieser Zeit, als er so starke Phantasien hatte, es waren ja verschiedene Elemente, da war die Weihnachtsgeschichte mit der Krippe von Jesus, das spielte eine Rolle, dann ein bestimmtes Plüschtier das er hatte und seine Geschichte. Und das hat er dann alles zusammengemischt. Und dort dachte ich eine Zeitlang, um Hilfe und so. Aber dann, ich weiss nicht ob wir selbst darauf gekommen sind oder ob uns jemand den Tipp gegeben hat, im Sinne von, doch ja, lässt ihm das oder geht ein Stück weit mit. Das hilft für ihn zum integrieren. Wir machten das schon so. Und dass er seine Wurzeln und seine Geschichte kennen soll, das war uns von Anfang an wichtig. Aber sobald dann diese Phantasiewelt kam, fragten wir uns, oh was sollen wir jetzt damit machen? Und irgendwie hat uns das dann sehr entspannt.
- 68 **M3** Und das passt auch da hinein. Ich hatte ein paar Jahre lang das Gefühl, ich habe ihm das leibliche Mami weggenommen. Er kann jetzt nicht dort aufwachsen. Und die Herkunftsfamilie wäre doch so wichtig. Und das kann ich ihm nicht bieten. Hatte wie so ein schlechtes Gewissen. Der arme Junge. Da habe ich im Gespräch gemerkt, nein er ist kein armer Junge. Er darf bei uns aufwachsen und er hat alles was er hat. Und wir können ihm jetzt ganz viel geben. Und ich hatte fast noch versucht, das Bauchmami künstlich miteinzubeziehen in seine Geschichte. Dass da noch jemand ist, aber das habe ich aufgehört. Ich merkte, das ist überhaupt nicht nötig. Er hat alles was er braucht. Und wenn er dann mal soweit ist, dann kann er auf die Suche gehen und wir helfen ihm dabei. Und das hat mich sehr befreit. Es ist für ihn eine tolle Chance, dass er bei uns aufwachsen kann. Und ich muss ihm nicht mehr sagen, du armer, du hättest noch jemand anderen (lacht).
- 69 **I** Und du bist ja nicht schuld, dass er nicht bei seinem Bauchmami sein kann. Das ist ja eine andere Geschichte.
- 70 **M3** Ja, ganz genau. Auf jeden Fall, wir haben ihn ihr ja nicht weggenommen. In der Fachstelle wird auch immer wieder Mut gemacht, darüber zu sprechen, auch zu informieren und über das Bauchmami zu sprechen. Und das ist auch ganz gut, aber ich merkte auch, dass das nicht immer ein Thema sein muss. Wir sind jetzt seine Familie.
- 71 **V3** Vor lauter Offenheit und integrieren kann man es dann auch übertreiben.
- 72 **M3** Ja, das passierte eine Zeitlang fast ein wenig.
- 73 **I** Du hast gesagt, das habe dir geholfen, als du Gespräche hattest. Was war das für eine Beratung? War das eine offizielle Beratungsstelle?
- 74 **M3** Lustigweise ist diese Frau schon eine offizielle Beraterin, aber nicht von mir. Ich besuche sie als Freundin. Aber mit ihr habe ich dieses Thema im speziellen besprochen. Ich gehe sonst auch in eine Beratung, aber das habe ich ganz speziell mit ihr als Kollegin besprochen. Und sie hat mich sehr stark ermutigt. Sie wäre aber eine offizielle Beraterin.
- 75 **I** Hast du das auch in Anspruch genommen?
- 76 **V3** Höchstens indirekt. Du (zu M3) hast dich generell, vor allem nach der Adoption, noch stärker mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Vielleicht ein Seminar besucht, Gespräch gesucht und mir dann davon erzählt. Ich

habe vielleicht mal ein Buch gelesen. Ich war da ein bisschen bequemer, was das betrifft.

77 **I** Diese Ängste und Unsicherheiten hattest du nicht in diesem Ausmass?

78 **V3** Ich denke weniger. Vielleicht hat es wirklich mit der Mutterrolle und dem Bauch zu tun. Das Bauchmami war natürlich oft und immer wieder ein Thema, der Bauchpapi aber fast nie. Das ist ihm wohl klar, dass es den auch irgendwo gibt, aber er stand nie so im Vordergrund. Also hatte ich weder gefühlt, noch real irgendwie Konkurrenz bekommen (lacht).

79 **I** Es ist ja so, die Mutter hat ihn weggegeben, der Vater ja zwar auch irgendwie, aber es sind eher die Mütter.

80 **V3** Ja genau. Von der Geschichte her könnte man genau so sagen, da war auch ein junger Mann, der sich dem nicht gestellt und angepackt hat. Wahrscheinlich die Chance gehabt hätte, dies zu tun, aber es nicht getan hat. Diese Geschichten haben so eine Eigendynamik.

81 **I** Sie kommen auch wenig vor. Es sind die Mütter und man spricht vom Bauchmami und vom braunen Mami. Aber die Väter?

82 **M3** Wobei das heute etwas anders ist. Bei uns ist es sieben Jahre her, aber heute hat der Vater eine grössere Bedeutung und man geht dem auch mehr nach. Ich weiss nicht, ob das heute bei uns nochmals so einfach wäre, was man noch schriftlich gebraucht hätte vom Vater.

83 **V3** Ich sage noch etwas zum Adoptionsverfahren. Das war eine relativ kurze Sache, man kann sagen, wir haben das von Anfang bis Ende sehr speditiv und gut erlebt. Wir trugen unsere Sachen zusammen, haben unsere Akten sortiert und ich hatte nie den Eindruck, dass man da zuviel schreiben musste. Es war soweit gut. Dann die ganze Sozialabklärung, zuerst das Gespräch auf der Sozialstelle und dann der Besuch zuhause, sehr vertrauensvoll und positiv. Von meiner Seite her kann ich sagen, dass ich mich immer ernst genommen gefühlt habe. Hatte immer den Eindruck, dass es seriös ablaufe. Was nicht passiert ist, war ein Austausch mit anderen Adoptiveltern. Haben wir entweder gar nicht gekannt oder wir haben es auch gar nicht gesucht. Es hatte mich gar nicht so interessiert. Es lief irgendwie alles mit der Fachstelle und weil das gut lief, vertrauensvoll und mit gutem Kontakt zur Person, die unser Dossier betreut hatte, hatte ich nie so das Bedürfnis mich noch andersweitig mit jemand anderem auszutauschen oder Hilfe zu suchen. Ich hatte immer den Eindruck, das läuft gut, natürlich ohne Garantie wie es rauskommt. Aber die machen das gut, die machen das fair.

84 **I** Und zwei Jahre dauerte es, habt ihr gesagt?

85 **M3** Ja, kann man sagen. Vom Zeitpunkt als wir uns begonnen haben uns damit zu befassen, alles aufschreiben, bis wir dazu gekommen sind. Sagen wir, so eineinhalb Jahre waren wir im Pool.

86 **V3** Und vorher war es vielleicht ein halbes Jahr, mit den Vorbereitungskursen und das Dossier zusammenstellen.

87 **I** Und diese Phase hast du unterstützend erlebt, auch in bezug auf deine Vaterrolle?

- 88 **V3** Ganz sicher nicht geschwächt. Ich würde mal sagen, es war recht neutral. Nein, eigentlich schon positiv. Ich lege noch viel Wert darauf, dass etwas sauber abläuft und dass ich ernst genommen werde. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich ernst genommen werde. Ich bin nicht einer, der um jeden Preis ein Kind reinziehen will. Ein Faktor der auch mitgespielt hatte, bei dem wir den Eindruck hatten, der könnte noch eine Rolle spielen, ist unser Hintergrund. Dass wir in einer Freikirche sind. Da hat man manchmal auch Geschichten gehört, das könnte noch schwierig sein. Und natürlich wurde das gefragt, gaben wir auch ausführlich Auskunft, aber wir hatten nie den Eindruck, dass das etwas erschwerendes wäre. Wir haben das immer sehr fair erlebt.
- 89 **M3** Ja ich habe das auch sehr gut erlebt.
- 90 **V3** Bis hin zum vorigen Aspekt. Das war dann allerdings in der Phase der Platzierung, als die Fachstelle der Vormundin verschiedene Elterndossiers geschickt hatte. Da hörten wir von der Vormundin selbst, dass sie gesehen hat, ah das sind Christen. Und sie muss offenbar einmal schwierige Erfahrungen mit Kirchen gemacht haben. Zwar mit einer anderen, aber ist ja egal. Und dann hat sie selbst gedacht, möchte ich jetzt ein solches Kind für das ich zuständig bin, einer solchen Familie geben? Und hat dann aber, wieder sehr professionell, bei der Fachstelle zurückgefragt, welchen Eindruck die Eltern hinterlassen haben, ob die irgendwie extrem seien. Und offenbar habe sie die Auskunft bekommen, nein, die sind schon in Ordnung. Auch von dieser Seite hatte jemand berechtigt ein komisches Gefühl, ist dem nachgegangen und hat nicht einfach eine Türe zugemacht. In dem Sinn positiv.
- 91 **M3** Gestärkt hat es mich, dass man recht auseinander genommen wird. Bei all diesen Gesprächen. Von Herkunftsfamilie, Konfliktbewältigung, Erziehung und so weiter. Ich meine, von Erziehung hatten wir ja noch keine Ahnung. Theoretisch hatten wir vieles gewusst.
- 92 **I** (lacht) Das kommt meistens erst, wenn die Kinder dann da sind.
- 93 **V3** Wir waren beide in Ausbildungen, die mit Beratung und Coaching zu tun hatten. Und wir waren es uns schon recht gewohnt, sich selbst zu hinterfragen und sich hinterfragen zu lassen (M3: Zu reflektieren). Darum war das nicht so schockierend.
- 94 **M3** Und das hat mich gestärkt, darüber zu sprechen, auszutauschen und danach ein ja zu bekommen zu uns als Eltern.
- 95 **I** Durch das Refektieren noch mehr Sicherheit zu bekommen?
- 96 **M3** Ja, oder einfach auch, dass wir bestätigt wurden, wir können uns euch als Adoptiveltern vorstellen und wir nehmen euch in den Pool auf. Und das stärkt ja auch.
- 97 **I** Klar, die Bestätigung.
- 98 **M3** Genau, die Bestätigung. Ob mich das in der Elternrolle gestärkt hat, weiss ich nicht, das ist ja erst nachher wirklich gekommen. Aber trotzdem, die Schwägerin hat mir dann mal gesagt, das ist jetzt wie wenn du schwanger wärst. Als wir die Bestätigung bekamen, dass wir im Pool sind. Ich sagte, ja das stimmt. Es ging dann noch

eineinhalb Jahre, aber ab dem Moment durften wir in diesem Pool sein.

99 **I** Darf ich vielleicht Karte sechs und sieben vorziehen? Dass wir die sicher haben. Karte sechs haben wir ja schon ein wenig angesprochen. Zu Begleitung und Beratung nach der Adoption hast du (zu M3) schon erzählt, dass du diese Gespräch sehr stärkend erlebt hast.

100 **M3** Ja genau. Jetzt gerade so von der Fachstelle selbst, das war relativ schnell vorbei. Die macht die Arbeit vor allem vorher. Es gibt die Platzierung und dann gibt es noch ein Gespräch nach ungefähr zwei bis drei Monaten und dann ist fertig. Das hat uns noch ein wenig überrascht. Nach der Platzierung war es dann fertig und dann ist man ein wenig auf sich selbst gestellt.

101 **I** Ihr musstet danach nicht noch Berichte schreiben?

102 **M3** Nein. Es war zwar ein Jahr Pflegekindverhältnis, aber ganz anders, wie wenn es sonst ein Pflegekind wäre. Und nach einem Jahr gibt es eine Adoption. Und dann gingen wir vor das Gericht, das war kantonal, und das war dann eine Richterin (lacht), die uns unseren Sohn rechtlich zugesagt hatte.

103 **I** Und du hättest das noch geschätzt, wenn die Begleitung noch etwas länger gewesen wäre?

104 **M3** Ja

105 **V3** Ja vielleicht auch die Situation vom kantonsspezifischen. In dieser Frage läuft es in jedem Kanton ein wenig anders. Man muss selbst herausfinden, wie läuft es im betreffenden Kanton. Wenn man mal beginnt, nimmt dann schon alles seinen Lauf, aber wir haben nie genau gewusst, ist das ein rein administrativer Entscheid ist, der einem per Brief mitgeteilt wird? Und dann haben wir herausgefunden, ach so, wir müssen wirklich vor Gericht erscheinen und auch Gerichtsgebühren zahlen. Zweimal? Oder nur einmal?

106 **M3** Ich glaube nur einmal. Mit dem Sohn dann.

107 **V3** Es war eigentlich nicht ein Problem, aber ich hätte gerne im voraus gewusst, wie es hier läuft. Einerseits menschlich, Familie werden, aber dann auch ganz praktisch, administrativ, da mehr Unterstützung bekommen. Ich hätte das am ehesten von der Fachstelle erwartet, weil die die beste Übersicht in der Schweiz haben. Das was wir gebraucht haben, haben wir uns gesucht. Ich glaube es war mehr das Erleben von diesem intensiven Vorher und dann Platzierung, ein Gespräch und dann ist fertig.

108 **I** Und wenn es Schwierigkeiten gegeben hätte, hättet ihr euch dann wieder an die Fachstelle wenden können?

109 **V3** Ich glaube schon

110

111 **M3** Auf jeden Fall. Sie haben jetzt, damals gab es das noch nicht, ein Angebot. Und man kann sich melden, um Begeitung zu bekommen, bei Krisen oder wenn ein Problem auftaucht.

- 112 **V3** Das ist schon so. Da sprechen wir vom Stand 2008. Das ist heute anders.
- 113 **I** Und Kurse bieten sie auch an?
- 114 **M3** Ja
- 115 **I** Haben sie damals schon angeboten?
- 116 **V3** Ja
- 117 **M3** So Biographiearbeit
- 118 **V3** Das haben sie auch ausgebaut.
- 119 **M3** Oder ein Thema ist "Du bist nicht in meinem Bauch gewachsen". Wie kann ich das dem Kind erzählen? Da haben sie uns auch ermutigt, auf dem Wickeltisch, das Kind darf damit aufwachsen. Und da spüre ich, das ist etwas sehr gutes. Dass man das heute in der Regel so macht. Und das Kind mit diesem Wissen aufwächst, ich bin adoptiert oder welche Worte dann auch immer gewählt werden. Da hatten wir nie Stress, das böse Erwachen, das teilweise in der Gesellschaft noch vorherrscht.
- 120 **I** Ja, ich denke, das ist wirklich vorbei.
- 121 **V3** Was man noch sagen kann, diese Skypeberatung, die du in Anspruch genommen hast. Das hat auch noch geholfen oder?
- 122 **M3** Ja genau. Das machte ich erst im letzten Jahr. Dort ging es effektiv um Erziehung. Dort wo man auch an Grenzen stösst. (V3: Jetzt nicht adoptionsspezifisch) Da hatte ich mit Heinz Etter, sagt dir das etwas? Der hat bei uns in der Kirche ein Seminar gemacht. Und mit ihm kann man auch skypen oder privat vorbeigehen und Beratung in Anspruch nehmen. Und das hat mir gut getan. Weil er dann nochmals das Thema Adoption aufgegriffen hat. Gerade auch Bindungsstörungen, was hier alles ein Thema sein könnte. Und worauf man hier achten soll.
- 123 **I** Traumatisierung auch?
- 124 **M3** Traumatisierung war auch ein Thema. Da habe ich vor allem noch ein Buch gelesen von Bettina, der Nachname fällt mir grad nicht ein, ein dreibandiges Buch. Und das Buch, sie ist ja eine Ärztin, hat mich aber fast eher irritiert. Da dachte ich, okay, ich habe ganz klar ein traumatisiertes Kind. Er hat Anstrengungsverweigerung, ganz klar, darum fährt er nicht Velo zum Beispiel. Und davon musste ich mich auch wieder etwas lösen. Auch vielleicht wegen der Beratung bei dieser Frau bei der ich war. Sie hat sich weitergebildet auf dem Gebiet Traumatisierung und sie sagte, dass das nicht sein müsse, dass er traumatisiert sein müsse. Von den Symptomen her, die ich beschrieben habe, glaubt sie das nicht. Ich weiss es jetzt auch nicht, ich möchte da weder so noch so. Ich weiss es nicht. Wir müssen einfach damit arbeiten, so wie es jetzt ist. Aber es hat mich dann wieder etwas entspannt. Zum sagen, es muss nicht sein. Aber sicher, so mit Bindungen, das hat mir

geholfen. Bindungsstörungen, dass ich aktiv dran bleibe an dieser Bindung. Ihm das Gefühl vermitteln, du bist willkommen, du musst nicht weggehen. Es machte mir Mut, so wenig Trennungen wir möglich zu machen. Wir wissen jetzt auch, dass er nicht gerne auswärts schläft. Und dass wir das auch respektieren. So in dieser Art. Es gäbe vielleicht noch mehr im Alltag, das man anwenden könnte, das ich auch nicht immer mache. Das hat mir noch gut getan.

125 **V3** Das würde vielleicht auch dahinein passen: Beziehungs- und Entwicklungsschwierigkeiten. Was von der Geschichte her für mich wichtig oder prägend war, ist, dass er uns damals als behindertes Kind vorgestellt wurde. Da ist ein Junge, der hat eine Behinderung.

126 **I** Als das Telefon kam?

127 **V3** Als wir vorgeschlagen wurden. Weil wir bereit waren, auch ein behindertes Kind aufzunehmen, hat man gesagt, in einem solchen Fall werden die Eltern zuerst informiert, wollt ihr überhaupt vorgeschlagen werden? Was sonst in anderen Fällen nicht passierte, damals. Da wurden wir gefragt, wollt ihr überhaupt vorgeschlagen werden? Und wir sagten ja. Und ca. drei Wochen später kam dann das Telefon, dass wir ausgewählt wurden. Und dann hat man ihn uns schriftlich vorgestellt, er sei ein behindertes Kind. Was ich bis heute etwas speziell finde. Natürlich stimmt es auf einer Ebene schon. Er ist von der Entwicklung her sicher verzögert. Ich habe es jetzt gerade wieder erlebt, als ich mit ihm unterwegs war. Die meisten schätzen ihn ungefähr zwei Jahre jünger ein, als er tatsächlich ist. Er wird diesen Herbst neunjährig und die meisten würden wahrscheinlich zu Recht sagen, so etwa siebenjährig. Er ist ein wenig feingliedriger und ist in seiner Entwicklung weiter zurück. Das ist sicher eine Tatsache. Damals hatte er auch noch eine Fehlstellung der Füße, die mittlerweile mit Einlagen fast korrigiert ist, er hatte noch Neurodermitis und eine hypotone Muskelspannung. Und das ist und bleibt bis heute eine Herausforderung. Er ist nicht der Athlet. Er muss sich das erkrampfen und erkämpfen, Körperspannung aufzubauen, zu klettern, etwas zu machen, aber er macht das wirklich gut. Das war vielleicht ein Punkt an dem wir merkten, da müssen wir uns ein wenig abgleichen. Du (zu M3) hast schnell mal gefunden, oh nein, unser Junge, hast vielleicht Defizite gesehen und überlegt wie man das fördern kann. Vielleicht etwas fest auf diese Seite. Und ich eher auf die Seite, es ist doch alles kein Problem, es ist doch alles in Ordnung mit unserem Jungen. Und hatte vielleicht eher einen Schubs gebraucht, doch da müssen wir hinschauen und etwas machen. Aber ich habe ihn nie als behindert empfunden. Weder am Anfang, noch heute. Sondern einfach gesehen, ja er ist einfach so, er ist weniger weit als andere. Ich habe einfach immer empfunden und das auch gesagt, ich möchte einfach sehen, dass er sich entwickelt. Auch wenn es langsamer ist als bei anderen, aber solange ich sehe es geht etwas, dann bin ich happy. Und das Wort stand, soviel ich weiss, ausdrücklich irgendwo damals, das Wort behindert. Das verstehe ich bis heute nur bedingt, ausser es ist ein technischer Begriff den man benutzt für diese Dinge, die er damals hatte. Aber Dank dem (lacht) sind wir überhaupt dazu gekommen, in die Auswahl von möglichen Adoptiveltern hinein zu kommen. Und wir sind mehr als glücklich, dass es so gekommen ist.

128 **I** Und der Gedanke, den ich hier in den Vertiefungsfragen habe, das ist jetzt weil er adoptiert ist. Deshab hat er dies und das oder reagiert er so und so? Du (zu M3) hast das vorher schon angetönt. Gab es diesen Gedanken oft? Gibt es diesen Gedanken jetzt nicht mehr? Oder gab es ihn gar nie? Die Frage nach der Genetik, nach den neunzehn Monaten, als er noch nicht bei euch war?

129 **M3** Gut, diese Frage kommt schon immer wieder. Ich habe das vielleicht noch mehr. Wo ich manchmal denke,

ich stehe ein wenig beobachtend da. Das hat mir in einem Seminar für Tageskinder jemand erklärt. Als Adoptivmutter bist du oft beobachtend. Du kannst nicht so auf etwas zurückgreifen das du kennst. Das hat mir noch gut getan. Ich sagte mir, ja ich bin viel beobachtend. Wie wird es sich entwickeln? Woher kommt es? Ich meine, einerseits ist er sieben Jahre bei uns und hat schon mal vieles von uns mitgenommen, was wir ihm erzieherisch mitgegeben haben. Das ist mir voll bewusst und das ist ja auch schön. Und dann gibt es einen genetischen Teil, auf den wir nicht zurückgreifen können. Ich merke, andere Eltern sagen oft, ja das hat er ganz von mir.

130 **I** Jaja, ob es dann so ist oder nicht, das weiss man ja auch nie.

131 **V3** Genau

132 **M3** Genau. Und das können wir nicht. Aber manchmal entlastet mich das auch. Wenn er schulisch jetzt vielleicht nicht so stark ist, entlastet mich das auch. Weil ich war schulisch auch nicht so der Hirsch. Dann denke ich, wenn das jetzt genetisch läuft, hat er das jetzt nicht von mir. Also kann mich das auch entlasten. Es hat mich noch in vielem entlastet. Ich musste dann aber auch aufpassen, dass ich nicht auf die eine Seite kippe. Und sage, ja das ist, weil er eben nicht von uns ist. Fast ein wenig entschuldigend. Da dachte ich eine Zeitlang, nein das möchte ich nicht. Und das andere ist, es gibt schon Momente, in denen ich mich freue, die Mutter dann mal kennen zu lernen. Wie ist sie denn? Wie ist die Mutter?

133 **I** Um das Bild noch zu vervollständigen?

134 **M3** Ja, um das Bild zu vervollständigen. Oder wie wäre der Vater? Eben so die beobachtende Rolle, die kenne ich von mir.

135 **V3** Etwas noch auf die humorvolle Tour, ich merke, dass es mir leichtfällt zu sagen, wir haben einen gescheiterten Jungen oder einen schönen Jungen. Weil damit lobe ich mich auf jeden Fall nicht selbst, genetisch hat er es ja auf jeden Fall nicht von mir. Lustigerweise hilft mir das noch, ihn zu loben, ihn auch vor andern hervorzuheben. Solange er das überhaupt möchte und wenn ihm das nicht mehr passt, dann mache ich es auch nicht mehr. Ich merke, dort schwingt das schon mit, zu wissen, also genetisch gibt es keine Linie zwischen mir und ihm. Sozial ist es dann wieder anders, das Verhalten hat dann auch mit mir zu tun. Aber die Momente, in denen ich denke, woher hat er jetzt das? Hat er das jetzt von der Schule aufgeschnappt oder habe ich das mal gesagt oder ist jetzt das ein genetischer Wesenzug, der von der leiblichen Mutter stammt? Ja, diese Momente gibt es schon, obwohl es vielleicht gar nicht so anders ist, wie bei leiblichen Eltern. Auch dort ist ja längst nicht alles genetisch.

136 **M3** Er hat gerne Freiheit. Einfach frei entscheiden können. Da denke ich auch, wenn er jetzt ein leibliches Kind von uns wäre, wäre das auch so oder hätten wir eher ein Kind, das sich eher in der Norm bewegen würde? So wie man sich verhalten sollte? (lacht) Und das ist hier nicht immer so gegeben. Da denke ich vielleicht auch an das südländische, Dinge die ich dann sehe.

137 **I** Wenn ich das so rausgehört habe, war das eher stärkend?

138 **V3** Ja, ich finde schon.

- 139 **I** Das andere hat es vielleicht auch, aber ich höre eher das positive oder das stärkende oder dass es gewisse Dinge einfacher macht.
- 140 **M3** Ich kann mich an keinen Moment erinnern, an dem das eine Spannung in mir ausgelöst hätte.
- 141 **V3** Ich habe halt nie ein schlechtes Gewissen, um zu denken, das hat er von mir. Das habe ich nie. Ausser es ist etwas von der Erziehung. Das schon auch, dass man denkt, da habe ich geprägt oder war selbst unsicher und habe es weitergegeben.
- 142 **I** Vielleicht noch zu Erziehungsschwierigkeiten, die ganze Entwicklung, gibt es da Dinge, die in eure Beziehung und Partnerschaft hineingespielt hat? Stärkend oder belastend?
- 143 **V3** Belastend, das gibt es vielleicht dann wenn, also ich habe wie das Gefühl, dass wir beide unterschiedliche Schwerpunkte haben, die wir einbringen. Was grundsätzlich sehr gut ist, aber auch Spannungen geben kann. Ich habe das Gefühl, du (zu M3) hast etwas sehr nährendes, annehmendes, sehr sehr gnädiges, um das ich froh bin, dass du das hast. Nicht dass ich das nicht hätte, aber sicher weniger. Und umgekehrt bin ich vermutlich konsequenter, manchmal dann auch sturer. Und das gibt manchmal auch Spannungen, dass ich dann das Gefühl habe, diesem Verhalten müsste man einen klaren Riegel schieben und das geht doch einfach nicht. Und wo du eher gnädiger bist, was auch oft richtig ist, aber manchmal vielleicht auch nicht. Aber dort gibt es manchmal eine Spannung, die mit der Adoption so direkt wahrscheinlich nichts zu tun hat, aber wo ich es schon spüre, dass diese Herausforderung die er mit sich bringt, nicht nur einfach bei ihm ist, sondern plötzlich auch zwischen uns. Das gibt es schon auch. Und wir sind vielleicht auch nicht von allem gleich betroffen. Er hatte eine Phase, jetzt ist sie ein wenig am ausklingen oder vielleicht schon vorbei, ich weiss es nicht, noch nicht ganz, als er bei allem was schief läuft, auch Dinge die nichts mit uns zu tun hatten, uns einfach die Schuld zugewiesen hatte. Und das deutlicher bei dir, als bei mir. Ich bekam auch ab und zu etwas ab, aber deutlich weniger. Bei Dingen, die rein gar nichts mit ihr zu tun hatten. Es fällt ihm irgend etwas auf den Boden und geht kaputt, dann war plötzlich die Mama Schuld. Und dann immer die Frage, wie weit soll ich mich da einmischen und ihn stoppen, das war gar nicht immer hilfreich und du möchtest es auch nicht immer. Das löste manchmal auch Spannungen aus.
- 144 **M3** Und auf der anderen Seite schweisst es auch zusammen. Ich denke, ein Kind, ein gemeinsames Projekt, das hat uns auch gestärkt. Die erzieherischen Fragen, die Adoption, ob es das eigene Kind ist, ich weiss nicht ob es anders wäre, ich denke, das hat uns auch gestärkt. Es ist noch oft ein Thema in unserer Beziehung, das Kind ist oft ein Thema. Wie geht es ihm? Ich weiss nicht, wie das in anderen Familien ist, aber es ist schon oft das Thema und ein grosser Teil.
- 145 **V3** Ja, einmal in der Woche haben wir einen Familienrat mit ihm zusammen und das geht es oft um Fragen, wie wir miteinander umgehen. Wie machen wir das miteinander? Das ist dann eher so im Dreiergespräch.
- 146 **M3** Bei einem Einzelkind verteilt es sich dann halt nicht. Bleibt dann immer bei diesem Einzelnen.
- 147 **V3** Vielleicht noch aktuell so eine Frage. Wir merken dass er oft recht gut auf Erwachsene anspricht und es ihm manchmal schwer fällt, mit Gleichaltrigen in Kontakt zu kommen. Er hat einen oder zwei sehr gute Freunde, aber

es ist dann entweder der allerbeste Freund oder dann habe ich nichts mit ihm zu tun. So dieses ungefangene, einfach mal ein bisschen auf den Spielplatz, einfach mal ein bisschen spielen, das fällt ihm enorm schwer. Da ist sicher die Frage, können wir und sollen wir überhaupt etwas machen? Wie kann ich ihn dazu ermutigen? Aber da ist auch schnell mal eine Grenze da, was man als Eltern überhaupt machen kann. Das ist jetzt vielleicht gerade so mein aktueller Punkt, an dem wir etwas am Rande stehen.

148 **M3** Er geht schon auch. Aber er muss das wie selbst auch wollen. Manchmal denke ich, komm jetzt könnte er doch noch schnell auf den Spielplatz gehen, statt nur im Zimmer zu sitzen. Aber das braucht dann ein wenig Weisheit. Man möchte ihn ja auch nicht drängen, ihn aber auch ermutigen.

149 **I** Das sind natürlich schwierige Fragen, wie man Einfluss nehmen kann. Hier noch eine letzte Frage: Ihr hattet ja auch eine Heilpädagogische Früherzieherin, habe ich gesehen in den Unterlagen. Wie habt ihr diese Begleitung erlebt, vor allem im Bezug zu euch als Eltern?

150 **V3** Wir hatten drei verschiedene Personen, insegsamt.

151 **I** Innert zwei Jahren?

152 **V3** Nein, schon verteilt bis eigentlich vor ungefähr, wann hat das aufgehört? Vor einem Jahr? Vor zwei Jahren?

153 **M3** Vor ungefähr zwei Jahren.

154 **I** War da das Thema Adoption in den Gesprächen auch von Bedeutung? Gingen sie offen damit um? Oder hattet ihr den Eindruck, es sei ein Tabuthema?

155 **M3** Nein, Tabu, hatte ich nie den Eindruck. Und auf jeden Fall haben es alle gewusst. Wir kommunizierten wirklich offen. Das hatten wir zu Beginn fast noch mehr gemacht, als wir es heute machen würden. Ich habe den Eindruck, jede von den dreien ist gut damit umgegangen. Weder zuviel noch zu wenig. Sie haben es zur Kenntnis genommen, haben dem aber auch keine zu grosse Bedeutung gegeben, es aber auch nicht ignoriert.

156 **V3** Da kann ich nicht viel dazu sagen, da war ich meistens nicht dabei.

157 **M3** Das war die Geschichte und jetzt arbeiten wir. Jetzt arbeiten wir, da sieht man, dass er etwas aufholen muss und für mich war es immer eine wertvolle Unterstützung der Heilpädagogischen Früherziehung. Sicher, erzieherisch konnten wir auch ein paar Dinge fragen. Da konnten sie auch immer mal wieder helfen. Er kam mit eineinhalb Jahren zu uns und ab zweijährig kamen dann die Herausforderungen mit erzieherischen Dingen. Aber klar, die Erziehung war ja nicht primär das Thema, sondern das Arbeiten. Und das Schöne war, als er in den Kindergarten kam, wir nahmen ihn nach einem halben Jahr wieder raus, weil es einfach noch zu früh war. Und dort gab es auch eine Heilpädagogin, zwar nicht Frühförderung, aber dann hat sie zu mir gesagt, man merkt, dass der Junge Heilpädagogische Frühförderung hatte. Ich weiss auch nicht, wie sie das gesehen haben, aber dass er Therapie hatte. Wahrscheinlich mit dieser Diagnose oder diesem Wissen, was da gewesen war, sah man, dass er viel aufholen konnte. Und das dünkte mich noch schön. Es war nicht vergebens. Ab einem Jahr hatte er das schon.

- 158 **V3** Was man vielleicht noch sagen kann. Mir ist noch fast mehr die Psychomotorik in Erinnerung, als die Heilpädagogische Früherziehung. Die er ungefähr drei Jahre lang hatte. Bis eigentlich vor kurzem. Das habe ich, aber vielleicht auch weil ich dort näher dran war, als extrem gut erlebt. Dort ging es immer wieder um das Thema, sich zu spüren, Boden unter den Füßen haben, Stabilität, spüren wozu bin ich fähig. Und da hatte ich den Eindruck, dass das für ihn sowohl physisch als auch seelisch, ganz wichtig war. Wie dann konkret der Unterricht abgelaufen ist, weiss ich auch nicht, da war ich auch nicht dabei, aber im Gespräch ganz zu Beginn kann ich mich noch erinnern, die erste dieser Psychomotoriktherapeutinnen, die hat die Geschichte so extrem aufgenommen. Sie hat es selbst so berührt und sie hat das sehr sehr zum Thema gemacht. Dieses Thema Boden bekommen, das hat irgendwie total gepasst, aus der Geschichte, aber auch physisch. Das habe ich als sehr nahe und positiv erlebt. Ich habe das Gefühl, dass ihm das viel gebracht hat.
- 159 **M3** Stimmt, das kam jetzt in der Psychomotorik fast mehr raus. Auch ein wenig von der Emotion, mehr Boden zu bekommen. Das war jetzt in der Früherziehung nie so ein Thema, aber in der Psychomotorik stark.
- 160 **I** Dass sie das Thema aufnehmen konnte.
- 161 **V3** Ja
- 162 **M3** Mehr so ein bisschen verstanden, worum es dort geht. Und dort ging es auch sehr stark um das körperliche.
- 163 **V3** Selbstvertrauen.
- 164 **M3** Und in der Frühförderung ging es fast mehr um das Spiel.
- 165 **V3** Motorische Sachen und kognitiv. Mir kam es wie übergeordneter, ganzheitlicher vor.
- 166 **M3** Bei der Frühförderung ging es noch recht stark um die Tests. Das hat noch recht viel Zeit gekostet. Ein paar mal kam sie mit dem Koffer und musste Tests machen.
- 167 **V3** Das hat ihn auch recht gestresst.
- 168 **M3** Ob sie das musste? Es ging dann sicher auch noch um das ADHS, das wir schlussendlich beim Arzt abgeklärt haben. Von daher hat mich Psychomotorik noch etwas mehr überzeugt.
- 169 **I** Das war wahrscheinlich wirklich auch das, was er mehr gebraucht hat.
- 170 **V3** Ja, ich denke, bei ihm funktioniert das Physische und Psychische ganz eng zusammen. Auch jetzt, wenn er Stress hat, möchte er mit mir kämpfen. Oder rammeln. Dann muss er irgendwie Kraft anwenden. Gestern Abend auch, da mussten wir noch kämpfen, wir gingen auf so eine Wiese. Ich will kämpfen. Das ist so eine Form von Stressabbau, vom Suchen von Nähe. Das darf durchaus ein wenig gewalttätig werden (lacht). Da muss man etwas spüren.

- 171 **I** Ankunft des Kindes. Ich nehme an, dass ihr ihn bei der Pflegefamilie geholt habt?
- 172 **V3** Genau. Es gab so verschiedene Momente. Nebst dem Telefon, das sicher emotional wichtig war. Als wir das erste mal dort waren. Da war auch die Vormundin dort und die Übergangspflegemutter und wir zwei kamen in die Stube rein. Das war schon ein ganz schöner Moment. Wir sind runtergekniert und er hat irgendwie gespielt. Und dann bald mal, das weiss ich noch, kroch er dann plötzlich zu dir (zu M3) und hat dich so um das Bein gehalten. Er hat irgendwie diese Nähe gesucht und das hat uns tief berührt. Und auch die Übergangspflegemutter fand dann, wow, da sehe sie etwas bei dem Jungen und sie merke, es passiere etwas. Und dieser erste Moment hat sich auch weiter bestätigt. Es gab danach eine Besuchsphase, ca. sechs, sieben Wochen, in denen wir regelmässig dort waren. Bis wir ihn dann an diesem besagten Datum zu uns geholt haben. Es lief fast beängstigend reibungslos ab. Nicht mal geweint, er hatte recht gleichmütig Abschied genommen von der Pflegefamilie, stieg zu uns ins Auto, schief ein, zuhause wachte er wieder auf, wir nahmen ihn in die Wohnung rein, führten ihn durch die Zimmer und er sah den Spielteppich. Wir setzten ihn ab und er begann zu spielen, dann gab es Mittagessen. Und das ging etwa ein halbes Jahr, alles lief völlig rund. Wunderbar geschlafen, wunderbar gegessen, er war gesund.
- 173 **M3** Einfach sehr angepasst.
- 174
- 175 (alle lachen)
- 176 **V3** Genau, angepasst. Und erst nach einem halben Jahr, als dann die erste Trotzphase begann, gab es eine Phase, in der wir fanden, vorher war er gut erzogen und wir sind wahrscheinlich zu nachlässig (lacht). Vorher hatte er noch Ordnungen und jetzt wird langsam der Wildwuchs Einzug halten.
- 177 **M3** Ja aber vielleicht brauchte er diese Zeit des Ankommens. Man sagt ja auch, wenn sie angekommen sind, zeigen sie ihr Wesen. Und ich merke erst jetzt im Gespräch, dass das so gewesen sein könnte. Er war ein ganz liebes Kind bei der Pflegefamilie und man weiss ja dass diese Kinder spüren, ob das schon ihr Zuhause ist oder nicht. Und das hat er sicher gespürt. Und mit eineinhalb Jahren sowieso. Eineinhalb Jahre war er einfach verunsichert. Obwohl sie das dort sehr gut gemacht haben. Ich denke schon auch, vielleicht hat es ein paar Monate gebraucht, bis er zuhause gewesen ist. Und er kam dann ja auch in die Trotzphase. Dann wurden wir gefordert, durch das Freiheitliche, das in ihm steckt.
- 178 **V3** Wir hatten sicher ein Umfeld, das sich mit gefreut hat. Verwandtschaft, in der Kirche, wo er sehr willkommen war. Uns ist gesagt worden, ja am Anfang am Sonntag in die Kirche, das könnte dann zuviel werden für ihn. Aber wir haben ihn von Anfang an mitgenommen und er ist völlig aufgeblüht, hatte Freude an den anderen Kindern, die andern an ihm.
- 179 **M3** Aber die Bindung, die musste schon zuerst wachsen. Am Anfang war schon noch diese Orientierungslosigkeit. Wohin gehöre ich? Wie wenn er es gespürt hätte. Aber mit der Zeit konnte das wachsen und er wusste wohin er gehörte.
- 180 **I** Dann kam dann wahrscheinlich diese Ich-Entwicklung.

- 181 **V3** Ja, ein Stück weit ist es Interpretation und alle Zeichen die man hat, wie isst er, wie schläft er, ist er fröhlich, wie entwickelt er sich, die waren alle positiv. Aber es ist ganz klar, dass er sich an uns gewöhnen musste.
- 182 **I** Wann war denn für euch das Gefühl da, wir sind eine Familie? War das von Anfang an da?
- 183 **M3** Also schon recht von Anfang an, als er zu uns gekommen ist. Da hatte ich schon dieses Gefühl, als wir so zu dritt waren.
- 184 **V3** Du hast mal gesagt, als wir dann Ferien hatten. (M3: Ah ja!) Ich glaube etwa zwei Wochen, nachdem er zu uns kam, hatten wir danach eine Woche Ferien.
- 185 **M3** Zwei Wochen Ferien.
- 186 **V3** Hatten wir zwei Wochen Ferien?
- 187 **M3** Ich glaube es.
- 188 **V3** Okay, kann sein.
- 189 **M3** Und da hatten wir viel unternommen.
- 190 **V3** Da waren wir vierundzwanzig Stunden zusammen.
- 191 **M3** Ja, dort wurden wir so eine Familie. Ganz stolz.
- 192 **V3** Und ja, das ist sicher auch diese Phase, in dieser Woche entdeckten wir so viele Dinge. Wie er tickt. Wir waren in einem Moor, einem Blumengarten, er war im Wagen und wurde immer unzufriedener. Und da fand ich, jetzt nehme ich ihn mal auf die Schultern. Und plötzlich begann er zu jauchzen und hatte Freude. So kleine Details, wo wir merkten, ah okay, das hat er gerne. Und plötzlich merkten wir, dass wir uns anfangen kennen zu lernen.
- 193 **M3** Er war halt kein Baby mehr. Man hatte von Anfang an so eine Persönlichkeit in den Händen gehabt. Und das war auch sehr schön. Aber als wir das erste Telefon bekamen, ob wir ausgewählt werden wollen, das war emotional schon ein riesen Ding. Und dann als wir ausgewählt wurden, diese zwei Telefonate die waren schon enorm.
- 194 **I** Und dann nur Freude oder kamen da auch noch Ängste dazu?
- 195 **M3** Beim ersten mal natürlich schon auch Ängste, aufgrund dessen was sie uns alles geschickt hatten, auch von der Diagnose her. Und wir schon gedacht haben, zu was sagen wir da ja? Aber wir wussten, wenn ich das jetzt geboren hätte, würden wir auch ja sagen. Und es hat einfach vieles gepasst, das uns ermutigt hat, um ja zu sagen.

- 196 **V3** Ängste wahrscheinlich weniger, aber wir wussten sicher, jetzt gibt es einiges zu organisieren. Du (zu M3) hast vorhin gesagt, vom Zeitpunkt an, als wir im Pool waren, sei es wie eine Schwangerschaft gewesen. Das habe ich nicht so empfunden, erst vom Telefon an habe ich es so empfunden. Die sieben Wochen habe ich dann als Schwangerschaft empfunden. Ganz viel zu organisieren und man musste ein wenig mehr Gas geben. Es war irgendwie intensiv, aber auch gut.
- 197 **M3** Es war auch anstrengend, diese Besuche und dann zu merken, wie bin ich denn als Mutter? Ich war schon noch verunsichert. Es gab noch eine andere Mutter nebenan, die wusste wie es läuft. Und da reinwachsen und zu übernehmen, da fühlte ich mich nicht immer ganz sicher.
- 198 **I** Ja, bei einer Geburt ist man ja von Anfang an die einzige Mutter und niemand hat vorher Erfahrungen mit diesem Kind gemacht.
- 199 **V3** Ich weiss nicht, ob wir dazu noch etwas sagen sollen?
- 200 **I** Gerne, noch ein Abschlussvotum.
- 201 **V3** Ich weiss nicht, ob wir darüber gesprochen haben oder ich es nur gedacht habe. Es ist natürlich sehr subjektiv aufgrund von unserer Erfahrung. Aber ich habe schon das Gefühl, das Thema Wurzeln und Boden haben, dass das ein wichtiges Thema ist. Und wenn man das auf verschiedenen Ebenen integriert, das Erzählen auf der Ebene der Geschichte, im Spielerischen, im Physischen, wenn man das irgendwie zusammenbringen kann. Das war bei ihm sehr wichtig und haben wir sehr gut erlebt. Mit dem Wort von Goethe, mit den Wurzeln und den Flügeln, einerseits helfen dies zu verankern, wo ist mein Boden, wo gehörte ich hin und gleichzeitig Mut machen um frei zu fliegen.
- 202 **I** Wäre das jetzt so, dass du sagen würdest, dass wenn eine Früherzieherin in eine solche Familie kommt, dass sie zumindest in dieser Thematik sensibel sein sollte? Da ist ein Kind das entwurzelt wurde und neu Wurzeln schlagen muss?
- 203 **V3** Genau. Entwurzeln ist noch ein gutes Stichwort. Du (zu M3) hast es vorher richtig gesagt, ein Kind muss ja nicht unbedingt traumatisiert sein, nur weil es adoptiert wurde. Aber entwurzelt, im Sinn von einem Bruch in der Biographie, das ist auf jeden Fall da. Und der spielt irgendwie eine Rolle. Dem irgendwie nachzugehen, ist wahrscheinlich für alle Kinder wichtig, aber vielleicht in diesem Fall noch ein wenig mehr, weil es weniger offensichtlich ist. Weil hier Wurzeln da sind, die wir nicht kennen, die wir nicht bieten können. Es kann vielleicht jemand dem Kind helfen, dem selbst nachzuspüren, das wir vielleicht gar nicht so bieten können. Das ist der Gedanke, der mir noch nachgegangen ist, so als Abschluss, was jetzt wichtig ist.
- 204 **I** Möchtest du da noch etwas hinzufügen?
- 205 **M3** Ja, ich kann das sehr unterstützen. Das mit dem Boden. Und ich denke, so wie Sicherheit vermitteln. Ich könnte mir schon noch vorstellen, dass Adoptiveltern sich manchmal noch unsicher fühlen. Mache ich es richtig? Oder wenn dann noch gesundheitliche Aspekte da sind. Einfach auch Sicherheit mitzugeben.

206 **I** So ein Stärken in der Elternrolle?

207 **V3** Ja

208 **M3** Ein Stärken, ja

209 **I** Und das auch zusprechen?

210 **V3** Ja genau. Stimmt, da gab es auch in der Psychomotorik so eine oder zwei Sequenzen, in denen wir gespürt haben, da werden wir in unsere Elternrolle ermutigt. Ja, nicht nur vom Kind aus gedacht, sondern auch für uns Sicherheit zu geben. Ja, das stimmt.

211 **I** Ist gut?

212 **M3** Ja, ist gut.

213 **I** Dann stelle ich hier ab. Vielen Dank!

1 Interview M6

2 **M6** Dann soll ich einfach mal beginnen?

3 **I** Nimm doch einfach eine Karte, die dich anspricht.

4 **M6** Also ich beginne gleich mit der ersten Karte. Was führte zum Entscheid der Adoption? Ich bin in einer Familie mit drei Geschwistern aufgewachsen und es war für mich immer klar und ein Wunsch, Mutter zu sein. Als ich fünfundvierzig Jahre alt wurde, war für mich klar, dass sich dieser Wunsch vielleicht nicht erfüllen wird. Aber dann kam für mich die Frage, wieso nicht einem Kind, das bereits auf dieser Welt ist, ein Zuhause geben. Das merkte ich so. Und dieser Gedanke setzte sich fest, so dass ich fand, wenn ich keine biologischen Kinder bekommen kann, möchte ich wenn möglich einem Kind, das bereits auf dieser Welt ist, ein zuhause geben. Diese Sicherheit etc. Und dann reifte das heran und natürlich in meiner Situation als Single wusste ich gar nicht, ob das funktioniert. Und ich dachte dann, ich probiere es, schlichtweg. Die Promis motivierten mich da (lacht). Angelina Joli, als Beispiel (lacht).

5 **I** Aber die ist nicht Single (lacht).

6 **M6** Nein, die ist nicht Single. Doch zu dieser Zeit, ich glaube, sie begann als Single Frau ein Kind zu adoptieren. Und dann fand ich, doch ich möchte diesen Weg gehen. Und es mal probieren im Wissen, dass diese Türen zugehen können oder diese Türen auch aufgehen können. Das war für mich wichtig.

7 **I** Gab es da bestimmte Ängste? Oder welche Gedanken macht man sich da?

8 **M6** In der Auseinandersetzung mit dem Thema Adoption, im Gespräch mit anderen Menschen, kamen so Situationen, so Beispiele von Kindern, die adoptiert wurden. Ah ja ich kenne auch jemanden der adoptiert wurde. Mehrheitlich, nicht nur, kamen dann eher so anspruchsvolle Szenarien, eben gerade auch so Pubertät, uh das war dann nicht so einfach oder das Kind konnte nicht damit umgehen. Das löste in mir schon auch Respekt aus. Ich würde nicht sagen Angst, aber Respekt diesem Thema gegenüber. Weil ich denke, wenn es Angst gewesen wäre, dann wäre ich gar nicht weitergegangen. Aber das Bewusstsein, dass es ein Weg ist mit einem solchen Kind, auf dem auch einige Themen auf mich zukommen werden. So würde ich es sagen. Dann habe ich mal angefangen mich zu informieren, ging im Internet schauen, welche Adoptionsfachstellen es gibt. Weil für mich war klar, dass ich es nicht allein machen wollte, sondern mit einer Vermittlungsstelle. Und ging im Internet recherchieren. Internet machts möglich (lacht). Und es gibt ja eine ganze Liste von Adoptionsstellen. Und dadurch dass ich Single bin, fiel ein grosser Teil gleich schon mal weg.

9 **I** Bei denen es eine Bedingung ist, dass man ein Paar sein muss?

10 **M6** Dass man ein Paar sein muss, genau. Verheiratet, mit einer Anzahl Jahre, etc. Und es blieben nur noch zwei und dort rief ich dann mal an. Und habe einfach mal gefragt und gesagt, ich sei eine Single Frau. Und sie sagte, doch sie hätten gerade auch eine solche Frau, die mit dem Verfahren dran sei und bei ihnen sei das grundsätzlich möglich. Und das motivierte mich sehr, um auch weiterzugehen auf diesem Weg. Das wäre mal so das zur Frage eins.

11 **I** Vielleicht gehen wir gleich so weiter.

12 **M6** Ist das gut?

13 **I** Jaja.

14 **M6** Ich finde, es ist so eine Chronologie und das passt schon. Dann das Adoptionsverfahren. Dann kommt ja mal so der Entscheid. Ich war dann sechsvierzig als ich fand, ja ich möchte das. Und dann möchtest du ja, dass es vorwärts geht. Und der erste Schritt ist ja, dass man die ganzen Dokumente dem Kanton schicken muss. Es war ja noch spannend, ich rief dann beim Amt vom Sozialen vom Kanton mal an und die sagte mir (schüttelt den Kopf, deutet damit ein nein an). Das war im 2008. Ich würde sagen, noch kurz zurück. Ich denke, die Idee, also ich trug das schon ein, zwei Jahre vorher mit mir schwanger. Und dann hatte ich das erste Gespräch mit Information mit der Vermittlungsstelle. Und dann rief ich sofort dem Amt für Soziales an und einen Monat später hatte ich alle Papier bereit, die ich dem Amt für Soziales einreichte. Und dann dauerte es dann für mich etwas lange, ich dachte, ich werde sogleich für Gespräche aufgeboden. Ich rief dann ein oder zwei mal an und sie sagte dann, sie habe soviel zu tun und keine Zeit. Und ihr erster Kontakt war sowieso, dass sie sagte, dass ich das vergessen könne als Single Frau zu adoptieren. Und dann sagte ich, dass ich wisse, dass das schon möglich sei. Und sie musste mich dann widerwillig ins Verfahren aufnehmen. So kam es mir am Anfang entgegen. Auf jeden Fall hatte ich dann drei Monate später das erste Gespräch beim Amt für Soziales. Ich musste allerdings etwas Druck machen weil ich wollte, dass es vorwärts geht. Das war Ende 2008. Und dann waren noch ungefähr drei Gespräche mit dem Amt für Soziales, die sehr ausführlich waren, die ca. zwei Stunden dauerten. Die ganze Abklärung und so. Etwa ein halbes Jahr später hatte ich dann den Bericht. Und in dieser Sozialabklärung merkte ich immer, und das war für mich manchmal auch eine Herausforderung, dass sie bei mir immer das Thema im Vordergrund hatte, dass sie bei mir ganz speziell schauen müsse. Weil ich eine Ein-Eltern-Familie sei und es gehe immer um das Wohl des Kindes. Und das ist mir auch sehr wichtig, aber manchmal kamen meine Emotionen schon etwas hoch. Ich merkte einfach, ja hallo gute Frau, wissen sie überhaupt wie es in einem solchen Land einem solchen Kind geht? Für mich kam so diese Schweizernorm, was das Kindeswohl bedeutet, in dieser Abklärungssituation sehr stark zum tragen. Aber ich merkte, dass ich mich dann wieder zusammen nehmen musste (lacht).

15 **I** Du warst am kürzeren Hebel?

16 **M6** Ja genau. Und ich merkte schon, dass es mir auch wichtig ist, dass man gut hinschaut für das Kind. Aber immer dieser Satz, das Kindeswohl ist im Vordergrund, dachte ich manchmal, naja. Das war teilweise schon noch anspruchsvoll, zumal ich ja bis am Schluss nicht wusste, ob ich einen positiven Bescheid bekommen würde. Aber dieser positive Bescheid kam dann ungefähr vier Monate später.

17 **I** Zuerst musste das Amt für Soziales das okay geben?

18 **M6** Ja

19 **I** Und erst dann hast du dich bei der Vermittlungsstelle angemeldet?

20 **M6** Genau, definitiv. Ich glaube, es gibt auch andere Wege, aber bei mir war es so. Dann, etwa ein Jahr später nach meinem ersten Kontakt mit dem Amt für Soziales hatte ich das Gespräch mit der Vermittlungsstelle. So quasi das Aufnahmegespräch. Und dann musste ich wieder Papiere sammeln. Und da habe ich mich wieder sehr beeilt. Zwei Monate später hatte ich alle Papier, übersetzt. Und dann kamen die Papiere nach Zürich auf das Haitianische Konsulat für die Beglaubigung.

21 **I** Das musstest du übersetzen lassen?

22 **M6** Ja genau. Und ungefähr ein Jahr später waren alle Voraussetzungen erfüllt und meine Papiere kamen nach Haiti. Eine Bekannte von mir die ihr Kind abholen ging, nahm die Papiere mit nach Haiti. Zu diesem Punkt, das Papier sammeln war eigentlich einfach, ich bekam von der Adoptionsstelle gute Unterstützung. Aber das Sammeln von all diesen Stempeln, das fand ich schwierig. Es ist teilweise einfach etwas unklar. Diese Papiere muss man übersetzen lassen, dann muss man das beglaubigen lassen. Beglaubigen lassen war für mich einfach eine neue Materie. Und das Haitianische Konsulat tickt anders als ich oder eben ich wollte einfach, dass es vorwärts geht. Das fand ich teilweise auch schwierig. Als dann das Dossier fertig war und ich es meiner Kollegin übergeben konnte, das weiss ich jetzt noch, in einer Stadt habe wir Kaffee getrunken. Sie flog am nächsten Tag nach Haiti. Das war schon mal ein grosser Stein der weg war. Da war schon eine Schwangerschaftszeit vergangen.

23 **I** Und diese Gespräche, beim Amt für Soziales und bei der Vermittlungsstelle? Wie hast du das erlebt?

24 **M6** Bei der Vermittlungsstelle wirst du einfach geprüft und musst dich wirklich outen. Die Vermittlungsstelle habe ich sehr unterstützend erlebt. Schon auch kritisch. Er hat gefragt, wie funktioniert denn das? Wie machst du das? Das auf jeden Fall. Aber ich merkte, da war sehr viel Wohlwollen, Unterstützung, sehr viel Unterstützung. Beim Amt für Soziales merkte ich so, die Frau war sehr genau. Und manchmal hat mich das emotional gefordert. Weil sie mich gewisse Punkte sehr genau abgefragt hatte. Die ganze Emotionalität, welche Bewältigungsstrategien ich habe, wie was wo. Und manchmal wusste ich nicht genau, was sie jetzt genau von mir wissen will? Und eben so diese Spannung, es geht ja immer um das Wohl vom Kind und gleichzeitig weiss ich, wie ein Kind in diesem Land lebt. Und das fand ich teilweise wirklich anspruchsvoll.

25 **I** Diese Diskrepanz?

26 **M6** Ja, ganz genau. Habe aber auch gemerkt, dadurch dass sie so genau ist, dass das für mich schlussendlich auch ein Vorteil war. Sie war sehr genau in der Abklärung gewesen und konnte sehr gut argumentieren. Also der Sozialbericht war schlussendlich sehr differenziert. Einen fünfseitigen Bericht hatte ich dann für mich.

27 **I** Hattest du das Gefühl, dass sich das ganze Verfahren und die Vorlaufzeit, diese Schwangeschaft, nachher irgendwie auf deine Mutterrolle ausgewirkt hat?

28 **M6** In diesen ganzen Gesprächen kam natürlich schon immer wieder diese Frage, willst du das? Das sind immer wieder so Hürden, die du nehmen musst. Und ich glaube, es bestärkt die Entscheidung, ja ich will das. Oder es hätte vermutlich auch Momente geben können, in denen ich gefunden hätte, nein. Aber für mich war das nie, für

mich war eigentlich klar, dass ich das will. Und ich denke, für die Grundüberzeugung gibt es vermutlich noch mehr Boden. Du merkst schon, dass du wie in eine Schwangerschaft kommst. Und merkst, du bist schon am kämpfen für dein Kind.

29 **I** Und wenn du diese Hürden quasi genommen hast, hat dich das für nachher gestärkt?

30 **M6** Ja. Ja. So einfach die Sicherheit. Gestärkt, ja das kann man so sagen.

31 **I** Und wie hat das Umfeld reagiert?

32 **M6** Das Umfeld hat ähnlich reagiert, wie als ich die Idee der Adoption hatte. Teilweise unterstützend. In dieser Zeit machte ich auch konkrete Anfragen für Gotti und Götti. Weil mir war klar, ich möchte zwei Ehepaare als Gotti und Götti. Um auch abzusichern. Und da kamen schon auch kritische Fragen, gerade auch von ihnen. Aber sie haben es sich dann auch gut überlegt. Ist das richtig? Macht das Sinn? Also kritisch war jemand, die ich auch als Referenz angeben musste, die gefunden hat, sie könne das nicht bejahen, auch vom christlichen Glauben her. Sie könne mir von daher keine Referenz geben. Das hat mich einen Moment lang ein wenig irritiert. Aber ich merkte okay, sie kann das so sehen.

33 **I** Also weil du Single bist?

34 **M6** Ja genau. Dass sie denkt, ein Kind gehört in eine Paarbeziehung von Mann und Frau. Das war ihre Überzeugung. Ja, ich war dann schlussendlich auch froh um diese Reaktion, weil ich gemerkt habe, ach so, es sind nicht alle so euphorisch (lacht). Für mich war das auch eine gewisse Vorbereitung, dass da auch verschiedene Reaktionen kommen können. Das war jetzt wirklich eine Reaktion die mich irritiert hat, auf der anderen Seite gab es auch sehr viele positive. Auch gerade von den beiden Ehepaaren die Paten sind. Die gefunden haben, ja sie würden mich gerne unterstützen und auch die Verantwortung übernehmen. Mit übernehmen für dieses Kind. Und das waren für mich auch Dinge, die mich auch gestärkt haben. In meinem Weg und in meiner Rolle als zukünftige Mutter.

35 **I** Und die nahe Familie, ich weiss nicht, ob du noch Eltern hast?

36 **M6** Ja

37 **I** Die werden dann ja zu Grosseltern. Konnten sie das gut annehmen?

38 **M6** Ja, ich staunte. Sie sind ja schon älter und haben bereits acht Grosskinder. Aber ich staunte, doch, sie konnten das einfach so annehmen, haben es zur Kenntnis genommen. Ich sage jetzt mal die Eltern im speziellen. Und einer meiner Brüder ist ja Götti. Also auch von meinen Geschwistern, der eine auch. Die fanden, doch, sie wollen das gerne unterstützen. Und der eine Schwager war eher kritisch, weil er im Bereich Sozialpädagogik arbeitet und fand er habe viele schwierige Fälle erlebt.

39 **I** Zum zwei noch eine letzte Frage. Wie lange dauerte es vom Zeitpunkt an, als du die Idee angefangen hast zu bewegen, bis Maria gekommen ist?

- 40 **M6** Vom Zeitpunkt als ich die Idee angefangen habe zu bewegen, ich würde sagen im 2006 hat das klar angefangen mich zu beschäftigen. Bis Maria gekommen ist, war es 2011. Also es waren fünf Jahre. Aber vom Start, als ich konkret angefangen habe, das war im 2008. Bis 2011, das waren zweieinhalb Jahre.
- 41 **I** Und war es gut für dich, dass es so lange dauerte oder war es zermürbend?
- 42 **M6** Das erste Jahr war klar mit allen diesen Dokumenten. Schwierig war es dann, als das Erdbeben war, im 2010. Das hat die Situation sehr erschwert. Mein Dossier war unten und dann kam das Erdbeben in dieses Land. Und das bewirkte in mir nochmals eine grosse Erschütterung. Das war für mich die schwierigste Zeit, dieses Erdbeben, das die ganzen Adoptionsverfahren gestoppt hat. Und es war unklar, ob es überhaupt zu einer Adoption kommen wird. Grundsätzlich. Wie geht das weiter? Und das war für mich ganz schwierig. Das waren drei Monate, bis der Bund wieder grünes Licht gegeben hat. Das hatte ich sehr schwierig erlebt. Weil ich merkte, dass ich diesen Wunsch vielleicht begraben muss. Ich hatte den Eindruck, dass ich nochmals alles loslassen musste. Das fand ich sehr schwierig. Als ich dann erfahren habe, dass es doch wieder Adoptionen gibt, war es wieder besser. Und als ich dann das erste mal nach Haiti gehen konnte, das war drei Monate nach dem Erdbeben. Und als ich dann den Kindervorschlag bekam.
- 43 **I** Genau, da kommen wir gleich zur nächsten Karte, dem drei.
- 44 **M6** Ja, ist das gut?
- 45 **I** Ja das ist super.
- 46 **M6** Der Kindervorschlag, eben. Ich denke, nach diesen drei Monaten, dieser sehr schwierigen Zeit, in der ich nochmals alles loslassen musste, bekam ich dann den Kindervorschlag von Maria. Ich möchte noch ganz kurz zurückblenden. Ich weiss nicht ob das wichtig ist. Ich hatte schon im Dezember einen Kindervorschlag. Aber dieses Kind lag verhältnismässig in der oberen Grenze, von den Vorgaben des Kantons. Und ich sagte dann, ich denke nicht, dass ich dazu ja sagen kann. Weil bis dieses Kind in der Schweiz ist, ist es einfach zu alt. Und dann haben wir nur Probleme.
- 47 **I** Nur kurz eine Verständnisfrage: Die obere Grenze ist das Alter des Kindes, zum Zeitpunkt der Ankunft? (M6: Ja) Und der Kanton gibt da eine obere Grenze? (M6: Ja) Und bei welchem Alter ist das?
- 48 **M6** Das kommt ganz auf die Eltern darauf an. Bei mir gaben sie eine Limite zwischen drei und viereinhalb, das Alter des Kindes. Weil ich schon ein bisschen älter bin. Zu alt wollten sie nicht, von der ganzen Integrationsthematik und zu jung nicht wegen meinem Alter. Von daher hatte ich eine relativ enge Spannbreite.
- 49 **I** Das wurde dir so vorgegeben? (M6: Ja) Das konntest nicht du so wünschen?
- 50 **M6** Nein. Man spricht bei der ganzen Abklärung, ob es ein Ja oder ein Nein gibt, von sogenannten Matching-Punkten. Und es gibt so Kriterien und wenn zwei oder drei Kriterien dagegen sprechen, gibt es einen negativen Entscheid des Kantons. Und einer war bei mir schon der Singlefaktor, der zweite war mein Alter. Und wenn ich

hätte mitbestimmen können, ich hätte auch ein älteres Kind genommen. Dann wären drei Punkte erfüllt gewesen und ich hätte sogleich eine Absage bekommen. Und darum sagte ich, ich bin gerne zu dem bereit, zu dem sie einigermaßen eine positive Bewertung haben. Und darum war das relativ eng. Und dieses Kind, das vorgeschlagen wurde, war vierjährig. Und ich wusste, das geht nochmals ungefähr ein Jahr. Und deshalb sagte ich nein. Und dann war dieses Erdbeben und man hörte, dass Kinder die bereits im Verfahren drin waren, relativ schnell aus dem Land kamen. Und dort fragte ich dann schon nochmals kurz zurück, aber dieses Kind war dann schon jemand anderem versprochen. Aber nach diesen drei schwierigen drei Monaten bekam ich dann den Kindervorschlag von Maria per Mail. Da bekommst du dann ein Foto von einem Kindlein mit einigen Daten.

51 I Per Mail?

52 M6 Ja. Das erste Foto, mit ein paar Daten, über das Alter etc. Und ich dachte immer, ich kann nicht über das Mail entscheiden, ob ich ein Ja zum Kind habe oder nicht. Aber diese drei Monate die vorausgegangen waren, haben mich reif gemacht, denke ich. Dass ich gedacht habe, als mich Maria mit ihren Augen angeschaut hat, ihren Namen, das habe ich übersetzt, das heisst, Gott ist da. Und das hat für mich sehr gut gepasst. Und ich fand, ja. Diese Augen zeigen mir, das ist ein willensstarkes Kind, das wird es schaffen können. Und der Name, der mir vom Glauben her wichtig war. Da fand ich, doch diese zwei Dinge reichen mir, um ja sagen zu können. Und dann sagte ich ja. Genau. Und danach durfte ich sie kurz besuchen gehen. Ich ging in das Land für drei Wochen, um das Kind und das Land kennenzulernen. Das war für mich ganz wichtig.

53 I Da warst du das erste mal in Haiti?

54 M6 Ja, genau. Ich war dann drei Wochen in Haiti, konnte durch Beziehungen das Land bereisen. Konnte Maria zweimal kurz sehen, also am Anfang und am Schluss. Ich musste sie dann wieder loslassen. Das war ganz schwierig. Genau. Und dann hörte ich immer mal wieder wo mein Dossier war, im Land mit dieser ganzen Abklärung. Und dann ging ich im Februar 2011, ich musste von der Arbeit her mit meiner Chefin eine Planung machen, darum lief es ein wenig anders. Ich hoffte, dass ich im Januar, Februar 2011 Maria in die Schweiz holen kann. Und dadurch bekam ich einen bezahlten Urlaub. Und dann war es aber noch nicht soweit. Ich ging dann aber trotzdem nach Haiti, obwohl die ganzen Papiere noch nicht fertig waren. Und verbrachte dann nochmals zwei Wochen in Haiti. Und das war sehr gut. Maria und ich hatten so ein Zimmer, sie lebte und wohnte schon bei mir. Wir waren innerhalb vom Kinderheim. Und ich merkte, dass sich eine Beziehung entwickelt hatte. Als wir zusammen aus dem Heim und aus Haiti weg gingen, hatte ich den Eindruck, sie kennt mich schon und ich kenne sie schon, zumindest ein bisschen.

55 I Du konntest den ganzen Tag mit ihr verbringen?

56 M6 Ja, wir waren wirklich vierundzwanzig Stunden zusammen, die ersten vierzehn Tage. Gegessen hat sie mit den anderen Kindern und ich war auch dabei. Aber sie hat bei mir geschlafen, ich habe sie gewaschen, habe meine ersten Versuche mit diesen Haaren gemacht. Oder ich bekam im Heim auch Anleitungen, sie waren sehr zuvorkommend. Und das war für mich sehr wichtig. Diese Übergabe, um diese Frage aufzunehmen, sie hatten das Zimmer mit dem Kinderbettchen schon bereit gestellt und wir konnten miteinander in ihrer vertrauten Umgebung den Anfang starten.

57 **I** Und wie reagierte sie?

58 **M6** Sehr gut. Sehr positiv. Für diese Kinder ist das so, ah Mama blanc, das ist jetzt meine Mutter die kommt.

59 **I** Sie werden vorbereitet?

60 **M6** Ja. Ja klar. Und sie war wie eine Hyäne, wenn ein anderes Kind zu mir auf den Schoss sass. Und ich brachte ja auch zwei, drei Sachen und das war für sie wichtig. Das ist meins, wieder einmal etwas besitzen oder vielleicht das erste mal etwas besitzen.

61 **I** Haben diese Kinder dort noch nicht so eine feste Bezugsperson? Dass sie sich vielleicht von jemanden hätte loslösen müssen?

62 **M6** Nicht so. Es gab schon Betreuerinnen, die ihre Bezugspersonen waren. Aber das wechselt. Sie sind durch diesen Bruch auch ein Stück weit beziehungslos geworden. Ich denke, als Schutzmechanismus. Als wir das Heim nach vierzehn Tagen verlassen hatten, war Maria klar, dass sie mit mir mitkommt. Das merkte ich stark. Ich ging vorher schon mal zwei oder dreimal ohne sie auf Ämter und das war für sie schwierig. Dass ich sie nicht dabei hatte. Aber sonst versuchte ich schon, dass ich sie möglichst immer dabei hatte. Dass sie merkt, nein ich gehe nicht einfach weg, sondern da ist jemand der bleibt.

63 **I** Zur Frage "was war schwierig, was war schön?". Dann war diese Phase mehrheitlich positiv?

64 **M6** Sehr, ja. Ich erlebte es sehr positiv. Weil ich das Kind in ihrem Kontext schon ein wenig kennen lernen konnte. Und bekam auch Unterstützung. Und ich musste nicht für das Essen schauen, wir bekamen das Essen. Das Heim besteht aus Heimmauern und wir hielten uns vierundzwanzig Stunden innerhalb von diesen Heimmauern auf. Da bin ich von einem Stuhl zum anderen gegangen, bin rumgesessen und war einfach. Und das Kind sass mir auf dem Schoss. Maria ging kurz wieder spielen und schaute kurz, wo ich bin. Und wenn ein anderes Kind kam, ist sie schnell wieder gekommen. Da war die ganze Zeit fast nur Musse.

65 **I** Dann war das für dich, so wie ich es verstehe, stärkend, auch für deine Rolle zuhause?

66 **M6** Sicherheit, stärkend, schon ein wenig wissen wie Maria reagiert. Ja, das würde ich so sagen. Wie gingen ja dann auf die Reise und die war schwierig.

67 **I** Dann kommen wir vielleicht zur vierten Karte. Die Reise und dann natürlich die Ankunft hier in der Schweiz, in der Wohnung.

68 **B6** Genau. Prägend war für uns halt schon der Landeskontext. Weil die Reise war sehr schwierig. Weil es ein Land ist, in dem immer wieder politische Unruhen waren, auch in dieser Zeit. Als dann die Papiere bereit waren, war gerade wieder so eine politische Unruhe. Und für mich war klar, ich will so schnell es geht aus diesem Land. Und der Flug, den ich gebucht hatte, wäre erst in vier Tagen gewesen. Und die politische Situation wies darauf hin, dass der Flughafen wieder ungefähr für zehn Tage zu ging. Und sobald ich die Papiere hatten, sagte ich, wie gehen zum Flughafen und suchen einen Flug. Und vorher hatten sie noch ein Abschiedsfest für Maria organisiert.

Und wirklich, mit Torte und allem. Das war sehr schön für Maria, denke ich. Und auch für uns. Dieses Ritual vom Abschied vom Heim. Aber nachher gingen wir zum Flughafen und ich brauchte einfach irgend einen Flug raus aus dem Land. Und das klappte dann auch. Wir hatten zwar horrend überzahlt, aber das war mir dann egal. Und dann kamen wir in die Domenikanische Republik und aus diesem Grund dauerte diese Reise ungefähr drei Tag. Drei Tage waren wir unterwegs. Und das war schwierig (kämpft mit Tränen). Das merke ich immer wieder (weint). Einfach diese Verantwortung für dieses Kind. In einem Kontext, der völlig fremd ist. Es war alles fremd. Wir mussten sehr viele Zolle passieren (kämpft immer wieder mit Tränen).

69 **I** Warst du denn alleine? Mit ihr auf der Reise?

70 **M6** Ja. Wir mussten durch viele Zolle durch. Und bei jedem Zoll schauen sie alle Papiere an und du weisst nie, lassen sie dich durch oder lassen sie dich nicht durch? Das sind so Papiere und wir blicken da nicht wirklich durch. Und ich hatte den Eindruck, sie auch nicht wirklich. Da war ich einfach drei Tage...

71 **I** Da war immer die Angst da, sie könnten sie dir wieder wegnehmen?

72 **M6** Ja. Ja genau. Also wir müssen wieder zurück oder irgend so etwas. Also diese Angst war sehr präsent (holt ein Taschentuch).

73 **I** Sollen wir kurz Pause machen?

74 **M6** Nein, es geht schon. Ich denke, schon diese Zeit in Haiti mit diesen Ämtern. Das erlebt man sehr willkürlich. Also aus meiner Perspektive. Da ist meine Schweizer Kultur präsent. Und diese Spannung war schon immer da. Ich stand schon diese zwei Wochen unter Hochspannung. Und dann kommt noch diese Reise, die so auch nicht geplant war. Weil der Plan war, dass wir direkt von Haiti nach Frankfurt fliegen können. Maria machte es super, sie hat es genossen. Und gegen aussen war ich auch ruhig. Und schlussendlich kamen wir in Frankfurt an und wurden vom Götti abgeholt. Und als ich hier angekommen bin, kam meine ganze Erschöpfung zum Vorschein (lacht). Eigentlich ja schon in Frankfurt.

75 **I** Als die Anspannung abgefallen ist?

76 **M6** Ja genau. Ich drückte dann Maria einfach dem Götti in die Arme. Er solle übernehmen. Dann fiel diese Spannung ab. Und als wir endlich hier waren, konnte ich loslassen. Meine Schwester und meine Nichte waren hier und sie fragten, was können wir machen? Und ich sagte, ich muss einfach mal schlafen können. Weil ich konnte im Flugzeug nicht schlafen (es übermannen sie wieder die Tränen). Ich musste schauen, dass das Kind einigermaßen ruhig ist.

77 **I** Ja, dann hattest du eine intensive Zeit, bis sie da war.

78 **M6** Genau (weint). Bitte stell mal kurz aus.

79 (Kurzer Unterbruch von ungefähr 10 Minuten)

- 80 **M6** Wir kamen dann hierhin. In die Schweiz, in diese Wohnung. Das war wunderschön. Wir wurden empfangen mit wunderschönen Plakaten, herzlich Willkommen und so. Das war sehr schön. Auch dass ich sogleich Unterstützung hatte und mich mal etwas entspannen konnte von der Reise.
- 81 **I** Und wie reagierte Maria?
- 82 **M6** Das war sehr spannend. Sie kam hier rein und auf dem Sofa hatte es eine Puppe. Sie holte die Puppe, zog sie aus und fragte mich, ob sie eine Schüssel mit Wasser haben könne und wusch die Puppenkleider. Wie sie das von Haiti gekannt hatte.
- 83 **I** Wie hast du mit ihr gesprochen?
- 84 **M6** Französisch. Wir sprachen Französisch miteinander. Sie hat erkundet und orientierte sich sogleich an etwas, das ihr vermutlich vertraut war. Es war viel spannendes für sie. Sie kam gleich mit in die Stadt, weil sie warme Kleider benötigt hatte. Und ich keine hatte. Und sie erlebte sehr viel Neues. Diese Schaufensterpuppen waren für sie Neuland. Sie fand, wow, das sind ja wahnsinnig grosse Puppen. Sie stand vor diesen Schaufenster und wollte alle diese Puppen anfassen.
- 85 **I** Wie bist du in die Mutterrolle hineingewachsen?
- 86 **M6** Ich denke, dass das vermutlich beginnt mit dem Wunsch, Mutter zu sein. Dann dieser ganze schriftliche Prozess löst sicher auch einiges aus. Aber ich würde sagen, ein erster wichtiger Punkt war sicher, als ich meine Tochter gesehen habe. Dann als ich das erste mal in Haiti war, merkte ich wirklich, wow, das ist jetzt meine Tochter. Ich kann mich noch so gut erinnern, als ich Maria das erste mal real gesehen habe und das erste mal auf den Armen hatte. Das war unbeschreiblich. Und sie sagte mir bereits Mama blanc. Und ich merkte, wow, das ist meine Tochter. Das ist unbeschreiblich. Und dann musste ich sie aber sogleich wieder loslassen. Und dann ab Januar 2011 zu wissen, jetzt muss ich sie nicht mehr loslassen, wir gehen zusammen in die Schweiz und ab diesem Zeitpunkt beginnt unser gemeinsames Leben. Ohne diese Trennungsmomente. Seit dem Moment, als ich in Haiti war, fing das an zu wachsen. Und dann ist es sicher so, man beginnt einfach mal mit erziehen. Man ist einfach mal plötzlich mit einem Kind zusammen und bist einfach mal Mutter.
- 87 **I** Und der Alltag dann.
- 88 **M6** Ja, am Anfang ist es wirklich so, dass man miteinander den Alltag zu gestalten beginnt. Das ist ja eigentlich auch ganz schön und ganz einfach. Ich kannte Maria zum Glück schon ein wenig, wusste wie sie schläft. Dann bist du einfach mal dran miteinander. So die erste Nacht, da kann ich mich noch so gut daran erinnern. Als ich meine Tochter das erste mal sah in meinem Schlafzimmer. Dort hatte ich ihr das Bettchen bereit gestellt. Als sie dort geschlafen hat. Dann schläfst du, das hat schon in Haiti begonnen, und reagierst auf jedes Geräusch. Das kennst du vorher nicht. Und dann am Morgen mal miteinander frühstücken. Was braucht es und so? Ich war sehr froh, dass ich in dieser ersten Phase noch Unterstützung hatte. (liest eine Frage) Können Sie sich erinnern, wann Sie das Gefühl hatten, jetzt sind wir eine Familie? Ich merkte wirklich, als Maria das erste mal am ersten Abend in meinem Zimmer geschlafen hatte, jetzt sind wir eine Familie. Vorher in Haiti hatte ich dieses Gefühl noch nicht. Aber jetzt sind wir Familie. Das war für mich ganz klar, als ich sie dort einschlafen sah und nachher selbst ins Bett

gegangen bin.

- 89 **I** Und noch die Frage nach dem Verhalten von Maria. Du hast gesagt, dass du von einem Moment auf den anderen anfangen musstest mit erziehen. Und bei jedem Kind gibt es diese Momente, die schwierig sind und in denen man verunsichert ist. (M6: Ja genau) Wie erlebst du diese Momente? Und wie stark kommen dann die Gedanken von der Vergangenheit, woher hat sie das? Was sich dann alle Eltern dann fragen. Liegt es an mir, liegt es am Vater oder woher hat das Kind jetzt das?
- 90 **M6** Zum Glück kannte ich sie und das Land schon ein wenig, dadurch hatte ich schon ein bisschen ein Wissen. Maria hatte am Anfang kein Sättigungsgefühl. Sie ass einfach bis sie brechen musste. Das war für mich klar woher das kommt. Wie gehen wir damit um? Gerade das Thema Essen war am Anfang schwierig. Wenn sie Hunger hatte, tickte sie aus. Merken, welchen Rhythmus braucht dieses Kind? Wie streng muss ich dem Kind zu essen geben? Dass ihr einigermaßen wohl ist, dass es nicht zuviel ist. Das waren sicher schon so Momente, in denen wir miteinander einen Weg finden musste. In denen ich sie noch besser kennen lernen musste. Auch wie sie reagiert. Sie konnte ja noch nicht sagen, Mami ich habe Hunger. Das können sie in dem Alter noch nicht sagen, mit vierjährig. Oder sie selbst hat das vielleicht noch nicht so wahrgenommen. Ich denke, das ist ein solches konkretes Beispiel. Und es gab schon so Momente. Am Anfang wollen alle das Kind sehen, Besuche und so. Und ich hatte Zeit und dann gehst du Besuche machen und so. Und dann gab es schon Situationen, in denen sie plötzlich nach ein, zwei Stunden nicht mehr lenkbar war. Ich sage das bewusst so. Inzwischen weiss ich, das war eine riesige Reizüberflutung, die sie nicht mehr bewältigen konnte. Da hatte es wahrscheinlich in ihrem Kopf nur noch vibriert. Oder in ihrem ganzen Körper. Und das erkannte ich am Anfang schon auch nicht. Und dann gab es teilweise auch unschöne Situationen. Dass sie dann dort um sich geschlagen hat. Und mit der Zeit merkte ich dann wie damit umgehen. Ich konnte sie einfach ganz fest halten und dann spürte sie sich wieder.
- 91 **I** Hattest du da Unterstützung in dieser ersten Phase? Im Alltag und in diesen Erziehungsfragen?
- 92 **M6** Ganz zu Beginn, nein. Da hatte ich keine fachliche Unterstützung. Mit der Vermittlungsstelle hätte ich schon Rücksprache nehmen können. Habe das aber wenig gemacht. Nein, ich versuchte einfach mit ihr einen Weg zu finden. Und ich hatte auch den Eindruck, dass ich relativ schnell gemerkt habe, was nützt. Es gab nicht Situationen, die tagelang andauerten. Sondern vielleicht einmal oder zweimal. Oder zu Beginn hatte sie überall Wasser gelassen, wo sie gerade war. Und in solchen Situationen hatte sie sich dann eben auch in die Hosen gemacht. Und ich habe dann aber relativ schnell herausgefunden, wie ich damit umgehen kann. Zu zweit oder einfach mit ihr.
- 93 **I** Hättest du dir mehr Begleitung gewünscht?
- 94 **M6** Ja, das hätte ich mir ganz klar. Ich habe das der Vermittlungsstelle auch zurückgemeldet. Man sagt ja bei Adoptivkindern, dass man so eine Honeymoon-Phase hat. Und die muss Honeymoon sein. Aber die Realität ist halt vielleicht anders. Und das habe ich der Vermittlungsstelle rückgemeldet, dass ich mir gewünscht habe, in der Anfangsphase besser unterstützt zu werden. Von der Vermittlungsstelle im speziellen. Man hat wie so den Eindruck als Adoptiveltern, jetzt sind wir zusammen und jetzt muss es funktionieren. Und da gibt es sehr viele Tabus, das weiss ich inzwischen. Weil man darf überhaupt nicht dazu stehen, dass gewisse Dinge vielleicht schwierig sind. Weil man eine halböffentliche Familie ist. Als Adoptivfamilie.

- 95 **I** Hat das damit zu tun, dass du im Vorfeld quasi beweisen musstest, (M6: Ja) dass du fähig bist (M6: Ja) und wenn es nachher schwierig ist, (M6: Ja) dass eine Angst besteht (M6: Ja) dass man nicht dazu stehen kann?
- 96 **M6** Ja genau. Und vor allem natürlich bei Maria. Es gibt Kinder die gleich schon adoptiert sind und es gibt Kinder, die im ersten Jahr in einem Pflegekindstatus sind. Maria war das auch. Und inzwischen weiss ich, dass man sich überhaupt nicht getraut, über die Schwierigkeiten offen zu erzählen. Das ist so eines der Tabus.
- 97 **I** Und da wäre es gut gewesen, wenn die Adoptionsfachstelle dies schon im voraus thematisieren würde?
- 98 **M6** Ja, auf jeden Fall.
- 99 **I** Dass man im voraus weiss, dass diese Schwierigkeiten kommen können? (M6: Genau) Und man rechnet damit? (M6: Ja) Und dass man schon eine Strategie hat, wie man damit umgehen kann?
- 100 **M6** Ja genau.
- 101 **I** Und du wurdest damit allein gelassen?
- 102 **M6:** Ja. In dieser ersten Phase habe ich den Eindruck schon. Genau. Weil ich empfand sie recht anspruchsvoll. Einfach so überraschend. Weil man hört ja immer, Honeymoon. Honeymoon, muss ja schön sein (lacht). Wehe, es ist nicht schön (lacht). Das erzählt man nicht. Obwohl die Realität auch in der Honeymoon-Phase auch nicht nur schön ist. Und es muss wie schön sein.
- 103 **I** Diese Honymoon-Phase, weisst du, ich höre das zum ersten mal.
- 104 **M6** Doch, darüber spricht man so.
- 105 **I** Bei den Adoptivkindern?
- 106 **M6** Ja. In der Anfangszeit ist diese Honeymoon-Phase. Mit den Kindern zusammen.
- 107 **I** Und das wird in diesen Kursen oder Gesprächen so vermittelt?
- 108 **M6** Das hörte ich jetzt gerade auch wieder im Zusammenhang mit dem Pflegekind, hörte ich das ein paar mal durch die Leitung. So diese Honeymoon-Phase, die leider eine Art Tabu-Phase ist.
- 109 **I** Du hast gesagt, dass es am Anfang viele Schwierigkeiten gab, bis du herausgefunden hast, wie damit umgehen? Wie lange dauerte diese Phase?
- 110 **M6** Also viele Schwierigkeiten, es gab einfach schwierige Momente. Wenn ich so einen Tag anschau, dann war zum Beispiel so eine Sequenz, in der Maria nach einem Besuch austickte. Das empfinde ich anspruchsvoll. Weil mich das schmerzt, wenn ich das Kind so leiden sehe, wenn sie nicht mehr klar kommt. Und das geht dann

vielleicht eine Viertelstunde und der Rest war gut. Ich würde sagen, das dauerte bestimmt die ersten zwei Monate. Immer mal wieder solche Situationen. Am Anfang mit dem Essen, bis ich das einigermassen im Griff hatte. Und dann wirklich immer mehr die Reize, die Aussenreize.

111 **I** Möchtest du noch etwas erzählen zur Vergangenheit? Was weisst du über die leibliche Mutter? Du hast mir erzählt, dass du sie sogar kennen gelernt hast?

112 **M6** Ja, ganz genau. Maria ist das mittlere von drei Kindern. Sie kannte ihren älteren Bruder und auch ihren jüngeren Bruder. Maria kam auf Grund des Erdbebens ins Heim. Maria erlebte eine schwierige Geburt, kam per Kaiserschnitt auf die Welt, wurde nicht gestillt. Das sind so Dinge die ich weiss. Über Krankheiten ist nichts bekannt.

113 **I** Und sprichst du mit ihr offen darüber? Stellt sie Fragen? Welchen Stellenwert nimmt dieses Thema ein?

114 **M6** Es war von Anfang an ein Thema. Ich habe von Anfang an ein Fotoalbum für sie gemacht, mit Bildern auch vom Kinderheim, mit einem Foto von ihrem braunen Mami, wie sie sie nennt. Und es ist immer wieder ein Thema, wenn sie es anspricht. Und jetzt war es intensiver, gerade letzten Herbst, weil ich wieder in Haiti war und ihre Mutter das erste mal getroffen habe mit ihren Brüdern. Und aktuelle Fotos gebracht habe. Da war es ein aktuelles Thema.

115 **I** Kam Maria mit?

116 **M6** Nein, ich wollte zuerst alleine gehen. Ich sagte ihr, wenn sie zehnjährig wird, dann gehen wir zusammen nach Haiti.

117 **I** Und konnte sie das gut akzeptieren?

118 **M6** Ja, grundsätzlich ja. Im ersten Moment sagte sie schon, Mami ich möchte mitkommen. Aber es kam nicht aus tiefem Herzen. Das war für mich natürlich auch gut so. Vielleicht gehört das auch in das Thema der Vergangenheit des Kindes, wenn du in meine Wohnung schaust, da ist Haiti präsent. Sei es mit dem Wappen, sei es mit Bilder, sei es mit verschiedenen Sachen. Ich habe auch ein Kochbuch aus Haiti, ich koche ab und zu Haitisch. Mir ist das wichtig. Oder auch Musik aus Haiti. Im Herbst habe ich noch mehr davon nach Hause genommen.

119 **I** Und vielleicht noch eine letzte Frage zu diesem Thema. Welche Gefühle und Gedanken löst das bei dir aus? Was macht das mit dir? Der Hintergrund von Maria? Und ihre leibliche Mutter?

120 **M6** Also der Hintergrund. Ich merke, dass ich das Land gern habe. Ich finde das Land sehr spannend. In diesem Land konnte ich inzwischen auch Beziehungen zu Menschen, die ich mag, aufbauen. Der Kontakt zu ihrer biologischen Mutter war eher distanziert. Aber gut. Distanziert, gut. Ich merkte, die Mutter ist froh, dass Maria bei mir ist. Das hat sie mir vermittelt.

121 **I** Diese zwei Fragen können wir ja zusammen nehmen und haben wir bereits angeschnitten. Erziehungs- und

Entwicklungsschwierigkeiten. Könntest du vielleicht nochmals das sagen, was wir noch nicht auf Band haben?

- 122 **M6** Nach drei Monaten wurde Heilpädagogische Früherziehung durch den Kinderarzt angemeldet. Und das empfand ich als eine grosse Chance. Dass da jemand zu mir nach Hause kommt, in dieses kleine Familiensystem. Das empfand ich als riesige Chance. Ich merkte aber, als dann dieser erste Test gemacht wurde um sie einzuschätzen, dass Maria bei diesem Test sehr schlecht abgeschnitten hat. Ich merkte, dass ihre Kompetenzen, die ich hier und drüben erlebt hatte, ihre Alltagskompetenzen, wie sie Dinge bewältigt, ihre Orientierungsfähigkeit, dass das wie kein Thema ist. Und darum habe ich ein wenig ein Problem mit dem Punkt, was ist schwierig, was ist belastend oder wo hat sie Schwierigkeiten. Ich empfinde es eher so, dass ein Kind wie Maria, mit einer anderen Ethnie, in die Schweiz kommt und das Schweizer System mit den Schweizer Normen ist nicht ganz kompatibel mit einem Kind mit einem anderen Kulturkontext. Und dementsprechend finde ich, dass man einem solchen Kind nicht ganz gerecht wird. Weil die Ressourcen des Kindes, die es in den vier Jahren erworben hat, eigentlich gar nicht so gefragt sind.
- 123 **I** Dass man die nicht so sieht, weil die bei uns nicht so relevant sind? Dass das Kind ein wenig verkannt wird?
- 124 **M6** Ja genau. Bei diesen Tests sowieso. Wenn es darum geht, ein Puzzle zu machen. Maria hat in ihrem Leben noch nie ein Puzzle gesehen. Und dementsprechend war das für sie Neuland hoch fünf.
- 125 **I** Und sagt nicht so viel aus über ihr Potenzial.
- 126 **M6** Genau. Aber wenn man ihr Steine gegeben hätte, die sie aufeinanderbauen muss. Dann hätte sie einen Turm bauen können, den ein Kind in der Schweiz so vielleicht nicht unbedingt hätte können. Das Gleichgewicht der Steine.
- 127 **I** Hast du das mit dieser Früherzieherin thematisiert? Konntest du ihr das in dieser Art zurück geben?
- 128 **M6** Ich merke erst jetzt so, dass ich das erst im Prozess wahrgenommen habe. Die Früherzieherin merkte das schon auch, dass dieser Test mit Maria nicht ganz kompatibel war. Aber sie muss ja auch anhand eines Tests eine Kostengutsprache einholen (lacht).
- 129 **I** Das ist dann ja noch gut, wenn das Kind nicht so gut abschneidet (lacht).
- 130 **M6** (lacht) Ja genau.
- 131 **I** Rein von der Finanzierung.
- 132 **M6** Ja, ganz genau. Ich merke auch bei dieser Frage der Entwicklungsschwierigkeiten, Maria war einfach nicht gleich weit wie ein Kind von hier, im Umgang mit Schere, mit Fähigkeiten, Fertigkeiten und so weiter.
- 133 **I** Die Kulturtechniken.
- 134 **M6** Genau. Da war sie eindeutig zurück. Sie konnte nicht gerade schneiden, vielleicht hatte sie schon mal eine

Schere in den Händen vorher, vielleicht auch nicht.

135 **I** Es hat dort einfach nicht dieselbe Bedeutung, die es bei uns hat?

136 **M6** Genau. Sie ging schon auch in eine Art Kindergarten und lernte malen und so. Als ich das Kind spielen sah, hatte ich am Anfang den Eindruck, ich habe vermutlich ein ADHS-Kind hoch fünf. Die vielen Reize. Dieses Wohnzimmer sah am Anfang nach einer Viertelstunde aus wie ein grosses Chaos. Und dann zu merken, stopp, jetzt müssen wir beginnen zu reduzieren. Von dieser Menge und so. Entwicklungsschwierigkeiten, du spürst es, ich bin ein wenig zurückhaltend in diesem Punkt. Mir war klar, dass das Kind nach Schweizer Norm nicht gleich weit war wie ein Schweizer Kind.

137 **I** Und konnte die Früherzieherin in diesem Punkt unterstützen?

138 **M6** Sehr. Ja sehr.

139 **I** Einfach auch in diesem Kulturwechsel drin?

140 **M6** Ja, gezielte Förderung in diesen Punkten. Ich merkte, dass ich das sehr positiv erlebt habe. Wirklich. Also erstens erlebte ich es positiv, weil ich sehen konnte, Maria war ja das erste Kind, welche Themen wichtig waren. Die ich dann im Alltag selbst mit ihr vertiefen oder machen konnte. Und das zweite war für mich auch wichtig und sehr positiv, dass ich mehr Unterstützung bekam, auch durch den wöchentlichen Austausch. Die Früherzieherin nahm sich auch immer wieder Zeit, welche Themen in der vergangenen Woche gewesen waren. Und das erlebte ich sehr sehr positiv.

141 **I** Da hast du dich unterstützt gefühlt?

142 **M6** Ja, das habe ich sehr unterstützend erlebt.

143 **I** Und hat das deine Mutterrolle gestärkt?

144 **M6** Ja, sehr. Ich bekam auch sehr viel Bestätigung.

145 **I** Haben dich nebst der Früherzieherin noch andere Fachleute begleitet? Oder Maria?

146 **M6** Nicht so kontinuierlich. Da war sie die einzige. Klar, ab und zu musste ich zum Kinderarzt. Aber das war mehr so punktuell. Nein, so kontinuierlich nicht.

147 **I** Hättest du dir da noch mehr gewünscht?

148 **M6** Ich habe mir dann selbst noch ein Erziehungscoaching geholt. Das stimmt, das lief auch noch parallel. Aber ohne Maria.

149 **I** Einfach du für dich, in deiner Rolle?

150 **M6** Ja, ganz genau.

151 **I** Das hast du aber selbst organisiert?

152 **M6** Ja genau.

153 **I** Noch zu dieser Frage vom tabuisieren. Du hast es schon angesprochen. Wird das Thema Adoption deiner Meinung nach tabuisiert? Vielleicht nicht nur von den Fachpersonen, sondern auch von unserer Gesellschaft? Wie erlebst du das?

154 **M6** Ich merke, im Zusammenhang mit Maria, mit ihrer Hautfarbe ist das kein Tabu. Es ist offensichtlich, dass Maria adoptiert ist. Das war auch immer wieder ein Thema, die Leute habe mich angesprochen und gefragt, woher kommt sie? Und ich sagte dann relativ schnell, sie kommt aus unserer Schweizer Stadt. Ich wusste, sie wollen nicht das hören. Von daher kann ich nicht sagen, dass es tabuisiert wird. Im Gegenteil, manchmal fast ein wenig frech und neugierig. Oder auch im Umgang mit den Haaren. Dass man den Eindruck hat, man können einem solchen Kind einfach in die Haare fassen. Weil sie anders und herzlich sind oder wie auch immer. Aber ich denke, wenn ein Kind weiss ist, dass da schon die Gefahr des tabuisierens ist. Weil es dann weniger offensichtlich ist. Das war jetzt für mich nie ein Thema, das zu tabuisieren. Auch für Maria, sie spricht auch in der Schule darüber, dass sie adoptiert ist. Das ist klar.

155 **I** Diese Frage steht hier gar nicht. Aber sonst das Thema Adoption, hier in der Gesellschaft oder hier in der Schweiz. Ich kann vielleicht sagen, als ich mich in das Thema vertieft habe, kam mir eine gewisse Ambivalenz entgegen. Es ist ein sehr emotionales Thema. Was kommt dir da entgegen?

156 **M6** Ich erlebe, dass es relativ wenig adoptierte Kinder gibt. Und ich nicht weiss wieso. Und dass es ein wenig ein Exotenstatus ist, wenn jemand adoptiert ist. Das würde ich schon so sagen. Das ist so meine Wahrnehmung, vor allem das. Wie war nochmals die ganze Frage?

157 **I** Die Wahrnehmung wie die Gesellschaft zum Thema steht. Und dass es ein grosses Gefühlsthema ist mit ambivalenten Gefühlen.

158 **M6** Ich denke, die Ambivalenz hat sicher damit zu tun, wenn du ein Kind als Paar oder als Single adoptierst, ist es auch immer eine Aussage über deine eigene Fortpflanzungsfähigkeit. Und das hat natürlich schon mit Emotionen zu tun. Dazu zu stehen, dass man vielleicht keine eigenen Kinder haben kann. Und dann vielleicht die Frage, ja an wem liegt es? Das weiss ich jetzt von einem Austausch mit einem Ehepaar, mit dem ich sehr nahe bin. Es ist auch ein outen, dass man selbst keine Kinder haben kann. Und das hat natürlich schon mit Emotionen zu tun. Da geht es ganz tief.

159 **I** Es wird etwas sichtbar gemacht, mit dem man sonst nicht so einfach in die Öffentlichkeit geht?

160 **M6** Genau. Man weiss ja nicht, habe sie sich entschieden, keine Kinder zu haben? Oder so. Es wird vielleicht zwar gefragt, aber man kann ja noch diplomatische Antworten geben (lacht). Und ich denke, dass da sicher

Emotionen damit verbunden sind.

161 **I** Kommen wir noch zum Schlussvotum? Wenn ich als Heilpädagogische Früherzieherin zu dir kommen würde, in diese Anfangssituation. Gibt es etwas, das du mir auf den Weg geben würdest?

162 **M6** Ich denke, es ist ganz wichtig, dass du oder eine Früherzieherin einfach mal in das System reinkommst. Das finde ich ganz relevant. Und nicht extern, sondern mal reinkommen und wahrnehmen, wie läuft das hier? Ich denke, sich auch Zeit nehmen für die Erziehenden, für die Eltern. Ich denke, das ist etwas ganz wertvolles und wichtiges. Um zu hören, wie läuft es, wie geht es? Versuchen die Person zu verstehen. Weil vielleicht du die einzige Person bist, die in das System reinsieht. Je nach dem wie schnell du reinsiehst, in diese Honeymoon-Situation, die man vielleicht gegen aussen versucht aufrecht zu erhalten. Weil man eine so halböffentliche Familie ist. Und das ist nicht immer ganz einfach. Und wichtig ist sicher auch die Unterstützung im Alltag. Gibt es Punkte, wie man eine Situation bewältigen kann, ganz grundlegendes. Ich denke, wenn sich eine Mutter oder ein Vater aufgehoben fühlt, denke ich, kann man dann auch gezielter mit dem Kind arbeiten. Die erste Heilpädagogin hatte den Anspruch, dass ich immer dabei bin und am Anfang fand ich das auch sehr spannend. Und die zweite fand, dass ich auch mal etwas für mich machen könne. Und das habe ich dann auch genossen, weil es manchmal der einzige Zeitpunkt war. Weil man bei Adoptivkindern versucht, diese möglichst wenig wegzugeben. Dass dann vielleicht mal eine halbe Stunde ein Telefon machen kannst oder so. Das habe ich dann auch sehr geschätzt. Also mal die Legitimation zu haben (lacht). Weil das Kind dann ja wie so betreut ist.

163 **I** Dass Adoptiveltern auch ein grosses Bedürfnis haben, nach ein wenig Zeit für sich selbst zu haben?

164 **M6** Ja und die Legitimation dazu. Ich schätzte es dann von der zweiten Früherzieherin, wenn sie sagte, nein, gehen sie jetzt, ich rufe sie dann wieder. Ich zeige ihnen nachher was wir gemacht haben. Auch so Bedürfnisse von Seiten der Eltern. Und wenn ich merke, das Kind ist gerne mit dieser Person zusammen im Tun und wird bestätigt, das ist natürlich auch sehr relevant. Wie wenn ich dem Kind immer sagen muss, jetzt kommt dann diese Person und das Kind ruft Hilfe und so. Dass ein Kind sich abgeholt fühlt mit seinen Themen, nicht eine Stunde ruhig sitzen zu können, sondern wieder Abwechslung. Oder auch das musische. Mit der Zeit machten sie mit ihr so Singversli, so Koordination und so. Da war Maria voll dabei und man konnte sie aus ihrer Kultur abholen. Weil sie gerne singt und sich bewegt. Ist das gut so?

165 **I** Ja, das ist gut.

Kategoriensystem

Kodierregeln

Es gibt Textstellen, die zwei unterschiedlichen Hauptkategorien zugeordnet werden, wenn die Aussage beide Kategorien betrifft. Die Anzahl Nennungen einer Hauptkategorie zeigt die Häufigkeit nach Thema.

Anders verhält es sich bei den Unterkategorien der Themen 01 bis 08: Hier werden keine Nennungen doppelt markiert, damit der Vergleich zwischen belastenden, stärkenden, prozesshaften und neutralen Erfahrungen aussagekräftig bleibt. Das heisst, wenn eine Erfahrung schwierig war, aber schlussendlich einen Prozess ausgelöst und dadurch wiederum positiv gewertet wird, wird diese Textstelle nur unter „Erfahrungen haben Prozess ausgelöst“ aufgeführt. Auch bei den Unterkategorien der Themen 09 und 10 werden keinen Nennungen doppelt markiert. So können die Nennungen der Unterkategorien zusammengezählt werden, damit die Gesamtsumme jeder Hauptkategorie ermittelt werden kann.

kleinste Kodiereinheit

Bei den Unterkategorien wird die kleinstmögliche Einheit gewählt. Diese Einheit darf aber nur so klein sein, dass die Aussage selbsterklärend und sinnvoll ist. Deshalb kann es kleine Textüberlappungen bei zwei nachfolgenden Aussagen geben oder es werden Aussagen der Interviewerin mit hineingenommen.

Kontexteinheit

Die grösstmögliche Einheit wird markiert, wenn mehrere Aussagen bzw. Abschnitte dieselbe Frage oder dasselbe Thema betreffen. Damit der Zusammenhang ersichtlich bleibt, werden auch hier teilweise Aussagen der Interviewerin mit hineingenommen.

Die Titel der jeweiligen Tabelle sind als Hauptkategorien zu verstehen, die Kategorien innerhalb der Tabellen sind Unterkategorien. Die Definition der Hauptkategorie steht oberhalb von jeder Tabelle.

01 Idee Adoption (Hauptkategorie)

Definition der Hauptkategorie: Was führte zum Entscheid der Adoption? / Motive / Gedanken & Ängste

Tabelle A2: Kategoriensystem_01

Unter-kategorie	Definition	Ankerbeispiel
A neutral	Erfahrungen, Beschreibungen und Ereignisse, die neutral erzählt werden und keine negative oder positive Wertung enthalten. Oder die einfach Fakten enthalten.	„Mein Mann und ich haben uns erst relativ spät kennengelernt. (dreissig und siebenunddreissig Jahre). Es war aber schnell klar, dass wir gerne eine Familie gründen würden.“ (Interview_M4: 119)

B belastend schwierig	Erfahrungen, die die Eltern als belastend und schwierig erlebt haben. Oder Erfahrungen, die rückwirkend mit Kritik verbunden sind.	„Sie haben natürlich auch miterlebt, dass wir auch gelitten haben, weil wir keine Kinder bekommen haben. Das war schon auch der Faktor, dass wir fünf Jahre lang keine Kinder gehabt haben, die wir gerne gehabt hätten. Und andere in der Zwischenzeit bereits drei Kinder geboren haben. Und sie diesen Schmerz auch miterlebt haben, das haben wir auch gemerkt.“ (Interview_M2: 102)
C unter- stützend stärkend	Erfahrungen, die die Eltern als unterstützend und stärkend erlebt haben und die ihnen in der jeweiligen Situation und Phase geholfen haben.	„Und ich denke, an diesem Seminar das du (zu M1) erwähnt hat, war eine Aussage wichtig. Wir suchen nicht Kinder für Eltern, sondern wir suchen Eltern für Kinder. Mir hat das geholfen. In einem gewissen Sinn sehr ernüchternd, aber für mich eine sehr gute, wichtige, realistische Aussage. Da musste ich sagen, ja dazu bin ich bereit.“ (Interview_M3&V3: 9)
D Prozess	Erfahrungen, die als Prozess erlebt wurden, einen (Lern) Prozess ausgelöst und/oder zu neuen Ressourcen geführt haben. Diese Erfahrungen können eine positive wie auch negative Färbung haben.	„Nachdem wir selbst keine Kinder bekommen haben, war es wie so ein Prozess, der gewachsen ist. Zuerst wusste ich, adoptieren kommt nicht in Frage. Da müsste mir, so denke ich, jemand ein Kind vor die Tür stellen und dann würde ich es nehmen. Aber ich merkte wirklich, dass es ein Prozess war. Zu Beginn war die Adoption weit weg, das kommt nicht in Frage. Dann unser Werdegang, als wir sahen, so einfach ist es nicht, um selbst Kinder zu haben, informierten wir uns. Pflegekind, Adoptivkind, führten Gespräche. Und ausschlaggebend war dann sicher eine Informationsveranstaltung über Adoption. „ (Interview_M3&V3: 3)

02 Adoptionsverfahren (Hauptkategorie)

Definition: Ablauf & Vorgehen / Begleitung durch Behörden & Fachpersonen / persönliche Auswirkungen

Tabelle A3: Kategoriensystem_02

Unter- kategorie	Definition	Ankerbeispiel
A neutral	Erfahrungen, Beschreibungen und Ereignisse, die neutral erzählt werden und keine negative oder positive Wertung enthalten. Oder die einfach Fakten enthalten.	„Was nicht passiert ist, war ein Austausch mit anderen Adoptiveltern. Haben wir entweder gar nicht gekannt oder wir haben es auch gar nicht gesucht. Es hatte mich gar nicht so interessiert.“ (Interview_M3&V3: 83)
B belastend schwierig	Erfahrungen, die die Eltern als belastend und schwierig erlebt haben. Oder Erfahrungen, die rückwirkend mit Kritik verbunden sind.	„Aber das Sammeln von all diesen Stempeln, das fand ich schwierig. Es ist teilweise einfach etwas unklar. Diese Papiere muss man übersetzen lassen, dann muss man das beglaubigen lassen. Beglaubigen lassen war für mich einfach eine neue Materie. Und das

		Haitianische Konsulat tickt anders als ich oder eben ich wollte einfach, dass es vorwärts geht. Das fand ich teilweise auch schwierig. „ (Interview_M6: 22)
C unter- stützend stärkend	Erfahrungen, die die Eltern als unterstützend und stärkend erlebt haben und die ihnen in der jeweiligen Situation und Phase geholfen haben.	M6 „Bei der Vermittlungsstelle wirst du einfach geprüft und musst dich wirklich outen. Die Vermittlungsstelle habe ich sehr unterstützend erlebt. Schon auch kritisch. Er hat gefragt, wie funktioniert denn das? Wie machst du das? Das auf jeden Fall. Aber ich merkte, da war sehr viel Wohlwollen, Unterstützung, sehr viel Unterstützung.“ (Interview_M6: 24)
D Prozess	Erfahrungen, die als Prozess erlebt wurden, einen (Lern) Prozess ausgelöst und/oder zu neuen Ressourcen geführt haben. Diese Erfahrungen können eine positive wie auch negative Färbung haben.	„Auch wenn es manchmal belastend war, so hat es unsere Partnerschaft nur positiv beeinflusst. Wir haben uns immer wieder gegenseitig Mut gemacht den Weg weiterzugehen und gerade die Gespräche (weshalb möchte man Kinder, wie war die Beziehung zu den eigenen Eltern, Grosseltern, Geschwistern etc.) fanden wir sehr bereichernd und haben uns in der Zwischenzeit auch schon oft geholfen. Wir haben auch sehr bewusst gelebt in der Zeit, viel gereist, Freunde auf der ganzen Welt besucht, waren oft auswärts essen, im Theater, im Kino, in Museen etc. Das war auch für die Zeit danach sehr wichtig, hatten wir doch nicht das Gefühl irgendetwas zu verpassen, vieles haben wir ausgiebig erlebt zusammen.“ (Interview_M4: 124)

03 Kind in Empfang nehmen (Hauptkategorie)

Defintion: Übergabe des Kindes / äussere Umstände / kindbezogene Faktoren

Tabelle A4: Kategoriensystem_03

Unter- kategorie	Definition	Ankerbeispiel
A neutral	Erfahrungen, Beschreibungen und Ereignisse, die neutral erzählt werden und keine negative oder positive Wertung enthalten. Oder die einfach Fakten enthalten.	I „Wie alt war sie als sie gekommen ist?“ M2 „Sie war acht Monate alt.“ I „Und Mirko?“ M2 „Mirko war fünfeinhalb Monate.“ (Interview_M2: 85-88)
B belastend schwierig	Erfahrungen, die die Eltern als belastend und schwierig erlebt haben. Oder Erfahrungen, die rückwirkend mit Kritik verbunden sind.	M2 „Wir haben es relativ schnell realisiert. Mein Mann ist Arzt, es war für ihn schon klar, als er das Kind angeschaut hat. Da war klar, das ist ein völlig anderes Kind als andere, die zum Teil auch unterernährt waren, aber es war ein anderes Verhalten. Es war alles so in Bewegung, er hat nichts gehört, das haben wir relativ schnell gemerkt. Dass der Junge auf keinen Ton, weder

		<p>auf hohe noch auf tiefe reagiert. Und in diesem Moment war die Herausforderung schon riesig. Da sassen wir zusammen aufs Bett und haben zusammen geweint und haben zusammen gebetet. Wir konnten zum Glück unsere Tochter den anderen Eltern, die auch adoptiert haben, Schweizern, die auch dort waren, anvertrauen und sagen, wir brauchen mal eine Stunde oder zwei für uns. Um das Ganze etwas einzuordnen. Es geht halt alles sehr schnell. Bei einer internationalen Adoption kommt man an und der Gerichtstermin war dann ein oder zwei Tage später. Und wir haben erst vor Ort realisiert, um was es geht. Es war jenseits von dem was wir an Information gehabt haben. Wir standen dann da, wie ein Elternpaar, das ein behindertes Kind auf die Welt bringt. Also ohne dass Sie eine Untersuchung gehabt hätten. In diesem Moment ist man einfach da und sieht, okay das bringt für uns jetzt alles durcheinander. Das war bei ihm so. Und das ist sehr schwer gewesen in diesen zwei Wochen. Wir hatten vorher nie und seither nie mehr, einen solchen emotionalen Stress gehabt, als Ehepaar und auch mit der Tochter. Die Tochter wurde dann schwer krank, sie bekam eine sehr schwere Angina mit einundvierzig Grad Fieber. Sie hat sofort auch reagiert, weil sie gemerkt hatte, dass auch wir mit dem Ganzen völlig überfordert waren. Er musste dort in den Spital und beatmet werden, es ging ihm wirklich sehr schlecht. Wir wussten nicht, ob wir mit ihm nach Hause fliegen können, wegen diesen Atemproblemen und es war eine komplette Überforderung. Zwei Wochen lang.“ (Interview_M2: 50)</p>
C unter- stützend stärkend	Erfahrungen, die die Eltern als unterstützend und stärkend erlebt haben und die ihnen in der jeweiligen Situation und Phase geholfen haben.	V1 „Und ja als wir sie das erste Mal gesehen haben, war sie eben im Kinderheim und es war ein riesiger Trubel rundherum. Es ist halt eben Afrika. Ich persönlich habe es schon gebraucht, sie auf dem Arm zu halten, das war für mich wichtig. Sie war dann aber so krank, dass sie noch eine Woche im Kinderheim bleiben musste. Sie war nicht gut dran. Sonst konnte man das Kind mit ins Zimmer nehmen, da wo man gewohnt hat und sich so angewöhnen. Und bei ihr war das einfach nicht möglich. Aber für mich war dieser Moment, als ich sie selbst halten konnte und vor allem mal aus diesem

		Trubel rausgehen, ich ging dann mit ihr spazieren, mich mit ihr zurückziehen können, das war für mich wichtig. Das Gefühl bekommen, dass da jemand neues dazugekommen ist.“ (Interview_M1&V1: 114)
D Prozess ausgelöst	Erfahrungen, die als Prozess erlebt wurden, einen (Lern) Prozess ausgelöst und/oder zu neuen Ressourcen geführt haben. Diese Erfahrungen können eine positive wie auch negative Färbung haben.	Keine Fundstellen

04 Familie werden (Hauptkategorie)

Definition: Erstes Einleben als Familie / Gefühl vom „Familie sein“ / Hineinwachsen in die Elternrolle / Einleben des Kindes

Tabelle A5: Kategoriensystem_04

Unter- kategorie	Definition	Ankerbeispiel
A neutral	Erfahrungen, Beschreibungen und Ereignisse, die neutral erzählt werden und keine negative oder positive Wertung enthalten. Oder die einfach Fakten enthalten.	Keine Fundstellen
B belasten d schwierig	Erfahrungen, die die Eltern als belastend und schwierig erlebt haben. Oder Erfahrungen, die rückwirkend mit Kritik verbunden sind.	„Bei Noah war es dann ganz anders.“ I „Der Moment, als er zu euch gekommen ist, war dann das Gefühl nicht gleich so gewesen? Jetzt sind wir eine Familie?“ V1 „Weil Noah älter gewesen ist, hatte er schon eine Zeit, an die er sich erinnerte im Kinderheim. Und er musste sich komplett an einen neuen Rhythmus gewöhnen. Das dauerte zwei, drei Monate lang. Das Gefühl von Familie ist auch gekommen, als wir in Addis Abeba waren. Man trägt ihn viel herum, also ich hatte schon dort das Gefühl von Familie. Noch ein wenig mehr als wir auf Schweizer Boden waren, weil wir auch Mirjam wieder hatten. Aber <u>er</u> hatte dieses Gefühl noch nicht gehabt. Ich hatte den Eindruck, er hat eine Zeit gebraucht, bis er das Gefühl hatte, jetzt sind wir Familie.“ M1 „Weil er hatte halt dort schon Bezugspersonen gehabt, mit einer Schwester vor allem.“ (Interview_M1&V1: 121-124)

C unter- stützend stärkend	Erfahrungen, die die Eltern als unterstützend und stärkend erlebt haben und die ihnen in der jeweiligen Situation und Phase geholfen haben.	<p>V3 „Du hast mal gesagt, als wir dann Ferien hatten. (M3: Ah ja!) Ich glaube etwa zwei Wochen, nachdem er zu uns kam, hatten wir danach eine Woche Ferien.“</p> <p>M3 „Zwei Wochen Ferien.“</p> <p>V3 „Hatten wir zwei Wochen Ferien?“</p> <p>M3 „Ich glaube es.“</p> <p>V3 „Okay, kann sein.“</p> <p>M3 „Und da hatten wir viel unternommen.“</p> <p>V3 „Da waren wir vierundzwanzig Stunden zusammen.“</p> <p>M3 „Ja, dort wurden wir so eine Familie. Ganz stolz. „</p> <p>V3 „Und ja, das ist sicher auch diese Phase, in dieser Woche entdeckten wir so viele Dinge. Wie er tickt. Wir waren in einem Moor, einem Blumengarten, er war im Wagen und wurde immer unzufriedener. Und da fand ich, jetzt nehme ich ihn mal auf die Schultern. Und plötzlich begann er zu jauchzen und hatte Freude. So kleine Details, wo wir merkten, ah okay, das hat er gerne. Und plötzlich merkten wir, dass wir uns anfangen kennen zu lernen.“ (Interview_M3&V3: 184-192)</p>
D Prozess	Erfahrungen, die als Prozess erlebt wurden, einen (Lern) Prozess ausgelöst und/oder zu neuen Ressourcen geführt haben. Diese Erfahrungen können eine positive wie auch negative Färbung haben.	<p>I „Wie bist du in die Mutterrolle hineingewachsen?“</p> <p>M6“ Ich denke, dass das vermutlich beginnt mit dem Wunsch, Mutter zu sein. Dann dieser ganze schriftliche Prozess löst sicher auch einiges aus. Aber ich würde sagen, ein erster wichtiger Punkt war sicher, als ich meine Tochter gesehen habe. Dann als ich das erste Mal in Haiti war, merkte ich wirklich, wow, das ist jetzt meine Tochter. Ich kann mich noch so gut erinnern, als ich Maria das erste Mal real gesehen habe und das erste Mal auf den Armen hatte. Das war unbeschreiblich. Und sie sagte mir bereits Mama blanc. Und ich merkte, wow, das ist meine Tochter. Das ist unbeschreiblich. Und dann musste ich sie aber sogleich wieder loslassen. Und dann ab Januar 2011 zu wissen, jetzt muss ich sie nicht mehr loslassen, wir gehen zusammen in die Schweiz und ab diesem Zeitpunkt beginnt unser gemeinsames Leben. Ohne diese Trennungsmomente. Seit dem Moment, als ich in Haiti war, fing das an zu wachsen. Und dann ist es sicher so, man beginnt einfach mal mit erziehen. Man ist einfach mal plötzlich mit einem Kind zusammen und bist einfach mal Mutter.“ (Interview_M6: 85-86)</p>

05 Vergangenheit des Kindes (Hauptkategorie)

Definition: Zeit des Kindes vor der Adotion / Umgang mit der Vergangenheit und mit den biologischen Eltern
/ Was löst das bei den Adoptiveltern aus?

Tabelle A6: Kategoriensystem_05

Unter- kategorie	Definition	Ankerbeispiel
A neutral	Erfahrungen, Beschreibungen und Ereignisse, die neutral erzählt werden und keine negative oder positive Wertung enthalten. Oder die einfach Fakten enthalten.	„aber es gibt auch noch einen leiblichen Vater. Der ist, soviel ich weiss nicht aktenkundig, aber die Vormundin weiss wer er ist. Er ist nicht verschwunden, aber er hat es nicht anerkannt. Auch ein junger Mann, so eine Art Jugendliebe.“ (Interview_M3&V3: 48)
B belastend schwierig	Erfahrungen (auch die der Kinder), die die Eltern als belastend und schwierig erlebt haben. Oder Erfahrungen, die rückwirkend mit Kritik verbunden sind.	M3 „Und das passt auch da hinein. Ich hatte ein paar Jahre lang das Gefühl, ich habe ihm das leibliche Mami weggenommen. Er kann jetzt nicht dort aufwachsen. Und die Herkunftsfamilie wäre doch so wichtig. Und das kann ich ihm nicht bieten. Hatte wie so ein schlechtes Gewissen. Der arme Junge.“ (Interview_M3&V3: 68)
C unter- stützend stärkend	Erfahrungen (auch die der Kinder), die die Eltern als unterstützend und stärkend erlebt haben und die ihnen in der jeweiligen Situation und Phase geholfen haben.	M1 „Wir denken sehr viel an Äthiopien und woher unsere Kinder kommen. Wenn man das nicht erlebt hätte, das wäre etwas, das fehlen würde. Es ist schon ganz wichtig. Und das wir ihnen das auch weitergeben möchten, auch als etwas positives, aus diesem Land aus dem sie kommen. Die guten Dinge, die wir dort erlebt haben, ihnen auch das weitergeben zu können.“ (Interview_M1&V1: 118)
D Prozess	Erfahrungen, die als Prozess erlebt wurden, einen (Lern) Prozess ausgelöst und/oder zu neuen Ressourcen geführt haben. Diese Erfahrungen können eine positive wie auch negative Färbung haben.	„Es ist natürlich auch eine Frage, über die wir vorher jahrelang darüber nachgedacht haben. Also bis man dann das Kind bei sich zuhause hat, ist eine so lange Zeit vergangen, in der man sich damit auseinander gesetzt hat. Und wo man irgendwie an das herangeführt worden ist. Vielleicht ist bei uns einfach dieser Prozess durch. Also dass man sich diese Fragen nicht mehr stellt. Also wir <u>wissen</u> , dass unsere Kinder adoptiert sind. Das ist bei uns ständig präsent. Aber für mich jetzt überhaupt nicht positiv oder negativ besetzt. Also wenn etwas, dann eher positiv von den Emotionen her. Oder auch von der Bindung her.“ (Interview_M1&V1: 70)

06 Begleitung / Beratung nach der Adoption durch Fachpersonen (Hauptkategorie)

Definition: Welche waren hilfreich, welche nicht? / Wird das Thema Adoption tabuisiert? / Was wäre hilfreich gewesen?

Tabelle A7: Kategoriensystem_06

Unter-kategorie	Definition	Ankerbeispiel
A neutral	Erfahrungen, Beschreibungen und Ereignisse, die neutral erzählt werden und keine negative oder positive Wertung enthalten. Oder die einfach Fakten enthalten.	„Das ist die eine Seite der Adoption und die andere Seite ist die Unterstützung durch Fachpersonen. Bei uns war die erste Ansprechperson der Kinderarzt.“ (Interview_M2: 20)
B belastend schwierig	Erfahrungen, die die Eltern als belastend und schwierig erlebt haben. Oder Erfahrungen, die rückwirkend mit Kritik verbunden sind.	I „Hättest du dir mehr Begleitung gewünscht? M6 „Ja, das hätte ich mir ganz klar. Ich habe das der Vermittlungsstelle auch zurückgemeldet. Man sagt ja bei Adoptivkindern, dass man so eine Honeymoon-Phase hat. Und die muss Honeymoon sein. Aber die Realität ist halt vielleicht anders. Und das habe ich der Vermittlungsstelle rückgemeldet, dass ich mir gewünscht habe, in der Anfangsphase besser unterstützt zu werden. Von der Vermittlungsstelle im speziellen.“ (Interview_M6.: 93-94)
C unter- stützend stärkend	Erfahrungen, die die Eltern als unterstützend und stärkend erlebt haben und die ihnen in der jeweiligen Situation und Phase geholfen haben.	„Es ging dann zum Glück nicht dreiviertel Jahre, sondern ein halbes Jahr, bis wir zu Dr. Müller konnten. Und dort fühlten wir uns dann schon gut begleitet. Dort wurden wir einfach in unseren Wahrnehmungen bestätigt, dass es problematisch ist und dass sie wirklich schwer traumatisiert ist. Und zwar auf allen drei Ebenen, dass sie psychisch, physisch und sexuell missbraucht wurde. Und dass es schwierig ist und schwierig bleiben wird. Und so komisch es tönt, aber es hat dann doch geholfen, weil wir gewusst haben, dass wir es richtig sehen.“ (Interview_M4: 37)
D Prozess	Erfahrungen, die als Prozess erlebt wurden, einen (Lern) Prozess ausgelöst und/oder zu neuen Ressourcen geführt haben. Diese Erfahrungen können eine positive wie auch negative Färbung haben.	M1 „Und ich glaube, man macht ja auch so viele Prozesse durch in ganz verschiedenen Lebensbereichen. Und das ist auch immer wieder etwas, das ich merke bei der Adoption. Wenn Leute etwas wissen wollen über die Adoption eines Kindes, da merkte ich, wir konnten das erst zu einem Zeitpunkt kommunizieren, als wir innerlich auch gemerkt haben, wir sind bereit über all diese Dinge, die Leute wissen wollen, Auskunft zu geben. Und jetzt auch bei Mirjam wieder, man macht innerlich 100 kleine Schrittchen. Und

		dass man auch in der Begleitung diesen Prozess als Eltern durchmachen darf und dass man nicht gepusht wird, sondern es sind Prozesse die innerlich laufen und wo man plötzlich wieder in einer anderen Phase ist.“ (Interview_M1&V1: 78)
--	--	---

07 Erziehungs- und Entwicklungsschwierigkeiten (Hauptkategorie)

Definition: Umgang mit Schwierigkeiten auf das Kind bezogen, auf die Eltern-Kind-Beziehung, auf die Familie / Fragen nach Ursachen / Was hat geholfen, was nicht? (aktuell und vergangen)

Tabelle A8: Kategoriensystem_07

Unter-kategorie	Definition	Ankerbeispiel
A neutral	Erfahrungen, Beschreibungen und Ereignisse, die neutral erzählt werden und keine negative oder positive Wertung enthalten. Oder die einfach Fakten enthalten.	I „Diese Schwierigkeit haben Sie auch eher eingeordnet wegen der Behinderung von Mirko und nicht wegen der Adoption.“ M2 „Absolut. Nein, er beginnt ja erst langsam zu realisieren, das wegen der Farbe und so. Und erst dann.“ (Interview_M2: 35-36)
B belastend schwierig	Erfahrungen, die die Eltern als belastend und schwierig erlebt haben. Oder Erfahrungen, die rückwirkend mit Kritik verbunden sind.	„Aber natürlich, in der Situation drin, ich kann Ihre Schwester ausgesprochen gut verstehen, in dem Moment als wir realisiert haben, da ist ein Kind vor uns, bei dem diverse Dinge nicht stimmen, mit der Gehörlosigkeit damals, mit den extrem starken Zuckungen die er hatte, mit dem Blick der keine Person fixieren konnte und er sich benommen hatte wie ein neugeborenes Kind, er konnte auch nichts festhalten, in diesem Moment steht man emotional völlig neben sich. Es war eine sehr schwierige Situation damals.“ (Interview_M2: 48)
C unter- stützend stärkend	Erfahrungen, die die Eltern als unterstützend und stärkend erlebt haben und die ihnen in der jeweiligen Situation und Phase geholfen haben.	M6 „Zum Glück kannte ich sie und das Land schon ein wenig, dadurch hatte ich schon ein bisschen ein Wissen. Maria hatte am Anfang kein Sättigungsgefühl. Sie ass einfach bis sie brechen musste. Das war für mich klar woher das kommt.“ (Interview_M6: 90)
D Prozess	Erfahrungen, die als Prozess erlebt wurden, einen (Lern) Prozess ausgelöst und/oder zu neuen Ressourcen geführt haben. Diese Erfahrungen können eine positive wie auch negative Färbung haben.	I“Ist es diese tiefe Verunsicherung, die noch immer da ist?“ M4 „Genau. Und das mussten wir einfach lernen. Dass wir sehr vorsichtig mit ihr umgehen müssen. Und einfach auch Dinge tolerieren, bei denen ich sonst immer fand, ja also um Himmels Willen, sicher nicht, das geht nicht. Und schlussendlich muss ich aber sagen, das war vielleicht auch nicht schlecht. Diese

		Erfahrung zu machen, dass einem als Eltern auch keine Zacke aus der Krone fällt, wenn man halt irgendwo gemeinsam einen Weg findet, der gangbar ist.“ (Interview_M4: 68-69)
--	--	--

08 Reaktion Familie / Umfeld (Hauptkategorie)

Definition: Reaktionen der Familie und dem Umfeld im gesamten Prozess / aktuell und in der Vergangenheit

Tabelle A9: Kategoriensystem_08

Unter- kategorie	Definition	Ankerbeispiel
A neutral	Erfahrungen, Beschreibungen und Ereignisse, die neutral erzählt werden und keine negative oder positive Wertung enthalten. Oder die einfach Fakten enthalten.	Keine Fundstellen
B belastend schwierig	Erfahrungen, die die Eltern als belastend und schwierig erlebt haben. Oder Erfahrungen, die rückwirkend mit Kritik verbunden sind.	„Also kritisch war jemand, die ich auch als Referenz angeben musste, die gefunden hat, sie könne das nicht bejahen, auch vom christlichen Glauben her. Sie könne mir von daher keine Referenz geben. Das hat mich einen Moment lang ein wenig irritiert. Aber ich merkte okay, sie kann das so sehen.“ I „Also weil du Single bist?“ M6 „Ja genau. Dass sie denkt, ein Kind gehört in eine Paarbeziehung von Mann und Frau. Das war ihre Überzeugung.“ (Interview_M6: 32-34)
C unter- stützend stärkend	Erfahrungen, die die Eltern als unterstützend und stärkend erlebt haben und die ihnen in der jeweiligen Situation und Phase geholfen haben.	„Auch die Freunde haben sehr positiv auf unseren Wunsch reagiert und uns bis heute unterstützt. Wir haben bis heute nie Negatives gehört und hoffen es läuft auch nicht hinten rum so.“ (Interview_M4: 125)
D Prozess	Erfahrungen, die als Prozess erlebt wurden, einen (Lern) Prozess ausgelöst und/oder zu neuen Ressourcen geführt haben. Diese Erfahrungen können eine positive wie auch negative Färbung haben.	M1“Die Familie musste sich auch ein wenig daran gewöhnen, ah ihr wollt adoptieren. Meine Mutter hat mal gesagt, ein dunkelhäutiges Kind, aber sind denn die sehr dunkel (lacht)? Ich hatte ihr das letzthin gesagt, dann musste sie auch lachen. Weil es sind jetzt durch und durch ihre Grosskinder. Es ist nicht mal mehr ein Thema (lacht). Ja das weiss ich noch.“ (Interview_M1&V1: 51)

09 Wünsche/Rückmeldungen an HFE (Hauptkategorie)

Defintion: Was wurde als hilfreich empfunden? Was weniger? Was wäre hilfreich gewesen?

Tabelle A10: Kategoriensystem_09

Unter-kategorie	Definition	Ankerbeispiel
E eltern- bezogen	Wünsche und Rückmeldungen, die sich auf die Eltern oder auf die ganze Familie beziehen.	„Ich denke, sich auch Zeit nehmen für die Erziehenden, für die Eltern. Ich denke, das ist etwas ganz wertvolles und wichtiges. Um zu hören, wie läuft es, wie geht es? Versuchen die Person zu verstehen. Weil vielleicht du die einzige Person bist, die in das System reinsieht. Je nach dem wie schnell du reinsiehst, in diese Honeymoon-Situation, die man vielleicht gegen aussen versucht aufrecht zu erhalten. Weil man eine so halböffentliche Familie ist. Und das ist nicht immer ganz einfach.“ (Interview_M6: 162)
K kindbezogen	Wünsche und Rückmeldungen, die sich auf das Kind beziehen	„Oder auch das musische. Mit der Zeit machten sie mit ihr so Singversli, so Koordination und so. Da war Maria voll dabei und man konnte sie aus ihrer Kultur abholen. Weil sie gerne singt und sich bewegt.“ (Interview_M6: 164)

10 Unterschied leiblich / adoptiert? (Hauptkategorie)

Definition: Empfinden die Eltern Unterschiede, ob ihr/ein Kind leiblich oder adoptiert ist?

Tabelle A11: Kategoriensystem_10

Unter-kategorie	Definition	Ankerbeispiel
J Ja, Unterschiede	Die Eltern empfinden in gewissen Bereichen oder generell Unterschiede zwischen einem leiblichen und einem adoptierten Kind.	M2 „Weil es einfach eine andere Sache ist, ob man ein Adoptivkind hat oder ein leibliches Kind, weil das Adoptivkind hat einen Zerbruch von Bindung erlebt.“(Interview_M2: 20)
N Nein, keine Unterschiede	Die Eltern empfinden in gewissen Bereichen oder generell keinen Unterschied zwischen einen leiblichen und einem adoptierten Kind.	M1 „Ich merke auch als Adoptivfamilie, oder ich würde sagen, allgemein als Familie, weil ich das Gefühl habe, im Fall von Mirjam, es kommt nicht darauf an, ob adoptiert oder nicht.“ (Interview_M1&V1: 135)

11 Elterrolle explizit gestärkt (Hauptkategorie)

Definition: Welche Erfahrungen haben Sie in ihrer Elternrolle gestärkt?

Tabelle A12: Kategoriensystem_11

Definition	Ankerbeispiel
<p>Erfahrungen, die die Eltern explizit als stärkend für ihre Elternrolle beschreiben. Was wurde hilfreich empfunden? Was weniger? Was wäre hilfreich gewesen?</p>	<p>I „Die ganze Zeit, die eineinhalb Jahre und danach nochmals zweieinhalb Jahre, bis die Tochter bei Ihnen war, wie war diese Zeit? Eher ein auf und ab? Auch auf die Frage bezogen, hat Sie das schlussendlich gestärkt in Ihrer Rolle als Eltern?“ M2 „Ja, ich glaube schon. Man möchte es halt umso mehr. Ich glaube, es war für uns wie einfacher, auf zwei Ebenen zu einem behinderten Kind ja sagen zu können. Zum einen weil man unbedingt ein Kind möchte und zum anderen weil man auch die Möglichkeit hat, im Vergleich zu leiblichen Eltern, auch nein sagen zu können zum Kind.“ (Interview2_9.4.: 67-68)</p>

Kommentar	Dokument	Code	Anfang	Ende	Segment
Kinderwunsch	Interview M2	01VA_neutral	60	60	M2 Genau. Wir haben immer gewusst, dass wir Kinder wollen. Wir haben für Akademiker relativ früh geheiratet. Zuerst wollten wir noch keine, da wir beide noch gearbeitet haben. Für Akademiker haben wir uns aber relativ früh entschieden, um dreissig Jahre herum, dass wir Kinder wollten. Aber dann gab es einfach keine. Und nach drei Jahren haben wir gefunden, dass wir es mal abklären müssen, weil alle Stressfaktoren besprochen waren. Dann fanden wir raus, dass es keinen klaren Grund gab.
Pflegeplatz	Interview M5	01VA_neutral	8	11	I Aber es ging dort noch um einen Pflegefamilienplatz? Und noch nicht um eine Adoption? M5 Eigentlich um eine spätere Adoption. I Ah, das war von Anfang an schon geplant? M5 Ein Thema, dass es eines sein könnte. Ja.
Veranstaltung	Interview M2	01VA_neutral	64	64	Dann sind wir von der Schweizerischen Fachstelle Adoption an eine Veranstaltung gegangen, es waren zwei Wochenenden wenn ich mich recht erinnere. Ich habe gesagt, ich möchte einfach dass du es dir mal anhörst und für dich überlegst. Dann war das so und wir sprachen nicht mehr darüber.
Vorgehen	Interview M2	01VA_neutral	64	64	Dann haben wir nochmals darüber gesprochen und dann haben wir uns angemeldet. Das heisst, wie schauen, welche Länder und so weiter und machten den Abschlussprozess. Weil für uns klar war, nur über eine offizielle Vermittlungsstelle. So hat sich dann das ergeben. Wir haben uns dann mal angemeldet und sind hingegangen.
Zeitdauer	Interview M2	01VA_neutral	65	66	I Und der ganze Vorlauf, bis sie sich angemeldet haben, ging der auch ein bis zwei Jahre? M2 Bis wir uns definitiv angemeldet haben, also ab der Fachstelleninformation, verging etwa ein Jahr, bis wir beide ein Ja gehabt haben. Und danach nahm ich den Kontakt auf. Relativ schnell nach dem Jahr, wegen dem Zeitfaktor, weil die Zeit einfach läuft. Dann hiess es, wie können dann in einem halben Jahr kommen zum ersten Mal bei der Vermittlungsstelle. Dann fanden wir, ja gut, dann kommen wir dann. Dann waren es ungefähr eineinhalb Jahre bis die erste Anmeldung erfolgt war.
Zeitdauer	Interview M6	01VA_neutral	40	40	M6 Vom Zeitpunkt als ich die Idee angefangen habe zu bewegen, ich würde sagen im 2006 hat das klar angefangen mich zu beschäftigen. Bis Maria gekommen ist, war es 2011. Also es waren fünf Jahre. Aber vom Start, als ich konkret angefangen habe, das war im 2008. Bis 2011, das waren zweieinhalb Jahre.
Motivation	Interview M5	01VB_belastend schwierig	105	108	Das Thema Adoption, hier in der Schweiz, in der Gesellschaft, wie nimmst du das wahr? M5 Man hört schon nicht viel. Ich habe mich halt nie damit befasst (lacht). I Ja bei euch ist sie einfach so reingeschnitten (lacht). Und andere setzen sich vielleicht fünf Jahre vorher damit auseinander. M5 Ja ich denke, auseinander setzen, wollen wir das, wollen wir das nicht? Vielleicht habe ich das gar nicht wahrgenommen oder nicht wahrhaben wollen. Oder genug anderes um die Ohren gehabt

Kommentar	Dokument	Code	Anfang	Ende	Segment
Motivation	Interview M5	01\B_belastend schwierig	129	134	<p>I Hast du im Nachhinein den Eindruck, dass ihr da genauer hätten hinschauen müssen? Wäre es vielleicht hilfreich gewesen?</p> <p>M5 Ja, da gab ich mir dann wie wieder die Schuld. Ja, eigentlich hätte ich es damals schon merken müssen und sagen, nein. Es geht hier um ein Kind und nicht um unsere Anerkennung. Es geht um die Anerkennung eines Kindes, um ein Leben, das du steuerst. Weil wenn es zu der anderen Familie gekommen wäre, wäre es ein ganz anderes Leben für sie. Grundlegend. Ich habe oft gedacht, das ist krass. Das beschäftigte mich am Anfang auch noch so. Dieser Punkt. Ob sie jetzt hier ist in diesem Dorf, da lernt sie das soziale Leben und alles von hier kennen. Alles. Wäre sie hingegen in der anderen Familie gewesen, dann wäre es wieder ganz anders. Sie würde auch ganz anders reagieren oder andere Entwicklungen machen. Da gibst du einfach etwas in ein Kind rein und in dieser Bahn muss es dann laufen.</p> <p>I Auch die Verantwortung (M5: Ja) die du dann auf dich nimmst?</p> <p>M5 Genau.</p> <p>I Und das hat dich die ganze Zeit immer wieder beschäftigt? War das die ganze Zeit ein Thema im Hinterkopf? Oder immer noch?</p> <p>M5 Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Durch die Trennung von meinem Mann dann schon wieder. Dann muss ich sagen, ja super, muss jetzt das auch noch sein? Was sollte jetzt da der Sinn dahinter sein?</p>
Negativ-geschichten	Interview M1&V1	01\B_belastend schwierig	91	92	<p>I Vielleicht noch zu dieser Frage: Was führte zum Entscheid der Adoption? Hattet ihr auch Ängste im Vorfeld, Gedanken, Sorgen, was da auf euch zukommen könnte?</p> <p>V1 Ja, würde ich schon sagen. Die ganze Bandbreite eigentlich, die man am Anfang halt hat. Für mich war es komplett ein neues Thema, das irgendwann auf den Tisch gekommen ist. Und ja, dann lasen wir Bücher von Irmela Wiemann, verschiedene Bücher. Und in solchen Büchern hast du oft die schwierigen Fälle die du liest. Wir waren mal an so einem Treffen, von der Frau der Fachstelle und sie hat so Adoptivkinder eingeladen, also Erwachsene, die darüber sprachen wie sie es gehabt hatten. Man wurde dann immer so mit Problemen, die man mit einer Adoption haben könnte, konfrontiert. Und irgendwann mussten wir dann aufhören Bücher zu lesen, weil es war dann halt einfach nur ein Blickwinkel, den es gibt.</p>
Partner	Interview M2	01\B_belastend schwierig	64	64	<p>Bei meinem Mann war es zuerst aber überhaupt keine Möglichkeit. Er konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Und dann fand ich, eine Adoption geht natürlich nur, wenn es beide wollen.</p>

Kommentar	Dokument	Code	Anfang	Ende	Segment
Partner	Interview M5	01\B_belastend schwierig	123	128	<p>I Und war das unterstützend? So dieses gemeinsame Ja? Oder blieb das nicht immer gleich?</p> <p>M5 Ja, das ist jetzt hier ein bisschen schwierig. Nein, ich denke, es kam aus zwei unterschiedlichen Sichten. Diese Bestätigung habe ich erst jetzt. Bei mir war es aus der Sicht von Nina, dem Kind eine Chance geben, eine Familie, ein Zuhause. Und bei ihm war es eher, schon auch das Mitleid, aber auch für sich, die Anerkennung.</p> <p>I Also die Motivation war eine andere.</p> <p>M5 Ja</p> <p>I Und das habt ihr erst später realisiert?</p> <p>M5 Ja, solche Dinge wollte ich damals nicht wahrhaben (lacht). Das weiss ich jetzt, dass das viele Jahre auch so war. Und mittlerweile wurde mir auch schon von ausserhalb gesagt, ja, er wollte ja dieses Kind hauptsächlich. Und jetzt soll er auch. Aber das ist ein anderes Thema. Die Leute haben es manchmal schon auch gespürt, dass es wegen der Anerkennung war.</p>
Sorgen	Interview M1&V1	01\B_belastend schwierig	94	94	V1 Aber man macht sich Gedanken und soll sich auch alle diese Gedanken machen und vielleicht macht man sich auch Sorgen, ob es gut wird oder nicht
Sorgen	Interview M5	01\B_belastend schwierig	7	7	Und dann kamen doch Gedanken wie, ja dann brauchen wir ein grösseres Auto mit 4 Kindern. Geht nicht mehr mit einem Fünf-Plätzer. Und Kinderwagen, wie gehe ich da ins Dorf? Der eine war noch im Kinderwagen, der Jüngste lief noch überhaupt nicht, war auch noch ein Baby.
Bedingungen	Interview M5	01\B_belastend schwierig	11	13	Und ich sagte einfach, ich nehme ein Kind nicht für immer zu mir, wenn es nach drei Jahren wieder gehen muss. Das mache ich nicht. Wenn es so ist, dann mit einer späteren Adoption. Und sonst könne ich das von den Gefühlen her nicht.
					I Das war wie so die Bedingung?
					M5 Ja. Weil ich sagte, ich könne keine Pflegemutter sein. Das kann ich nicht. Nein. Und das war wie die Bedingung
Unfruchtbarkeit	Interview M4	01\B_belastend schwierig	3	3	aber ich hätte es auch ohne die Erfahrung der in vitros gekonnt. Weil das war ja auch nicht eine so tolle Erfahrung. Wir wurden zwar extrem gut begleitet, aber jedes mal wenn es nicht funktioniert hat, wir haben es dreimal gemacht, das war nicht schön.
Unfruchtbarkeit	Interview M4	01\B_belastend schwierig	5	5	Zwei Jahre. Und vor allem, in der Familie wussten sie es, aber an der Arbeitsstelle wussten sie es nicht. Das war auch so ein Stress. Immer wieder wenn man zum Arzt musste, etwas zu erfinden, warum man jetzt nicht arbeiten kommt oder wieso man später kommt oder wieso es einem vielleicht nicht so gut geht. Ach. Es war eine Erfahrung, aber ich hätte sie eigentlich eher nicht gebraucht. Aber eben durch diese Vermittlungsstelle, die sich so komisch angestellt hatte, gingen wie halt diesen Weg.
Unfruchtbarkeit	Interview M2	01\B_belastend schwierig	64	64	Ich wollte auch nicht drängen, weil ich wusste, dass das nicht gut kommt. So nach einem Jahr fand ich dann, jetzt muss ich dann für mich abschliessen, muss ein Ende finden mit der ganze Geschichte vom nicht Kinder bekommen. Weil es für mich doch recht belastend war, weil es einfach zu meinem Lebensentwurf gehört hatte, dass ich mal Kinder habe und ich das auch gerne gehabt hätte.

Kommentar	Dokument	Code	Anfang	Ende	Segment
Unfruchtbarkeit	Interview M2	01B_belastend schwierig	102	102	Sie haben natürlich auch miterlebt, dass wir auch gelitten haben, weil wir keine Kinder bekommen haben. Das war schon auch der Faktor, dass wir fünf Jahre lang keine Kinder gehabt haben, die wir gerne gehabt hätten. Und andere in der Zwischenzeit bereits drei Kinder geboren haben. Und sie diesen Schmerz auch miterlebt haben, das haben wir auch gemerkt.
Unfruchtbarkeit	Interview M3&V3	01B_belastend schwierig	9	9	Und das zweite war, dass wir bei der ganzen Phase, als wir auf medizinischer Ebene probiert haben nachzuhelfen, da merkte ich, dass die Gefahr aufkommt, dass es verkrampft wird. Und das wollte ich irgendwie nicht. Und zu Beginn kam es mir so vor, dass es einfach um jeden Preis ein Kind geben muss.
Vermittlungsstelle	Interview M4	01B_belastend schwierig	3	3	Wieso dass wir die Invitros trotzdem ausprobiert haben, war weil ich es zu Beginn mit einer Adoptionsvermittlung versucht hatte. Als wir realisiert haben, dass es mit grosser Wahrscheinlichkeit keine leiblichen Kinder geben wird, auf jeden Fall nicht auf natürlichem Weg, haben wir sofort an Adoption gedacht. Das war keine Frage. Dann begann ich mich zu erkundigen. Und dann stiess ich auf diese Vermittlungsstelle und die haben mich dermassen mies behandelt, das muss ich wirklich sagen. Das erste das sie sagte war, also sie, ein weisses Baby bekommen sie nicht. Und ich hatte überhaupt nichts gesagt. Ich habe nie gesagt, dass ich nur ein weisses Baby möchte oder so etwas ähnliches. Und im nachhinein erfuhr ich, dass die Frau dort selbst adoptiert hatte und in einer sehr miesen Situation war. Ihr Adoptivsohn nimmt unterdessen Drogen und lebt in einer speziellen Einrichtung. Eigentlich sollte man so jemanden gar nicht an eine solche Stelle setzen. Sie ist leider nach wie vor dort und sie gilt nach wie vor als Korphäe, aber einfach furchtbar, ganz schlimm. Gerade in der Situation, in der man sowieso ein wenig verwundet ist. Meine Geschwister wurden alle einfach sofort schwanger, in seiner Familie auch und bei uns klappte es dann einfach nicht. Und dann ist man sowieso ein bisschen dünnhäutig. Und in dieser Situation war das dann ganz schlimm. Eine solche Auskunft zu bekommen und auch nicht wissen, wo soll man denn sonst hingehen? Wir hingen da ziemlich. Und dann versuchten wir diese in vitro. Es hat dann nicht geklappt.
Vermittlungsstelle	Interview M5	01B_belastend schwierig	7	7	Da sagte er, es sei für immer. Und ich, aha! Und ich fragte, ja was für immer? Und er meinte, ja ein wirklicher Pflegplatz. Die Mutter sei nicht fähig in dem Sinn. Und ich fand, ja das müsste ich mir schon nochmals überlegen, das sei jetzt ein bisschen was anderes.
Bezug Land	Interview M4	01C_unterstützend stärkend	120	120	Mexiko ist meine gefühlte zweite Heimat. Meine beste Freundin ist Mexikanerin und ich war seit ich zwanzig Jahre alt bin, fast jedes Jahr mit ihr und später auch mit meinem Mann zu Besuch in diesem wunderschönen Land. Uns war sehr wichtig, das Land zu mögen aus dem unsere Kinder kommen. Unsere Einstellung ist, man kann sein Kind nur dann wirklich gern haben, wenn man auch das Land mit allen positiven und negativen Seiten mag.
Bezug Land	Interview M2	01C_unterstützend stärkend	64	64	Aber Südafrika kam nicht in Frage, es gab keine offizielle Vermittlungsstelle. Obwohl es ja sehr viele elternlose Kinder in Südafrika gibt. Als wir zurückgekommen sind, sagten wir uns, ja gut, dann gehen wir mal nach Äthiopien, wenn das für uns in Frage kommen sollte. Wir haben das Land zuerst bereist, weil wir sagten, dass wir einen guten und positiven Bezug zum Land haben müssen und ein positives Gefühl. Und das hatten wir, sehr.
Erfahrungen	Interview M4	01C_unterstützend stärkend	3	3	Bei uns war die Situation insofern etwas speziell, weil der Vater meines Mannes ein Adoptivkind war. Also er war mit diesem Thema konfrontiert und ich wuchs in einer Familie auf, also meine Eltern hatten sehr früh Pflegekinder. Wir hatten im Verlauf der Jahre wahrscheinlich ungefähr zwanzig bis funfundzwanzig Pflegekinder. Und inzwischen sind zwei davon für uns wie leibliche Geschwister. Die gehören zu unserer Familie, die sind dabei, deren Kinder sind auch die Grosskinder von meinen Eltern. Mein Mann und ich, wir hatten keine Ängste oder so. Weil wir gewusst und gespürt haben, dass es keinen Unterschied macht. Und für uns war es auch nicht wichtig, uns biologisch zu reproduzieren. Das stand für uns nicht im Vordergrund.

Kommentar	Dokument	Code	Anfang	Ende	Segment
Fachleute	Interview M4	01C_unterstützend stärkend	3	3	M4 Ich hatte ja, wie ich es beschrieben habe, zum Glück eine sehr gute Ärztin, die eigentlich sofort reagierte. Sonst, wenn man drei Monate nicht schwanger wird, macht ja niemand schon etwas. Aber sie kannte mich sehr gut und sie sagte okay und wir hatten dann auch sehr schnell die Gewissheit, dass es nicht funktionieren wird
Fachleute	Interview M2	01C_unterstützend stärkend	64	64	Dann hat uns lustigerweise der Leiter des Werks gesagt, er fände unseren Entscheid zur Adoption eigentlich richtig, weil momentan habe es zuviele Kinder, die in Äthiopien in kein gutes Heim können. Die anderen sind in staatlichen Kinderheimen. Es könne in zehn Jahren anders sein, aber jetzt könne er uns als Äthiopienliebhaber und Kenner sagen, dass es absolut vertretbar sei. Es bringt dem Kind nicht mehr Schaden, als es ihm nützt. Dann diskutierten wir es nochmals und haben uns entschieden.
Freunde	Interview M4	01C_unterstützend stärkend	3	3	Und dann versuchten wir diese in vitros. Es hat dann nicht geklappt. Ich habe ja eine Freundin, die Mexikanerin ist. Und sie kam dann mal und fragte, ob für uns Adoption nicht in Frage komme. Und ich sagte, doch, aber das ist so schwierig. Und wir sind auch schon zu alt, also für Schweizer Kinder waren wir zu alt. Da hat man ja genau so ein Zeitfenster von fünf Jahren. Und ich sagte, es geht einfach nicht. Dann sagte sie, Blödsinn, das geht schon. Und dann sagte sie, ich werde euch unterstützen.
Geschwister	Interview M5	01C_unterstützend stärkend	89	92	I Du bringst mich gleich noch auf eine andere Frage mit den Geschwisterkinder. Als ihr euch entschieden habt, Nina aufzunehmen. Wie war das für die anderen Kinder? Habt ihr das mit ihnen thematisiert? Habt ihr sie sogar in den Entscheid miteinbezogen? M5 Ja, wir haben sie schon mit einbezogen, vor allem den Ältesten. Den Zweitältesten fragten wir auch, aber der war damals auch noch klein. Und der Kleinste konnte ja noch nicht sprechen. Und der Älteste fand dann ja. Aber wir sagten dann nicht, ob Mädchen oder Junge. Und der Älteste fand dann, also nur wenn es ein Mädchen ist. Ein Bruder wolle er nicht noch einen. I Wie alt war er damals? M5 Er war damals sieben Jahre alt. Und er sagte dann, aber keinen Jungen. Und das war das einzige und für ihn war das dann okay.
innere Motivation	Interview M1&V1	01C_unterstützend stärkend	93	93	M1 Und bei mir war es so, als wir auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen haben, haben wir irgendwann entschieden, dass wir nichts medizinisches machen wollen. Aber Adoption war dann, vor allem bei mir, von Anfang an sehr ein Thema gewesen und das ich mir sehr gut vorstellen konnte. Und bei dir, du bist dann wie so mitgekommen. Er hat dann, irgendwie plötzlich, gäll, konntest du dir das auch vorstellen. (lacht)
innere Motivation	Interview M2	01C_unterstützend stärkend	62	64	Und ganz lustig ist, eine Mutter eines Nachbarkindes hat mir vor ca. vier Jahren mal gesagt, weisst du eigentlich noch, dass du das mal gesagt hast? Ich habe gedacht, vielleicht glaube ich das ja nur, dass ich das gemeint habe. Aber sie hat mir dann das bestätigt. Und immer aus Afrika, übrigens. Immer schon ein Kind aus Afrika. I Haben Sie noch einen Bezug zu Mutter Theresa? M2 Nein, gar nicht. Aber Afrika hat mich schon immer fasziniert.
innere Motivation	Interview M2	01C_unterstützend stärkend	71	71	Was wir vielleicht in der ganzen biologischen Sache noch einfach gehabt haben war, dass wir weder über Leihmutterchaft noch Eizellenspende noch irgendetwas ähnliches nachgedacht. Das waren für uns schon keine gangbaren Wege. Wir hatten schon viel früher nein gesagt. Und ich denke, dass das etwas einfach ist.
innere Motivation	Interview M2	01C_unterstützend stärkend	74	74	Weil dieses Ja eben schon wichtig ist. Dass man dieses Ja freiwillig und frei gehabt hat und dass dies beide gehabt haben. Weil es danach schon Sachen gibt, die schwieriger sind als mit leiblichen Kindern.

Kommentar	Dokument	Code	Anfang	Ende	Segment
innere Motivation	Interview M5	01C_unterstützend stärkend	7	7	An mir habe ich nie gezweifelt, dass ich es nicht schaffen werde.
innere Motivation	Interview M2	01C_unterstützend stärkend	60	60	Ich habe schon als Kind gesagt, ich werde mal ein Kind adoptieren (lacht). Keine Ahnung warum.
innere Motivation	Interview M6	01C_unterstützend stärkend	4	6	Was führte zum Entscheid der Adoption? Ich bin in einer Familie mit drei Geschwistern aufgewachsen und es war für mich immer klar und ein Wunsch, Mutter zu sein. Als ich fünfundvierzig Jahre alt wurde, war für mich klar, dass sich dieser Wunsch vielleicht nicht erfüllen wird. Aber dann kam für mich die Frage, wieso nicht einem Kind, das bereits auf dieser Welt ist, ein Zuhause geben. Das merkte ich so. Und dieser Gedanke setzte sich fest, so dass ich fand, wenn ich keine biologischen Kinder bekommen kann, möchte ich wenn möglich einem Kind, das bereits auf dieser Welt ist, ein zuhause geben. Diese Sicherheit etc. Und dann reifte das heran und natürlich in meiner Situation als Single wusste ich gar nicht, ob das funktioniert. Und ich dachte dann, ich probiere es, schlichtweg. Die Promis motivierten mich da (lacht). Angelina Joli, als Beispiel (lacht). I Aber die ist nicht Single (lacht). M6 Nein, die ist nicht Single. Doch zu dieser Zeit, ich glaube, sie begann als Single Frau ein Kind zu adoptieren. Und dann fand ich, doch ich möchte diesen Weg gehen. Und es mal probieren im Wissen, dass diese Türen zugehen können oder diese Türen auch aufgehen können. Das war für mich wichtig.
Partner	Interview M5	01C_unterstützend stärkend	119	122	I Und dein Mann? M5 Ja, für ihn war es auch gut. Den Ausschlag gab dann er. Doch das machen wir. I Dann wart ihr euch von Anfang an einig, obwohl ihr es nicht gesucht habt? M5 Ja, eigentlich schon .
Veranstaltung	Interview M3&V3	01C_unterstützend stärkend	9	9	Und ich denke, an diesem Seminar das du (zu M1) erwähnt hat, war eine Aussage wichtig. Wir suchen nicht Kinder für Eltern, sondern wir suchen Eltern für Kinder. Mir hat das geholfen. In einem gewissen Sinn sehr ermüchternd, aber für mich eine sehr gute, wichtige, realistische Aussage. Da musste ich sagen, ja dazu bin ich bereit.
Veranstaltung	Interview M3&V3	01C_unterstützend stärkend	3	3	Und ausschlaggebend war dann sicher eine Informationsveranstaltung über Adoption. Und ich sagte, komm das machen wir, da gehen wir. Drei mal war das an einem Abend. Das war für uns sehr informativ. Wir fanden dann nach dem dritten, verlieren können wir nichts. Wir können uns mal anmelden und verlieren, also es könnte höchstens kein Kind geben. Aber in unserer Situation da können wir diesen Weg mal gehen. Es war eine begrenzte Zeit, drei Jahre ist man angemeldet in diesem Pool. Es ist nicht so, dass man zehn Jahre, oder zwanzig Jahre in diesem Pool wäre, sondern für drei Jahre. Und ich dachte, ja das ist so eine begrenzte, gute Zeit.

Kommentar	Dokument	Code	Anfang	Ende	Segment
Veranstaltung	Interview M3&V3	01C_unterstützend stärkend	5	8	<p>Das war die Schweizerische Adoptionsfachstelle?</p> <p>M3 Ja</p> <p>I Und die machte auch diese Veranstaltungen?</p> <p>M3 Ja, sie machte diese Veranstaltungen. Das war wirklich sehr einfach. Was es alles dazu braucht, bei den verschiedenen Adoptionen. Ausland, Inland, Kosten, was heisst das? Sie hatten auch mit Beispielen, mit etwas abschreckenden Beispielen, aber auch mit positiven Beispielen, hatten sie uns informiert und aufgeklärt und aufgezeigt. Nach diesen drei Abenden sagten wir uns, komm wir gehen zusammen Abendessen und werten das aus. Wir haben uns gedacht, wir können nichts verlieren, wir können uns anmelden und mal schauen ob eine Tür aufgeht oder nicht. Das war für mich so ein innerer Entscheid, diesen Weg gehen, die Anmeldung und alles ausfüllen und so. Das war wie so der erste Schritt. Ja, wir gehen diesen Weg.</p>
Vermittlungsstelle	Interview M6	01C_unterstützend stärkend	8	10	<p>Dann habe ich mal angefangen mich zu informieren, ging im Internet schauen, welche Adoptionsfachstellen es gibt. Weil für mich war klar, dass ich es nicht allein machen wollte, sondern mit einer Vermittlungsstelle. Und ging im Internet recherchieren. Internet machts möglich (lacht). Und es gibt ja eine ganze Liste von Adoptionsstellen. Und dadurch dass ich Single bin, fiel ein grosser Teil gleich schon mal weg.</p> <p>I Bei denen es eine Bedingung ist, dass man ein Paar sein muss?</p> <p>M6 Dass man ein Paar sein muss, genau. Verheiratet, mit einer Anzahl Jahre, etc. Und es blieben nur noch zwei und dort rief ich dann mal an. Und habe einfach mal gefragt und gesagt, ich sei eine Single Frau. Und sie sagte, doch sie hätten gerade auch eine solche Frau, die mit dem Verfahren dran sei und bei ihnen sei das grundsätzlich möglich. Und das motivierte mich sehr, um auch weiterzugehen auf diesem Weg.</p>
andere Adoptivfamilien	Interview M1&V1	01D_Prozess	88	90	<p>I Aber ihr seid schon an dieses Treffen gegangen, weil ihr euch überlegt habt, ob ihr allenfalls ein solches Kind adoptieren möchtet. (V1: Ja schon) Und dann wart ihr an diesem Treffen und habt euch danach definitiv entschieden?</p> <p>V1 Nein, nein. Es ging schon nicht von einem Moment auf den anderen. Aber es war einfach ein Teil des Prozesses. Für mich war das ein wichtiger. Wir gingen auch zu Familien von der Vermittlungsstelle nach Hause, die du (zu M1) kennen gelernt hast. (M1: Ja im Vorfeld) Mit Nachtessen und auch mit den Kindern.</p> <p>M1 Und mit den einen habe ich so einen Fragebogen aufgelistet. Wie fühlt man sich, wenn man ein Kind adoptiert? Wie ist es wenn es dunkelhäutig ist? Alles so Fragen, bei denen ich jetzt, wenn ich es durchlese, schmunzeln muss. Weil ich denke, wir sind damals an einem völlig anderen Ort gestanden. Ich meine, sie haben mir oder uns in so vielem geholfen, diese Familien, um da hineinzufinden.</p>
innere Motivation	Interview M3&V3	01D_Prozess	9	9	<p>Das eine war, du warst ja vor mir offen für Adoption, ich konnte es mir zuerst noch nicht vorstellen. Und dann machte ich mal so ein Seminar, bei dem es darum ging, die Werte des eigenen Lebens zu definieren. Was sind meine Werte? Und als Resultat dieses Seminars formulieren, wie sieht unser Leben in zehn Jahren aus. Das war im 2005, also hatte ich damals über das 2015 geschrieben. Und in diesem Bild dirn merkte ich, da kommen Kinder vor. Und da machte es für mich klick. Es war irgendwie visionsgesteuert und weniger vom Bedürfnis her, ich möchte ein Kind haben, sondern eher dass das dazugehört.</p>

Kommentar	Dokument	Code	Anfang	Ende	Segment
innere Motivation	Interview M6	01VD_Prozess	7	8	<p>8 Gab es da bestimmte Ängste? Oder welche Gedanken macht man sich da?</p> <p>M6 In der Auseinandersetzung mit dem Thema Adoption, im Gespräch mit anderen Menschen, kamen so Situationen, so Beispiele von Kindern, die adoptiert wurden. Ah ja ich kenne auch jemanden der adoptiert wurde. Mehrheitlich, nicht nur, kamen dann eher so anspruchsvolle Szenarien, eben gerade auch so Pubertät, uh das war dann nicht so einfach oder das Kind konnte nicht damit umgehen. Das löste in mir schon auch Respekt aus. Ich würde nicht sagen Angst, aber Respekt diesem Thema gegenüber. Weil ich denke, wenn es Angst gewesen wäre, dann wäre ich gar nicht weitergegangen. Aber das Bewusstsein, dass es ein Weg ist mit einem solchen Kind, auf dem auch einige Themen auf mich zukommen werden. So würde ich es sagen.</p>
innere Motivation	Interview M6	01VD_Prozess	14	14	<p>14 Ich denke, die Idee, also ich trug das schon ein, zwei Jahre vorher mit mir schwanger.</p>
Partnerschaft	Interview M4	01VD_Prozess	115	115	<p>115 Darum finde ich es richtig, dass man nicht wahnsinnig jung adoptieren darf. Weil es ist extrem anspruchsvoll. Und die Beziehung muss standhalten. Also gut, wenn sie nicht hält, dann fällt es auseinander. Wenn es nicht schon ein gutes Gerüst hat, dann hält es so etwas nicht aus. Und man muss wirklich am gleichen Strick ziehen. Und ich sage auch, man kann vielleicht einen Mann hintergehen indem man die Pille nicht mehr nimmt und dann bekommt man ein Kind. Und das geht dann ja meistens auch nicht so gut. Aber wenn man versucht, eine Adoption im Alleingang zu machen, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Man muss dort wirklich gemeinsam am selben Strick ziehen. Sonst bricht es auseinander. Und man darf einander auch keine Vorwürfe machen, das kommt auch nicht gut.</p>
Unfruchtbarkeit	Interview M4	01VD_Prozess	3	3	<p>3 Aber für uns, also ich denke, es war vielleicht trotzdem wichtig für uns diese in vitro auszuprobieren. Also wir haben mit unseren weiblichen Kindern abgeschlossen. Wir sagten uns immer, mein Mann und ich, wir haben ihnen eine Chance gegeben, aber sie wollten nicht (lacht). Ja, es hat nicht funktioniert und wir beide, ich denke ich kann auch für meinen Mann sprechen, wir beide trauern dem absolut nicht nach. Und ich denke, dass das auch sehr sehr wichtig ist. Dass man diesen Prozess für sich wirklich abschliessen kann.</p>
Unfruchtbarkeit	Interview M1&V1	01VD_Prozess	80	80	<p>80 M1 Zuerst im Vorfeld kommt ja noch der Prozess, wo du als Ehepaar Kinder möchtest, aber du bekommst auf natürlichem Weg keine Kinder. Das war ja schon ein grosser Prozess. Und dann irgendwann kommst du in eine nächste Stufe.</p>
Unfruchtbarkeit	Interview M1&V1	01VD_Prozess	81	81	<p>81 Uns hat es geholfen dass der Adoptionsentschluss auf festem Fundament war. Bei jemand anderem wäre das vielleicht völlig anders. Also es ist so individuell. Oder bei uns war es ein unerfüllter Kinderwunsch der am Ursprung gestanden ist, dass wir überhaupt auf die Adoption gekommen sind.</p>
Unfruchtbarkeit	Interview M3&V3	01VD_Prozess	3	3	<p>3 Nachdem wir selbst keine Kinder bekommen haben, war es wie so ein Prozess, der gewachsen ist. Zuerst wusste ich, adoptieren kommt nicht in Frage. Da müsste mir, so denke ich, jemand ein Kind vor die Tür stellen und dann würde ich es nehmen. Aber ich merkte wirklich, dass es ein Prozess war. Zu Beginn war die Adoption weit weg, das kommt nicht in Frage. Dann unser Werdegang, als wir sahen, so einfach ist es nicht, um selbst Kinder zu haben, informierten wir uns. Pflegekind, Adoptivkind, führten Gespräche. Und ausschlaggebend war dann sicher eine Informationsveranstaltung über Adoption.</p>

Tabelle A14: Auswertungstabelle_10

10_ Unterschied leiblich/adoptiert					
Kommentar	Dokument	Code	Anfang	Ende	Segment
Aussage über Fortpflanzungsfähigkeit	Interview M6	10J_Ja Unterschiede	158	160	M6 Ich denke, die Ambivalenz hat sicher damit zu tun, wenn du ein Kind als Paar oder als Single adoptierst, ist es auch immer eine Aussage über deine eigene Fortpflanzungsfähigkeit. Und das hat natürlich schon mit Emotionen zu tun. Dazu zu stehen, dass man vielleicht keine eigenen Kinder haben kann. Und dann vielleicht die Frage, ja an wem liegt es? Das weiss ich jetzt von einem Austausch mit einem Ehepaar, mit dem ich sehr nahe bin. Es ist auch ein outen, dass man selbst keine Kinder haben kann. Und das hat natürlich schon mit Emotionen zu tun. Da geht es ganz tief. I Es wird etwas sichtbar gemacht, mit dem man sonst nicht so einfach in die Öffentlichkeit geht? M6 Genau. Man weiss ja nicht, habe sie sich entschieden, keine Kinder zu haben? Oder so. Es wird vielleicht zwar gefragt, aber man kann ja noch diplomatische Antworten geben (lacht). Und ich denke, dass da sicher Emotionen damit verbunden sind.
Aussensicht	Interview M1&V1	10J_Ja Unterschiede	17	17	M1 Aber ich glaube auch, früher hat man ja das Thema etwas tabuisiert und den Kindern nichts gesagt. Gerade heute hat mich wieder jemand gefragt, sind denn das leibliche Geschwister? Ich merke, ich sage das, sie sind nicht leibliche Geschwister. Und die Kinder sollen das auch hören, möglichst transparent alles mitbekommen. Aber wenn wir als Familie zusammen sind, ist da sowieso, man verschniltzt, es ist alles so natürlich. Es ist eher von aussen, wenn uns jemand anschaut: Ach ja, stimmt, es ist vielleicht ein komisches Bild.
Bindung dauert länger	Interview M5	10J_Ja Unterschiede	21	23	Es war schon noch nicht diese Bindung, wie nach einem halben Jahr. Da hätte ich sie nicht mehr gegeben. Also ganz klar nicht mehr. I Aber diese Bindung, das hat länger gedauert als bei den leiblichen Kinder? M5 Ja, ganz klar.
keine leibliche Verbindung	Interview M4	10J_Ja Unterschiede	146	146	M4 Wir hätten uns da wirklich mehr Unterstützung gewünscht vor allem weil wir offen waren (Vorteil Adoption, hat wenig mit einem selber zu tun wie das Kind sich verhält) und wirklich Lösungen für das Kind gesucht haben.
keine leibliche Verbindung	Interview M1&V1	10J_Ja Unterschiede	94	94	Man hat diese leibliche Verbindung tatsächlich nicht,
keine leibliche Verbindung	Interview M3&V3	10J_Ja Unterschiede	129	129	Als Adoptivmutter bist du oft beobachtend. Du kannst nicht so auf etwas zurückgreifen das du kennst. Das hat mir noch gut getan. Ich sagte mir, ja ich bin viel beobachtend. Wie wird es sich entwickeln? Woher kommt es? Ich meine, einerseits ist er sieben Jahre bei uns und hat schon mal vieles von uns mitgenommen, was wir ihm erzieherisch mitgegeben haben. Das ist mir voll bewusst und das ist ja auch schön. Und dann gibt es einen genetischen Teil, auf den wir nicht zurückgreifen können.
keine leibliche Verbindung	Interview M3&V3	10J_Ja Unterschiede	135	135	V3 Etwas noch auf die humorvolle Tour, ich merke, dass es mir leichtfällt zu sagen, wir haben einen gescheiterten Jungen oder einen schönen Jungen. Weil damit lobe ich mich auf jeden Fall nicht selbst, genetisch hat er es ja auf jeden Fall nicht von mir. Lustigerweise hilft mir das noch, ihn zu loben, ihn auch vor andern hervorzuheben. Solange er das überhaupt möchte und wenn ihm das nicht mehr passt, dann mache ich es auch nicht mehr. Ich merke, dort schwingt das schon mit, zu wissen, also genetisch gibt es keine Linie zwischen mir und ihm.

Kommentar	Dokument	Code	Anfang	Ende	Segment
keine leibliche Verbindung	Interview M3&V3	10J_Ja Unterschiede	136	136	M3 Er hat gerne Freiheit. Einfach frei entscheiden können. Da denke ich auch, wenn er jetzt ein leibliches Kind von uns wäre, wäre das auch so oder hätten wir eher ein Kind, das sich eher in der Norm bewegen würde? So wie man sich verhalten sollte? (lacht) Und das ist hier nicht immer so gegeben. Da denke ich vielleicht auch an das südländische, Dinge die ich dann sehe.
keine leibliche Verbindung	Interview M5	10J_Ja Unterschiede	21	21	M5 Jein. Also das ist noch schwierig. Ich habe es schon gespürt, dass es ein fremdes Kind ist.
Möglichkeit zum Nein sagen	Interview M2	10J_Ja Unterschiede	68	68	Ich glaube, es war für uns wie einfacher, auf zwei Ebenen zu einem behinderten Kind ja sagen zu können. Zum einen weil man unbedingt ein Kind möchte und zum anderen weil man auch die Möglichkeit hat, im Vergleich zu leiblichen Eltern, auch nein sagen zu können zum Kind. Wenn wir das Gefühl gehabt hätten, es wäre ein autistisches Kind, wäre wahrscheinlich nicht erkennbar gewesen als Baby, aber gesetzten Falles es wäre schon zwei oder drei Jahre alt gewesen und man hätte es erkannt, hätte man die Möglichkeit gehabt, nein zu sagen. Das Ausgeliefert sein hat man ein bisschen weniger. Man hat doch auch noch einen sehr kleinen Faktor von Mitentscheid.
Möglichkeit zum Nein sagen	Interview M3&V3	10J_Ja Unterschiede	14	14	Wir haben uns immer gesagt, leibliche Eltern können auch nicht auswählen, wie die Gesundheit des Kindes ist. Und dann hatten wir den Eindruck, dann haben wir dieses Recht auch nicht. Aber gleichzeitig verläuft der Prozess halt anders. Man kann eben sehr wohl nein sagen.
Mutterrolle	Interview M2	10J_Ja Unterschiede	98	98	Man merkt, man hört noch ganz viel auf andere Leute und lässt sich ganz schnell verunsichern (lacht). Und irgendwann merkt man, ah ja, das kann ich jetzt auch selbst entscheiden, ob das gut ist oder nicht (lacht). Ah, jetzt wird es mein Kind. Man fühlt sich natürlich nicht so kompetent zu Beginn, wenn man selbst nicht geboren hat. Man muss zuerst mal hineinwachsen. Auch wenn man geboren hat, aber dann hatte man zumindest das Kind schon so lange bei sich. Und hier muss man es sich auf eine Art zuerst selbst verdienen, diese Mutterrolle.
Prägung/ Herkunft	Interview M3&V3	10J_Ja Unterschiede	135	135	Aber die Momente, in denen ich denke, woher hat er jetzt das? Hat er das jetzt von der Schule aufgeschnappt oder habe ich das mal gesagt oder ist jetzt das ein genetischer Wesenzug, der von der leiblichen Mutter stammt? Ja, diese Momente gibt es schon
Prägung/ Herkunft	Interview M4	10J_Ja Unterschiede	17	17	Dass man auch sagt, ich meine, jedes Adoptivkind ist traumatisiert, jedes
Prägung/ Herkunft	Interview M4	10J_Ja Unterschiede	51	51	Ich denke, im Zusammenhang mit der Adoption, müsste man Leute haben, die Weiterbildungen oder Ausbildungen haben, in bezug auf Traumatisierung. Weil sie sind alle traumatisiert.
Prägung/ Herkunft	Interview M4	10J_Ja Unterschiede	85	85	Was ich auch sehr wichtig finde, ist das positive Menschenbild, das man haben sollte. Auch wenn man adoptiert. Dass man realisiert und auch akzeptiert, dass die ihr Leben schon gehabt haben und dass sie geprägt sind und dass man das mit einbeziehn muss. Man kann nicht einfach sagen, du bist jetzt meine Tochter und du musst jetzt so sein wie ich oder so.
Prägung/ Herkunft	Interview M4	10J_Ja Unterschiede	113	113	Die Schulung in Bezug auf Traumatisierung. Dass man sich dem bewusst ist. Ich meine, ich habe mich lange dagegen gewehrt, wenn mir das jemand gesagt hat, dass alle Adoptivkinder traumatisiert sind. Ich hatte auch ein bisschen eine Sozialromantik. Ich hatte auch das Gefühl, mit Liebe und allem geht das. Und mit den zwei Grossen ging das auch mehr oder weniger auf. Aber es ist so. Und man sieht es dann vielleicht in der Pubertät oder vielleicht sieht man es dann auch erst im Erwachsenenleben. Aber sie haben Mühe mit Beziehungen, mit Verlust, mit Druck.
Prägung/ Herkunft	Interview M2	10J_Ja Unterschiede	20	20	Weil es einfach eine andere Sache ist, ob man ein Adoptivkind hat oder ein leibliches Kind, weil das Adoptivkind hat einen Zerbruch von Bindung erlebt

Kommentar	Dokument	Code	Anfang	Ende	Segment
Prägung/ Herkunft	Interview M2	10J_Ja Unterschiede	74	78	<p>Weil dieses Ja eben schon wichtig ist. Dass man dieses Ja freiwillig und frei gehabt hat und dass dies beide gehabt haben. Weil es danach schon Sachen gibt, die schwieriger sind als mit leiblichen Kindern.</p> <p>I Auch wenn das Kind da ist?</p> <p>M2 Ja, auch wenn das Kind da ist. Unsere Tochter hat dann auch gewisse Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die für uns irritierend waren. Sie ist nach wie vor ein absoluter Dickkopf. Sie lässt sich also wirklich nichts sagen. Es ist unglaublich, sie muss wie ein selbstbestimmtes Leben haben. Es bereitet ihr viel Mühe, wenn sie zuhören muss. Oder etwas das uns auch Mühe bereitet hat, inzwischen hat sie damit aufgehört, war, dass sie begonnen hat, Dinge zu zerstören. Extra, die schönsten und neusten Dinge, die sie bekommen hat. Und da hat mir z. B. ein Workshop oder Literatur sehr geholfen. Weil das konnte ich überhaupt nicht einordnen und bin nicht mehr schlau daraus geworden. Da wurde der Hintergrund aufgezeigt, dass ein Teil damit zu tun hat, zu testen, ob wir sie trotzdem nehmen, auch wenn sie sich so komplett daneben benimmt. Das hilft dann schon. Ich kann nach wie vor nicht einfach sagen, ah das macht doch nichts, es macht mich immer noch wütend und ich muss sagen, das geht so nicht. Aber es gibt einen anderen Aspekt, der hilft das ganze besser einzuordnen.</p> <p>I Das sind dann schon die Fragen, (M2: Das sind grosse Fragen) ist es die Genetik oder was spielt da mit hinein? Oder die Traumatisierung?</p> <p>M2 Genau, das ist jetzt so ein Punkt, den die Fachleute in die Schublade Traumatisierung hinein nehmen. Und sagen, das ist eines der möglichen Verhalten. Es gibt Kinder, die Essen horten oder so. Gewisse Dinge, die dann sehr speziell sind.</p>
Prägung/ Herkunft	Interview M2	10J_Ja Unterschiede	84	84	Genetik hat sie sicher, wie sie aussieht, wie ihr Temperament ist, das hat sicher zum Teil damit zu tun. Weil schon als Baby, als sie gekommen ist, war sie immer laut und immer der Chef.
als Familie	Interview M1&V1	10N_Nein, keine Unterschiede	124	124	Und das muss ich sagen, da denke ich, ob Adoptivfamilie oder sonst Familie, jede Familie die wieder ein neues Kind ins Leben hinein bekommt, die machen wieder so einen Prozess durch. Und auch von all den Adoptiveltern mit denen wir schon gesprochen haben, ist alles recht ähnlich, so das Normale. Wo ich nicht so das Gefühl hatte, man macht jetzt eine spezielle Krise durch, weil man adoptiert hat.
als Familie	Interview M1&V1	10N_Nein, keine Unterschiede	135	135	M1 Ich merke auch als Adoptivfamilie, oder ich würde sagen, allgemein als Familie, weil ich das Gefühl habe, im Fall von Mirjam, es kommt nicht darauf an, ob adoptiert oder nicht
als Familie	Interview M2	10N_Nein, keine Unterschiede	98	98	Beim zweiten Kind ist es ja dann immer so schön, dass man merkt, ah beim ersten Kind war ja gar nicht alles so falsch, es ist einfach ein anderes Kind (lacht). Man hat genau alles gleich gemacht und da funktioniert es und da nicht. Da kommen dann wahrscheinlich Punkte, wo man merkt, es ist wie in den biologischen Familien auch. Dort kommen die genau gleichen Punkte, das Kind ist ganz anders, man macht alles vermeintlich gleich und es kommt am Schluss doch trotzdem ein wenig anders heraus.
Beziehung Eltern- Kind	Interview M1&V1	10N_Nein, keine Unterschiede	64	64	M1 Das ist jetzt eher bei Noah ein Thema. Die Grenzen erfahren und die Gefahren, wie weit darf ich und so. Und das ist auch so, das ist mein Sohn, ich mach mit ihm diese Sachen durch. Aber auch da merke ich, das Thema "weil er adoptiert ist" oder "woher hat er das?", nein das ist irgendwie kein Thema.

Kommentar	Dokument	Code	Anfang	Ende	Segment
Beziehung Eltern-Kind	Interview M4	10N_Nein, keine Unterschiede	3	3	Bei uns war die Situation insofern etwas speziell, weil der Vater meines Mannes ein Adoptivkind war. Also er war mit diesem Thema konfrontiert und ich wuchs in einer Familie auf, also meine Eltern hatten sehr früh Pflegekinder. Wir hatten im Verlauf der Jahre wahrscheinlich ungefähr zwanzig bis fünfundzwanzig Pflegekinder. Und inzwischen sind zwei davon für uns wie leibliche Geschwister. Die gehören zu unserer Familie, die sind dabei, deren Kinder sind auch die Grosskinder von meinen Eltern. Mein Mann und ich, wir hatten keine Ängste oder so. Weil wir gewusst und gespürt haben, dass es keinen Unterschied macht. Und für uns war es auch nicht wichtig, uns biologisch zu reproduzieren.
Beziehung Eltern-Kind	Interview M1&V1	10N_Nein, keine Unterschiede	17	17	Aber wenn wir als Familie zusammen sind, ist da sowieso, man verschmilzt, es ist alles so natürlich. Es ist eher von aussen, wenn uns jemand anschaut: Ach ja, stimmt, es ist vielleicht ein komisches Bild. Aber für uns als Familie, ich weiss nicht, es sind unsere Kinder und das ist einfach so.
Beziehung Eltern-Kind	Interview M1&V1	10N_Nein, keine Unterschiede	62	62	Was noch passiert ist von der Vermittlungsstelle, als sie erfahren haben wie es Mirjam geht. Das hat man ja nicht von Anfang an gewusst. Dort kam dann mal eine Reaktion von der Leitung her, mit Bezug zur Adoption. Wie geht es euch jetzt in dem drin? Weil wir haben es ja vorher nicht gewusst. Ich persönlich habe es dann eher so empfunden, dass bei mir das Thema Adoption auch keine Frage war. Ich sagte mir dann, Mirjam ist jetzt unsere Tochter und es ist einfach so.
Beziehung Eltern-Kind	Interview M1&V1	10N_Nein, keine Unterschiede	97	97	Aber ich meine, man wartet Monate, Jahre auf dieses Telefon und dann irgendwie kommt das und ich meine, irgendwie geht es allen Eltern so, man muss eine Nacht darüber schlafen und am nächsten Tag zu- oder absagen. Aber ich meine, da sagt jeder zu, denn das ist dann dein Kind wenn das Telefon kommt.
Beziehung Eltern-Kind	Interview M3&V3	10N_Nein, keine Unterschiede	195	195	Aber wir wussten, wenn ich das jetzt geboren hätte, würden wir auch ja sagen.
Beziehung Eltern-Kind	Interview M5	10N_Nein, keine Unterschiede	67	67	Aber ich spürte es vor allem sehr stark als sie mit einjährig einen Fieberkrampf hatte. Also die Diagnose war, ein undefinierter Fieberkrampf ohne epileptisches Potential oder fokale Veränderungen. Man wusste eigentlich nicht was sie hatte. Sie war gesund und ich hatte sie nach dem Mittagsschlaf aufgenommen, es war schönes Wetter. Ich setzte sie neben den Sandkasten und sie spielte mit dem Sand, der nebedran lag. Und dann kippte sie nach hinten. Und dort spürte ich es das erste mal so richtig, wow, das ist mein Kind.
Entwicklungsverlauf	Interview M2	10N_Nein, keine Unterschiede	25	26	I Und diese Fachleute, Frühreziehung, Logopädin, Physio, wurde da auch offen über das Thema Adoption gesprochen? Oder stand das gar nicht so im Vordergrund? M2 Nein, eigentlich nicht. Bei unseren Kindern ist es ja klar, auch rein optisch gar kein Thema. Es hat in dem Sinn in dieser Entwicklungsphase auch nicht so ein grosser Faktor, der wirklich mit Adoption zu tun hat.
Entwicklungsverlauf	Interview M1&V1	10N_Nein, keine Unterschiede	55	56	I Dann komme ich auf diese 2 Fragen "Begleitung und Beratung nach der Adoption durch Fachpersonen": Da ist die Frage, wie habt ihr das erlebt? Teilweise weiss ich ja schon welche Fachpersonen Mirjam hatte. Aber jetzt speziell auch für euch als Eltern? Was war unterstützend? Was war hemmend? Wie habt ihr das erlebt? V1 Für mich jetzt, also zuerst einmal fällt für mich da schon ein wenig das Thema Adoption weg. Für mich hat ab dem Moment, an der die Frage einsetzt, hat es für mich mit der Adoption nichts mehr zu tun. Es ist wie kein Thema mehr. Jetzt ist es Mirjam die Hilfe braucht oder wir als Familie, für die es vielleicht anstrengend ist, ab da spielt die Adoption keine gesonderte Rolle mehr.
Gewissheit ob es gut kommt	Interview M4	10N_Nein, keine Unterschiede	89	89	M4 Ja. Ja. Und wir hatten auch nicht immer nur einfache Pflegekinder. Ich wusste schon auch, was es bedeuten kann. Also ich meine, das was wir mit Eva durchgemacht haben, das nicht. (lacht) Also, das war Hoch zehn, was wir uns vorstellen konnten. Aber das andere, also das ist immer noch so ein Spruch den mein Mann und ich manchmal haben, dass uns niemand gesagt hat, es werde einfach. Aber man hat diese Gewissheit ja auch nicht, wenn man leibliche Kinder hat.

Kommentar	Dokument	Code	Anfang	Ende	Segment
Reaktion Fachleute	Interview M1&V1	10N_Nein, keine Unterschiede	57	59	<p>I Und von Seiten der Fachpersonen, habt ihr da nicht das Gefühl gehabt, dass sie wegen der Adoption in irgend einer Art anders reagiert haben?</p> <p>V1 Für mich ist es wirklich kein Thema bei diesem Punkt.</p> <p>M1 Nein, ich sehe das gleich. Ich merke auch irgendwie, die Adoption, ich meine es ist oft auch wenn Leute ins Haus kommen, wie die Heilpädagogin, dann ist es das Thema vom Interesse her, habt ihr die Kinder adoptiert? Und solche Sachen. Das halt immer wieder Themen ist, weil es die Leute interessiert. Aber so in der Begleitung und Beratung, da merke ich auch, wir sind die Eltern dieses Kindes, aber das Thema Adoption merke ich, das ist irgendwie im Hindergrund.</p>
Rückschluss aufs Verhalten	Interview M3&V3	10N_Nein, keine Unterschiede	135	135	<p>obwohl es vielleicht gar nicht so anders ist, wie bei leiblichen Eltern. Auch dort ist ja längst nicht alles genetisch.</p>
Rückschluss aufs Verhalten	Interview M5	10N_Nein, keine Unterschiede	54	61	<p>I Und wenn so schwierige Situationen aufgetreten sind oder immer noch auftreten, kommt dann ja immer die Frage nach dem Wieso. Und bei leiblichen Kindern denkt man dann ja jeweils, ja typisch, das hat der Vater auch oder das Kind hat das von mir. Man sucht so nach den Genen. (M5: Genau) Und wie ist das mit einem Adoptivkind? Kommen diese Gedanken auch?</p> <p>M5 Ja, also stark. Ich habe immer das Gefühl, es liege an mir.</p> <p>I Also auch bei ihr?</p> <p>M5 Ja. Ich suche den Fehler immer bei mir. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Was könnte ich ihr denn noch beibringen, dass es geht? Schon von klein auf.</p> <p>I Also nicht, dass du ihn bei der leiblichen Mutter suchst?</p> <p>M5 Nein</p> <p>I Oder beim Thema Adoption?</p> <p>M5 Nein, gar nicht (lacht).</p>
Umgang& Empfinden leiblich-adoptiert	Interview M5	10N_Nein, keine Unterschiede	61	65	<p>Ich sagte nie, ich habe drei Kinder und ein Pflegekind. Das war für mich von Anfang an klar, das ist mein Kind.</p> <p>I Dann gehst du bei Schwierigkeiten mit allen Kindern gleich um?</p> <p>M5 Ja</p> <p>I Auch gefühlsmässig? Was abläuft?</p> <p>M5 Auch gefühlsmässig. Ja. Schon lange.</p>

Benutzeroberfläche MAXQDA 11 ©

The screenshot displays the MAXQDA 11 software interface. The top menu bar includes options like 'Projekt', 'Bearbeiten', 'Dokumente', 'Codes', 'Summaries', 'Memos', 'Variablen', 'Analyse', 'Mixed Methods', and 'Visual Tools'. Below the menu are three main panels:

- Liste der Dokumente (Document List):** Shows a list of documents with their respective page counts. 'Interview M3&V3' is selected.
- Liste der Code (Code List):** A hierarchical tree of codes. The root is '01', with sub-codes like 'A_neutral', 'B_belastend schwierig', 'C_unterstützend stärkend', and 'D_Prozess'. Other roots include '02' through '11' and 'Sets'.
- Dokument-Browser: Interview M1&V1:** Displays the text of the selected document with colored brackets indicating applied codes.
 - Line 52: 'I Das ist lustig. Bei einer ander...' (Code: ..C_unterstützend)
 - Line 53: 'M1 Es ist vielleicht noch diese...' (Code: ..D_Prozess)
 - Line 54: 'V1 Aber auch meine Eltern... I...' (Code: ..N_hier, keine)
 - Line 55: 'I Dann komme ich auf diese 2...' (Code: ..N_hier, keine)
 - Line 56: 'V1 Für mich jetzt, also zuerst...' (Code: ..N_hier, keine)
 - Line 57: 'I Und von Seiten der Fachpers...' (Code: ..C_unterstützend)
 - Line 58: 'V1 Für mich ist es wirklich kei...' (Code: ..N_Nein, keine)
 - Line 59: 'M1 Nein, ich sehe das gleich...' (Code: ..C_unterstützend)
 - Line 60: 'I Und auch nicht so, dass es k...' (Code: ..C_unterstützend)
 - Line 61: 'M1 Das habe ich noch nie so...' (Code: ..C_unterstützte)
 - Line 62: 'V1 Wir erwarten auch nicht, da...' (Code: ..N_hier, keine)
 - Line 63: 'I Eure Kinder sind ja jetzt noch...' (Code: ..C_unterstützte)

The bottom status bar shows 'Einfaches Retrieval (Oder-Kom...' and various icons.

Abbildung A2: Benutzeroberfläche MAXQDA 11 ©

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Tabelle A1: Interviewleitfaden	A8
Tabelle A2: Kategoriensystem_01	A50
Tabelle A3: Kategoriensystem_02	A51
Tabelle A4: Kategoriensystem_03	A52
Tabelle A5: Kategoriensystem_04	A54
Tabelle A6: Kategoriensystem_05	A56
Tabelle A7: Kategoriensystem_06	A57
Tabelle A8: Kategoriensystem_07	A58
Tabelle A9: Kategoriensystem_08	A59
Tabelle A10: Kategoriensystem_09	A60
Tabelle A11: Kategoriensystem_10	A60
Tabelle A12: Kategoriensystem_11	A61
Tabelle A13: Auswertungstabelle_01	A62
Tabelle A14: Auswertungstabelle_10	A71

Abbildungsverzeichnis

Abbildung Titelseite: Mobile - Kinder dieser Welt.

Zugriff am 11.10.2015 unter www.kirchliche-kunst.de/Mobile-Kinder-dieser-Welt

Abbildung A1: Skalierungsfragebogen	A11
Abbildung A2: Benutzeroberfläche MAXQDA11 ®	A76